

REVUE EVALU'A | VOL 3 N° 8 AVRIL 2026

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL 3 N° 8 AVRIL 2026

VOL 3 N° 8 AVRIL 2026

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines

REVUE

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 3 n° 8 Avril 2026

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines 1

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Janvier 2026

Acceptation et retour d'expertise : 15 Mars 2026

Retour des corrigés : 30 Mars 2026

Parution : Fin Avril 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Contribution des pratiques initiatiques à la construction du sentiment d'appartenance des dozos de *Benkadi* de Korhogo.....12

Amadou KONE __ amadou.kkone1@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Le discours d'Eddie Komboïgo suite à la suspension des partis politiques au Burkina : entre identité sociale et identité discursive38

Daouda BADOLO __ badolodaouda39@gmail.com (*Burkina Faso*)

Analyse des contraintes liées à la production agricole dans la dépression d'Issaba (sud-est du Bénin)47

(MA) GUEDENON Dèhou Janvier et Al __
janvierguedenon14@gmail.com & yehouenouconstant@gmail.com
(*Bénin*)

(Re) penser la démocratie en Afrique à l'aune de la chefferie traditionnelle : réflexion à partir du cas du Cameroun.....71

Marie-Micheline ALIM A TOLO __ michenam27@yahoo.com
(*Cameroun*)

Dynamiques techniques et cultures matérielles préhistoriques au Mayo-Kebbi ouest : étude archéologique du site de Geubey (Pala/Tchad).....95

MBAIHONDOUM Pierrot et Al __ pmbaihondoumarcheo@gmail.com et Al (*Tchad*)

Islam, christiannisme et autorités administratives dans la ville de mbalmayo –Cameroun118

Nicolas Thierry ONOMO MBASSI __ thierryonomo@yahoo.com
(*Cameroun*)

Le marketing des collectivités territoriales décentralisées ivoiriennes : De la construction d'une image des communes autour de la marque territoriale »138

OKOU Denis Roméo Bolou __romys4013@yahoo.fr (*Cote d'Ivoire*)

Religion et démocratie en Afrique : une philosophie politique de l'inclusion159

ADANHOUNME Eustache Roger Koffi & HENNOU Sètonджи D. Maxime Lidwine __ (*Bénin*)

Marchandisation des aliments et résilience socioéconomique : accès et consommation a Daoukro (côte d'ivoire)172

TAPSOBA Marie Claude & Ablakpa Jacob AGOBE __
Mclaudetapsoba87@gmail.com & agobe.jacob42@ufhb.edu.ci,
jacobagobe@yahoo.fr (*Cote d'Ivoire*)

Impacts de la problématique du logement dans la ville de Daoukro (centre-est, côte d'ivoire)200

Tchan André DOHO BI __ tchankonybi@yahoo.fr (*Côte d'Ivoire*)

La multi-dimensualité du corps et les représentations des sexualités en Afrique218

NGUEMA AKWE Olivier P. __ oliviernguema@yahoo.fr (*Gabon*)

Contribution des pratiques initiatiques à la construction du sentiment d'appartenance des dozos de *Benkadi* de Korhogo

Amadou KONE

amadou.kkone1@gmail.com

Université Félix Houphouët BOIGNY, Côte d'Ivoire

Résumé

Cet article analyse la relation entre les pratiques d'adhésion et le sentiment d'appartenance des dozos de la confrérie Benkadi de Korhogo. La mobilisation d'une méthodologie mixte a permis de montrer que les pratiques initiatiques influencent positivement, pour 88 % des répondants, le sentiment d'appartenance à la confrérie. Aussi, il résulte que la maîtrise du langage dozo influence positivement ce sentiment. Par ailleurs, l'analyse souligne que la perception de la relation positive entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance croît avec l'âge : 85% chez les dozos de moins de 25 ans ; 89% chez ceux dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans ; et 100% chez les dozos de plus de 64 ans. L'ensemble de ces résultats concourt à soutenir l'idée que la conception d'un modèle de formation des forces de l'ordre, inspirés des pratiques d'adhésion au Dozoya, pourrait avoir un impact positif sur le sentiment d'appartenance des acteurs sécuritaires et renforcer leur engagement dans la défense du pays contre les menaces sécuritaires externes comme internes.

Mots-clés : *Pratiques initiatiques, adhésion, sentiments d'appartenance, dozos, confrérie, Korhogo*

Abstract:

This article analyzes the relationship between initiation practices and the sense of belonging among the dozos of the Benkadi brotherhood in Korhogo. The use of a mixed methodology showed that initiation practices positively influence, for 88% of respondents, the sense of belonging to the brotherhood. It also appears that proficiency in the dozo language positively affects this sense of belonging. Furthermore, the analysis highlights that the perception of a positive relationship between initiation practices and the sense of belonging increases with age: 85% among dozos under 25 years old; 89% among those aged 25 to 64; and 100% among dozos over 64 years old. All of these results help support the idea that designing a training model for law enforcement, inspired by the practices of joining the Dozoya, could have a positive impact on the sense of belonging among security personnel and strengthen their commitment to defending the country against both external and internal security threats.

Keywords: *Initiation practices, membership, sense of belonging, dozos, brotherhood, Korhogo*

Introduction

Le port de la tenue dozo, la sécurisation villageoise, les cérémonies d'adoration de fétiches et la démonstration des savoirs mystiques, telles sont les pratiques sociales illustrant la présence du Dozoya dans la ville de Korhogo. En tant que système traditionnelle, le Dozoya constitue, par cette présence, un exemple de résilience des confréries traditionnelles africaines dans des contextes urbains marqués par l'expansion des valeurs modernes. Koné (2025 a), après avoir associé cette résilience à la double capacité du Dozoya à intégrer son environnement social dans son fonctionnement interne et à s'auto-reproduire au travers de flux de communication, montre, par la suite, un lien entre les pratiques initiatiques de la confrérie de Korhogo et la construction de l'identité psychosociale des dozos.

En s'intéressant aux pratiques d'adhésion à la confrérie, notamment aux rites initiatiques, aux pratiques de purifications et à la relation maître-apprenti, l'auteur montre que les pratiques initiatiques de la confrérie renforcent l'estime de soi des dozos. L'étude parvient aux conclusions que 87 % des dozos perçoivent la séance initiatique comme renforçant leur estime de soi ; 86% des dozos associent positivement les pratiques de purification à leur estime de soi ; et 89% des dozos associent positivement la relation maître-apprenti à cette dimension de l'identité. Aussi l'analyse montre-t-elle que la contribution positive des pratiques d'adhésion à l'estime de soi est plus perçue par les dozos les plus âgés (Koné, 2025 b).

De ces conclusions, l'étude concourt à jeter les bases d'une relation de causalité entre les pratiques initiatiques et l'estime de soi des dozos de la confrérie, notamment la valeur perçue de soi, la qualité positive de soi, la fierté pour soi, la comparaison aux autres et le respect de soi, ainsi que l'utilité perçue de soi. Toutefois, cette étude, essentiellement descriptive, reste exclusive de certaines dimensions de l'identité psychosociale. En se focalisant sur l'estime de soi, l'étude reste exclusive du sentiment d'appartenance à l'œuvre dans la construction identitaire des membres de la confrérie. Dès lors, quel est le lien entre pratiques initiatiques et le sentiment d'appartenance des dozos ? En d'autres termes, ce

présent article se propose de décrire le lien entre les pratiques initiatiques – notamment les purifications, les rites initiatiques et la relation maître-apprenti – et la construction de l’identité psychosociale chez les dozos.

1. Revue de la littérature

Un détour dans la littérature spécialisée montre que l’affiliation à un groupe social participe à l’identité collective des individus (D’Alvau, 2025). Les pratiques sociales au sein du groupe renforcent le sentiment d’appartenance au groupe. Le fait de s’identifier aux valeurs, aux normes et aux représentations du groupe génère un attachement profond. La communication, les rituels, les pratiques, le leadership sont autant d’éléments qui renforcent le sentiment d’appartenance des membres (Team Eurécia, 2025). Des auteurs associent le fait de se considérer comme les autres a un fort sentiment d’appartenance au groupe. Par ailleurs, la reconnaissance et l’acceptation par les autres apparaissent également comme des déterminants du sentiment d’appartenance des individus à un groupe social (Bebbouchi - Ben El Kezadri, 2022). En outre, l’affiliation à un groupe social renforce le sentiment d’appartenance lorsqu’il y a de la cohésion dans le groupe. La participation de tous aux décisions et à la vie du groupe, le respect mutuel, l’amitié et la solidarité entre les membres sont autant de facteurs qui jouent sur le sentiment d’appartenance (La Sujets, 2025). Enfin, les expériences vécues après l’adhésion et les caractéristiques démographiques sont envisagées aussi comme de véritables de déterminants du sentiment d’appartenance des individus au sein du groupe (Hou, 2016).

Les rites de passage, marquant de façon symbolique l’abandon de l’ancien statut et l’intégration pleine au groupe, renforcent le sentiment d’appartenance des membres en raison de ce qu’ils légitiment l’adhésion au groupe, génèrent une expérience partagée, et produisent une frontière symbolique entre initiés et non-initiés (Van Gennep, 1981). Pour Turner (1969), le sentiment d’appartenance est lié à une forme de solidarité intense vécue lors des phases rituelles liminaires : *communitas*. Cette forme de solidarité génère un sentiment d’égalité et de fraternité favorisant ainsi un fort sentiment d’appartenance au groupe. Ainsi, pour l’auteur, le sentiment d’appartenance provient d’une expérience

émotionnelle collective forte. Également, le secret rituel, qui singularise les confréries traditionnelles comme le Dozoya, constitue un facteur de construction identitaire. Le partage d'un savoir réservé qu'aux initiés renforce le sentiment d'appartenance à la confrérie (Zempléni, 1977).

Pour terminer, la mémoire rituelle transmise lors des rituels d'adhésion relie les membres actuels aux générations passées, renforçant alors le sentiment d'appartenance lequel dépasse l'individu et l'inscrit dans une temporalité longue (Augé, 1982). La littérature présuppose ainsi une relation entre l'affiliation à une confrérie traditionnelle et le sentiment d'appartenance de ses membres. Cependant, bon nombre de ces travaux n'ont pas pour objet empirique le Dozoya. Même celles qui l'ont étudié se sont limitées à une approche purement anthropologique. De ce fait, cet article tente d'analyser le lien entre l'adhésion au Dozoya tel qu'il se manifeste dans la confrérie dozo de Korhogo et le sentiment d'appartenance de ses membres, à partir d'une approche psychosociale.

2. Cadre théorique

Cet article mobilise la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner (1986) pour aborder le lien entre les pratiques d'adhésion à la confrérie et le sentiment d'appartenance des dozos. Pour cette théorie, l'identité sociale renvoie à « *la partie du concept de soi d'un individu qui résulte de la conscience qu'à cet individu d'appartenir à un groupe social ainsi que la valeur et la signification émotionnelle qu'il attache à cette appartenance* » (Autin, s. d.). Pour la théorie, l'adhésion à un groupe contribue à la construction du soi et influence le sentiment d'appartenance des individus. L'identité ne se limite pas qu'aux caractéristiques personnelles, mais inclut une dimension sociale issue de la connaissance de son appartenance à un ou plusieurs groupes, ainsi que de la valeur et de la signification émotionnelle attachées à cette appartenance. Le fait d'être reconnu comme membre d'un groupe génère un processus d'identification sociale par lequel l'individu se perçoit comme faisant partie d'un « nous » collectif, distinct des autres groupes sociaux. L'adoption des normes, des valeurs et des représentations associées au groupe d'appartenance renforce le sentiment d'inclusion et de similarité avec les autres membres.

Pour les auteurs, le sentiment d'appartenance est influencé par les mécanismes de comparaison sociale. Ainsi, quand l'individu perçoit son groupe d'appartenance comme valorisé, cela est susceptible de renforcer son estime de soi et son attachement au groupe. Pour finir, la reconnaissance mutuelle entre les membres est appréhendée par les auteurs comme facteur déterminant du sentiment d'appartenance des membres. Par conséquent, le sentiment d'appartenance se présente comme le résultat d'un processus psychosocial. Ce processus se décline en trois étapes, à savoir la catégorisation sociale, étape à laquelle l'individu classe le monde social en groupes. La seconde étape est l'identification sociale. Ici, après avoir classé le monde en plusieurs groupes, l'individu s'identifie à un groupe social ou à plusieurs. Il s'insère dans un « nous », il intériorise les valeurs, les principes et les comportements valorisés du groupe, lesquels le distinguent d'un « eux ». Après s'être identifié à un groupe social, l'individu aboutit à l'étape de la comparaison sociale, où il compare son groupe d'appartenance (endogroupe) à d'autres groupes (exogroupes). Cette comparaison intergroupe vise à donner une image positive de son groupe d'appartenance, non seulement, mais elle aboutit au renforcement de son sentiment d'appartenance et de son estime de soi.

La théorie repose ainsi sur trois principes, i) les individus tentent d'acquérir ou de maintenir une identité sociale positive ; ii) une identité sociale positive résulte de comparaison favorable entre l'endogroupe et des exogroupes pertinents : l'endogroupe se distingue positivement des exogroupes pertinents ; iii) lorsque l'identité sociale est insatisfaisante, les personnes tentent soit de quitter leur groupe pour rejoindre un groupe plus valorisé, soit de rendre leur groupe actuel plus positivement différent (Autin, s. d.). La théorie montre que ce sentiment provient de l'identification sociale, qu'il se renforce par la valorisation du groupe et qu'il se maintient grâce à la reconnaissance et à la comparaison sociale. Le groupe et les relations aux autres membres deviennent des éléments centraux dans la construction du sentiment d'appartenance. Ainsi, l'article s'organise autour de deux hypothèses : les pratiques initiatiques de la confrérie influencent positivement le sentiment d'appartenance des dozos et cette influence varie selon l'âge des dozos.

3. Cadre méthodologique

L'analyse du lien entre l'adhésion à la confrérie et le sentiment d'appartenance a nécessité le recours à une recherche mixte à tendance quantitative. Cette approche a permis d'apporter une « double preuve » et donc, de trianguler les résultats (Dietrich et al., 2018). Le département de Korhogo a servi de terrain de collecte des données. Les données quantitatives ont été collectées un jour d'adoration du fétiche dozo du village de Prémafolo (Korhogo), alors que les données qualitatives ont été collectées au siège de la confrérie de Korhogo au quartier Soba et dans le village de Ganon (Koné, 2025 a). Le recours à l'échantillonnage systématique a permis de sélectionner 60 dozos. Quant aux données qualitatives, elles ont été collectées auprès de 15 dozos, sélection faite par choix raisonné et par principe de saturation (Ibid. b).

Les outils de collecte, le questionnaire et le guide d'entretien, ont été administrés sous forme d'entretiens et dans le respect des considérations éthiques notamment l'anonymat et le consentement éclairé. Le questionnaire était structuré autour des thématiques suivantes : caractéristiques démographiques et des pratiques de purification, la séance initiatique et l'établissement de la relation maître-apprenti. La relation entre ces variables a été saisie au travers de six questions, construites autour des indicateurs suivants : le soutien ressenti, la proximité ressentie, le sentiment d'être écouté, l'unité ressentie, la confiance ressentie, et l'amitié ressentie par les dozos à la suite des pratiques d'adhésion la confrérie. Pour ce qui est du guide d'entretien, il a été construit autour des thématiques suivantes : identification du répondant, sentiments qui animent les dozos à l'issue de leur initiation et rôle du langage dozo dans la construction du sentiment d'appartenance. Le guide a été adressé au Président de la confrérie de Korhogo, au Secrétaire général de la confrérie, au Chargé de communication de la confrérie, à un Assistant du Président, à un Assistant du chargé de communication, à deux dépositaires de fétiches dozos à Korhogo, à deux représentants locaux du Président et à trois dozos lambdas.

La collecte des données s'est déroulée dans la deuxième et troisième semaines du mois de juillet 2025. Les données, quantitatives comme qualitatives, ont été collectées par des étudiants de master en sociologie maîtrisant la langue locale : le senoufo. Les séances d'entretiens semi-directifs ont été enregistrées puis, retranscrites par ces mêmes étudiants. L'analyse de contenu thématique a été inspirée des six étapes énumérées par Braun et Clarke (2006), à savoir la familiarisation, la codification initiale, la recherche de thèmes, la revue des thèmes, la définition des thèmes et la rédaction. L'analyse descriptive a été retenue pour analyser les données quantitatives obtenues. Par le biais du logiciel Excel, ces données ont été résumées, organisées et présentées en mettant en évidence leurs caractéristiques principales, notamment les fréquences, les pourcentages à travers des représentations graphiques (Koné, 2025, b).

4. Des pratiques initiatiques au sentiment de l'appartenance des dozos

Cette section s'intéresse à la relation entre les purifications, les rites initiatiques et la relation maître-apprenti et le sentiment d'appartenance des dozos à la confrérie. Pour y parvenir, six variables ont été retenues pour mesurer ce sentiment. Il s'agit du soutien ressenti, de la proximité ressentie, du sentiment d'être écouté, de l'unité ressentie, de la confiance ressentie, et de l'amitié ressentie par les dozos à la suite des pratiques d'adhésion à la confrérie. La démarche d'analyse a consisté à analyser individuellement ces variables puis, à les croiser avec l'âge des répondants, classés comme suit : 15 à 24 ans, 25 à 64 ans, et 65 ans et plus. Le langage, précisons-le, a été retenu comme une variable pour saisir aussi le rapport entre adhésion et sentiment d'appartenance. Enfin, une analyse globale a été faite en guise de synthèse afin de saisir les tendances générales. Aussi faut-il indiquer que la notion de « après l'initiation » est employée dans l'analyse pour signifier que l'ensemble des trois pratiques d'adhésion ont été suivies par les dozos. Le choix de retenir cette expression totalisante est dû au fait que le sentiment d'appartenance ne peut s'exprimer qu'après qu'on ait été initié, c'est à cette condition qu'un dozo peut se sentir appartenir ou exclure.

4.1. Le sentiment de soutien des dozos après leur initiation

Après une initiation, plusieurs sentiments peuvent traverser un dozo. Ces sentiments peuvent concerner l'individu lui-même et donc, le niveau psychologique et/ou, la place de l'individu dans la communauté dans laquelle a lieu l'initiation et donc, le niveau social. Dans ce sens, l'initiation est une pratique génératrice de sentiments divers, tel que le sentiment d'appartenance. Dans le cadre de la confrérie dozo de Korhogo, les enquêtes révèlent qu'après l'initiation, la quasi-totalité des dozos se sont sentis soutenus par leurs confrères : 92% estiment s'être sentis soutenus par les autres dozos et continuent de l'être ; seulement, 8% estiment ne pas avoir ressenti du soutien de la part de leurs confrères. Le sentiment d'être soutenu, ressenti après l'initiation, a été croisé avec l'âge des répondants afin de le saisir selon trois catégories d'âge retenues, notamment la catégorie de 15 à 24 ans, la catégorie de 25 à 64 ans et celle de 64 ans et plus. Ce croisement a permis de constater que ce sentiment est peu partagé par les dozos dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans, comparé aux deux autres catégories.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

En effet, sur l'ensemble des dozos dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans, 90% soutiennent s'être sentis soutenus à la suite de leur initiation contre 10% qui infirment ce lien. Dans les catégories 15-24 ans et 64 ans et plus, la totalité des dozos, 100%, affirme s'être sentie soutenue à la suite de leur initiation. Ainsi, le taux des dozos de 25 à 64 ans soutenant, 90%, la positivité du lien entre les pratiques initiatiques et le sentiment de soutien, est inférieure à la

moyenne générale, qui est de 92%. Ce constat trouve ses explications dans les justifications données par les dozos eux-mêmes sur les pratiques, des justifications perceptibles dans la série de verbatim suivante :

« Quand tu as cet âge et que tu ne peux pas attraper des voleurs seul, c'est qu'il faut revoir ton Dozoya. Le neveu du président, une fois il a combattu et attrapé à lui seul 3 coupeurs de route, c'est ça le vrai dozo » (*Maître dozo de 37 ans*) ; « Un jeune qui respecte ses aînés ne restera jamais derrière [*connaitra le succès*], quand tu leur apportes assistance, ils te donnent des conseils, des savoirs et secrets qui vont t'aider à faire la différence » (*Maître dozo de 28 ans*) ; « Ce que tu fais aux vieux dans ta jeunesse, c'est la même chose qu'ils vont te faire dans ta vieillesse. C'est pourquoi, le respect des aînés, on ne joue pas avec » (*Dozo de 52 ans*).

Entre 25 et 64 ans, les dozos sont plus focalisés sur la construction de leur capital symbolique. Ils cherchent à se construire une reconnaissance sociale auprès des plus jeunes, des aînés et même auprès des non-dozos. Pour y parvenir, ils priorisent et multiplient les expériences individuelles axées sur la bravoure à la chasse ou sur la lutte pour le respect de l'ordre social ou sur la justice sociale. En effet, l'on retrouve ici une sorte de compétition intragroupe que la théorie de l'identité sociale n'aborde pas. La compétition sociale n'est pas qu'intergroupe comme le pense la théorie, mais aussi intragroupe, entre les membres d'un même groupe, où chacun est en quête de reconnaissance. Cette quête de capital symbolique les conduit à être moins attentifs à leurs confrères de la même catégorie d'âge, parfois perçus comme des rivaux ou comme des adversaires. Dès lors, pour les dozos de 25 à 64 ans, l'adhésion à la confrérie ne confère pas un sentiment d'appartenance illimité et un capital symbolique. Ceux-ci doivent être conquises et entretenues par les actions légitimées et valorisées par le groupe. À l'inverse, les jeunes dozos, ceux de moins de 25 ans, bénéficie d'une attention particulière puisque, non seulement, c'est auprès d'eux que la première catégorie cherche à prouver leurs compétences, mais aussi, ce sont eux qui ont besoin d'être enseignés et encouragés par les deux autres catégories. Quant aux

dozos de plus de 64 ans, le fait que la totalité des répondants soutient la positivité de ce lien est lié au fait qu'à cet âge, ils sont généralement considérés comme des sages disposant d'un fort capital culturel et parfois symbolique en raison de leurs expériences. Dans ce sens, ils bénéficient du soutien, de l'attention et de l'assistance des jeunes catégories. Ces dernières voient, en cette catégorie, un moyen d'accroître leur capital culturel (Koné, 2025 b). Le fort soutien dont bénéficie les dozos de plus de 64 ans est aussi lié à une valeur partagée de la confrérie à savoir le respect et le soutien aux aînés. Les jeunes dozos croient qu'il existe un principe naturel qui reproduira à leur troisième âge, les attitudes et comportements qu'ils ont aujourd'hui envers les aînés. Les jeunes dozos, 15-64 ans, croient que leurs comportements envers ceux de plus de 65 ans, leur seront retournés une fois qu'ils auront atteint cette catégorie d'âge. Le sentiment d'être soutenu ressenti par les dozos de cette catégorie apparaît, dans ce sens, comme un investissement des jeunes dozos dont le produit est ce même sentiment dans leur vieillesse.

4.2. La proximité ressentie par les dozos après leur initiation

Le sentiment de soutien n'est pas le seul sentiment qui anime les dozos après leur initiation. D'autres sentiments comme la proximité en est un aussi. L'initiation peut permettre aux initiés de se sentir proches ou distants des autres membres et ce, puisque l'initiation débouche sur l'adhésion à une confrérie. Les pratiques initiatiques dozos sont associées à un fort sentiment de proximité chez les dozos de la confrérie de Korhogo. La majorité des dozos interrogés, 88%, estiment que les pratiques initiatiques – purifications, rites initiatiques et relation maître-apprenti – favorisent un sentiment de proximité entre eux. Seulement, 10% des dozos réfutent cette relation contre seulement 2% qui restent neutres. Cette première description montre qu'il existe une certaine relation entre les pratiques initiatiques des dozos et la proximité relationnelle au sein de la confrérie.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

Chez les dozos de 25 à 64 ans, la relation positive entre pratiques d'adhésion et sentiment de proximité est soutenue à 87%, tandis qu'elle est soutenue à 90% chez ceux de moins de 25 ans et à 100% chez ceux de plus de 64 ans. Ces données montrent que le taux des dozos de 25 à 64 ans, 87%, adhérant à la croyance selon laquelle les pratiques d'adhésion favorisent un sentiment de proximité entre les dozos, est légèrement inférieur au taux moyen qui est de 88%. Cette légère baisse peut s'expliquer par les responsabilités sociales auxquelles un individu est confronté une fois dans cette catégorie d'âge. Entre 25 et 64 ans, le dozo est responsable. Il doit satisfaire un statut social – homme marié, père de famille et activité économique – en plus de la vie à la confrérie. Une forte pression de la vie sociale peut le conduire à prendre de la distance avec ses confrères dozos et ressentir, ainsi, moins de proximité entre eux. En revanche, les dozos de moins de 25 ans exercent moins de responsabilités sociales ; ce qui leur permet de mieux se consacrer à la confrérie et d'être plus proches les uns des autres. De leur côté, les dozos du troisième âge considèrent à 100% que les pratiques d'adhésion et le sentiment de proximité sont liés à la réputation qui leur est associée. Ils seraient détenteurs de savoirs divers dont une proximité avec eux permet aux jeunes d'en bénéficier.

4.3. Le sentiment d'être écouté après l'initiation

Après avoir subi les pratiques initiatiques – purifications, relation maître-apprenti et séance initiatique – les dozos peuvent se sentir écoutés ou non pas leurs confrères. L'on s'attèle, ici, à décrire la relation entre ces pratiques d'adhésion et ce sentiment d'être écouté des dozos. Une importante portion des dozos interrogés associent les pratiques initiatiques au sentiment d'être écouté. Les pratiques initiatiques permettent aux dozos de se sentir écoutés

dans la communauté et dans la confrérie. Cette assertion est soutenue par 85% des dozos interrogés et rejetée par 15%. Cette association entre pratiques d'adhésion et le sentiment d'être écouté présente toutefois des variations selon l'âge.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

Le taux d'affirmation positive de cette relation, dans la catégorie des dozos de moins de 25 ans, est de 80% et est inférieur au taux moyen, qui est de 85%. Ce taux est de 85% dans la catégorie des dozos de 25 à 64 ans et est égal au taux moyen. Celui des dozos de plus de 64 ans est de 100% et est bien supérieur au taux moyen. Les deux premiers constats trouvent leur compréhension dans les données qualitatives collectées. Le fait que les dozos de moins de 25 ans se sentent moins écoutés est lié au statut dozo qu'ils occupent généralement à cet âge dans la confrérie. À cet âge, ils sont très souvent apprenti-dozo, statut qui va très souvent avec des comportements comme : l'écoute, le silence, la soumission et l'obéissance aux aînés. La forte corrélation entre cette catégorie d'âge et le statut d'apprenti explique pourquoi, comparés à la moyenne, ces dozos se sentent moins écoutés. En revanche, c'est en assistant les personnes âgées dans leurs réalités quotidiennes que les jeunes peuvent apprendre d'elles, c'est en écoutant attentivement les personnes âgées qu'on peut bénéficier de certains de leurs savoirs, d'où le fait que la totalité des dozos de plus de 64 ans se sentent écoutés. Cela s'illustre dans les propos suivants :

Un enfant qui respecte et qui assiste les vieux ne peut jamais manquer de bénédictions. Les vieux vont toujours le soutenir spirituellement, certains vont même lui léguer des savoirs, des secrets que mêmes

les adultes n'ont pas. Donc, si tu te fais petits devant les vieux, tu vas forcément en bénéficier, ça ne ment jamais. Il faut vraiment respecter les aînés, tu peux leur faire de petits cadeaux de temps en temps, tu vas voir forcément, certains vont te donner des secrets. Les gens diront, hum cet enfant, il est puissant ou il est heureux dans sa vie, mais toi, tu sais où ta réussite est quittée (*Dozo de la trentaine*).

Ce propos montre que les personnes du troisième âge bénéficient d'une réputation sociale selon laquelle elles disposeraient de forts capitaux culturels et spirituels, qui pourraient être d'une certaine utilité sociale pour les jeunes. Ces capitaux donnés à un jeune, constitueraient des ressources pour agir dans certaines situations ou pour capter d'autres ressources, notamment économique, sanitaire, matrimoniale, etc. Dans ce sens, les dozos de plus de 64 ans sont perçus comme des acteurs de références, de véritables bibliothèques dont les bienfaits ne s'obtiennent qu'après certains sacrifices comportementaux : respect, assistance, soutien et écoute. Cela explique certainement pourquoi la totalité des dozos de plus de 64 ans se sentent écoutés. Leur écoute étant perçu comme moyen de captation de savoirs, de connaissances, de secrets utiles pour faire face à certaines situations de la vie de jeune ou d'adulte.

4.4. L'unité perçue par les dozos après leur initiation

Le sentiment d'appartenance à la confrérie que peut ressentir un individu à la suite de son initiation peut s'exprimer au travers de l'unité perçue. Après l'initiation, les individus peuvent ressentir ou non un sentiment d'union entre eux. La confrérie peut être perçue par les individus comme un espace traversé ou non par l'union entre les membres. Les pratiques initiatiques dozos se singularisent alors par leur capacité à susciter des sentiments, des perceptions qui participent à la construction du sentiment d'appartenance des individus. Il en va pour preuve le graphique ci-dessous. La quasi-totalité des dozos ayant répondu au questionnaire associent positivement les pratiques d'adhésion au sentiment d'union : 93% estiment avoir ressenti un sentiment d'unité entre eux et leurs confrères, 5% infirment cette relation alors que 2% restent neutres. Mais, ce lien présente des variations suivant l'âge des répondants.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

En moyenne, 93% des dozos interrogés estiment ressentir un sentiment d'unité au sein de la confrérie dozo. Cependant, seulement deux catégories d'âge ont un taux supérieur ou égal à ce taux moyen. Il s'agit notamment des dozos dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans et ceux de plus de 64 ans. Ils soutiennent cette relation respectivement à 93% et 100%. Seuls les dozos de moins de 25 ans perçoivent moins cette relation en raison du fait que leur taux, 90%, est inférieur au taux moyen, qui est de 95%. Cela peut être dû au fait que ce sont eux aussi qui se sentent moins écoutés, en raison de leur statut d'apprenti à cet âge.

4.5. La confiance ressentie par les dozos à la suite de leur initiation

La confiance constitue également un sentiment qui anime les individus après leur initiation. Les pratiques d'adhésion, du fait de leurs caractéristiques mystiques et sociales, peuvent générer ou non un sentiment de confiance entre les membres de la confrérie. Ayant aussi pour objectif de confier la protection spirituelle de l'initié à un esprit protecteur dozo en occurrence le *Dangun*, la séance initiatique peut conduire l'initié à avoir une confiance en soi et envers les autres, d'autant plus que cet esprit exige d'eux respect, soutien, honnêteté réciproques. Par ailleurs, les purifications peuvent contribuer à ce sentiment parce qu'elles renforcent cette dimension mystique et spirituelle. Certaines purifications ont ainsi pour fonction de protéger l'initié contre les attaques spirituelles, les empoisonnements, les accidents de la circulation, les attaques armées, etc., de quoi renforcer la confiance des dozos entre eux. Dans l'ensemble, la majorité des dozos estiment avoir confiance en leur confrère. En fait, 87% des dozos

affirment se sentir en confiance face à leurs confrères après avoir subi les pratiques d'adhésion. Ces pratiques sont ainsi positivement associées au sentiment d'appartenance d'autant qu'elles sont perçues comme contribuant à la confiance entre dozos au sein de la confrérie. Seulement 12% des dozos ayant participé à l'étude trouvent que le lien entre ces pratiques et ce sentiment est négatif et 1% des répondants restent dans une situation neutre. Si la majorité des dozos perçoit d'un bon œil la relation entre les pratiques d'adhésion et le sentiment de confiance, il est aussi pertinent d'appréhender cette relation à partir des trois catégories d'âge retenues dans ce travail.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

Si en général la quasi-totalité des répondants affirment que les pratiques d'adhésion influencent positivement leur sentiment de confiance au sein de la confrérie, les données rapportées à l'âge montrent une hétérogénéité entre les catégories d'âge. Les dozos de plus de 24 ans ont un taux d'appréciation supérieur au taux moyen, 90% contre 87% pour ceux d'entre 25 et 64 ans et 100% contre 87% pour ceux de plus de 64 ans. En revanche, les dozos âgés de moins de 25 ans affirment cette relation à 70%. Cette dernière observation est tout à fait justifiable. Elle se justifie par le rapport aux pratiques de purification. La confrérie dozo est un espace dans lequel la confiance d'un individu provient non pas des comportements des autres à son égard, mais du niveau de protection acquis dans la dimension mystique et spirituelle. Or, ce niveau de protection augmente avec le parcours ou du moins, la carrière dozo. C'est certainement ce qui explique que les dozos de moins de 25 ans ont un taux de confiance faible comparé au taux moyen, 70% contre 87%.

4.6. L'amitié ressentie par les dozos à la suite de leur initiation

La mesure du sentiment d'appartenance passe également par l'amitié que ressentent les membres de la confrérie. L'amitié est une relation affective qui peut affecter les dozos à la suite de leur initiation. Après leur initiation, des relations amicales se tissent entre les membres témoignant ainsi de leur niveau d'intégration. Le sentiment d'appartenance se constitue lorsqu'en plus des sentiments déjà décrits, l'individu se sent dans des relations amicales au sein de la confrérie. Le sentiment d'amitié est positivement associé aux pratiques d'adhésion à la confrérie dozo de Korhogo. La majorité des dozos ayant subi ces pratiques affirment s'être sentis et se sentir comme étant amis à leurs confrères. Le lien positif entre pratiques d'adhésion et sentiment d'amitié est soutenu par 85% des répondants contre 10% qui le réfutent et 5% qui affichent une position neutre. Les pratiques d'adhésion semblent alors contribuées à la construction du sentiment d'amitié au sein de la confrérie dozo. Toutefois, ce sentiment présente des variations suivant les différentes catégories d'âge.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

En moyenne, 85% des répondants associent positivement les pratiques d'adhésion au sentiment d'amitié. En rapportant cette association à l'âge, l'on s'aperçoit que ce taux n'est pas homogène d'une catégorie à une autre. En fait, 80% des dozos de moins de 25 ans affirment la positivité de ce lien, ce qui est bien inférieur au taux moyen. En revanche, 88% pour des dozos dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans et 100% des dozos de plus de 64 ans affirment la positivité de ce lien. Le graphique ci-dessus montre ainsi que l'affirmation de ce lien croît avec l'âge des répondants :

plus les répondants sont âgés, plus l'affirmation est forte ; moins ils sont âgés, moins l'affirmation est forte. La construction d'une relation d'amitié peut prendre du temps, ce qui pourrait expliquer le fait que les dozos de moins 25 ans associent moins les pratiques d'adhésion au sentiment d'amitié, comparés à ceux de plus 25 ans.

4.7. Le rôle du langage dans la construction du sentiment d'appartenance

Au-delà des sentiments divers que suscitent les pratiques d'adhésion chez les dozos, le sentiment d'appartenance à la confrérie se construit aussi au travers du langage dozo. En tant que système de communication verbal et non verbal, le langage permet de développer leur sentiment d'appartenance à la confrérie. L'analyse des données qualitatives montre que le langage favorise à la fois une inclusion et une exclusion. L'expression verbale, gestuelle ou comportementale des codes dozos permet aux dozos de se distinguer des non-dozos, et par la même occasion, de se rassembler.

Quand tu arrives à une barrière dozo, et que tu salues en langage dozo, systématiquement tu es bien accueilli. Donc, il est important de connaître les codes dozos si tu veux tenir bien dans le Dozoya. Un jour tu peux arriver quelque part et puis, ce sont les dozos qui y sont. Par ta manière de les saluer, de parler avec eux, tu verras que tu seras bien accueilli. Mais si tu ne connais pas, ils vont te recevoir comme n'importe qui (*Dozo de la cinquantaine*).

Le langage contribue à la construction du sentiment d'appartenance, dans la mesure où il trace et brise, à la fois, une frontière au sein d'une même population humaine. Lorsque des individus sont rassemblés, l'expression de l'appartenance dozo – port de la tenue dozo, salutations, réponses aux questions de vérification du statut dozo, disposition de la carte dozo, etc. – permet à l'individu de retrouver ses semblables, de se rapprocher d'eux, de s'intégrer. En revanche, dans le même espace, une barrière sociale s'établit entre eux et les non-initiés.

Une nuit je partais à Tchonkaha et je suis arrivé à une barrière dozo. Ils sont venus vers moi, j'étais en tenue

avec le fusil, donc, j'ai salué comme un dozo. Ils m'ont posé des questions pour voir si j'étais vraiment un des leurs et j'ai répondu à toutes les questions. Mais la façon dont je les ai salués, ils étaient étonnés de voir quelqu'un connaître cette façon de saluer. Donc, ils ont commencé à causer avec moi. Ils avaient tué des animaux la nuit et ils disent que, c'est forcé, je dois attendre et partager le repas avec eux avant de partir. J'étais vraiment comme un boss ce jour-là. Donc, la maîtrise du langage, est vraiment importante, tu seras toujours à l'aise quand tu verras des dozos. Ils vont te considérer, te respecter, vraiment, c'est intéressant (*Dozo de la cinquantaine*).

Ainsi, la maîtrise du langage dozo permet à l'individu de se sentir comme un membre à part entière de la confrérie. Le langage permet aux dozos de vérifier l'identité d'un individu qui prétend appartenir à la confrérie. C'est par le langage que les autres s'assurent que l'individu a véritablement intériorisé les valeurs dozos et subi les rites initiatiques. La confrérie apparaît, de ce fait, comme un espace social où le langage dozo permet d'intégrer ou d'exclure selon qu'il soit maîtrisé ou pas. Ce faisant, il renforce le sentiment d'appartenance de celui qui le maîtrise.

5. Synthèse de l'analyse sur le lien entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance

<i>Récapitulatif du poids des pratiques d'adhésion sur le sentiment d'appartenance</i>				
	Oui	Non	Ne sait pas	Total
Sentiment d'être soutenu	55	5	0	60
Sentiment de proximité	53	6	1	60
Sentiment d'être écouté	51	9	0	60
Sentiment d'unité	56	3	1	60
Sentiment de confiance	52	7	1	60
Sentiment d'amitié	51	6	3	60
Total	318	36	6	360

Source : *Enquêtes de juillet 2025.*

Les pratiques d'adhésion, notamment les purifications, les rites initiatiques et l'établissement de la relation maître-apprenti, ont

une certaine relation avec l'identité des dozos, notamment avec leur sentiment d'appartenance à la confrérie. Dans cette étude, ce sentiment a été appréhendé au travers de sept indicateurs, à savoir le sentiment d'être soutenu, de proximité, d'être écouté, d'unité, de confiance et d'amitié, ainsi que le langage. Les liens entre les six premiers indicateurs et les pratiques d'adhésion ont été établis au travers des données quantitatives principalement, alors que le lien entre le langage et ses pratiques a été établi par le biais de données qualitatives.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

Les données quantitatives montrent ainsi que la majorité des répondants associent positivement les pratiques d'adhésion à la construction du sentiment d'appartenance. En effet, 88% des dozos soutiennent qu'il existe un lien positif entre les pratiques d'adhésion qu'ils ont subies et leur sentiment d'appartenance à la confrérie. Ce lien est rejeté par seulement 10% des répondants et seulement, 2% adoptent une position neutre. Ces données montrent aussi que le sentiment d'unité et le sentiment d'être soutenu sont les plus dominants dans la construction du sentiment d'appartenance, avec respectivement 93% et 92%. Les données montrent, en outre, que les sentiments d'être écouté (85%), d'amitié (85%) et de confiance (87%) sont les plus faibles dans la construction du sentiment d'appartenance. Les taux d'affirmation de ces indicateurs sont inférieurs au taux moyen qui est de 88%. De leur côté, les données qualitatives montrent que le langage est un élément indispensable à la construction du sentiment d'appartenance, dans la mesure où il brise des frontières entre dozos et en établit avec les non-dozos. Le langage a été alors analysé comme une ressource de

reconnaissance du statut dozo, comme une ressource d'intégration et donc, nécessaire à la construction du sentiment d'appartenance.

Source : Koné Amadou, juillet 2025.

Les données quantitatives ont également été analysées au travers de la variable âge. En effet, les dozos ont été répartis en trois catégories d'âge, notamment 15 à 24 ans, 25 à 64 ans, et 65 ans et plus. En intégrant cette variable dans l'analyse, l'on fait le constat que le taux d'affirmation de la relation positive entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance croît avec l'âge. En d'autres, 85% des dozos de moins de 25 ans soutiennent un lien positif entre pratiques d'adhésion et leur sentiment d'appartenance ; 89% des dozos dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans affirment que les pratiques d'adhésion participent positivement à leur sentiment d'appartenance à la confrérie ; 100% des dozos de plus de 64 ans soutiennent la positivité de ce lien entre ces deux variables. Ces données montrent, alors, que plus les dozos sont âgés, plus l'affirmation est forte ; moins ils sont âgés, moins l'affirmation est forte. Les données qualitatives ont permis de comprendre cette observation par le fait que le sentiment d'appartenance nécessite du temps pour être construit. Ce qui fait que les jeunes ressentent moins appartenir à la confrérie que les adultes et les vieux. Les jeunes de moins de 25 ans sont généralement dans une phase d'intériorisation des valeurs, des codes, et de la philosophie dozo, ce qui leur donne moins de chances de participer que les adultes et les vieux, à certaines activités collectives. À ce stade de la vie, les jeunes dozos interagissent plus avec les maîtres dozos qu'avec d'autres dozos, ce qui ralentit parfois la construction de leur sentiment d'appartenance. Par conséquent, le sentiment d'appartenance n'est

pas un état émotionnel offert par la confrérie, mais un état émotionnel qui se construit à travers les expériences des dozos. Dans ce sens, l'analyse révèle une compétition sociale, intragroupe, au sein de la confrérie et une prédisposition structurelle des dozos jeunes et âgés à bénéficier de ressources utiles à la construction de leur sentiment d'appartenance. En d'autres termes, la confrérie structure inégalement leur sentiment d'appartenance ; elle leur offre, en fonction de leur âge, des ressources inégales dans la construction ou le renforcement de leur attachement à la confrérie. Cette compétition intragroupe qui s'observe dans la confrérie illustre que la comparaison sociale, dont parle la théorie mobilisée, ne concerne pas que le monde social. Les dozos procèdent bien à leur propre catégorisation puisque la compétition vise à occuper symboliquement les catégories valorisées par le groupe : catégories de connaisseur, de grand chasseur, de maître du spirituel, de grand défenseur de la communauté, de grand combattant de la déviance sociale, etc.

6. Discussion

Il résulte de l'analyse que les pratiques d'adhésion – purifications, rites initiatiques et établissement de la relation maître-apprenti – ont une relation avec l'identité des dozos, notamment avec leur sentiment d'appartenance à la confrérie. L'analyse montre que la confrérie parvient, par ses pratiques d'adhésion, à renforcer ce sentiment. Ces pratiques renforcent, en particulier, les sentiments d'être soutenu, de proximité, d'être écouté, d'unité, de confiance et d'amitié. Le lien entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance est perçu comme positif par 88% des dozos interrogés. Le sentiment d'unité (93%) et le sentiment d'être soutenu (92%) apparaissent comme les sentiments les plus influencés par les pratiques d'adhésion. Ces sentiments sont suivis respectivement par les sentiments de proximité (88%), de confiance (87%), d'être écouté (85%) et d'amitié (85%). Ces résultats confirment ainsi l'idée que l'adhésion à une confrérie renforce le sentiment d'appartenance lorsqu'il y a de la cohésion, que la participation aux décisions, le respect mutuel, l'amitié et la solidarité au sein de la confrérie participent au sentiment d'appartenance (La Sujets, 2025).

La relation qu'établit l'analyse entre le sentiment d'appartenance et le langage rappelle la thèse que les rites de passage renforcent le sentiment d'appartenance parce qu'ils produisent une frontière symbolique entre initiés et non-initiés (Van Genep, 1981). L'analyse montre que le langage, acquis à l'issue du processus d'adhésion, permet la reconnaissance du statut dozo et l'intégration et qu'ainsi, il rassemble les dozos tout en les distinguant des non-dozos. La maîtrise du langage dozo permet au dozo de se sentir comme un membre à part entière de la confrérie et lui permet même d'évaluer l'appartenance d'individus se réclamant de cette identité. Les résultats sont également en adéquation avec ceux de Turner (1969) et de Zempléni (1977). En montrant que les pratiques d'adhésion sont associées positivement au sentiment de proximité, d'amitié, de soutien et d'écoute, notre étude rejoint l'analyse de Turner, pour qui, le sentiment d'appartenance est lié à ce qu'il nomme *communitas*, c'est-à-dire à la forme de solidarité intense vécue lors des phases rituelles liminaires. Elle correspond aussi à l'analyse de Zempléni, selon laquelle le partage du secret rituel ou d'un savoir réservé aux initiés renforce le sentiment d'appartenance à la confrérie (Zempléni, 1977). Ces résultats soutiennent l'idée que la mémoire rituelle transmise lors des rituels d'adhésion renforce le sentiment d'appartenance dans la mesure où elle relie les membres actuels aux générations passées (Augé, 1982). Le résultat selon lequel la perception d'une relation positive entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance croît avec l'âge, rappelle le caractère gérontocratique des confréries traditionnelles, mais aussi le rôle de l'âge dans la construction du sentiment d'appartenance (Hou, 2016).

Bien que la littérature ait déjà parvenu à montrer une relation entre les pratiques d'adhésion des confréries et leurs membres, cette étude a toute de même son importance dans le domaine. Contrairement aux auteurs convoqués dans la discussion, notre étude analyse cette relation dans un contexte social marqué par la forte présence des valeurs modernes. En outre, cette étude se singularise par son approche méthodologique, mixte. Les auteurs cités ont mis l'accent sur les approches ethnographiques alors que notre étude mobilise une approche mixte, incluant données qualitatives et quantitatives. Par ailleurs, l'opérationnalisation que propose l'étude du concept de sentiment d'appartenance semble

plus précis et mieux défini que tel qu'il est abordé dans les travaux de ces auteurs. Enfin, le résultat selon lequel le sentiment d'appartenance de chaque dozo est un état émotionnel qui se construit à travers leurs expériences personnelles, contredit la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner ou rappelle, dans un sens conciliatoire, que la compétition sociale n'est pas qu'intergroupe (Tajfel et Turner, 1986 ; Autin, s. d.), mais aussi intragroupe. Par ailleurs, contrairement à la théorie, notre résultat montre que la catégorisation sociale a aussi une dimension interne : les dozos s'auto catégorisent. Toutefois, si l'étude propose une description fine de la relation entre les pratiques d'adhésion et le sentiment d'appartenance, elle ne saurait admettre l'existence d'une relation statistique entre les deux variables. Ainsi, quoique les pratiques d'adhésion soient positivement associées (88%) au sentiment d'appartenance par les dozos interrogés, rien n'autorise l'étude à conclure sur une confirmation ou infirmation de cette relation : cela relève du domaine d'une analyse inférentielle. De ce fait, ce constat pourrait être l'effet d'un hasard, d'où tout l'intérêt de poursuivre les réflexions sur ce sujet.

Conclusion

Cet article a tenté de décrire la relation entre les pratiques initiatiques et l'identité psychosociale des dozos membres de la confrérie *Benkadi* de Korhogo. Pour y parvenir, elle s'est attelée à s'intéresser au sentiment d'appartenance, une dimension de l'identité que l'auteur n'avait pas abordé dans un article précédent. Le recours à une méthodologie mixte a permis ainsi de collecter des données qualitatives auprès de 15 dozos et quantitatives auprès de 60 dozos. Munie d'un guide et d'un questionnaire, la collecte a été effectuée dans le département de Korhogo dans le mois de juillet 2025. Les données qualitatives ont été analysées selon l'analyse thématique alors que l'analyse des données quantitatives n'a été que descriptive.

Cette analyse a permis de ressortir que les pratiques d'adhésion influencent le sentiment d'appartenance des dozos à la confrérie. Les purifications, les rites initiatiques et la relation maître-apprenti concourent à renforcer ce sentiment. Ces pratiques permettent aux dozos de se sentir soutenus par les autres dozos, proches des autres dozos, écoutés par les autres dozos, unis aux autres dozos,

en confiance et en amitié face à leurs confrères. En effet, le lien entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance est perçu comme positif par 88% des dozos interrogés.

En outre, l'analyse qualitative révèle que le langage dozo influence le sentiment d'appartenance des membres de la confrérie. Acquis du processus d'adhésion, le langage a été appréhendé comme frontière, notamment dans sa dimension fonctionnelle. Il permet aux dozos de s'identifier, de se rassembler et de se distinguer des autres groupes sociaux ou des non-dozos. Ainsi, sa maîtrise par un dozo lui assure reconnaissance et intégration et lui permet d'évaluer le statut initiatique des autres dozos, ce qui contribue au renforcement de son sentiment d'appartenance à la confrérie. Par ailleurs, il résulte que la perception de la relation positive entre pratiques d'adhésion et sentiment d'appartenance croît avec l'âge : 85% chez les dozos de moins de 25 ans ; 89% chez ceux dont l'âge est compris entre 25 et 64 ans ; et 100% chez les dozos de plus de 64 ans. Ce qui met en relief la forte présence de principes gérontocratiques dans la confrérie et le rôle contributeur de l'âge à la construction du sentiment d'appartenance.

De surcroît, l'étude apporte des éléments complémentaires à la théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner. En effet, la compétition sociale et la catégorisation sociale concernent aussi bien l'intergroupe que l'intragroupe. La compétition ne concerne donc pas que la relation du groupe d'appartenance aux autres groupes composant le monde social, mais aussi les individus du groupe d'appartenance. En outre, la comparaison sociale ne concerne pas que le monde social, mais aussi le groupe d'appartenance lui-même. La compétition et la comparaison sociales, intragroupes, concourent ici à la construction du sentiment d'appartenance au groupe. Finalement, l'étude montre la capacité de la confrérie dozo à renforcer le sentiment d'appartenance de ses membres, bien que les principes gérontocratiques qui la structurent soient contraires aux valeurs modernes. Cette capacité du Dozoya pourrait, dans une perspective d'utilité sociale, servir de modèle structurant des programmes de formation des forces de défense et de sécurité nationales. S'inspirer des pratiques d'adhésion dozos pourrait, en effet, participer au renforcement du sentiment d'appartenance des acteurs sécuritaires et booster leur engagement dans la défense du

pays contre les menaces externes comme le terrorisme et dans la régulation du pays.

Bibliographies

- **AUTIN Frédérique, (s. d.)**, « La théorie de l'identité sociale de Tajfel et Turner (7 p.) », In *AFPS / Psychologie-sociale.org*.
- **AUGE Marc**, 1982. *Génie du paganisme*. Gallimard.
- **BEBOUCHI - BEN EL KEZADRI Dalila**. (2022). *L'entraide en e-learning : Le rôle joué par le sentiment d'appartenance à un groupe et par l'autodétermination de la motivation. Le cas d'étudiants adultes engagés dans un travail collectif à distance* (Thèse de doctorat, Université de Lille). *Pépîte*.
- **BRAUN Virginia et CLARKE Victoria**, 2006, « Using thematic analysis in psychology », in *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), pp. 77-101.
- **D'ALVAU Zoe**. (2025, 3 octobre). *Les processus d'identité sociale : Comment nous nous définissons à travers nos groupes d'appartenance*. *Psychologie Sociale*.
- **DIETRICH Pascale, LOISON Marie et ROUPNEL Manuella**, 2018. Articulier les approches quantitative et qualitative (pp. 286-306), In *Paugam Serge (dirs), « L'Enquête sociologique »*. PUF
- **HOU Feng, SCHELLENBERG Grant and BERRY John**. (2016, 18 octobre). *Profils et déterminants du sentiment d'appartenance des immigrants au Canada et à leur pays d'origine*. *Statistique Canada*.
- **KONE Amadou**, « Pratiques traditionnelles et modernité : expliquer la résistance du Dozoya dans le contexte senoufo », en cours de publication à la revue *Collections recherches & regards d'Afrique*, 2025 a.
- **KONE Amadou**, « Rituels et identité dans les institutions traditionnelles africaines : effet des pratiques initiatiques sur l'estime de soi des dozos de la confrérie de Korhogo », en cours de publication à la revue *Collections recherches & regards d'Afrique*, 2025 b.
- **La Sujets**. (2025, 13 novembre). *L'appartenance : Définition et impact*. *La Sujets*.

- **TAJFEL Henri et TURNER John Charles**, "The social identity theory of intergroup behavior" In *Psychology of Intergroup Relations*. 1986.
- **Team Eurécia**. (2025, 18 juin). *Comment créer et renforcer le sentiment d'appartenance pour une entreprise performante ?* Eurécia.
- **TURNER Victor Witter**, 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago, IL: Aldine Publishing Company.
- **VAN GENNEP Arnold**, 1981. *Les rites de passage*. Picard.
- **ZEMPLENI Andreas**, 1977. *Le secret*. Paris : Éditions du Seuil.

Le discours d'Eddie Komboïgo suite à la suspension des partis politiques au Burkina : entre identité sociale et identité discursive

Daouda BADOLO,

Université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso
badolodaouda39@gmail.com

Résumé

Cette réflexion porte sur le discours d'Eddie Komboïgo dans lequel il s'adresse aux sympathisants de l'ex-CDP (Parti pour la démocratie et le progrès), suite à la dissolution des partis politiques par le gouvernement burkinabè. En nous fondant sur le modèle d'analyse argumentative de R. Amossy, il ressort qu'Eddie Komboïgo s'est construits plusieurs identités (identité discursive et identité sociale) en vue de légitimer son discours et de capter davantage son auditoire.

Mots-clés

Identité discursive, identité sociale, légitimité

Abstract

This analysis focuses on Eddie Komboïgo's speech to supporters of the former CDP (Party for Democracy and Progress) following the dissolution of political parties by the Burkinabè government. Based on R. Amossy's argumentative analysis model, it emerges that Eddie Komboïgo constructed several identities (discursive and social) to legitimize his discourse and better engage his audience.

Keywords : *discursive identity, social identity, legitimacy.*

Introduction

L'orateur ou le rédacteur d'un discours exprime sa propre image à travers son discours. Il se construit à cet effet une face positive ou négative consciemment ou inconsciemment selon les éléments linguistiques ou les stratégies qu'il mobilise pour produire son discours. Les personnalités politiques, les personnalités influentes, de façon générale, font du discours leur arme de prédilection. C'est pour dire qu'elles accordent une place primordiale aux les discours qu'elles prononcent ou tiennent. Leurs images sont projetées dans leurs discours en vue de capter l'adhésion de l'auditoire. Pour produire donc leurs discours, ces personnalités politiques

mobilisent donc plusieurs stratégies discursives, se construisent plusieurs images, etc.

Le gouvernement burkinabè, en Conseil des Ministres, a dissout les partis politiques au Burkina Faso en vue d'une restructuration des textes régissant leur fonctionnement. Face à cette décision gouvernementale, Eddie Komboïgo, président de l'ex-CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès), s'est adressé à ses sympathisantes et sympathisants. Pour ce faire, l'homme politique et ancien dirigeant de l'ex-CDP va se construire une identité dans son discours. Cela nous amène à nous interroger sur les identités qu'Eddie Komboïgo s'est construites dans son discours. A quelle fin se construit-il ces identités ? Cette problématique nous permet sans aucun doute d'émettre des hypothèses, dont la première est la suivante : Eddie Komboïgo, à travers son adresse aux sympathisantes et sympathisants de l'ex-CDP, s'est construit plusieurs identités, notamment une identité discursive et une identité sociale. Quant à la deuxième hypothèse, elle affirme que ces identités permettent à Eddie Komboïgo de légitimer son adresse aux sympathisantes et sympathisants de l'ex-CDP. Pour mener à bien cette étude, nous recourons à l'analyse argumentative selon P. Charaudeau. Notre démarche méthodologique consistera dans un premier temps à identifier les éléments ou les constructions linguistiques qui permettent à l'auteur de se construire des identités dans son adresse aux sympathisants, et dans un second temps, nous regrouperont ces constructions linguistiques en vue de faire ressortir les différentes identités qu'Eddie Komboïgo s'est construites à travers son écrit. L'objectif de cette étude est de mettre en exergue les différentes stratégies discursives qu'un homme politique peut mettre en œuvre pour légitimer son discours d'une part et de capter l'adhésion de son auditoire d'autre part.

1. Eléments théorique et conceptuel

1.1. L'analyse argumentative

Théorisée par R. Amossy, l'analyse argumentative est une méthode qui met en jeu la force, le pouvoir qu'a l'argumentation à agir sur l'auditoire. Selon R. Amossy (2014, p. 10), elle consiste à « décrire et expliquer les modalités selon lesquelles le discours oral ou écrit tente d'agir sur un public. Elle étudie donc la force de la parole dans

la situation de communication concrète où elle exerce. » Elle montre donc comment un discours affecte la psychologie de l'auditoire.

1. 2.L'identité

Parler d'identité du locuteur, c'est évoquer la prise de conscience de celui-ci de son existence dans une société. Il est conscient de sa présence, de sa différence à l'autre, de ses actes, etc. Abondant dans le même sens, P. Charaudeau (2009, p.15) définit l'identité comme ce qui suit :

L'identité est ce qui permet au sujet de prendre conscience de son existence qui se constitue à travers la prise de conscience de son corps (un être-là, dans l'espace et dans le temps), de son savoir (ses connaissances sur le monde), de ses jugements (ses croyances), de ses actions (son pouvoir de faire). L'identité va donc de pair avec la prise de conscience de soi.

En substance, l'identité est la faculté qu'a l'homme de son existence.

1.3. L'identité sociale

L'identité sociale permet au sujet parlant de se construire une légitimité lorsqu'il prend la parole. En effet, pour capter l'adhésion de l'auditoire, pour mieux jouer sur la psychologie de l'auditoire, l'orateur montre qu'il a le droit ou la légitimité de s'exprimer. En d'autres termes, il légitime son discours. P. Charaudeau **19** abonde dans le même sens en ces termes : « Elle a cette particularité de devoir être reconnu par les autres. Elle est ce qui donne au sujet son « droit à la parole », ce qui le fonde en légitimité. Il faut donc voir en quoi consiste cette légitimité. » Autrement dit, l'identité discursive attribue le droit de parole à l'orateur.

1.4. La légitimité

La légitimité renvoie à ce qui est légal. Dans le discours politique, les hommes politiques essaient de légitimer leurs discours. Cela leur permet de montrer à l'auditoire qu'ils ont le droit de s'exprimer au nom de tel ou tel parti politique, ils ont le droit de parler au nom

de tel peuple, telle société, etc. C'est ce qui ressort de cette définition de p. Charaudeau (2009, p. 19) en ces termes :

La légitimité est une notion qui n'est pas exclusive du domaine politique. D'une façon générale, elle désigne l'état ou la qualité de qui est fondé à agir comme il agit. On peut être légitimé ou non à prendre la parole dans une assemblée ou une réunion, à édicter une loi ou une règle, à appliquer une sanction ou donner une gratification.

1.4. L'identité discursive

Tout homme politique a pour ambition de convaincre ou de persuader son auditoire. Pour atteindre cet objectif, il doit se construire une image positive à l'endroit de l'auditoire. Pour ce faire, l'orateur se construit plusieurs images à travers son discours, des images à travers lesquelles il montre à l'auditoire, par exemple, qu'il est une personne digne de confiance, une personne sage, une personne honnête, une personne qui a les valeurs sociales pour être un leader. P. Charaudeau 2009, p. 21) renchérit cela dans le passage suivant :

L'identité discursive a la particularité d'être construite par le sujet parlant en répondant à la question : « je suis là pour comment parler ? » De là qu'elle corresponde à un double enjeu de « crédibilité » et de « captation ». Un enjeu de crédibilité qui repose sur le besoin pour le sujet parlant d'être cru, soit par rapport à la vérité de son propos, soit par rapport à ce qu'il pense réellement, c'est-à-dire sa sincérité.

Après avoir passé en peigne fin les concepts qui gravitent autour de la présente réflexion, passons à présent à l'analyse du corpus. En clair, il s'agira pour nous d'identifier les éléments linguistiques employés par Eddie Komboïgo pour mettre en exergue les identités discursives et sociales en vue de capter davantage l'auditoire.

2. Analyse du corpus

Dans son discours l'auteur a recouru à plusieurs identités dans l'optique de capter l'auditoire.

2.1. La construction de l'identité sociale dans le discours

L'identité sociale construite dans le discours est celle qui permet à Eddie Komboïgo de montrer à l'auditoire qu'il est une personne légitime pour s'exprimer au nom de l'ex-CDP (Parti pour la démocratie et le progrès).

2.1.1. La construction d'une image légitime à s'exprimer au nom du CDP

Dans son adresse à l'endroit des sympathisants de l'ex-CDP, Eddie Komboïgo légitime son pouvoir de prendre la parole au nom de l'ex-CDP. En effet, l'orateur montre d'abord à son auditoire qu'il mérite de le représenter, de prendre la parole en son nom. Il légitime ainsi son pouvoir, notamment son identité sociale, celle d'une personne qui représente l'ex- CDP. Pour ce faire, il montre à l'auditoire qu'il représente le parti en tant que président de celui-ci. Examinons à cet effet le passage suivant, extrait de son adresse aux sympathisants de l'ex-CDP :

Ayant conduit ce parti après les événements des 30 et 31 octobre 2014, précisément investi par le 6ème Congrès Ordinaire le 10 Mai 2015, le 7ème Congrès Ordinaire le 6 Mai 2018 et celui du 8ème Congrès Ordinaire le 19 Décembre 2021 jusqu'à la prise de ce décret, je prends acte de la mesure gouvernementale.

Dans cet extrait, l'homme politique montre qu'il a dirigé le CPD : « ayant conduit ce parti » Il a occupé légalement le rang de président du parti : « précisément investi par le 6ème Congrès Ordinaire le 10 Mai 2015, le 7ème Congrès Ordinaire le 6 Mai 2018 et celui du 8ème Congrès Ordinaire le 19 Décembre 2021. » Ces passages illustrent le rang social d'Eddie Komboïgo en rapport au CDP : Il en le président légalement investi et il l'a dirigé jusqu'à la prise du décret présidentiel mettant fin à la vie des partis politiques au Burkina Faso.

2.2. La construction de l'identité discursive dans le discours

Eddie Komboïgo se construit une identité discursive dans son adresse aux sympathisants de l'ex-CDP. Les identités discursives d'une personne reconnaissante, d'une personne sage, d'une personne cultivée, d'une personne sage et d'une personne qui aime

son pays sont présentes dans son adresse aux sympathisants de l'ex-CDP. Nous abordons donc ces identités discursives dans les lignes qui suivent.

2.2.1. La construction de l'identité d'une personne reconnaissante

Aussi dans ces circonstances particulières, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, à mes côtés, ont œuvré à la vie et à l'animation de notre partie.

Dans l'extrait ci-dessus, Eddie Komboïgo se construit l'image d'une personne reconnaissante dans la société. En effet, la bienséance voudrait que l'on soit reconnaissant envers les personnes qui nous ont apporté leur soutien pendant pour la concrétisation d'œuvre. Dans son adresse aux sympathisants de l'ex-CDP, Eddie Komboïgo se construit cette image discursive en adressant ses remerciements aux personnes qui ont œuvré à la vie et à l'animation de l'ex-CDP. Ainsi montre-t-il qu'il est une personne qui n'oublie pas les personnes qui lui ont apporté un coup de main au moment opportun.

Apportons également un regard d'analyste sur l'extrait suivant :

Mes remerciements vont également à l'ensemble des institutions nationales et internationales qui ont accordé du crédit à notre action pendant ma mandature.

Il exprime sa reconnaissance envers les institutions nationales et internationales ayant accordé du crédit à leur action pendant sa mandature. L'implicite qui se matérialise dans cet énoncé est la construction de l'image d'une personne qui reconnaissante envers les institutions nationales et internationales qui ont eu confiance en lui et qui l'on accompagné pendant l'exercice de ses fonctions.

2.2.2. La construction de l'identité d'une personne cultivée

Eddie Komboïgo se construit l'identité d'une personne cultivée dans la société. En effet, il mobilise les ressources linguistiques pour montrer à l'auditoire qu'il a des connaissances sur le passé de l'ex-CDP. Pour ce faire, il rappelle la date de création du parti : « à toutes celles et à tous ceux qui en 1996 ont créé ce parti » Ce passage permet à Eddie Komboïgo de se construit l'identité d'une

personne qui connaît le passé du CDP et par ricochet, l'identité d'une personne cultivée. Voici un extrait de son écrit qui illustre cela :

Qu'il me soit permis d'exprimer ma gratitude et ma sincère reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui en 1996 ont créé ce parti, l'ont dirigé, animé ou qui sont restés des sympathisants.

Pour mettre en exergue l'identité d'une personne cultivée, Eddie Komboïgo montre rappelle aux Burkinabè que le CDP a dirigé le Burkina Faso de sa création au 31 octobre 2014. Il se construit donc l'identité d'une personne qui connaît bien l'histoire de l'ex-CDP en particulier et du Burkina Faso en général. Le passage suivant en est un exemple illustratif : « En rappel, le CDP a gouverné notre pays de sa création au 31 octobre 2014. »

2.2.3. La construction de l'identité d'une personne honnête
Apportons un regard particulier à l'extrait suivant :

En rappel, le CDP a gouverné notre pays de sa création au 31 octobre 2014. Et pendant cette période il y a eu des hauts et des bas. Des succès et des échecs. Vous comprendrez que toute œuvre humaine n'est pas absolument parfaite.

Ici, Eddie Komboïgo rappelle le temps pendant lequel l'ex-CDP a dirigé le Burkina Faso (depuis sa création jusqu'au 31 octobre 2014). Il fait ensuite un dépassement pour souligner les que pendant sa gouvernance, l'ex-CDP a connu des succès, mais aussi des échecs. En effet, il pouvait mentionner uniquement les succès de l'ex-CDP sans mentionner ses échecs. Mais il a choisi de mentionner à la fois les succès et les échecs. C'est la preuve d'une personne honnête.

2.2.4. La construction de l'identité d'un homme sage

A vous ex-militantes et militants de l'ex-CDP, je vous invite à accueillir cette décision dans la sérénité et à vous soumettre scrupuleusement aux termes du décret. Je sais compter sur votre sens élevé de la responsabilité en proscrivant toute utilisation du logo, du sigle et de l'emblème du parti dissout.

Au demeurant, je vous invite à toujours œuvrer à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale par des comportements citoyens et responsables en toutes circonstances.

Ici le rédacteur appelle les ex-militants de l'ex-CDP au respect de la décision du gouvernement. Il les invite également à adopter un comportement responsable à l'endroit de la décision gouvernementale. C'est la preuve d'un responsable sage, qui prône la cohésion sociale, la paix, le respect des décisions du gouvernement. Eddie Komboïgo se construit ainsi l'identité d'une personne sage et responsable ; une personne qui appelle les filles et fils du pays à œuvrer pour la paix, la cohésion et l'unité nationale.

2.2.5. La construction de l'identité d'une personne qui aime son pays

Dieu et les ancêtres bénissent et protègent chacune et chacun, en gardant à l'esprit que la dissolution des partis et formations politiques et particulièrement le nôtre apporte la préservation de l'unité nationale, le renforcement de la cohérence de l'action gouvernementale qui devrait aboutir à la reconquête de l'intégralité du territoire pour rétablir la paix et le développement dans la cohésion sociale, et en conséquence, l'apport de plus de bonheur à notre peuple, qu'il en soit ainsi !

Cet extrait permet à Eddie Komboïgo se construire l'identité d'une personne qui accorde la priorité à l'intérêt de la nation avant les siens et ceux de l'ex-CDP. En effet, il exprime sa soumission à la décision du gouvernement burkinabè à dissoudre les partis politiques en général et en particulier l'ex-CDP, pourvu que cette dissolution soit un élément incontournable pour la reconquête du territoire national et l'aboutissement à une paix durable pour le peuple burkinabè. Il se construit ainsi l'identité d'une personne qui aime son pays. Il préfère passer au premier plan l'intérêt suprême du Burkina Faso, même si cela va lui coûter la dissolution des partis politiques en général et le CDP en particulier.

Conclusion

En conclusion, cette étude nous a permis de mettre en exergue les identités discursives et sociales mises en œuvre par Eddie Komboïgo dans son discours à l'adresse de ses sympathisants et sympathisants de l'ex-CDP (Parti pour la démocratie et le progrès). Cette réflexion a été possible grâce à l'analyse argumentative de P. Charaudeau. Ces stratégies ont permis à Eddie Komboïgo de capter son auditoire, en lui montrant qu'il est une personne légitime à s'exprimer au nom de l'ex-CDP. Ensuite, il a montré à l'auditoire qu'il est une personne digne de confiance, une personne honnête, sage, qui aime son pays et qui met l'intérêt de son pays avant tout. La construction des identités dans le discours est une stratégie capitale pour un homme politique qui aspire capter davantage son auditoire. A travers son message, Eddie Komboïgo a pu, non seulement persuader ses sympathisants, mais il a pu mettre en exergue plusieurs qualités morales ou sociales, en montrant donc à l'opinion publique burkinabè qu'il est un homme politique qui met l'intérêt de la nation avant tout.

Bibliographie

- AMOSSY Ruth**, 2014. *L'argumentation dans le discours*, Armand Colin, Paris
- CHARAUDEAU Patrick**, 2009. *Identité sociale et identité discursive. Un enjeu de miroir fondateur de l'activité langagière*, L'Harmattan, Paris
- MAINGUENEAU Dominique**, 2001. *Pragmatique pour le discours littéraire*, Nathan/HER, 3e éd. Paris
- MAINGUENEAU Dominique**, 2009. *Aborder la linguistique*, Seuil, Paris
- MAINGUENEAU Dominique**, 2014. *Discours et analyse du discours*, Armand Colin, Paris
- MAINGUENEAU Dominique**. (2016). *Analyser les textes de communication*, Armand Colin, Paris
- MAROUZEAU Jean**. (1969). *Précis de stylistique française*, Masson et Cie, Paris.

Analyse des contraintes liées à la production agricole dans la dépression d'Issaba (sud-est du Bénin)

Dr (MA) GUEDENON Dèhou Janvier¹

Dr YEHOUEYOU Constant Comlan¹

Dr LAOUROU Jean¹

Pr FANGNON Bernard¹

1-Laboratoire de Géographie rurale et d'Expertise agricole (LaGREA)/FASHS/UAC/Bénin, janvierguedenon14@gmail.com/+ 0022997161939 et yehouenouconstant@gmail.com/+ 00229 97083811

Résumé

L'agriculture, l'une des principales activités rurales du Bénin est confrontée à de nombreux problèmes. Cette recherche vise à analyser les contraintes liées à la production agricole dans la dépression d'Issaba. La méthodologie est basée sur la collecte des données à travers un questionnaire et un guide d'entretien adressés à 329 ménages ruraux et 20 autorités du milieu de recherche. Le dépouillement des fiches d'enquête et les traitements statistiques ont été faits avec le logiciel Sphinx ME11.

Les résultats de cette étude montrent que 60% des paysans enquêtés sont des analphabètes d'au moins 45 ans. De plus, 75% des paysans interrogés reconnaissent que les inondations périodiques et saisonnières constituent un handicap pour le bon déroulement de leurs activités agricoles. Dans ce contexte, les solutions à apporter doivent être spécifiques à chaque contrainte de cette dépression.

Mots-clés : dépression d'Issaba, contraintes, production agricole, Bénin.

Abstract

Agriculture, one of the main rural activities in Benin, faces numerous challenges. This research aims to analyze the constraints related to agricultural production in the Issaba Depression.

The methodology used is a semi-structured interview guide using a questionnaire administered to 329 rural households and 20 local authorities in eleven districts of the research area, following the Schwartz protocol. The survey forms were analyzed and statistical analyses performed using Sphinx ME11 software.

The results of this study show that 60% of the farmers surveyed are illiterate and at least 45 years old. Furthermore, 75% of the farmers interviewed acknowledge that periodic and seasonal flooding is a significant obstacle to the

smooth operation of their agricultural activities. In this context, solutions must be tailored to each specific constraint of this depression.

Keywords : *Issaba Depression, constraints, agricultural production.*

Introduction

En Afrique, l'agriculture a été et demeure une activité de laquelle dépend la survie des populations. Elle constitue un secteur essentiel pour l'économie de plusieurs pays (J. Laourou, 2025, p. 11). L'un des problèmes auxquels les pays de l'Afrique de l'Ouest doivent apporter des solutions adéquates à moyen terme est la promotion de l'agriculture durable, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement et prenant en compte le développement socio-économique de tous les acteurs impliqués (P. D. Kombienou et *al.*, 2020, p. 14915). En dépit des efforts pour son évolution dans tous les pays de la sous-région, elle est restée traditionnelle sous-capitalisée utilisant très peu les technologies modernes et dépendante plus de la pluviométrie que de l'irrigation (M. Tankou, 2017, p. 84). C'est une activité qui nécessite donc plus de main d'œuvre. Environ 70% des Africains sont tributaires du secteur agricole pour leur emploi et leur subsistance (BAD, 2016, p. 3) ; ce qui explique l'augmentation des surfaces cultivées, malgré de nombreuses contraintes.

Au Bénin, l'agriculture est la principale activité économique. En effet, l'accroissement de la population avec pour corollaire l'augmentation des besoins alimentaires favorise la valorisation quotidienne des espèces agricoles (A. P. Houessou et *al.*, 2020, p. 152). L'agriculture demeure traditionnelle dans la plupart des régions du pays où les contraintes aussi bien naturelles que socio-économiques empêchent l'atteinte des objectifs de durabilité. En dépit des nombreuses politiques agricoles mises en œuvre afin de renforcer le sous-secteur, force est de constater que la paupérisation des masses paysannes n'a guère régressé et se trouve exacerbée par les risques climatiques, en l'occurrence, les longues séquences sèches, les inondations récurrentes et les perturbations des régimes climatiques saisonniers.

Dans la dépression d'Issaba, où les terres constituent une importante ressource agricole pour les populations, les systèmes

de production sont encore traditionnels. Les paysans développent plusieurs pratiques et techniques de production avec des outils, pour la plupart, encore traditionnels qui valorisent mal le travail. Les contraintes liées aux changements climatiques et à la valorisation des terres, surtout avec une main d'œuvre qui devient de plus en plus rare rendent la production agricole difficile dans la dépression d'Issaba. Face à cette situation, une question principale se pose : quels sont les obstacles à la production agricole dans la dépression d'Issaba ? C'est alors pour une meilleure connaissance de ces difficultés que cette recherche est initiée.

1. Contexte géographique, matériel et méthodes

1.1 Contexte géographique

Le milieu de recherche du nom de dépression d'Issaba est la continuité de la dépression médiane qui traverse tout le Bénin de l'ouest à l'est. Il est situé entre 6°54'20" et 7°13'33" de latitude nord et entre 2°24'30" et 2°46'20" de longitude est. Cet espace géographique est limité au nord par les pentes sud du revers des plateaux de Kétou et de Zagnanado, au sud par les pentes nord du revers des plateaux de Pobè, à l'est par la République fédérale du Nigeria et à l'ouest par le fleuve Ouémé, qui le sépare de la dépression de la Lama.

La dépression d'Issaba est à cheval sur quatre (04) communes que sont les communes de Pobè, d'Adja-Ouèrè, de Ouinhi et de Bonou. Les résultats issus du traitement des données montrent que la dépression couvre une superficie de 2 035,7262 km², soit environ 203 572,62 ha. Cette superficie dégage des espaces utiles à la production agricole. La figure 1 présente la situation géographique de la dépression d'Issaba.

Figure 1 : Situation géographique de la dépression d'Issaba

L'observation de la figure 1 montre que la dépression d'Issaba prend en compte les départements de l'Ouémé, du Plateau et du Zou. Elle regroupe douze (12) arrondissements à savoir : Adja-Ouèrè (une partie), Massè et Kpoulou dans la commune d'Adja-Ouèrè ; Issaba (jusqu'à la latitude d'Onigbolo), Ahoyéyé, Igana et Towé (une partie) dans la commune de Pobè ; Wogon (une partie) dans la commune de Bonou et presque tous les arrondissements (Dasso, Sagon, Tahouè, Ouinhi) de la commune de Ouinhi. La superficie du milieu de recherche dégage de vastes espaces utiles à la production agricole.

La dépression d'Issaba, à l'instar du sud-est du Bénin est soumise à un climat de type subéquatorial fortement marqué par des influences de type soudano-guinéen, avec une mousson pluvieuse caractérisée par deux saisons de pluies et deux saisons sèches (C. C. Yèhouénu, 2020, p.75). Dans cette contrée, la température minimale est de 21,18°C et la température maximale 29,25°C (M. C. Lanokou, 2016, p. 29).

1.2. Matériel et méthodes

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche inclut la collecte et le traitement des données puis l'analyse des résultats.

1.2.1 Matériel et outils de collecte de données

Le matériel de terrain comprend un appareil photo numérique pour les prises de vues, une carte topographique de l'Institut géographique National du Bénin au 1/200000 pour la reconnaissance du milieu, puis un Global Positioning System (GPS) Garmin 12 utilisé pour la prise des coordonnées géographiques des sites échantillonnés.

Dans le cadre des enquêtes, trois outils d'investigation sont utilisés. Il s'agit des questionnaires, des guides d'entretien et d'une grille d'observation.

Pour les travaux de terrain, un échantillon a été défini. Il porte sur deux unités d'enquête que sont les villages et les ménages agricoles.

Les personnes choisies dans les ménages sont celles qui répondent au moins à l'un des critères suivants :

- Être âgé d'au moins trente ans. Cet âge a été choisi non pas parce que ces personnes sont actives, mais du fait qu'à cet âge, l'individu est supposé avoir vécu certaines expériences qu'il est en mesure de relater.
- Avoir vécu dans la localité tout au moins les dix dernières années ayant précédé l'enquête.

Les autres personnes ressources (personnel de l'ATDA, des DDAEP, des mairies) sont choisies en fonction de leur niveau de responsabilité dans le développement agricole ou de leur connaissance des systèmes de production du milieu de recherche. Pour déterminer la taille de l'échantillon, ont été utilisées les données du quatrième recensement général de la population et de l'habitation (RGPH 4) de l'INStAD réalisé en 2013.

La taille de l'échantillon est déterminée par le protocole de Schwartz (1995), $X = (Z\alpha)^2 \times pq / i^2$; avec **X** = taille de l'échantillon ; **Z α** = 1,96 écart réduit correspondant à un risque α de 5 %, ce qui correspond à un degré de confiance de 95 % ; **p** = **n/N** traduisant l'effectif des ménages des villages enquêtés, divisé par l'effectif total des ménages agricoles dans la dépression d'Issaba ; **q** = 1-p et **i** = 0,05

La taille de l'échantillon est déterminée par la formule de Schwartz (1995). Ainsi, si n désigne la taille de l'échantillon, nous avons :
 Suivant la présente formule, la taille de l'échantillon est : $X = (1,96)^2 \times (7123/22\ 329) \times (1-0,05) / (0,05)^2$. Donc $X = 328,55$
 Ainsi, le nombre total de personnes enquêtées par village est obtenu en affectant un coefficient $\beta = t/T$; avec t = taille de l'échantillon obtenue par la méthode de Schwartz et,
 T = effectif total des ménages des villages enquêtés selon le RGPH4 de l'INStAD.

En effet, $\beta = t/T$ entraîne $\beta = 329/7123$, donc $\beta = 0,0461$, soit $\beta = 4,61\%$ affectés à chaque effectif de ménage par localité enquêtée. Le tableau I présente le nombre de ménages enquêtés par localité.

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés

Communes	Arrondissements	Villages	Ménages agricoles	Ménages investigués	Proportion des ménages enquêtés (%)
Pobè	Towé	Igbo-otcho	326	15	4,56
		Igbo- edè	145	7	2,14
	Igana	Igana,	890	41	12,46
		Illèmon	327	15	4,56
		Eguelou	269	12	3,65
		Abba	553	25	7,6
Issaba	Ketty	492	23	6,99	
	Itchagba	377	17	5,17	
Adja-Ouèrè	Kpoulou	Kpoulou-itchakpo	634	29	8,82
		Trobossi	150	8	2,44
		Tohoui	194	9	2,73
	Massè	Ichougbo	70	4	1,22
		Okodjéguède	361	17	5,17
		Massè	135	6	1,82
Dasso	Zoungue	421	19	5,77	
	Yaago	157	8	2,43	
	Houanve	93	4	1,22	
	Tohouè	Gangban	308	14	4,25
Akassa		207	10	3,05	
Houedja		291	13	3,95	
Quinhi	Sagon	Aizè	723	33	10
Total	8	21	7123	329	100

Source : Données INStAD, 2013 et enquête de terrain, mars 2025

De la lecture du tableau 1, il ressort que vingt-et-un (21) villages ont été parcourus dans les huit (8) arrondissements qui ont été retenus et 329 ménages ont été pris en compte par les enquêtes, en ce qui concerne la cible primaire.

Dans ces 21 localités retenues, les informations ont été collectées à partir des grilles d'observation, des guides d'entretien et des questionnaires auprès des populations. Il a été également constitué, dans le cadre de cette recherche, quatre focus groups (Planche 1).

1.1 Séance d'entretien avec quelques paysans à Massè (Adja-Ouerè)

1.2 : Entretien avec un conseiller de village et quelques paysans à Igana (Pobè)

Planche 1 : Focus group dans la dépression d'Issaba Prise de vues : D. Fadélé, mai 2025

La planche 1 montre des séances d'entretien avec les agriculteurs. Ces entretiens de groupe ont permis de compléter et de clarifier les données recueillies au sein des ménages.

En dehors des foyers agricoles, des entretiens directs ont été réalisés avec vingt (20) personnes ressources et des autorités politico-administratives.

1.2.2 Traitement des données

Le traitement des données a consisté, d'abord, au dépouillement des fiches de collecte et au calcul des différents paramètres grâce au tableur Excel et au logiciel Sphinx ME11. Ces outils ont respectivement servi à faire la saisie des données, la réalisation des figures et tableaux puis l'analyse descriptive et corrélative des données.

Par ailleurs, les sommes et moyennes, la production et les superficies agricoles ont été calculées. Ces calculs s'expriment par les formules suivantes :

$$X = \sum_{i=1}^n xi \quad \text{et} \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n xi$$

Avec **n** l'effectif total des exploitants agricoles enquêtés, **xi** la somme de **n** individus enquêtés.

1.2.3 Analyse des résultats

En dehors des paramètres quantitatifs, l'analyse des systèmes de production a été faite par l'appréciation de tous les itinéraires techniques observés dans les pratiques agricoles et les moyens dont disposent les paysans pour la production dans le milieu de recherche. Elle s'est aussi appuyée sur des statistiques descriptives permettant de caractériser et d'indiquer le degré d'appropriation des choix des systèmes de production, sachant que le test de corrélation de Khi deux (khi carré) a été appliqué grâce au logiciel Sphinx ME11.

2. Résultats

Dans la dépression d'Issaba, les contraintes au développement des activités agricoles sont d'ordre naturel et socio-économique.

2.1 Contraintes naturelles

Elles sont surtout liées aux perturbations climatiques. En effet, tributaire des précipitations, l'agriculture béninoise est vulnérable des modifications climatiques. La variabilité des cycles des saisons due aux changements climatiques de ces dernières années expose les paysans béninois en général et ceux de la dépression d'Issaba en particulier à la sécheresse et aux inondations irrégulières mais fréquentes.

Pendant la sécheresse agricole caractérisée par un déficit en eau dans les sols liés à l'absence ou à la baisse des précipitations ou encore à la cessation de la pluie en pleine saison pluvieuse, les producteurs de ce milieu de recherche enregistrent d'énormes pertes. Pour 88 % des paysans enquêtés, les sécheresses de la dépression d'Issaba sont de plus en plus redoutables, marquées surtout par la rareté des précipitations, qui rendent ainsi difficile et incertaine l'activité agricole. Dans les arrondissements d'Issaba, d'Igana, d'Ahoyéyé (commune de Pobè) et de Massè, Adja-Ouèrè et Kpoulou (commune d'Adja-Ouèrè) où les terres sont argileuses, les sécheresses causent plus de dégâts aux paysans. En effet, le

caractère argileux des vertisols de ces arrondissements rend le cultivateur plus soucieux en période d'absence de pluie prolongée car cette dernière provoque le durcissement, la desquamation et le fendillement des terres. La planche 2 montre deux champs en état de fendillement.

2.1 : Champ avec des fendillements à Massè

2.2 : Champ avec des fendillements à Issaba

Planche 2 : Deux champs avec des fendillements des terres à Massè et à Issaba

Prise de vues : C.C Yèhouénou, mars 2025

Ces sols difficiles à travailler sont souvent surchauffés. Le déficit hydrique cause l'assèchement des plantes et la destruction des champs. La conséquence immédiate est la mauvaise récolte. Lorsque cette sécheresse survient après d'abondantes pluies, le bilan devient négativement très lourd. Elle se manifeste pendant la grande saison comme pendant la petite saison pluvieuse et rend la population très méfiante surtout dans les campagnes de la deuxième saison culturale qui est courte et aléatoire.

Tout comme la sécheresse, les inondations représentent une grande menace pour la production agricole dans la dépression d'Issaba. Selon les résultats de terrain, 75% des paysans enquêtés reconnaissent que les inondations périodiques et saisonnières constituent l'un des handicaps majeurs au bon déroulement de leurs activités. Ces inondations sont liées à la fréquence des pluies, au réseau hydrographique et aux structures hydrogéologiques du milieu de recherche. En effet, la dépression d'Issaba est sous l'influence du régime climatique subéquatorial à quatre saisons dont deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches. L'abondance

pluviométrique et sa continuité dans le temps donne lieu à des inondations. En ce qui concerne les composantes pédologiques, la dépression d'Issaba est dominée par les vertisols, les sols hydromorphes minéraux ou peu humifères à gley de profondeur, les sols hydromorphes minéraux ou peu humifères à pseudo-gley, les sols ferralitiques faiblement désaturés et appauvris, puis les sols ferrugineux tropicaux lessivés. Les trois premiers types de sol sont exploités pour l'agriculture traditionnelle, surtout à cause de leurs aptitudes favorables à plusieurs types de culture. Mais, pendant la saison humide, ils sont vite saturés en eau et facilitent les débordements et l'envahissement des exploitations et/ou établissements humains par des vagues d'eau (inondations). La planche 3 montre deux champs inondés à Massè et Kpoulou.

3.1 : Champ de maïs inondée
à Abba

3.2 : Champ de maïs inondée à
Okò-djèguédé

Planche 3 : Inondation dans la dépression d'Issaba
Prise de vues : C. C. Yèhouénou, juin 2025

Les paysans n'ont pas une bonne méthode de maîtrise de l'eau pendant les inondations ; ce qui limite les espèces cultivées et les emblavures en petite saison de pluies. La conséquence de la non maîtrise de l'eau se fait aussi ressentir par le manque d'eau pour l'irrigation en saison sèche.

Au plan hydrographique, la dépression est traversée par le fleuve Ouémé (environ 45 km). On note également plus de quarante (40) lacs et ruisseaux dont les superficies varient de 4 à 200 hectares, sans oublier la présence de quelques lacs notamment Slé, Tohiassi, Taho, tous situés dans l'arrondissement de Sagon de la commune de Ouinhi. Ce contexte hydrographique expose le milieu de recherche à des inondations périodiques associée à la crue de

l'Ouémé (et des autres cours et plans d'eau) qui intervient entre septembre et octobre. Ce phénomène, jadis souhaité par les paysans qui maîtrisaient le calendrier des crues et décrues ainsi que leur étendue spatiale est de plus en plus redouté, de nos jours, dans cette partie du milieu de recherche. C'est ce que révèlent les enquêtes de terrain. Il se justifie par l'irrégularité des régimes pluviométriques et hydrologiques à laquelle s'ajoute la fréquence des débordements brusques et de grande envergure spatiale. Lorsque ces eaux envahissent les terres, elles impactent gravement les activités agricoles.

2.2 Contraintes socio-économiques

En dehors des outils de mise en valeur des terres qui sont encore rudimentaires et de la main-d'œuvre qui devient de plus en plus rare dans le milieu de recherche, les paysans doivent faire face à des contraintes liées aux perturbations climatiques, au transport, à la commercialisation des produits agricoles et à la transhumance.

2.2.1 Profil sociodémographique des producteurs

Dans la dépression d'Issaba, on dénombre 24 640 ménages agricoles sur 50 040 ménages au total. Les structures d'exploitation sont de type familial, même s'il existe quelques groupements de producteurs ou d'exploitants. Le tableau II montre le profil sociodémographique des chefs de ménage.

Tableau 2: Profil sociodémographique des chefs d'exploitations en %

Profil	Sexe		Niveau d'instruction				Age			
	F	M	A	P	S	Su	30 à 40 ans	40 à 50 ans	50 à 60 ans	plus de 60 ans
Pourcentage	11,9	88,1	58,7	28,9	10,6	1,8	19,1	35	31	14,9

Source : Enquête de terrain, mars 2025

F= Femme, M= Masculin, A= Aucun niveau, P=Primaire, S= Secondaire, Su= Supérieur

De l'analyse du tableau II, il ressort que 88,1% des chefs de ménage agricoles sont des hommes et 11,9% représentent des

femmes. La majorité des chefs de ménage (58,7%) n'ont aucun niveau, 28,9% ont le niveau primaire, 11,9% ont le niveau secondaire et seulement 2,13 % ont fait l'enseignement supérieur. La plupart, soit 35% et 31% de ces chefs de ménage sont âgés respectivement de 40 à 50 ans et de 50 à 60 ans. Le profil sociodémographique montre de profondes disparités au niveau de la dépression. Plus de 60% des paysans enquêtés sont des hommes de moins de 45 ans, donc, moins jeunes et analphabètes ; ce qui pose le problème de l'emploi des jeunes dans le secteur agricole, d'une part et d'autre part, est susceptible d'avoir des répercussions sur l'appropriation des techniques modernes de la production agricole, notamment, la bonne utilisation des intrants agricoles. La production agricole dans ce milieu est basée essentiellement sur les cultures vivrières.

2.2.2 Des outils et équipements de production à dominance traditionnelle

Les agriculteurs de la dépression d'Issaba, dans leurs tâches quotidiennes utilisent des outils et équipements de travail variés. Ces instruments sont, pour la plupart, encore rudimentaires et traditionnels selon 96 % des exploitants. Les machines agricoles sont, en outre, peu utilisées (04 % des paysans rencontrés dans la dépression). La planche 4 montre les outils traditionnels de travail dans la dépression d'Issaba.

4.1 : Outils agricoles de travail à Igana

4.1 : Bois servant à faire les trous à Kpoulou

Planche 4 : Principaux outils agricoles utilisés dans la dépression d'Issaba

Prise de vues : C. YEHOUENOU, ars 2025

Parmi ces outils spécifiques figurent le bois crochet (*agogo* en Holli), le fer pour aiguiser et des houes aux formes particulières. D'une manière générale, le coupe-coupe sert à défricher des champs. Il est souvent utilisé avec l'*agogo* qui est un outil essentiellement en bois. Il permet, dans un premier temps, de conserver la partie inférieure des plantes à couper. Dans un second temps, il permet de rabattre derrière la plante coupée. Les houes sont conçues pour faciliter la tâche aux travailleurs en ne les contraignant pas à trop s'abaisser. Cela leur permet de déployer moins d'énergie. Aussi, les paysans font-ils usage d'un bois spécifique pour la technique de poquet. Pour l'entretien des champs, la houe utilisée est celle dont le manche et la lame (large) forment un angle d'environ 43°. Avec cette houe, en revanche, le cultivateur doit bien s'abaisser afin d'enlever avec soin les mauvaises herbes qui empêcheraient les cultures de se développer. Par ailleurs, les quelques machines rencontrées dans le milieu de recherche sont louées par les paysans depuis les localités voisines et même depuis le Nigeria. D'après 96% des enquêtés, compte tenu des coûts élevés de ces outils, ils sont inaccessibles à certains paysans, surtout ceux qui disposent de moyens financiers.

2.2.3 Problème de main d'œuvre

A l'instar des grandes régions de production agricole du Bénin, le problème de la main d'œuvre constitue une menace pour l'agriculture dans la dépression d'Issaba. Les ressources humaines dans le cadre des activités agricoles se raréfient et coûtent plus chères. La totalité des paysans enquêtés confirment cette situation en milieu de recherche (tableau 3).

Tableau 3: Coûts de la main-d'œuvre

Activités	Coût en 2010/ha	Coût en 2020/ha
Défrichement	8000 à 10000 fcfa	12000 à 16000 fcfa
Trou à semis	3000 à 5000 fcfa	5000 à 8000 fcfa
Labour	8000 à 10000 fcfa	10000 à 16000 fcfa
Semis	1500 à 2000 fcfa	2000 à 4000 fcfa
Sarclage	8000 à 10000 fcfa	10000 à 16000 fcfa

Source : Enquêtes de terrain, septembre 2025

L'analyse du tableau 3 montre que le coût de la main d'œuvre pour les principaux travaux a connu une nette augmentation au cours des dix (10) dernières années. Ce problème s'explique par la rareté des ouvriers, conséquence de la scolarisation croissante des enfants et de l'exode rural des jeunes vers le Nigeria et les grandes villes telles que Cotonou et Porto-Novo en vue de décrocher un métier plus rémunérateur. L'augmentation des prix de la main d'œuvre agricole est un grand obstacle pour les agriculteurs d'Issaba qui, ne peuvent plus produire convenablement. Certaines cultures, comme le manioc, qui nécessite plus d'efforts et de suivis, sont alors abandonnées. L'insuffisance de main d'œuvre dans le milieu de recherche engendre la rareté de certains produits vivriers sur le marché, la diminution de l'espace emblavé par les producteurs, la baisse de la production et, partant, des revenus. Un cocktail de difficultés qui accentuent la précarité des conditions de vie des agriculteurs du milieu de recherche.

2.2.4 Commercialisation des produits agricoles

La commercialisation des produits agricoles est un aspect important de l'agriculture béninoise. Dans la dépression d'Issaba, les transactions s'effectuent essentiellement sur les marchés locaux ou ruraux, à la lisière des axes routiers, dans les champs, voire au domicile des producteurs. D'après les résultats d'enquêtes, plus de 60% des exploitants agricoles écoulent leurs produits à l'échelle locale aux fins de surfer sur la proximité des champs. Les commerçants, dans ce milieu, sont à la recherche de produits agricoles à prix réduit. Que ce soit sur les grands marchés ou dans les champs, les paysans sont, pour autant confrontés aux effets de la détérioration des termes de l'échange qui se manifeste par la fixation du prix des produits agricoles par les acheteurs, qui proviennent des communes voisines ou même de l'extérieur (au Nigéria, notamment). Le paysan vendeur est soumis à la volonté des commerçants qui imposent le prix des produits le jour du marché ; ce qui induit un manque à gagner. Selon les enquêtes, plusieurs facteurs obligent les agriculteurs à céder les produits aux commerçants qui se tournent vers eux dans les hameaux. La figure 2 renseigne sur ces éléments.

Figure 2 : Facteurs obligeant les agriculteurs à céder les produits aux commerçants

Source : Enquête de terrain, septembre 2025

De l'analyse de la figure 2, il ressort que respectivement 30%, 28% et 42% des paysans affirment que les longues distances entre les marchés et les domiciles, l'impraticabilité des pistes rurales en saison des pluies et l'inexistence de moyens de transport adéquats sont les facteurs qui obligent les agriculteurs à céder les produits aux commerçants qui vont vers eux. Cette situation ne permet pas aux paysans de rentabiliser leur production. En effet, le test de Khi-deux de Pearson a été utilisé pour apprécier lesdits facteurs. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau IV.

Tableau 4 : Résultats du test de Chi2

Test de Chi2	Chi2 calculée (C1)	Ddl	Chi2 à atteindre (C2)	Différence entre les valeurs de Chi2
Résultats	11,20	2	9,21	C1 > C2

Source : Données enquêtes de terrain, septembre 2025, analyse statistique

Le tableau 4 montre que la valeur de Chi2 calculée pour les modalités liées aux facteurs qui obligent les agriculteurs à céder leurs produits aux commerçants qui d'approvisionnement auprès d'eux est de 11,20 pour un degré de liberté 2. On constate, en consultant la table de Chi2 qu'il fallait atteindre au moins la valeur 9,21 pour que le Chi carré soit significatif à 0,001. La valeur obtenue dépasse largement cette limite. On conclut, donc, que la différence au niveau de la répartition de référence est très significative ; ce qui suppose que les longues distances sont les principales raisons qui forcent la main aux agriculteurs.

2.2.5 Contraintes liées au transport des produits agricoles

Le tableau 5 indique les pistes de desserte dans la dépression d'Issaba.

Tableau 5 : Pistes de desserte dans la dépression d'Issaba

ROUTES NATIONALES (RN)		
Type de route	Ancien réseau classé	Longueur (km)
RN 3	Zian-Sakété-Pobè-Issaba-Kétou	18,60
RN 4	AkproMisséré-té-Adjohoun-Affamè-BonouDasso-Sagnon-Covè	20,30
Ancien réseau classé		
RN 28	Pobè-Adja-Ouèrè-Kpoulou-Ouinhi-Kpedekpo	46,03
RN 28	Pobè- ouinhi	
Total		84,93

Source : C. B. Nassihoundé, et *al.*, (2019, p. 20), enquêtes de terrain, Septembre 2025

NB : RN : Route Nationale et MIT : Ministère des Infrastructures et des Transports

Il ressort de l'analyse du tableau V que la dépression d'Issaba est desservie par quatre (04) routes nationales. Si ces pistes d'environ 84,93 km constituent un atout pour le transport des produits agricoles vers les marchés régionaux, il n'en demeure pas moins que ces infrastructures sont dans un mauvais état de praticabilité, notamment, en saison pluvieuse. Pour 53,1% des paysans enquêtés, les pistes rurales dans les localités comme Igana, Issaba, Massè Kpoulou, Gangban, affichent un niveau de défektivité très avancé en période de précipitations. La planche 5 montre l'état des pistes en saison pluvieuse dans l'arrondissement d'Issaba.

5.1 : Etat d'une piste rurale à Ketty

5.2 : Piste rurale à Kpoulou

Planche 5 : Pistes rurales dans la dépression d'Issaba
Prise de vues : D. Fadélé, Mai 2025

Cette situation rend, non seulement, le trafic difficile, mais est aussi à l'origine des pertes de certaines cultures agricoles et du coût élevé du transport. Tous les paysans interrogés reconnaissent les peines causées par cette contrainte, surtout lorsque le champ est éloigné du village. La dégradation des pistes de desserte rurale constitue, à l'évidence, un réel problème qui complexifie la commercialisation des produits agricoles dans le milieu de recherche.

2.2.6. Contraintes de la transhumance

La transhumance est une occasion pour les éleveurs de descendre vers des pâturages et des points d'eau pour l'entretien de troupeaux. Dans la dépression d'Issaba, elle se manifeste par la traversée ou le séjour périodique d'un grand nombre de troupeaux de bœufs venus du Nord Bénin et du Nigeria sous la conduite des peuls. La planche 6 montre deux troupeaux en transhumance dans la dépression d'Issaba.

6.1 : Troupeau de bœufs à Ketty

6.2: Troupeau de bœufs à Quinhi

Planche 6 : Troupeaux en transhumance dans la dépression d'Issaba
Prise de vues : C. C. Yèhouéno, mai 2025

Ces bovins rapploient généralement chaque année, à partir du mois de décembre. Cependant, cette arrivée précoce et le retour tardif des transhumants coïncident avec les périodes de cultures. En conséquence, on assiste inévitablement à la destruction des champs. Cette situation crée un environnement conflictuel entre éleveurs transhumants et agriculteurs locaux. En dépit des efforts des uns et des autres, le phénomène perdure sous le regard impuissant des autorités locales. D'après les résultats d'enquêtes, la transhumance et ses revers ont dégradé les relations entre agriculteurs et éleveurs. 78% des paysans ont affirmé avoir entretenu des rapports de méfiance avec les éleveurs peulhs. En ce qui concerne les dommages causés chaque année par les bêtes, ils sont considérables. Dans tous les commissariats d'arrondissement parcourus, des plaintes sont enregistrées par centaines chaque année. Cependant, grâce aux interventions des fonctionnaires de police officiant dans le milieu de recherche, les risques de conflits sont peu ou prou maîtrisés. Pour autant, quelques cas sont portés devant les tribunaux.

3. Discussion

Les contraintes observées dans la dépression d'Issaba ont été comparées aux résultats d'autres études similaires réalisées dans des contextes différents. Dans la dépression d'Issaba, plus de 60% des paysans enquêtés sont des hommes de 45 ans et plus, souvent analphabètes. Cette situation illustre le problème du faible renouvellement générationnel dans le secteur agricole et soulève des préoccupations quant à l'emploi des jeunes et à l'adoption de techniques modernes de production, notamment, une utilisation optimale des intrants agricoles. Des résultats similaires ont été rapportés par I. Ousseini Alfaga (2025, p. 615) et A. B. Mushagalusa et *al.* (2015, p. 1 137) dans les villages de Kipushien, en République Démocratique du Congo, où 70,2% des chefs d'exploitation sont des hommes de plus de 48 ans, majoritairement peu instruits. Quant à I. Ousseini Alfaga (2025, p. 671-672), il expose que les riziculteurs des périmètres hydro-agricoles de N'dounga sont majoritairement des hommes (94,65 %), appartenant principalement aux tranches d'âge comprises entre 34 et 63 ans ; ce qui indique une prédominance de producteurs d'âge mûr. Il conclut que le profil socio-économique des riziculteurs de

N'dounga reflète une population agricole vieillissante, faiblement instruite et fortement dépendante du travail familial, dans un contexte de pression démographique et de faibles perspectives d'insertion professionnel pour les jeunes.

De plus, l'agriculture, dans la dépression d'Issaba se caractérise par une vulnérabilité accrue face aux aléas climatiques, en particulier, à la sécheresse et aux inondations, qui constituent des menaces sérieuses pour la production agricole. Les enquêtes de terrain révèlent que 75% des paysans considèrent les inondations périodiques et saisonnières comme les principaux obstacles à la poursuite de leurs activités. Ces observations confirment les résultats de S. Barry (2026), J. J. Laourou et *al.*, (2023), E. N. Kohio et *al.*, (2017), et R. Gbaguidi (2015). Ce dernier a démontré que les ressources de base et les systèmes de subsistance dans les communes de Covè, Zagnanado et Ouinhi sont sujets aux inondations à hauteur de 63,33%, avec un impact d'intensité moyenne (R. Gbaguidi, 2015, p. 6). Au surplus, selon I. Yabi (2019, p. 200), les cultures saisonnières (maïs, manioc, patate douce) ainsi que les cultures maraîchères sont les plus vulnérables au phénomène d'inondation contrairement aux cultures pérennes observées dans la commune de Ouinhi. De même, une étude comparative de contraintes agricoles entre deux zones au Burkina Faso (soudanienne et soudano sahélienne) renseigne que les difficultés matérielles et financières sont fortement présentes aussi bien dans la zone soudanienne que dans la zone soudano sahélienne pour, respectivement, 95 et 78,33% des paysans enquêtés. Les contraintes techniques sont plus importantes dans la zone soudanienne (60%) que dans la zone soudano-sahélienne (10%) E. N. Kohio et *al.*, (2017, p. 2 985).

Les obstacles relatifs au transport des produits agricoles représentent un autre défi majeur auquel font face les paysans de la dépression d'Issaba. En effet, la dégradation des pistes rurales représente une contrainte importante, rendant la commercialisation des produits souvent difficile et coûteuse. C. B. Nassihoundé et *al.*, (2019, p. 20) ont fait un constat similaire dans la région du Hollijé, où seulement 32 km de pistes (soit 5%) sont en bon état, tandis que 100,56 km (15%) sont dans un état passable et 516,20 km (80%) impraticables ; ce qui limite considérablement l'accès aux marchés.

Les enquêtes de terrain mettent également en lumière les tensions entre agriculteurs et éleveurs dues à la transhumance. Environ 78% des paysans rapportent entretenir des relations tendues avec les éleveurs peulhs transhumants, en raison des dégâts causés chaque année par les troupeaux sur les cultures. Ces résultats sont en accord avec ceux de P. Lesse et *al.* (2015, p.2676), qui ont mis en évidence que les mouvements de transhumance sont souvent accompagnés de tracasseries administratives et de conflits dans les zones d'accueil et reliés au non-respect des réglementations, aux dommages causés aux champs et récoltes, à l'exploitation illégale des aires protégées, ainsi qu'aux pertes d'animaux. Les tensions constantes entre éleveurs transhumants et populations locales conduisent, parfois, à des conflits violents et meurtriers.

En résumé, les contraintes auxquelles fait face l'agriculture dans la dépression d'Issaba ont pour noms le vieillissement des agriculteurs, la vulnérabilité aux aléas climatiques, le mauvais état des infrastructures et les tensions avec les éleveurs. Ces difficultés entravent le développement durable du secteur agricole et nécessitent des interventions draconiennes et ciblées pour améliorer les conditions de production et la cohésion sociale dans cette région.

Conclusion

En somme, dans la dépression d'Issaba, le secteur agricole est fortement confronté à un ensemble de contraintes socio-économiques et naturelles.

En effet, le profil sociodémographique présente l'aspect rudimentaire de l'outillage utilisé et une insuffisance de la main d'œuvre agricole dans la dépression. Plus de 60% des paysans enquêtés sont des hommes de moins de 45 ans donc moins jeunes et analphabètes ; ce qui pose le problème de l'emploi des jeunes dans l'agriculture d'une part et d'autre part, est susceptible d'avoir des répercussions sur l'appropriation des techniques modernes de la production agricole telles que la bonne utilisation des intrants agricoles.

De plus, selon 75% des enquêtés, les perturbations climatiques, notamment la sécheresse et les inondations, constituent des menaces majeures pour la production agricole dans cette région.

Par ailleurs, 53,1% des personnes interrogées estiment que la dégradation des pistes rurales représente un obstacle important à la commercialisation des produits agricoles. Cette situation s'explique en grande partie par les caractéristiques pédologiques du milieu, marquées par la dominance des vertisols, qui deviennent difficilement praticables en saison pluvieuse.

En outre, les enquêtes de terrain mettent en évidence plusieurs contraintes d'ordre socio-économique. Il s'agit notamment du faible niveau d'instruction des producteurs, de l'utilisation prédominante d'outils rudimentaires, ainsi que des difficultés d'accès aux marchés et aux infrastructures de transport. Ces facteurs limitent considérablement les capacités de production et de valorisation des récoltes. À cela s'ajoutent le manque de main-d'œuvre, le vieillissement de la population agricole, ainsi que les effets néfastes de la transhumance.

L'ensemble de ces contraintes entretient les exploitations agricoles dans une situation de vulnérabilité structurelle, caractérisée par de faibles rendements, une insécurité alimentaire potentielle et une précarisation des conditions de vie des populations rurales. Dans un contexte marqué par une croissance démographique soutenue, ces défis appellent à la mise en œuvre de mesures adaptées, réalistes et durables. Ainsi, il apparaît nécessaire de promouvoir une modernisation globale du secteur agricole, tout en développant des approches spécifiques à chaque contrainte identifiée. Cela inclut, notamment, la gestion des risques climatiques, la réhabilitation des infrastructures rurales, la facilitation de l'accès aux marchés, la promotion de l'insertion des jeunes dans l'agriculture, ainsi que le renforcement des mécanismes de cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs transhumants. Seule une approche holistique permettra d'assurer la durabilité et la résilience du système agricole dans la dépression d'Issaba.

Bibliographie

ABDOU Haladou, OUMAROU HALADOU Issoufou, GARBA WAZIRI MAI Ari, LAWALI Sitou, 2026. Pratiques et contraintes des producteurs et des commerçants de poivron rouge à Diffa, Niger. *Journal of Applied Biosciences* 216 (*J. Appl. Biosci.*), Vol: 216 : 23990 – 24004 ISSN 1997-5902.

BAD, 2016. *Agriculture, Revue sur l'efficacité du développement*, Côte d'Ivoire, 49 p.

BARRY Silamana, 2026. Analyse des contraintes socioéconomiques du maraîchage dans la commune de Koubri au Burkina Faso. *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, ISSN: 2958-8413, Vol. 4, N°1, janvier 2026.

GBAGUIDI, Ruben, 2015. *Vulnérabilité agricole et stratégies de prévention des inondations dans les communes de Covè, Zagnanado et Ouinhi. Mémoire du DEA, UAC/FLASH-EDP, 93p.*

HOUSSOU Akoèwanou Pierre, KISSIRA ABOUBAKAR, HOUNDI Pamphile et VIGNINOU Toussaint, 2020. Production Agricole dans la Commune de Zè : Facteurs et Contraintes. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, ISSN: 2509-0119, Vol. 23 N°1 October 2020, pp. 152-162.

INStAD, 2013. Cahier des villages et quartier de ville du département du Plateau, 40 p.

KOHIO N. Edmond, TOURE G. Alassane, SEDOGO P. Michel et AMBOUTA J-M. Karimou, 2017. Contraintes à l'adoption des bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres dans les zones soudaniennes et soudano-sahéliennes du Burkina Faso. *International Journal of Biological and Chemical Sciences (Int. J. Biol. Chem)* 11(6): 2982-2989, December 2017; ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print).

KOMBIENOU Pocoun Damè, Toko Ismaël Imorou, Dagbenonbakin Gustave Dieudonné; Mensah Guy Apollinaire & Sinsin Brice Augustin, 2020. Impacts socio-environnementaux des activités agricoles en zone de montagnes au Nord-Ouest de l'Atacora au Bénin. *Journal of Applied Biosciences* 145: 14914 – 14929 ; ISSN 1997-5902.

Korhogo – Côte d'Ivoire, ISSN 3005-2165, juin 2025, pp. 667-681

LANOKOU Chèto Mathieu, 2016. *Mise en valeur des terres dans le hollidjè*, Mémoire de maîtrise de géographie, FLASH/UAC, 79 p.

LAOUROU Jean, 2025. *Mutations des espaces agricoles et Gestion des terres dans la commune de Bantè au centre du Bénin*. Thèse de doctorat unique, EDP/FLASH, UAC, 295 p.

LAOUROU Jean, GUEDENON Dèhou Janvier, FANGNON Bernard, TOVIHO Francis et GIBIGAYE Moussa, 2023. Contraintes à la production agricole dans la Commune de Bantè au

centre du Bénin, *Cahiers du CBRSI*, N°23, Décembre 2023, ISSN : 1840-703X, Cotonou (Bénin), Dépôt légal n° 15345 du 24/10/2023. Bibliothèque Nationale du Bénin.

LESSE Paolo, HOUINATO Marcel, DJENONTIN Jonas, DOSSA Hippolyte, YABI Bouraima, TOKO Ismael, TENTE Brice et SINSIN Brice, 2015. Transhumance en République du Bénin : états des lieux et contraintes. *Int. J. Biol. Chem. Sci.*, ISSN 1997-342X, ISSN 1991-8631, pp. 2668-2681.

MUSHAGALUSA Balasha Arsène, MOMBA Ndjembe Junior, KASANDA Mukendi Nathan, et NKULU Mwine Fyama Jules, 2015. Caractéristiques de l'agriculture familiale dans quelques villages de Kipushi: Enjeux et perspectives pour la sécurité alimentaire. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, ISSN 2028-9324 Vol. 10, pp. 1134-1143

NASSIHOUNDE C. Blaise, HOUINSOU T. Auguste, GIBIGAYE Moussa, KPATOUKPA K. Bienvenu et DOSSOU GUEDEGBE V. Odile, 2019. Contribution des marchés vivriers de la dépression d'Issaba au développement local des communes de Pobè, Ouinhi et Adja-Ouèrè au sud-est du Bénin, *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro Spécial*, 30 p.

OUSSEINI ALFAGA Ibrahim, 2025. Dynamiques et contraintes de la riziculture irriguée à N'Dounga (Niger). *Revue de Géographie du Poro*, Université Peleforo Gon Coulibaly

SCHWARTZ Daniel, 1995. *Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes*. 4^e édition (Editions médicales Flammarion), Paris, 314 p.

TANKOU Maurice, 2017. Plaidoyer pour une transformation inclusive et durable de l'agriculture africaine, pp 82 97, In *Afrique durable 2030 : L'agriculture africaine : les défis de nourrir la population, développer l'économie et préserver l'environnement*, Une revue du Think & Do tank Africa 21, Genève, 193 p.

THIOR Mamadou, SY Oumar, SANE Tidiane, MBALLO Issa, BADIANE Alexandre et DESCROIX Luc, 2019. Contraintes a la production rizicole et reconversion socioeconomique dans la commune de Diembering (Sénégal). *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, Numéro 6 Juin 2019, ISSN 2521-2125, pp. 01-14.

YABI Ibouaïma, 2019. Changements climatiques et inondations dans la commune de Ouinhi au Sud-Est du Bénin : pour la

transformation de la catastrophe en opportunités, *Revue espace géographique et société marocaine* n°27, pp. 187-208.

YEHOUENOU Comlan Constant, 2020. *Système de production et durabilité agricole dans la dépression d'Issaba au sud du Bénin*, Thèse de doctorat en Géographie et gestion de l'environnement, EDP /UAC, 266 p.

(Re) penser la démocratie en Afrique à l'aune de la chefferie traditionnelle : réflexion à partir du cas du Cameroun

Marie-Micheline ALIMA TOLO

*Chargée de Cours à l'Université de Yaoundé 2 ;
FSJP/Département de Science politique (Cameroun)*

Résumé

Les conceptualisations différenciées de la démocratie, dénommée tantôt comme libérale, militante ou substantive démontrent à suffisance la difficulté d'homogénéisation de cette notion. En effet, les dynamiques d'usages varient en fonction de plusieurs paramètres qui vont de la territorialité à l'historicité, en passant par la culture et la religion d'un peuple. Ces réalités exogènes/endogènes d'implantation et d'appropriation de la démocratie par les États, sont révélatrices de l'incapacité à la mettre en pratique de la même manière dans tous les pays. Par ailleurs, le récurrent mépris des règles constitutionnelles fondatrices de la démocratie en Afrique amplifie la réalité des pesanteurs locales et amène à interroger sa valeur, mieux la place qu'elle occupe. Ces dénis et malversations juridiques s'inscrivent en porte à faux avec certains auteurs¹ qui voient en la démocratie le système politique idéal de gestion de l'État. D'où l'urgence de repenser, voire de réinventer la théorie du droit et de la démocratie en Afrique de manière à susciter une meilleure appropriation locale. En effet, un essai d'africanisation du droit et de la démocratie nous invite à déterrer les sentiers juridiques et d'expression démocratique propres aux traditions africaines. La démocratie substantive se fait donc le porte-parole de ces paradigmes traditionnels à mêmes d'illuminer nouvellement la conception et la pratique juridiques et démocratiques. La présente étude fera l'objet d'un syncrétisme méthodologique fondé sur une approche historique et néo-institutionnaliste. Les axes de réflexion s'articuleront autour de l'État et la démocratie en Afrique : la réalité d'un cadre normatif problématique (I). Toutefois, au vu des dysfonctionnements liés à ces normes, cette contribution aboutira sur les chefferies traditionnelles africaines comme solution à l'appropriation démocratique en Afrique (II).

Mots clés : *Droit, démocratie, démocratie substantive, africanisation, chefferie traditionnelle.*

Abstract

The diverse conceptualizations of democracy, sometimes described as liberal, militant, or substantive, amply demonstrate the difficulty of homogenizing this

¹ ARDANT Philippe et MATTHIEU Bertrand, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris LGDJ/Lexteno, 2013, P. 185.

notion. Indeed, the dynamics of its use vary according to several parameters, ranging from territoriality to historical context, including a people's culture and religion. These realities of State appropriation of democracy reveal the inability to implement it in the same way in all countries. Furthermore, there curring disregard for the constitutional rules that underpin democracy in Africa amplifies the reality of local constraints and leads us to question its value, or rather, the place it occupies. These denials and legal mal practices stand in stark contrast to certain authors who see democracy as the ideal political system for governing the State. Hence the urgent need to rethink, or even reinvent, the theory of law and democracy in Africa in order to foster greater local appropriation. Indeed, an attempt to Africanize law and democracy invites us to unearth the legal and democratic expression pathway sspecific to African traditions. Substantive democracy thus becomes the spokes person for these traditional paradigms, capable of shedding newlight on legal and democratic conception and practice. This study will employ a methodological syncretism based on a historical and neo-institutionalist approach. The lines of inquiry will revolve around the State and democracy in Africa: the reality of a normative framework(I). However, in light of the dysfunctions linked to these norms, this contribution will culminate in the consideration of traditional African chieftaincies as a solution for democratic appropriation in Africa (II).

Keywords: *Law, democracy, substantive democracy, Africanization, traditional chieftaincy.*

Introduction

Le nouveau cycle historique dans lequel l’Afrique est entrée l’amène, mieux la contraint, à réinterroger les fondements de son arsenal juridique et les instruments mis en place dans la pratique du droit. En effet, le constitutionnalisme africain, d’essence occidentale a montré ses limites et présente de plus en plus des signes d’essoufflement dans un continent en proie à des tensions multiformes. Crises économique, socio politique, identitaire rythment le quotidien d’une population en quête de repères. Ces troubles sont le creuset d’une prise de conscience collective et de la mise en orbite d’un anticolonialisme, réfractaire à toute forme d’ingérence extérieure. D’autant plus que le relatif affaiblissement de l’ex puissance coloniale et de l’Europe en général offre de nouvelles opportunités coopératives avec des puissances émergentes à l’instar de la Chine et de la Russie.

Le jeu géopolitique actuel, en même temps qu’il fixe les bases d’une coopération différenciée, est le lieu de questionnement des outils légaux qui encadrent et régissent les rapports dans la société. Les constitutions africaines, en tant que normes suprêmes jouent-elles

encore pleinement le rôle qui leur est dévolu ? Qu'est-ce qui serait à l'origine de la perte d'espoir et de la défiance vis-à-vis d'elles, dans un contexte d'essor post 1990 (Hourquebie, 2018) ? Plus précisément, les constitutions africaines sont-elles toujours utiles ?

L'hypothèse structurant cette contribution prend en considération la théorie néo institutionnaliste dans l'optique de mieux comprendre la façon dont les hommes conçoivent et utilisent les institutions (Grawitz ; 1993: 288), comprises comme le socle de l'organisation de la vie en société. Ainsi, le néo-souverainisme dont font preuve les populations africaines, notamment les jeunes et les femmes, se situe en rupture avec les trois grands piliers fondamentaux de la conscience moderne : la démocratie, les droits humains intrinsèques et l'idée d'une justice universelle (Mbembe ; 2024). La redondance du discours sur la mondialisation, concept en œuvre depuis le XIXe siècle, entendu comme un mouvement d'intégration et de fragmentation importé par mimétisme ou par l'héritage colonial (Mappa ; 1998 : 9) perd en crédibilité. Le refus de l'idée d'une communauté universelle, le rejet de la démocratie considérée comme un moyen d'ingérence internationale dans les affaires des États africains sont autant de mobiles qui laissent croire qu'il est impératif de changer de paradigme et de promouvoir une autre forme de droit et de démocratie pensée à partir des logiques du dedans et non du dehors.

Pour appréhender la difficile implantation de la démocratie en Afrique et la réfraction des populations à l'appropriation de ses mécanismes, la présente investigation a eu recours à la perspective historique en allant puiser dans le temps et le contexte africain originel, les modes de gestion du pouvoir et leurs déterminants. Cette mobilisation théorique aboutit à l'analyse selon laquelle la réinvention de la théorie du droit et de la démocratie en Afrique passe par une exhumation des chefferies traditionnelles du joug ancestral afin de les replacer, dans un contexte de modernité et redorer leur blason. Cette idée est confortée par le fait que les chefferies traditionnelles, par le biais du droit coutumier ont joué jusqu'ici leur rôle de régulateur, de régisseur et de protecteur des personnes et des biens ; la gestion communautaire et non individuelle étant au cœur des valeurs traditionnelles. Au-delà de ces qualités intrinsèques connues et reconnues, la survivance des chefferies traditionnelles en Afrique, malgré tous les mécanismes

constitutionnels et post modernes de mise en berne est un signe ontologique de leur immortalité. Il est donc question pour les États africains en quête de repères de les protéger, de les consolider afin d'éviter une dissolution dans un modernisme mimétique qui prône l'universalité sans pour autant être universel (Mappa ; 1998 :8).

Des questions médiatisent l'analyse de la chefferie traditionnelle comme palliatif aux manquements du droit positif et de la démocratie : La chefferie traditionnelle dessert-elle l'encadrement des droits et des libertés ? Est-elle anti-démocratique ? Ou alors concourt-elle à une meilleure appropriation des canons démocratiques ?

Les nombreux défis liés à l'appropriation de la démocratie par les États africains amènent à convoquer la thèse de la démocratisation à l'africaine (Quentin ; 2009) qui est une importation théorique qui prend en compte les valeurs fondatrices des dynamiques socio-politiques africaines. Le postulat de cette approche tire son fondement des pratiques enregistrées en Afrique avant l'entrée en jeu de la démocratie. Dans ce contexte pré colonial, il existait des collèges électoraux qui se chargeaient de désigner un chef ou un roi (Quentin ; 2009 :5), d'où l'existence de formes de souveraineté.

Cette contribution, au-delà de sa portée descriptive et analytique se donne une ambition plus large, la prescription d'un modèle démocratique plus fédérateur, respectueux des déterminants et paradigmes africains. Car, lorsqu'un système montre ses limites pendant une période aussi longue, comme c'est le cas avec la démocratie telle que pratiquée en Afrique (I) il est opportun, voire nécessaire, de se pencher vers une nouvelle approche dont le fil d'Ariane est la chefferie traditionnelle (II).

I. État et démocratie en Afrique : la réalité d'un cadre normatif problématique

Le sens commun attribue le constitutionnalisme africain, notamment de l'Afrique francophone, à la vague d'indépendances des années 1960 du fait de la transition des États du statut de colonies à celui d'États indépendants. Loin s'en faut, les mécanismes d'amplification de la Constitution en Afrique datent plutôt de la période postérieure, celle de la libéralisation marquée par la chute du mur de Berlin et les conséquences qui s'en

suivent (Mamoudou Gazibo; 2005) à savoir : les crises socio-politiques, l'effondrement du parti unique et l'avènement du multipartisme. Ces différentes mutations donnent lieu à un véritable déploiement du constitutionnalisme en Afrique. Toutefois, la dynamique constitutionnelle lancée se heurte, dans son appropriation et sa mise en pratique à des normes internes basées sur les usages et la coutume.

1- Le constitutionnalisme africain d'essence occidentale

La chute des régimes monolithiques en Afrique s'opère par la mise en place des règles, des procédures et institutions qui sous-tendent l'avènement de la démocratie. On assiste à la mise en place d'un nouveau modèle politique constitutionnel doté de nouveaux marqueurs (Hourquebie ; 2018). Cette renaissance de la Constitution en Afrique est porteuse de nombreux espoirs pour plus d'une raison. D'une part, la consécration des droits fondamentaux dans la Constitution ne peut que réjouir une population nouvellement sortie du joug de l'impérialisme. D'autre part, la codification du pluralisme politique et l'avènement d'élections concurrentes, ouvre le champ politique à de nombreux acteurs qui jusque-là subissaient le musellement du parti unique. Par ailleurs, l'instauration des Cours constitutionnelles en tant que gardiennes des lois est une mesure salubre pour les nouveaux États africains.

La séparation des pouvoirs s'inscrit en étroite ligne de la mise en place du constitutionnalisme africain d'essence occidentale. Celle-ci stipule une autonomie de chaque pouvoir, qui n'exclut pour autant pas des moyens de contrôle réciproques. La raison toute évidente de ce contrôle étant d'amenuiser, voire d'éradiquer les excès qui pourraient survenir dans la gestion du pouvoir et constituer le creuset d'un retour à une gestion opaque détournée de l'intérêt public. Ainsi dans les États modernes, les trois pouvoirs qui sont mis en exergue sont : le législatif, l'exécutif et le judiciaire. La conception trilogique de LOCKE et MONTESQUIEU du pouvoir dans les démocraties a, au cœur de ses préoccupations, une division du corps politique à même d'empêcher un recul vers le despotisme, à une forme de gouvernement autoritaire et arbitraire qui mettrait à mal les libertés individuelles.

Instrument de limitation de la puissance publique, la consécration du droit comme régisseur et régulateur des rapports intersubjectifs et intercommunautaires est une mesure qui fixe les limites des droits et libertés dont jouissent les membres d'une société. De ce fait, le droit, entendu comme un ensemble de règles prescriptives, générales et impersonnelles (Nay ; 2017) concourt à organiser et régler les rapports entre les personnes et les groupes. C'est un ensemble de normes, dont le caractère abstrait ne remet pour autant pas en question sa finalité qui se résume au respect de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens. L'objectif poursuivi par le droit ne s'impose pas ex nihilo ; il est la résultante de règles assorties de sanctions en cas de non-respect de la clause de départ. Ainsi consacré, le droit est un instrument mis en place dans tout État moderne pour garantir le bien-être des populations en même temps qu'il protège la cité.

Le constitutionnalisme africain, mettant en orbite le droit a pour corollaire le postulat de la participation politique des citoyens comme affermissement de leurs libertés fondamentales. Ensemble d'activités se rapportant à la vie politique, la participation politique s'est accrue dans les États africains dans les années 90 avec la consécration du multipartisme. Elle regroupe des pratiques telles que : les inscriptions sur les listes électorales, le vote, les manifestations pré et post électorales, le militantisme.

Lato sensu, la démocratisation est perçue comme « un processus graduel aboutissant à l'émergence et à l'approfondissement d'un régime démocratique » (Nay ; 2008 :132). Comprise comme contexte politique idéal pour la conquête du pouvoir légal, elle s'accompagne d'une libéralisation du champ politique à travers l'ouverture du jeu politique à toutes les composantes de la société, dans le respect des règles légales préalablement établies par l'État. C'est alors qu'on parlera de multipartisme, pour signifier la multiplicité des partis politiques en lice pour la conquête du pouvoir. Notons que, en marge de la course au pouvoir, les partis politiques au sein d'une démocratie jouent un rôle crucial en matière d'animation de la vie politique ; car assurant la formation des citoyens, servant d'intermédiaires entre ces derniers et les institutions politiques et favorisant l'expression des intérêts de groupes sociaux, en même temps qu'ils concourent à la sélection. L'idée de démocratisation renvoie à une rupture du *statu quo ante*

souvent marqué par un régime autoritaire qui concentre la puissance dans l'exercice du pouvoir en mettant à mal les libertés individuelles. C'est une dynamique qui s'inscrit à contre-courant de la logique démocratique du peuple comme tenancier du pouvoir et qui l'exprime à travers les urnes dans le choix des dirigeants.

A l'observation du cadre normatif africain, la thèse de la réalité de la démocratisation tient la route. En effet, l'approche minimaliste de la démocratisation porte à croire que l'Afrique est installée sur une voie vertueuse (Jacquenot ; 2022) du fait de la transition qui émane d'une lutte concurrentielle par le vote du peuple. Près de trente ans après l'instauration du pluralisme politique, l'on note des avancées remarquables dans l'espace politique africain. Ces évolutions se dénombrent tant sur le plan de l'institutionnalisation des principes fondamentaux que dans les pratiques de gouvernance avec pour preuve l'organisation régulière des élections avec des votes massifs, preuve de l'expression de la souveraineté du peuple chère à la démocratie. De même, les alternances à la tête de l'État, qui font suite à ces consultations électorales, témoignent d'une démocratisation effective et affirmée (Ferrié ; 2004).

La consécration du pluralisme politique va de pair avec l'exercice des libertés individuelles, dans ce sens qu'elle est le lieu par excellence, dans une démocratie, de la prise de position, mieux du penchant politique qu'un individu a pour un parti politique plutôt que pour autre. L'idée du multipartisme est ainsi que plusieurs partis politiques peuvent investir et animer la vie politique tout en respectant les libertés individuelles et l'ordre public. Toutefois, en contexte africain, cette cohabitation reste porteuse de tensions (souvent tribales) entraînant très souvent des revendications post électorales pouvant entraîner de graves crises. En effet, la récurrence des crises post électorales en Afrique amène davantage à invectiver le caractère rédhibitoire des normes importées, donc, d'un certain constitutionnalisme déconnecté des valeurs et réalités locales. A titre d'illustration de conflits post électoraux ayant embrasés plusieurs pays africains, il n'est pas superflu de rappeler quelques cas à l'instar de la Côte d'Ivoire (2010-2011), du Mali (2020), du Burkina Faso (2015), du Togo (2005), du Kenya (2007-2008), du Niger (2021).

Comment éluder les crises post électorales enregistrées

récemment au Cameroun après l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 qui a vu le candidat Paul BIYA réélu pour la septième fois consécutive avec un pourcentage de 53,66% ayant pour second le candidat Issa TCHIROMA (35,19%)? En effet, la période post-électorale a été le théâtre de nombreuses revendications ayant entraîné des violences dans plusieurs villes, notamment à Garoua, Dschang, Bafoussam, Douala et dans une moindre mesure Yaoundé. Ces tensions ont pour point de départ la contestation des résultats rendus par le Conseil constitutionnel, organe en charge de la proclamation des résultats de ladite élection. Ces événements qui ont connu des débordements² ont donné lieu à de nombreuses arrestations de manifestants. Bien que ces manifestations aient été de courte durée (12 octobre 2025 au 04 novembre 2025), on déplore tout de même des pertes en vies humaines³, de nombreuses pertes matérielles et plusieurs pillages. Si ces revendications ont finalement pris une tournure vandale avec de nombreux casses et pillages, l'on ne saurait faire fi de leur base fondatrice qui est la contestation des résultats issus de ce scrutin. Ainsi vue, l'élection comme mode de légitimation politique perd son pesant d'or en contexte africain.

La nature récidiviste de ces heurts est la monstration de la difficulté d'appropriation des normes importées, voire, de la « nécessité d'une Constitution qui se réinvente sans se nier » (Ngango Youmbi ; 2026). Car, si les crises post-électorales sont souvent rattachées à des problèmes de faiblesse institutionnelle, de corruption, de fraude, de fractions tribales, le constat est fait que le radical commun à ces dérapages est la difficulté d'appropriation des normes importées.

2- Des dysfonctionnements criards dans la pratique

Passée l'euphorie constitutionnelle, les États africains font face à un dilemme orchestré par l'ambivalence des normes d'essence occidentale (prépondérante) et le droit coutumier souvent muselé et relégué au second plan et dont la codification s'émousse au fil du temps. La persistante rhétorique du droit, de la démocratie et de la démocratisation en Afrique tend à faire perdre de vue les

² Si au départ, les manifestations et émeutes étaient liées à la contestation des résultats, elles ont dégénéré en pillages, incendies et casses.

³ L'ONU fait état de 51 morts, dont 48 civils et 03 gendarmes.

difficultés liées à sa mise en œuvre effective telle que constitutionnellement formulée et les effets pervers qui en résultent dans un continent marqué par des pesanteurs traditionnelles, culturelles et sociales qui lui sont propres. Après un siècle de colonisation et plus de soixante ans d'indépendance, les tribulations normatives demeurent, au point où certains auteurs, plus incisifs, au vu des constats liés à la démocratisation estiment que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie (Eboko ; 2006). Le recours au substantif de démocratisation, plus de trente années après la libéralisation politique au Cameroun est assez évocateur de la difficulté d'implantation et d'appropriation de ce système d'essence occidentale en Afrique. Le processus de démocratisation en Afrique serait donc chimérique. Le fondement analytique de ce pessimisme ontique et idéologique s'appuie sur les tensions, crises, conflits, marginalisations issues des mécanismes fondateurs de la démocratisation. De même, la marginalisation économique dont souffre l'Afrique est attribuée comme cause essentielle à l'insécurité juridique régnante (Darbon et Du Bois de Gaudusson ; 1997). En effet, continuer à se servir d'un droit qui ne tire pas son origine de l'Afrique, mais qui est transplanté est source de certains dysfonctionnements socio-politiques à même d'émousser la régulation des activités sociales, politiques et même économiques. Il est donc clair qu'une démocratisation recommandée (Vander Linden ; 1997 : 12) met à mal la transcendance du peuple africain et le rend vulnérable en créant une forme de déspiritualisation, de déconnexion au sacré, des valeurs qui lui sont propres.

Les expériences sont assez disparates, mais convergent dans la logique de la difficulté d'accommodation et d'adaptation de la démocratie en Afrique, révélatrices du rejet d'une greffe incompatible au sujet. Ainsi, si certains pays africains évoluent, bien que difficilement sur une trajectoire de consolidation de la démocratie, d'autres en revanche s'en écartent à travers une résurgence des coups d'État comme mode de transition politique (Burkina Faso (2022), Gabon (2023), Tchad (2021), Guinée (2021)). Les variables explicatives de ces divergences peuvent trouver leur essence dans les facteurs institutionnels et les stratégies mises en place par les acteurs politiques. Car, la défaillance observée dans l'institutionnalisation des nouveaux États varie amplement d'un pays à l'autre.

Par ailleurs, concernant les stratégies de positionnement des acteurs sur la scène politique, il est opportun de rappeler les déterminants qui insufflent le coup d'État. Ils sont de deux ordres, mais vont souvent de pair. La fonction manifeste qui vise la résolution d'un problème et qui découle généralement d'une situation de crise de confiance ou encore de dysfonctionnement. Le renversement du régime dirigeant s'opérationnalise alors dans un objectif de cessation de l'ordre régnant, celui décrié par les protagonistes. En revanche, la fonction latente est celle qui est impulsée par un intérêt personnel, un besoin de positionnement. Ainsi, quelles que soient les motivations qui mènent à l'action, la réalité demeure que le coup d'État, bien qu'il soit un mode d'accès au pouvoir ou une forme d'alternance politique, est la forme la moins indiquée de transition politique.

Une autre preuve de la nécessité de refondation des normes occidentales est le cas de la situation précaire des minorités, notamment celles du Cameroun. En réalité, le monopartisme représente pour les minorités un modèle de sécurisation de leurs intérêts. Contrairement au multipartisme qui tend à les marginaliser du fait de son caractère hautement concurrentiel dans l'accès aux postes électifs, le parti unique leur offre la possibilité de glaner quelques strapontins dans les exécutifs municipaux (Mouiche ; 2012: 27). Cette situation marginalisante des couches déjà fragilisées, par leur appartenance soit ethnique, religieuse ou linguistique montre à bien des égards le danger que peut représenter une valeur importée si elle n'est pas bien managée. Car comme le dit si bien Guy Carcassonne : « une bonne Constitution ne peut suffire à faire le bonheur d'une Nation. Une mauvaise peut suffire à faire son malheur ». C'est dire toute la nécessité de l'adéquation entre la loi fondamentale et les aspirations du peuple. Il est donc question dans toute adoption de texte de tenir compte préalablement du bien-être des populations.

De même, si la démocratisation est synonyme de consensus, (Samir Amin ; 2022 :3) les violences qu'elle occasionne posent l'épineux problème de la sécurité en Afrique. Les consultations électorales, facteurs de crispation et sources de conflits chroniques démontrent à suffisance les limites d'un système politique par essence consensuel. Par ailleurs, les menaces propres aux replis identitaires ne sont pas à relativiser. Comment comprendre ces

écarts lorsqu'on sait par définition que la Constitution, porteuse des valeurs démocratiques est une toile invisible qui a pour but de renforcer les liens entre personnes, promouvoir les libertés individuelles et amplifier le patriotisme des citoyens ?

En outre, la démocratisation dont l'un des corollaires fondateurs est le multipartisme, est à mesure de fragiliser le système démocratique à travers la prépondérance dans les instances décisionnelles d'un parti. On constate en effet certaines dérives liées à la démocratie qui tendent à effectuer un rétropédalage et instaurent au demeurant une caporalisation dans certains États africains (Messi Mballa ; 2023). C'est le cas du Cameroun avec le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti majoritaire au Parlement qui, à l'avantage de son poids numérique, s'impose et dicte la loi au nom de la démocratie.

Par ailleurs, la clause de la limitation constitutionnelle des mandats qui ne cadre pas avec le contexte africain où coutumièrement le pouvoir s'arrête avec la mort est une entrave aux valeurs africaines qui considèrent les vieux comme des sages, des personnes ressources vers lesquelles on s'abreuve pour régler les litiges de la communauté. Ainsi, la question de la difficile limitation des mandats en Afrique, donnant lieu à de sempiternelles modifications du texte constituant et à la résurgence des coups d'État pourrait être réglée par un retour aux valeurs africaines. D'autant plus que la tradition n'est pas incompatible avec la République.

Le cas du Cameroun est révélateur de cette difficulté d'adaptation des normes importées. Un bref rappel historique permettra une meilleure illustration des incompatibilités pouvant découler des normes importées. Le 06 novembre 1982, Paul BIYA, prête serment après que Ahmadou AHIDJO, premier Président de la République du Cameroun l'ait désigné comme successeur, lui-même ayant démissionné de ses fonctions. Cette succession qui rappelle celle faite par le roi des Bamouns, NJOYA, avant sa mort (Abwa ; 2003) fragilise l'idée d'alternance et de la transition démocratique (Sindjoun ; 2003).

La Constitution africaine, telle qu'elle est conçue et formulée est le terrain d'un choc normé entre des normes occidentales et la résurgence des usages coutumiers qui opposent une résistance à celles importées du fait des pesanteurs culturelles et culturelles. Luc

SINDJOUN qualifie cet état des choses de « lien inextricable entre le dedans et le dehors ». Cette dualité paradigmatique joue à plein et est source de confusion dans l'esprit de la loi, privilégiant la lettre (Mbeguele ; 2021). La Constitution, norme suprême de l'État devient, du fait de ce dualisme fondamental, le théâtre de manipulations de tous ordres, sous l'œil complice du garant constitutionnel (Sindjoun 2003). La difficile appropriation du droit positif en contexte africain fait le nid des zones d'incertitudes et on en arrive à une cohabitation incestueuse entre le droit positif et les normes coutumières. Ceci pourrait expliquer les réajustements constitutionnels en matière de limitation des mandats. Dans le droit coutumier, fondateur de la dévolution, de la régulation et de l'exercice du pouvoir en Afrique post coloniale, il n'existe pas de limitation de mandat. Le chef est censé exercer le pouvoir jusqu'à sa mort. Cette mesure ontologique du pouvoir en Afrique ressort à bien des égards la difficulté d'alternance observée en Afrique. Les modifications constitutionnelles au Cameroun et dans des États africains (Sénégal, Bénin, Togo...) en disent long sur les résistances des avatars dits anticonstitutionnels. Le droit usité dans les pays africains, notamment d'Afrique francophone est d'essence gréco-romaine. La question qui découle de ce constat est de savoir si les réalités africaines ont été prises en compte lors de sa codification afin d'assurer une pérennité aux habitus qui sont des construits sociaux et font partie intégrante du comportement des individus. En effet, c'est à travers ces habitus que l'on reconnaît un peuple. Ils incarnent leur spécificité et l'entrée en vigueur de nouvelles normes importées impactera à coup sûr les comportements. Cette importation des normes occidentales pourrait expliquer les nombreux dysfonctionnements constatés au sortir d'une élection. L'idée de MONTESQUIEU selon laquelle : « Il faut éclairer les lois par l'histoire et l'histoire par les lois » prend tout son sens. Car, « Les lois d'une société lui sont si particulières que c'est toujours par un grand hasard qu'elles peuvent s'appliquer à d'autres sociétés » (Tigré ; 2003).

Dans une logique explicative de l'existence des avatars de la tradition africaine dans le processus de démocratisation, nous pouvons mettre en avant le jeu politique actuel au Cameroun, marqué par une popularité du Chef de l'État qui y est depuis 43 ans et dont une grande partie de la population (au vu des résultats des dernières élections) estime qu'il a encore les compétences et les

capacités de diriger le peuple camerounais. Cette logique trouve son fondement dans l'exercice du pouvoir tel que conçu en Afrique. Son soutien tient ainsi du lien inextricable avec le terroir culturel camerounais qui octroie au chef traditionnel la capacité de décider des affaires de sa contrée jusqu'à sa mort. La tradition attribue d'ailleurs au chef des compétences et une érudition liées à son âge avancé. Car en Afrique, la sagesse est davantage associée à l'âge. L'on pourrait alors comprendre l'effervescence autour de la candidature ainsi que le pourcentage de suffrages valablement exprimés en faveur du candidat Paul BIYA en 2025 qui portent à croire que le peuple voit en lui une représentation des valeurs traditionnelles africaines qui tendent à disparaître sous le poids des normes importées.

Au Cameroun, chez les Bassa et les pahouins (Bulu, Béti, Fang) la gérontocratie et l'oligarchie sont vertueuses pour l'exercice du pouvoir et sont des valeurs à promouvoir pour la bonne marche de la société. De ce fait, comprendre le fonctionnement politique camerounais actuel et le patrimonialisme régnant passe par une prise en compte de l'impact des valeurs véhiculées par la coutume. Faisant référence à la solidarité africaine, ce concept est porteur de valeurs fondamentales qui invitent les individus à une entraide mutuelle. Elle véhicule des principes tels que le partage des ressources et des biens, l'aide et le soutien réciproques. De plus, le respect des aînés et des traditions sont essentiels dans l'entendement africain. Intégrées au sein de l'administration, ces réalités s'inscrivent souvent en porte à faux avec des normes qui encadrent la bonne gestion administrative. Les réseaux de solidarité et leurs ramifications mettent à mal la bonne gouvernance et font le nid des fléaux tels que la corruption, le clientélisme, le néo patrimonialisme qui ralentissent à bien des égards le développement des États africains tel que pensé par l'occident.

Il convient donc, au vu de l'inadéquation entre les normes démocratiques d'essence occidentales et les valeurs coutumières africaines, de se tourner vers une autre grille paradigmatique d'implantation et d'appropriation démocratiques en Afrique.

II- La chefferie traditionnelle comme solution à l'appropriation démocratique en Afrique

La démocratie (démocratisation) en Afrique est en pleine crise, c'est un fait. La décrépitude du système électoral et les illustrations de dérèglages du système de droit importé sont la confirmation de la nécessité de recourir à d'autres paradigmes plus fédérateurs et répondant davantage aux attentes locales. Ainsi, une tropicalisation des normes s'impose. L'objectif de cette phase de notre entreprise heuristique est de démontrer que le modèle camerounais des chefferies traditionnelles est un appui pour l'appropriation de la démocratie en Afrique, tant dans sa conceptualisation que dans sa pratique. La filiation problématique qui resurgit dans le contexte africain en relation avec le caractère importé du droit et par ricochet de la démocratie a longuement été démontrée dans la précédente partie. Après cette étiologie, il est question de progresser dans le sens de doter le continent africain d'un arsenal juridique qui lui est propre. C'est-à-dire, des normes capables, non seulement de préserver et de promouvoir ses valeurs, mais aussi à même de défendre les intérêts des populations et de garantir par le même fait le vivre-ensemble, la paix et la stabilité sociales. Pour ce faire, l'idée d'une Constitution africaine dont les supports sont la philosophie et l'histoire africaines, nous semble opportune.

Cette démarche nous amène à convoquer de manière transversale les chefferies traditionnelles dont les usages et mécanismes ancrés et enracinés dans les coutumes africaines nous semblent les mieux à même de garantir une inclusion des groupes sociaux et une meilleure gestion du pouvoir.

1) La coutume comme cadre de dévolution, de légitimation et d'exercice du pouvoir

Comme nous l'avons dit, repenser les États africains par des usages et mécanismes qui leur sont propres nous invite à invoquer la chefferie traditionnelle comme terreau d'une politique africaine plus apaisée. La plus-value étant le fait qu'elle tire ses fondements des coutumes africaines. Le décret de 1977 ne fait qu'entériner les dispositions de la coutume faisant du cercle familial le cadre de dévolution du pouvoir du chef traditionnel. Ce qui met l'emphasis

sur la réalité selon laquelle les fonctions de chef traditionnel sont d'essence démocratique. Il dispose en effet que : « Les chefs traditionnels sont en principe choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel ». Cette règle fondamentale du *jus sanguini* a su résister aux différentes mutations qu'a connues la chefferie traditionnelle de la colonisation à l'indépendance et porte en elle une autre formulation démocratique (Mappa ; 1998 : 17). S'agissant ainsi de la dévolution et de l'exercice du pouvoir, bien que le Cameroun soit loin de présenter des coutumes semblables du fait de leur origine et de leur histoire différenciées, et nonobstant que la chefferie traditionnelle, du Nord au Sud présente des caractéristiques similaires, nous pouvons y dégager deux formes : d'une part, les chefferies traditionnelles à structures politiques centralisées et les chefferies traditionnelles à structures politiques décentralisées ou diffuses, de l'autre.

Concernant les chefferies à structures politiques centralisées, elles sont rencontrées dans les *Grassfields* et le septentrion (partie soudano-sahélienne). Trois étapes rythment l'accession au trône ou la transmission du pouvoir dans les *Grassfields*. La première est la désignation. L'héritier du trône est désigné par le chef avant sa mort (Abwa ; 2003). Cette désignation reste secrète et connue uniquement par trois ou quatre notables fidèles du fô (chef) jusqu'à la mort de ce dernier. La deuxième est le rite (*La'akam*) au cours duquel la virilité et la fertilité du nouveau chef sont testées afin de s'assurer de la continuité de la succession. Et la troisième est la confirmation. Explicitement, le chef sera soit confirmé, soit remplacé par l'un des fils du défunt chef qui passera par les mêmes critères de sélection. Dans la partie septentrionale, le détenteur du pouvoir (Lamido) de la chefferie (Lamidat), est choisi à vie par un Conseil de notables appelé Fada composé, lui-même, des membres de la famille régnante et des notables de la cour. Il est à noter que dans cette aire géographique, le pouvoir a une empreinte répressive et dominatrice. Ce qui donne lieu à une obéissance vis-à-vis du chef et au recours à la force en cas de conduite rebelle. La compréhension de cette administration répressive passe par l'analyse du contenu du vocable *Lamido*. Empruntant à Issa Saibou (2005), le mot *laamiido* par lequel est désigné le chef traditionnel en *fufulde* (langue peule) signifie littéralement l'« intronisé ». Et le substantif *laamiido* découle du mot *laamu* et désigne en même

temps l'autorité, le pouvoir ou le règne selon le contexte auquel il se réfère.

De l'autre côté, nous avons les chefferies à structures politiques décentralisées. Elles se retrouvent dans les sociétés dites lignagères ou segmentaires. La référence est faite, dans le cas d'espèce, aux Bassa et aux groupes dits Pahouins composés des tribus Fang, Béti et Bulu. La chefferie chez les Bassa repose sur deux structures à savoir les conseils et les sociétés secrètes. Le prétendant au statut de chef est suivi par les membres du conseil depuis son enfance et doit avoir des connaissances sur le domaine médicinal. Le *Mbombog* (chef), est désigné sur la base de critères relatifs à sa probité morale, sa maîtrise des coutumes, des règles et lois régissant les terres, la connaissance de sa généalogie et l'histoire de son clan (Amougou Mveng ; 2023). Chez les Fangs, Béti et Bulu, les critères d'accession au trône ne diffèrent pas fondamentalement de ceux rencontrés chez les Bassa. En effet, le charisme, la connaissance, les valeurs éthiques et morales, la gérontocratie et l'oligarchie restent de mise dans le choix du chef. Plus précisément, chez les Pahouins, la gérontocratie est valorisée du fait que le *Ntôl* ou *Nyamoro* (aîné) est censé jouir d'une sagesse supérieure à celle des autres membres du clan. Dans cette structure à caractère lignager et segmentaire, l'organisation sociale tourne autour du clan (*Mvog*), de la tribu (*ayong*) dont l'élément embryonnaire est la famille (*Nda bot*). Ainsi, le fils aîné, considéré comme le dauphin de son père doit répondre aux aptitudes d'éloquence, de condition physique ou de générosité. Le nom qui lui sera attribué dans l'exercice de ses fonctions cheffales correspondra au critère qui lui sera davantage reconnu par ses pairs. Ainsi, le chef portera soit l'appellation de *Njôbot* ou *Ndzoé* qui fait référence à son éloquence et à sa capacité à parler au nom du clan, à celui de *Nkukuma* au vu de ses richesses et à sa capacité de redistribution, ou encore à celui de *Ntomba* ou de *Nfang môl* qui renvoie à ses richesses financière, matérielle et humaine.

En somme, qu'on soit dans un contexte de désignation ou de sélection, il ressort de ces caractéristiques de la chefferie traditionnelle au Cameroun que, quel que soit le type de structure politique (centralisée ou décentralisée), ou le mode de désignation (désignation par le chef sortant ou par un conseil), le principe reste le même ; le chef est un descendant de la famille régnante. Au-

delà de ce critère de *jus sanguini* et de *jus soli*, le choix du chef est fait sur la base des qualités qui lui sont reconnues. La structuration reste la même dans toutes les aires géographiques. Confirmation est faite par le Décret n°77/245 du 15 juillet 1977 qui dispose en ses articles 5 et 6 que : « Chaque chefferie porte la dénomination consacrée par la tradition (...) Toute chefferie traditionnelle est placée sous l'Autorité d'un chef, assisté d'un Conseil de notables, formé selon la tradition locale ». Ainsi, que l'on soit dans les chefferies à structures politiques centralisées ou décentralisées, la nomenclature reste la même. De même les aptitudes requises coutumièrement quant au choix et à la désignation du chef traditionnel restent de mise dans l'entendement du législateur de 1977. C'est ainsi que des conditions d'aptitude physique et morale sont obligatoires pour le candidat à la chefferie. Ce sont des conditions fondamentales relatives à la capacité juridique des personnes physiques (Nlep ; 1986 : 129). L'exigence d'un certificat médical délivré par un médecin public attestant de la bonne santé du prétendu à la fonction cheffale, les conditions d'aptitude intellectuelle, notamment « savoir autant que faire se peut lire et écrire » sont autant de critères légaux qui démontrent de la préoccupation des communautés de se doter de leaders à mesure d'assurer leur représentation et de mieux défendre leurs intérêts.

En même temps que la chefferie traditionnelle est un cadre de dévolution et de légitimation du pouvoir, elle incarne le lieu de protection des droits et libertés individuels et communautaires.

2) Les usages coutumiers et la protection des droits et libertés

La coutume est le cadre de protection des biens et intérêts des populations. D'autant plus que l'un des défis majeurs auquel se heurte l'Afrique est le retour à des valeurs qui lui sont propres afin de lui permettre de renouer avec elle-même. La logique communautaire par laquelle est régie le bien dans la société traditionnelle est un modèle à préserver et à promouvoir dans une société en crise où l'intérêt individuel a tendance à prendre le pas sur l'intérêt général. Cette prévarication constitue le creuset d'une kyrielle de maux sociaux parmi lesquels la corruption, les détournements, l'appauvrissement de certaines couches de la population. Les rapports sociaux étant désormais mus par un

« mapartisme » sans précédent ; néologisme que l'on doit à Hubert Mono Ndjana. Le mapartisme est une propension qu'a un individu à faire de manière cynique l'impasse sur l'intérêt général pour rester centré sur le profit individuel (part). Cette dynamique égocentrique met à mal le fonctionnement de l'administration tout en favorisant le détournement de biens publics qui fait le nid des éléphants blancs et entrave la réalisation d'un projet de développement.

Deux éléments sont constitutifs du lien fondamental entre les individus et leur communauté : la terre et le patrimoine culturel. La terre symbolise dans les communautés organisées en chefferies une propriété collective. C'est d'ailleurs cette propriété collective qui donne tout son sens à sa transmission de génération en génération. En tant que bien commun, elle ne fait pas l'objet de transaction financière, de leg, de don ou d'hypothèque. La terre est un bien inaliénable.

Toutefois, il surgit une première difficulté, celle de la question foncière. La question foncière désigne généralement le terrain qui sert de support à une construction immobilière. Mutatis mutandis, la modernité et ses corollaires font désormais de la question foncière, le terrain d'enjeux multiformes. En effet, le problème de la législation sur le foncier au Cameroun est qu'elle fait désormais de l'État le propriétaire exclusif des terres⁴. Ce qui crée un conflit séculaire entre les usages coutumiers et le droit de l'État impérial. Cet état des choses effrite considérablement l'autorité des chefs traditionnels en même temps qu'il met en péril les intérêts de la collectivité dont ils sont les dépositaires. Le fait étant que, si pendant longtemps, le domaine foncier de la chefferie jouissait d'une certaine sacralité, « technique juridique de la domanialité publique qui protège les biens des personnes publiques contre certains actes d'atteinte à leur intégrité n'est pas applicable aux biens de la chefferie traditionnelle. Les principes tels que l'imprescriptibilité, l'inaliénabilité, l'insaisissabilité ne viennent pas protéger les biens communautaires ». C'est la raison pour laquelle le domaine cheffal connaît certains abus. Ceux-ci sont perpétrés, soit par l'État⁵, propriétaire légal de toutes les terres, ou

⁴ Le droit positif en matière foncière fait son entrée au Cameroun dès la fin du XIXe siècle à travers le Décret de 1896 qui érige les terres « non occupées » en possession de la couronne allemande.

⁵ L'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 portant régime foncier qui fait de l'immatriculation le mode exclusif d'accès à la propriété des terres donne lieu à la suppression de la propriété coutumière.

encore des individus. C'est le lieu de rappeler la jurisprudence Tagne Sogui (CS/CA, 1995), collectivité qui s'est vue déposséder d'une partie de ses terres par Fono Jacques qui a immatriculé⁶ le terrain à son nom. Bien que la collectivité Tagne Sogui ait été en justice afin de se faire rétrocéder son bien, elle s'est vue débouter par la Cour suprême en ces termes : « Attendu que la procédure d'obtention du titre foncier a été régulière, et que la collectivité Tagne Sogui qui revendique un droit coutumier sur ce terrain ne rapporte pas la preuve d'une erreur, omission ou irrégularité commise par l'administration ».

La jurisprudence sus-évoquée n'est pas sans rappeler clairement le fait que, l'appartenance au domaine cheffal ne garantit pas l'inviolabilité des sites. Par ailleurs, le fait que le bien appartenant à la collectivité subisse une cession de manière individuelle dans le cadre de la loi est une entorse à sa protection. Il est donc impératif de mettre en place des techniques et mécanismes juridiques à même d'assurer une meilleure protection du patrimoine cheffal.

Le patrimoine culturel, quant à lui, regroupe un ensemble de monuments, d'artefacts, de bâtiments, de sites, de musées qui se distinguent les uns des autres par leur valeur, leur signification symbolique, historique, esthétique, artistique, ethnologique ou anthropologique, sociale, voire scientifique⁷. Le patrimoine culturel est donc composé d'éléments matériels tels que le mobilier, l'immobilier ; mais aussi d'éléments immatériels à l'instar des festivals, des célébrations. Il constitue l'identité d'une communauté, autrement dit, ce qui la distingue d'une autre, ce qui lui est propre. Dans l'éthos politique camerounais en particulier et l'Afrique en général, la chefferie représente la valeur culturelle d'un clan, d'un village, d'une ethnie ou d'une tribu. La prise en compte des valeurs et spécificités culturelles concourt à la construction de la mémoire collective et les chefferies traditionnelles en sont les gardiennes. Vue sous cet angle, la préservation du patrimoine culturel au Cameroun passe par la reconnaissance, la protection, la promotion et la valorisation de l'institution cheffale.

Ces préoccupations sont d'un intérêt particulier dans le contexte camerounais caractérisé par une mosaïque multiculturelle du fait

⁶ L'immatriculation est l'acte d'inscription sur un registre, sous un numéro d'ordre, le nom d'une personne ou d'une chose dans le but de l'identifier à des fins diverses.

⁷ Institut de statistique de l'UNESCO, Cadre de l'UNESCO pour les statistiques culturelles, 2009.

d'une présence pléthorique de tribus. La cohésion sociale est de mise dans la reconnaissance et le respect des valeurs culturelles d'un groupe. En effet, cette (re)connaissance est porteuse d'une altérité et d'une identification de l'autre comme un être différencié, ce qui contribue au renforcement du vivre-ensemble et au rayonnement culturel d'un pays. Par ailleurs, la protection et la vulgarisation du patrimoine culturel interpellent les pouvoirs publics dans leur considération des enjeux économiques que constituent les monuments, les sites, les danses, les festivals et autres, qui sont de véritables aubaines de rentrée de fonds pour l'État. En somme, la chefferie traditionnelle est l'espace de protection et de préservation des biens et des intérêts des populations.

Par ailleurs, la gestion communautaire des patrimoines foncier et culturel et leur caractère inaliénable est, par bien des aspects, la garantie de la promotion du bien commun, donc de l'intérêt général cher aux collectivités traditionnelles. Le bémol constaté étant les mutations post modernes qui tendent à dissoudre et à fragiliser l'institution cheffale en lui imposant un droit qui n'est pas le reflet des réalités traditionnelles africaines. Cette porosité crée une intrusion des normes importées, d'où le choc civilisationnel (Huntington ; 2005) préexistant dans les sociétés africaines dites modernes et par ricochet l'amputation de l'étendue des droits des populations locales.

À partir de sa prégnance prépondérante dans les domaines foncier et culturel, la chefferie traditionnelle se détermine comme un maillon central, voire incontournable dans la préservation de la paix et de la sécurité sociales. Face aux différents dangers sécuritaires, le repli stratégique de l'État vers l'autorité traditionnelle devient inévitable. Les nouvelles menaces sécuritaires dans le septentrion avec la secte Boko Haram, le phénomène des coupeurs de routes dans la région du Nord, la crise socio-politique ou encore le problème anglophone dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont autant de problèmes majeurs qui demandent une intervention efficace des pouvoirs publics. Les chefs traditionnels, en même temps qu'ils jouent le rôle de relai de l'information auprès de l'autorité administrative, constituent une caisse de résonance de diffusion des messages et directives des pouvoirs publics. C'est le lieu ici d'évoquer les comités de vigilance mis en place comme

dispositifs sécuritaires au sein des chefferies et installés par l'autorité administrative. Composé de jeunes gens de la localité, le comité de vigilance est chargé entre autres de la dénonciation auprès du chef de tout comportement suspect pouvant entraver la paix et la sécurité dans le village, de faire appel aux forces de maintien de l'ordre en cas d'identification d'un suspect, de dénoncer tout trafic pouvant nuire à la tranquillité des populations, autant d'activités qui font d'eux des gendarmes de facto. Plus préoccupant, la lutte contre la nébuleuse Boko Haram a vu les pouvoirs publics associer les chefs traditionnels à cette guerre asymétrique. Cette mobilisation cheffale est une preuve de la « diplomatie chefférale » (Amougou Mveng ; 2023 : 146). Ainsi, les chefs traditionnels et les notables sont capables de mettre en place des mesures optimales capables de mettre hors d'état de nuire les contrevenants à de telles pratiques.

Conclusion

La problématique de la démocratisation en Afrique demeure actuelle et porteuse des reliques de la culture africaine. S'il est vrai que la culture est pour chaque structure sociétale un déterminant de vie, un creuset de puissance et de fonctionnement, aucune société ne saurait s'en passer, du fait qu'elle détermine son histoire et la confiance en l'avenir. Ceci dit, les mécanismes mis en place dans un contexte post colonial intégrant un cadre normatif et les attributs qui y sont associés, parce que d'essence occidentale, ont peu de chance de prospérer dans le contexte africain. Les nombreux dysfonctionnements relevés dans la mise en œuvre des institutions importées sont tributaires de la spécificité de chaque système qui échappe à un discours biaisé d'universalisation. C'est cette conscience de la question du spécifique, notamment en ce qui concerne le pouvoir, les valeurs sociales et la structuration des institutions qui nous a amené à mobiliser la chefferie traditionnelle comme garant de l'avenir du droit et de la démocratie en Afrique. En effet, la reviviscence étonnante des chefferies traditionnelles, malgré les multiples vicissitudes et tentatives de dissolution dont elles sont victimes, témoigne de la place centrale qu'elles occupent aussi bien dans la gestion des hommes, des biens que du pouvoir. En Afrique, l'on ne saurait parler de pouvoir et de ses corollaires en faisant fi des valeurs traditionnelles, donc des coutumes et mœurs

qui prévalent dans une société, la société politique ne naissant pas ex nihilo. Elle est le construit d'un peuple et de ses aspirations. S'il est vrai qu'elle tend à se moderniser, elle se fait indubitablement avec ses us et coutumes, son passé et son histoire propres. Spécifiquement, dire le droit revient à dire un ensemble de normes reconnues pour la régulation des rapports sociaux en vue d'un vivre-ensemble harmonieux. Cela implique que dans le droit surgit l'un des aspects capitaux à savoir la protection des biens individuels et de la propriété communautaire. En relisant le phénomène des chefferies traditionnelles, nous avons pu relever qu'elles sont traversées par trois soucis majeurs : l'accession au trône ou la transmission du pouvoir, la protection des droits et des libertés, et la protection du patrimoine foncier et culturel. Cette biopsie transversale de la chefferie traditionnelle se révèle en tant qu'une occasion épistémologique d'opérer un dépassement substantifique du droit coutumier en puissance vers un droit positif en acte. Partant du prolégomène que le droit positif importé était dans ses origines un droit coutumier, il est question pour l'intelligentsia camerounaise de procéder à une exhumation du droit coutumier camerounais et de le doter intellectuellement des modalités objectivables, des mécanismes et des dispositifs d'expression capables de l'universaliser. Cette mise en avant du droit coutumier dans une logique de modernisation passe par une implication (association) des chefs traditionnels dans le processus afin de mener une réflexion à même de garantir un meilleur avenir à la démocratie en Afrique.

Bibliographie indicative

ABWA Daniel, 2003, NJIMOLUH Seïdou : Un modèle de souverain traditionnel dans un environnement politique hostile. In : Le retour des rois, C.-H. PERROT et F.-X. FAUVELLE-AYMAR, pp. 289-313.

AMOUGOU MVENG Sylvain Charles, 2023, Chefs traditionnels aux pouvoirs, Sens politiques les presses.

ARDANT Philippe et MATTHIEU Bertrand, 2013, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ/Lexteno.

BRAUD Philippe, 2008, Sociologie politique, Paris, L.G.D.J, 9^e édition.

DARBON Dominique et du BOIS de GAUDUSSON Jean (dir), 1997, Tropicalisation de la Science politique, Paris, Karthala.

EBOLO Martin Dieudonné, 1998, L'implication des puissances occidentales dans les processus de démocratisation en Afrique : Analyse des actions américaines et françaises au Cameroun (1989-1997), GRAPS.

EVANS-PRITCHARD, 1977, L'anthropologie sociale, Paris, Payot.
FOGUI Jean Pierre, 1990, L'intégration politique au Cameroun. Une analyse centre-périphérie. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris.

GRAWITZ Madeleine, 2004, Méthodes des sciences sociales, Dalloz, 8^e édition.

HOURQUEBIE Fabrice et PHILIPPE Xavier, 2018, La justice constitutionnelle et le droit public : une introduction et quelques réflexions, Revue du droit public, Juillet 2018.

HUNTINGTON Samuel Pa, 2005, Le choc des civilisations, Editions Odile Jacob, Paris.

KAMTO Maurice, 1987, Pouvoir et droit en Afrique noire : Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Librairie générale de droit et jurisprudence.

KPWANG KPWANG Robert, 2011, La chefferie traditionnelle dans les sociétés de la grande zone forestière du Sud Cameroun (1850-2010), l'Harmattan, Paris.

LOMBARD Jacques, 1967, Autorités traditionnelles et pouvoirs européens en Afrique noire, Paris Armand Colin.

MADZOU Gabriel, 2005, Le pouvoir ethnique en Afrique, l'Harmattan, Paris.

MAMOUDOU Gazibo, 2005, Les paradoxes de la démocratisation en Afrique, Les Presses de l'Université de Montréal.

MAPPA Sophia, 1998. Pouvoirs traditionnels et pouvoir d'État en Afrique. L'illusion universaliste, Éditions Karthala.

MBEGUELE Paul Amour Destin, 2021, « La démocratie en Afrique sub-saharienne depuis 1990 : adoption de la lettre et rejet de l'esprit », Revue UMa LEX (Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Maroua, Vol 2, N°2, pp. 935-952.

MESSI MBALLA Ange Martin, 2023, « Le processus de démocratisation au Cameroun à l'épreuve de la discipline partisane : le cas du système dominant », Revue Africaine des Réflexions Juridiques et Politiques, février 2023.

MOMAR-COUMBA DIOP et Mamadou DIOUF, 1999, Les figures du politique en Afrique, Éditions Karthala et CODESRIA.

MOUCHE Ibrahim, 2012, Démocratisation et intégration sociopolitique des minorités ethniques au Cameroun : Entre dogmatisme du principe majoritaire et centralité des partis politiques, CODERSRIA, Juillet 2012.

NACH MBACK Charles, « La chefferie traditionnelle au Cameroun : ambiguïtés juridiques

NAY Olivier, 2008, Lexique de Science politique, Editions Dalloz.

NGANGO YOUNBI Éric Marcel, « Critique de la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 », inédit.

NGAH Achille Magloire, « Le droit public des États d'Afrique subsaharienne à l'épreuve de la chefferie traditionnelle », Droit Public comparé, (En ligne), 5/2025.

QUENTIN Skinner, 2009, « Repenser la liberté politique », Raisons politiques, 2009/4 N° 36.

SAMIR AMIN, 2022, « La question démocratique », N° 6, Mars 2022, CODESRIA.

SAWADOGO Raogo Antoine, 2001, L'État africain face à la décentralisation, Éditions Karthala.

SINDJOUN Luc, 1999, Le Président de la République à l'épreuve de l'alternance néo patrimoniale et de la « transition démocratique ». In : Les figures du politique en Afrique, M.-C. DIOP et M. DIOUF, pp. 63-102, Éditions Karthala et CODESRIA.

TIGRÉ Larlé Naaba, 2003, Le rôle des chefs traditionnels dans le passage à la modernité. In : Le retour des rois, C.-H. PERROT et F.-X. FAUVELLE-AYMAR, pp. 245-248.

THOKERONG'A UJWIGA Jean-Paul, Royaumes, chefferies et positionnement stratégique de l'autorité traditionnelle dans l'État moderne en Afrique, Journal of Business and Management, Vol. 22, PP 43-55.

Dynamiques techniques et cultures matérielles préhistoriques au Mayo-Kebbi ouest : étude archéologique du site de Geubey (Pala/Tchad).

MBAIHONDOUM Pierrot,

*Université de N'Djamena - Tchad.
pmbaihondoumarcheo@gmail.com*

NANGKARA Clison,

*Université de Doba - Tchad.
nclison@gmail.com*

DJELASSEM NGARASSAL Urbain,

*Université de N'Djamena - Tchad.
djelasseмурbainho@gmail.com*

Résumé

Cet article a pour objectif d'analyser le matériel archéologique issu du site de Geubey, localisé à Pala dans la province du Mayo-Kebbi Ouest (Tchad), afin de mieux comprendre les dynamiques techniques, économiques et culturelles des communautés préhistoriques ayant occupé cet espace. Il s'agit de documenter la nature des vestiges découverts, d'en proposer une lecture typo-technologique et d'interroger leur contribution à la connaissance des sociétés anciennes du sud-ouest tchadien. La méthodologie adoptée repose sur une approche combinée : revue critique de la littérature existante, enquêtes orales auprès des communautés locales, prospections pédestres systématiques, suivies de sondages stratigraphiques ciblés. Les vestiges collectés ont fait l'objet d'analyses morphologiques et technologiques visant à identifier les chaînes opératoires de production et les fonctions probables des objets. Les résultats mettent en évidence une forte concentration de matériel lithique taillé et de fragments céramiques, attestant d'occupations humaines structurées. Les outils en pierre témoignent d'activités liées à la chasse, à la transformation des ressources et à la gestion domestique, tandis que la céramique révèle des pratiques de stockage et de cuisson. L'étude suggère également l'existence d'interactions techniques et culturelles avec d'autres groupes préhistoriques de la région. En conclusion, cette recherche contribue à enrichir l'inventaire archéologique du Mayo-Kebbi et à préciser les dynamiques d'occupation préhistorique de la zone. Elle ouvre des perspectives vers des analyses interdisciplinaires approfondies, notamment en archéométrie et en archéologie comparée régionale, afin de mieux inscrire Geubey dans les réseaux culturels préhistoriques d'Afrique centrale.

Mots-clés : *Archéologie préhistorique, Culture matérielle, Geubey, Lithique, Mayo-Kebbi.*

Abstract

This article analyzes the archaeological material from the site of Geubey, located in Pala in the Mayo-Kebbi West Province (Chad), in order to clarify the technical, economic, and cultural dynamics of the prehistoric communities that occupied this area. The study aims to characterize the discovered remains, propose a typotechnological interpretation, and assess their contribution to the knowledge of ancient societies in southwestern Chad. The methodology combines a critical review of existing literature, oral inquiries with local communities, systematic pedestrian surveys, and targeted stratigraphic test pits. The collected artifacts were subjected to morphological and technological analyses to identify production sequences and probable functions. The results reveal a significant presence of knapped lithic material and pottery fragments, indicating structured human occupations. The stone tools reflect activities related to hunting, resource processing, and domestic management, while the pottery suggests practices of cooking and storage.

Keywords: Prehistoric archaeology, Material culture, Geubey, Lithic industry, Mayo-Kebbi.

I. Introduction

Le site archéologique de Geubey, identifié en 2024 à la suite d'enquêtes orales menées auprès des communautés locales, constitue une découverte significative pour la connaissance de la préhistoire du sud-ouest tchadien. Le toponyme « Geubey », issu de la langue zimé, signifie « plateau protecteur », en référence à l'abri sous roche localisé au sommet d'une colline dominant le paysage environnant, au sud-ouest du village de Bang-Pala (09°19'13" N ; 14°57'40" E) (Fig.1). Cette configuration topographique confère au site un intérêt stratégique, à la fois pour l'occupation humaine ancienne et pour la conservation des vestiges archéologiques. Les abris sous roche constituent en effet des contextes privilégiés pour la préservation des archives matérielles et pour la reconstitution des dynamiques d'occupation préhistoriques, comme l'ont montré de nombreuses recherches conduites en Afrique centrale et sahélienne (Aubert, 2018, p. 45-52 ; Lane, 2022, p. 118-121).

Historiquement, les recherches consacrées à la préhistoire tchadienne se sont principalement concentrées sur les régions septentrionales et sahéliennes, notamment le Tibesti, l'Ennedi, le Kanem, le Guéra ou encore le bassin du Logone. Ces travaux ont permis de mettre en évidence la richesse des traditions techniques lithiques et céramiques ainsi que la complexité des dynamiques

culturelles qui ont structuré les occupations humaines dans ces espaces (Kröpelin, 2008, p. 15-22 ; Lebeuf, 1969, p. 67-74 ; Garcea, 2020, p. 203-210). Toutefois, la province du Mayo-Kebbi demeure encore marginale dans les grandes synthèses consacrées à l'archéologie régionale. Cette relative invisibilité scientifique contraste pourtant avec les indices archéologiques observés sur le terrain, lesquels suggèrent un potentiel patrimonial considérable. Dans cette perspective, l'exploration scientifique du site de Geubey apparaît particulièrement pertinente, d'autant que les premières prospections et sondages ont révélé une concentration notable de matériel lithique et céramique susceptible d'éclairer les dynamiques d'occupation humaine dans cette partie du bassin tchadien.

L'approche théorique adoptée dans cette étude s'inscrit dans le cadre de l'archéologie des systèmes techniques et des interactions culturelles, qui considère les productions matérielles, notamment les assemblages lithiques et céramiques, comme des indicateurs privilégiés des pratiques sociales, économiques et symboliques des sociétés anciennes (Lemonnier, 1992, p. 11-18 ; Stahl, 2013, p. 74-80). Dans cette perspective, l'analyse techno-typologique des vestiges permet non seulement d'identifier les traditions techniques locales, mais aussi de mettre en évidence d'éventuelles circulations de savoir-faire, révélatrices d'interactions culturelles à différentes échelles spatiales. Cette approche rejoint également les perspectives récentes de l'archéologie africaine qui insistent sur l'importance des réseaux d'échanges et des dynamiques régionales dans la formation des cultures matérielles préhistoriques (Chirikure, 2019, p. 125-128 ; Lane, 2022, p. 120-123).

La problématique centrale de cette recherche porte ainsi sur l'intégration du site de Geubey dans les traditions préhistoriques tchadiennes et centrafricaines. Plus précisément, il s'agit d'interroger dans quelle mesure les vestiges archéologiques mis au jour permettent de préciser les dynamiques techniques et culturelles qui ont structuré les interactions entre le bassin du Tchad et les zones forestières d'Afrique centrale. L'hypothèse principale postule que Geubey pourrait constituer un espace de convergence culturelle, reflétant des processus d'échanges et de circulations encore peu documentés dans cette partie du continent.

Afin de vérifier cette hypothèse, la recherche poursuit quatre objectifs scientifiques principaux. Le premier consiste à inventorier

et analyser l'ensemble du matériel archéologique mis au jour, en particulier les assemblages lithiques et céramiques. Le deuxième vise à caractériser les traditions techno-typologiques présentes sur le site et à en proposer une interprétation fonctionnelle. Le troisième objectif repose sur une comparaison des données obtenues avec celles issues d'autres régions du Tchad et des pays voisins, afin d'identifier d'éventuelles convergences ou spécificités culturelles. Enfin, le quatrième objectif consiste à situer le site de Geubey dans les dynamiques culturelles plus larges qui ont marqué la préhistoire de l'Afrique centrale et sahélienne.

Au-delà de la simple description des vestiges matériels, cette étude ambitionne ainsi de contribuer à une relecture de la cartographie préhistorique du Tchad en réintégrant la région du Mayo-Kebbi-Ouest dans les débats scientifiques contemporains. Elle vise également à enrichir la compréhension des interactions culturelles anciennes entre les sociétés du bassin tchadien et celles des régions voisines, participant ainsi à une meilleure connaissance des processus de formation et de diffusion des cultures matérielles en Afrique centrale.

Figure.1. Localisation du site de Geubey.

Source : CNRD/Tchad. Réalisation : Mbaihondoum Pierrot & Djelasssem N. Urbain, N'Djamena-2025.

II. Méthodologie

L'étude du site archéologique de Geubey s'appuie sur une démarche méthodologique intégrée qui prend en compte les enquêtes orales, l'analyse critique des sources documentaires, les

prospections archéologiques systématiques et les analyses technotypologiques des vestiges. Cette approche pluridisciplinaire s'inscrit dans les orientations méthodologiques récentes de l'archéologie africaine, qui privilégient l'articulation entre données matérielles, contexte environnemental et mémoire historique locale afin de restituer de manière plus complète les dynamiques d'occupation humaine sur la longue durée (Stahl, 2013 ; Lane, 2019 ; Chirikure, 2020).

Le site de Geubey est localisé dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, au sud-ouest du Tchad, dans une zone de transition située entre le bassin tchadien et les marges septentrionales de l'Afrique centrale forestière. Cette position géographique intermédiaire confère au site un intérêt particulier pour l'étude des circulations humaines anciennes et des interactions techniques et culturelles à l'échelle régionale. L'identification du site résulte d'investigations orales réalisées en 2024 auprès des communautés locales. Les premières informations ont été recueillies auprès de plusieurs informateurs reconnus pour leur connaissance de l'histoire locale, notamment B.-N. Hedara, B. Delaoun, Y. Ndoubo, J. Armi et M. Banglangou. Leurs récits évoquent l'existence d'anciens espaces d'activités métallurgiques, la présence d'objets lithiques attribués aux « anciens » ainsi que l'occupation ancienne du plateau de Geubey, considéré dans la tradition zimé comme un espace protecteur.

La collecte des données archéologiques repose sur des prospections pédestres systématiques associées à des sondages stratigraphiques ciblés. Les missions de terrain se sont déroulées en trois phases successives : une première phase d'enquêtes orales réalisée en juin 2024 auprès de quatre informateurs issus des communautés locales ; une deuxième phase de prospection systématique menée en septembre 2024, appuyée par l'utilisation d'un GPS pour le géoréférencement des vestiges et par un enregistrement photographique systématique ; enfin, une troisième phase de sondages exploratoires réalisée entre novembre et décembre 2024 dans une zone identifiée comme un probable atelier lithique. Cette stratégie de terrain s'inspire des protocoles méthodologiques actuellement utilisés en archéologie préhistorique africaine, qui privilégient l'enregistrement spatial précis des vestiges et l'observation stratigraphique des contextes d'occupation (Conyers, 2018 ; Lane, 2019).

La population archéologique étudiée est constituée d'un ensemble de vestiges lithiques, de fragments céramiques et de scories métallurgiques recueillis lors des prospections et des sondages. L'échantillonnage a été réalisé de manière raisonnée en privilégiant la diversité morphologique des vestiges, leur état de conservation et leur potentiel informatif. Chaque vestige collecté a fait l'objet d'un enregistrement détaillé sur fiches de terrain comprenant les coordonnées géographiques, la description morphologique, le contexte de découverte et l'état de conservation, garantissant ainsi la traçabilité des données et la fiabilité des analyses ultérieures.

Les vestiges lithiques ont été étudiés selon une approche typo-technologique centrée sur l'identification des chaînes opératoires de production, la classification des supports de débitage et l'observation macroscopique des traces d'utilisation. Cette méthode permet de reconstituer les séquences techniques et d'appréhender les choix économiques et culturels des communautés préhistoriques (Inizan et al., 1999 ; Andrefsky, 2017). Les fragments céramiques ont été analysés à partir de leurs caractéristiques morphologiques, technologiques et décoratives afin d'identifier les traditions locales de production et leurs éventuelles affinités culturelles avec d'autres régions du bassin tchadien et de l'Afrique centrale. L'étude s'est notamment concentrée sur les modes de façonnage, la nature des pâtes et les motifs décoratifs, éléments essentiels pour la caractérisation des traditions céramiques préhistoriques (Rice, 2015).

Les données obtenues ont été confrontées aux travaux antérieurs consacrés à la préhistoire du sud-ouest tchadien et des régions voisines. Les recherches pionnières de Tillet (1978) avaient déjà souligné que la région du Mayo-Kebbi constituait un champ d'investigation archéologique encore largement sous-exploré malgré la présence d'indices matériels attestant d'occupations humaines anciennes. L'approche comparative adoptée dans cette étude vise ainsi à situer le site de Geubey dans les dynamiques culturelles régionales en tenant compte des interactions possibles entre les sociétés du bassin tchadien et celles des zones forestières d'Afrique centrale.

La méthodologie adoptée repose sur une triangulation entre données archéologiques, sources écrites et traditions orales. Cette complémentarité renforce la robustesse des interprétations

proposées et permet de situer le site de Geubey dans les dynamiques techniques et culturelles du sud-ouest tchadien. En combinant rigueur stratigraphique, analyse technologique et lecture critique des sources historiques, cette recherche vise à produire une compréhension intégrée des occupations préhistoriques dans cette zone.

III. Résultats.

La mise en œuvre de la méthodologie définie en amont, articulant enquêtes orales, prospections systématiques et sondages ciblés, a permis d'obtenir des résultats significatifs concernant l'occupation ancienne du site de Geubey. Les prospections archéologiques réalisées dans la région de Pala ont conduit à l'identification d'une station préhistorique jusqu'alors absente de la documentation scientifique. À ce jour, aucune publication ni inventaire archéologique ne signalait l'existence de ce site, ce qui confère à cette découverte une importance particulière pour la connaissance et la cartographie archéologique de la province du Mayo-Kebbi Ouest. L'ensemble des vestiges recueillis suggère la coexistence d'éléments attribuables à des phases préhistoriques et protohistoriques, indiquant soit une continuité d'occupation, soit des réoccupations successives de cet espace au cours du temps. Ce type de superposition culturelle est fréquemment observé dans les sites de transition écologique situés entre le bassin tchadien et les marges d'Afrique centrale, où les dynamiques d'occupation ont été marquées par des mobilités humaines et des adaptations environnementales récurrentes (Lane, 2019 ; Chirikure, 2020).

L'un des traits morphologiques les plus remarquables du site est la présence d'une grotte orientée vers le sud-ouest (Fig.3), dominant le paysage environnant depuis le sommet de la colline. Sur la surface rocheuse située au-dessus de cette cavité, deux cupules ont été observées, associées à un tesson de poterie incrusté dans une concrétion minérale. La première cupule, de forme circulaire à légèrement ovale, mesure environ 27 cm de diamètre pour une profondeur de 8 cm, tandis que la seconde présente un diamètre de 29 cm pour une profondeur d'environ 10 cm. Par leurs dimensions et leur régularité, ces structures témoignent d'une intervention anthropique volontaire sur le substrat rocheux. Les cupules constituent un type d'aménagement largement attesté dans de nombreux contextes préhistoriques

africains et peuvent être associées à des pratiques techniques, symboliques ou rituelles, selon les contextes archéologiques (Smith, 2021 ; Lenssen-Erz & Tegtmeyer, 2017). Dans le cas de Geubey, l'association de ces cupules avec un fragment céramique suggère une utilisation structurée de l'espace et renforce l'hypothèse d'une fréquentation répétée du site par des groupes humains.

Les prospections de surface ont par ailleurs révélé une dispersion notable de meules et de fragments de molettes autour de la grotte ainsi que dans les champs environnants. Ces vestiges, associés à des éclats lithiques et à des fragments céramiques, témoignent d'activités domestiques et productives, notamment liées à la transformation des ressources végétales. L'inventaire réalisé met en évidence une répartition différenciée des vestiges selon les stations identifiées sur le site. Les meules et molettes sont attestées à plusieurs emplacements (Geubey 2, 3, 5 et 6), indiquant des zones potentielles de mouture et de traitement alimentaire. Les éclats lithiques apparaissent en concentration plus importante à Geubey 3 et Geubey 6, suggérant l'existence d'espaces de débitage ou d'ateliers de production d'outillage. La céramique est principalement représentée à Geubey 1 et Geubey 5, ce qui pourrait correspondre à des zones d'occupation domestique ponctuelle. Enfin, la présence de scories de fer identifiées à Geubey 1, 3, 6 et 7 (Tableau.1) atteste l'existence d'activités métallurgiques significatives pratiquées aussi bien en plein air qu'à proximité de la grotte. Ce type d'association entre production métallurgique, activités domestiques et transformation des ressources alimentaires est caractéristique de nombreux sites protohistoriques d'Afrique centrale et du bassin du lac Tchad, où les espaces d'habitat et de production formaient des ensembles fonctionnels intégrés (Chirikure, 2020 ; MacEachern, 2018).

Tableau.1. Inventaire du matériel de surface à Geubey.

Site	Coordonnées		Vestiges						Provenance	
	N	E	meule	aigu isoir	molette	éclat	poterie	scorie de fer	Plein air	Grott e
Geubey 1	09°19' 36"	14° 57' 33"			2	2		1	x	x
Geubey 2	09° 19' 02"	14° 57' 48"	2				1	2		x
Geubey 3	09° 19' 30"	14° 57' 45"	1			4			x	x
Geubey 4	09° 19' 14"	14° 57' 44"				1			x	

Geube y 5	09° 19' 13''	14° 57' 44''	2			1		2	×	
Geube y 6	09° 17' 57''	14° 56' 03		1	2	2	2		×	×
Geube y 7	09° 19' 13''	14° 57' 39''			1	1			×	×

Les données matérielles recueillies sur le site trouvent un écho significatif dans les informations issues des enquêtes orales menées auprès des communautés locales. Selon le témoignage de B.-N. Hedara, la grotte de Geubey aurait servi de refuge aux populations de la région lors d'incursions attribuées au royaume de Rei-Bouba. Bien que relevant d'une mémoire transmise de génération en génération, ce récit éclaire la dimension stratégique du site et suggère une possible réutilisation de l'espace à des périodes historiques plus récentes. Conformément aux principes méthodologiques établis par Vansina (1961, p. 20), selon lesquels la tradition orale peut être considérée comme un document historique dès lors qu'elle est soumise à une critique rigoureuse, ces informations ont été systématiquement confrontées aux données archéologiques disponibles afin d'éviter toute interprétation spéculative. Des travaux récents ont également souligné l'intérêt heuristique de cette confrontation entre mémoire collective et données matérielles dans l'archéologie africaine, notamment pour mieux comprendre les continuités d'occupation et les transformations des usages de l'espace au cours du temps (Stahl, 2013 ; Lane, 2019). Dans le cas de Geubey, cette articulation contribue à restituer une profondeur diachronique au site et renforce l'hypothèse d'une occupation plurielle et évolutive.

Dans l'ensemble, les résultats obtenus mettent en évidence une complémentarité fonctionnelle entre les différentes stations identifiées sur le site de Geubey. L'organisation spatiale des vestiges suggère l'existence d'un complexe d'occupation structuré associant zones de production lithique, espaces domestiques, activités de mouture et pratiques métallurgiques. Une telle configuration correspond à des modèles d'occupation observés dans plusieurs contextes protohistoriques d'Afrique centrale, où les espaces d'habitat, de production et de transformation des ressources étaient étroitement intégrés dans un même système socio-économique (MacEachern, 2018 ; Chirikure, 2020). Ces résultats confirment ainsi le potentiel scientifique du site pour la compréhension des dynamiques techniques et économiques anciennes dans le sud-ouest tchadien. Ils ouvrent également des

perspectives de recherche plus approfondies, notamment par la mise en œuvre d'analyses archéométriques, d'études tracéologiques et de fouilles stratigraphiques extensives susceptibles de préciser la chronologie des occupations et la nature des activités pratiquées sur le site.

Figure.2. Vue en plan des vestiges du site de Geubey.

Source : **Mbahondoum Pierrot, 2024. Réalisation, KALKI Ramadan, 2025.**

La figure 2 présente la vue en plan des vestiges identifiés sur le site de Geubey et met en évidence leur répartition spatiale. Elle distingue clairement les zones de concentration du matériel lithique, céramique et métallurgique. Cette organisation révèle une structuration fonctionnelle du site. Les concentrations d'éclats suggèrent des aires de débitage spécialisées. La dispersion des meules et molettes renvoie à des activités de mouture domestique, tandis que les scories indiquent une pratique métallurgique localisée. Cette cartographie constitue ainsi un outil essentiel pour interpréter les dynamiques d'occupation humaine de la grotte et de ses abords.

Figure.3. Vue photographique de la grotte du site de Geubey.

Source : photo, Mbaihondoum Pierrot, juin 2024, Pala.

La figure numéro 3 illustre la configuration sommitale de la grotte de Geubey et met en évidence la coexistence de plusieurs vestiges en contexte de colline. On y observe une ouverture orientée vers le sud-ouest, des structures excavées ainsi que des meules dormantes situées à proximité immédiate de l'entrée. Cette association suggère une exploitation multifonctionnelle de l'espace. Elle traduit des pratiques techniques liées à la mouture et aux activités domestiques, tout en révélant une organisation spatiale intégrant des aménagements à vocation fonctionnelle ou symbolique. L'ensemble confirme le rôle central de la grotte comme espace de vie et de production au sein d'un paysage préhistorique structuré.

2. Les données de la fouille.

Les investigations stratigraphiques ont débuté par l'implantation d'un carroyage méthodique subdivisé en trois carrés principaux (B1, B2 et B3), conformément au protocole d'enregistrement spatial adopté en amont de la mission. Ce dispositif, largement utilisé en archéologie préhistorique pour garantir la précision de la documentation stratigraphique et la localisation des vestiges, permet de suivre avec rigueur la distribution verticale et horizontale des artefacts (Renfrew & Bahn, 2016 ; Conyers, 2018).

La fouille a été engagée en priorité dans le carré B1, exploré sur une profondeur comprise entre 0 et 40 cm. Cette unité stratigraphique a livré une concentration notable de tessons de poterie, probablement associés à une jarre enfouie en position primaire ou faiblement perturbée. La présence, dans la même couche, d'une pièce lithique isolée suggère une possible association contextuelle, bien que cette relation doive être interprétée avec prudence en l'absence d'éléments stratigraphiques supplémentaires. Cette découverte a conduit à l'ouverture d'un carré adjacent (B2), afin de mieux cerner l'organisation spatiale de cet ensemble, de préciser la position exacte de la jarre et de documenter les vestiges associés dans un contexte stratigraphique rigoureusement contrôlé.

La fouille s'est déroulée à l'intérieur de la grotte, sur une légère élévation orientée ouest-est (Fig.4), configuration topographique susceptible d'avoir influencé la dynamique des dépôts archéologiques et la conservation des vestiges. Un premier carroyage couvrant une superficie de 3 m² a été implanté, puis complété par une extension d'1 m², portant la surface totale explorée à 4 m². Deux carrés ont fait l'objet d'une investigation exhaustive (Fig.5), permettant d'observer avec précision la distribution spatiale des artefacts ainsi que la structuration stratigraphique des dépôts. Les observations réalisées mettent en évidence une organisation cohérente des vestiges, suggérant une occupation structurée de l'espace intérieur de la grotte. Ce type de configuration est fréquemment observé dans les contextes d'abris sous roche d'Afrique centrale et sahélienne, où les activités domestiques et techniques tendent à se concentrer dans des zones spécifiques de l'espace habité (Lane, 2019 ; Chirikure, 2020). Dans l'ensemble, ces résultats soulignent l'intérêt scientifique du site de Geubey pour la compréhension des dynamiques d'occupation humaine dans le sud-ouest tchadien et ouvrent des perspectives prometteuses pour la poursuite de fouilles plus extensives, accompagnées d'analyses archéométriques et stratigraphiques complémentaires.

Figure.4. Sondage de la grotte**Vue des carrés B1 & B2, après la fouille de la grotte.****Source :** photo, Djelassem Urbain, 2024, Pala.**Source :** photo, Mbaihondoum Pierrot, 2024, Pala.

Du point de vue stratigraphique, l'ensemble de la surface explorée à l'intérieur de la grotte a livré un matériel lithique abondant, associé à quelques tessons de céramique ainsi qu'à des fragments de blocs basaltiques concentrés vers la partie occidentale (Figures 4 et 5), sur un niveau légèrement inférieur. Cette configuration spatiale peut traduire soit un dépôt différencié lié à des activités spécifiques, soit l'existence d'un léger pendage naturel ayant influencé la redistribution des vestiges au fil du temps. La surface fouillée a également livré un nombre important d'éclats, des fragments de molettes et plusieurs meules, parmi lesquelles une grande meule trapézoïdale particulièrement remarquable. Celle-ci mesure 43 cm de longueur, 28 cm de largeur, 12 cm de hauteur maximale et 10 cm de hauteur minimale. Par ses dimensions et sa morphologie, cet objet renvoie à un mobilier domestique ou technique de grande taille, probablement associé à des activités intensives de transformation des ressources végétales, pratiques fréquemment attestées dans les contextes d'occupation préhistoriques et protohistoriques d'Afrique centrale (Lane, 2019 ; Chirikure, 2020).

Les deux carrés explorés (B1 et B2) ont révélé une stratigraphie relativement homogène, caractérisée par l'absence de rupture sédimentaire majeure. Dans le carré B1, les vestiges ont été prélevés de manière systématique entre 10 et 50 cm de profondeur, jusqu'à l'atteinte du niveau stérile. Le carré B2 n'a fait l'objet d'une fouille détaillée qu'entre 30 et 50 cm, le niveau superficiel (0-20 cm) ayant été décapé sommairement en raison de sa faible densité archéologique. Cette homogénéité stratigraphique, associée à la forte concentration de matériel

lithique et à la présence d'outils de mouture, confirme la fonction plurielle du site, à la fois domestique et technique. Elle souligne également l'intérêt scientifique de Geubey pour l'analyse des dynamiques d'occupation préhistoriques dans le sud-ouest tchadien. La figure 6 présente l'implantation du carroyage ainsi que la disposition des carrés effectivement fouillés, permettant de visualiser l'organisation spatiale de l'intervention archéologique et la logique de l'exploration stratigraphique.

Figure.6. Vue en plan du sondage de la grotte de Geubey.

Réalisation : Mbaihondoum Pierrot, N'Djaména, 2024.

Les fouilles réalisées dans les carrés B1 et B2 ont permis d'inventorier un total de 256 vestiges archéologiques, comprenant 29 objets lithiques et 227 tessons céramiques, ce qui met en évidence une nette prédominance du matériel céramique au sein de l'assemblage étudié. Cette forte représentation suggère une occupation à dominante domestique, probablement liée aux activités de stockage, de préparation et de consommation des ressources alimentaires. L'abondance de tessons renvoie généralement à des espaces d'habitat ou à des zones d'activités domestiques récurrentes où les récipients céramiques occupent une place centrale dans l'organisation quotidienne des communautés. Les artefacts lithiques, bien que moins nombreux, témoignent néanmoins d'activités techniques complémentaires, notamment liées au débitage ou à l'entretien d'outils. Dans l'ensemble, ces données traduisent une organisation fonctionnelle

cohérente de l'espace fouillé, caractérisée par la complémentarité entre activités domestiques et pratiques techniques. L'association d'un abondant mobilier céramique avec un outillage lithique, même en quantité plus réduite, reflète un système d'activités intégrées et confirme l'existence d'un espace d'occupation structuré sur le site de Geubey. La répartition quantitative et proportionnelle de cet assemblage archéologique est présentée dans le Tableau n°2.

Tableau.2. Inventaire des types d'objets archéologiques de fouilles des carrés B1 et B2 du site de Geubey.

Vestiges	Nombre	État de conservation	Pourcentage
Nucléus	3	Érodés	1%
Fragments d'éclats	23	Érodés	9%
Chopper (?)	2	Très Érodés	1%
Bola	1	Très Érodé	0%
Pièces indéterminées	2	Très Érodés	1%
Tessons de poteries	227	Érodés	88%

L'inventaire du matériel archéologique provenant des carrés B1 et B2 met en évidence une nette prédominance des fragments céramiques, avec 227 tessons, soit environ 89 % de l'ensemble, contre 29 artefacts lithiques représentant près de 11 % du corpus étudié (Tableau n°2). Cette répartition quantitative souligne le rôle majeur de la céramique dans les pratiques quotidiennes des occupants du site, en lien probable avec la préparation, la conservation et la consommation des ressources alimentaires. Par ailleurs, la variété morphologique et décorative observée sur les tessons suggère l'existence de traditions céramiques relativement structurées, témoignant d'un savoir-faire technique maîtrisé et d'une production intégrée aux dynamiques culturelles régionales.

Le mobilier lithique, bien que moins abondant, conserve néanmoins une valeur informative importante. Les 29 pièces recensées comprennent principalement des éclats, quelques outils retouchés ainsi que des fragments de meules et de molettes, indiquant la pratique d'activités techniques liées au débitage et au broyage des matières premières. L'association de ces éléments avec l'abondant mobilier céramique suggère la coexistence d'activités domestiques et artisanales au sein de l'espace fouillé, notamment dans la grotte qui semble avoir concentré différentes fonctions. L'importance du matériel céramique, combinée à la présence d'outils de mouture, renforce ainsi l'hypothèse d'une fréquentation régulière du site de Geubey, probablement dans le

cadre d'un espace d'habitat ou d'activités récurrentes inscrit dans les dynamiques culturelles du sud-ouest tchadien.

Tableau.1. Inventaire des objets lithiques et céramiques des carrés décapés, B1 et B2.

B1	Nombre d'objets en surface		2 objets	-Base : 1 -Col : 1
	Niveau 1	(0-10 cm)	3 objets	-Panse : 1 -Bord : 2
	Niveau 2	(0-20 cm)	16 objets	-Bord : 3 -Panse : 3 -Base : 5 -Col : 5
	Niveau 3	(0-30 cm)	31 objets	-Panse : 6 -Bord : 10 -Éclats : 7 -Base : 4 - Col : 4
	Niveau 4	(0-40 cm)	36 objets	-Bord : 4 -Base : 1 - Col : 3 -Panse : 28
	Niveau 5	(0-50 cm)	137 objets	-Éclats : 14 -Pièce indéterminée : 1 -Nucléus : 3 -Choppers (?) : 2 -Panse : 2 -Bord : 3 -Base : 11
	Total		225 objets	-Éclat : 23 -Nucléus : 3 -Pièces indéterminés : 1 -Choppers (?) : 2 -Col : 13 -Base : 22 -Panse : 40 -Bord : 22
	B2	Nombre d'objets en surface		Aucun objet
Niveau		(0-10 cm)	Aucun objet	?
Niveau		(0-20 cm)	Aucun objet	?
Niveau		(0-30 cm)	4 objets	-Panse : 3 -Bord : 1
Niveau		(0-40 cm)	3 objets	-Panse : 2 -Bord : 1
Niveau		(0-50 cm)	23 objets	-Bola : 1 -Col : 8 -Base : 10 -Bord : 3 -Panse : 2
Total		31 objets	-Col : 8 -Bola : 1 -Panse : 7 -Base : 10 -Bord : 5	

Les

fouilles menées dans les carrés B1 et B2 ont permis de recueillir

256 vestiges archéologiques, dont 225 proviennent de B1 et 31 de B2. Le carré B1 a livré l'essentiel du matériel avec 28 artefacts lithiques (éclats, choppers et nucléus) et 197 tessons céramiques répartis entre bases, panses, bords et cols. Le carré B2 présente un ensemble plus limité composé d'une pièce lithique et de 30 fragments de poterie. L'étude stratigraphique des deux carrés révèle une organisation similaire en deux niveaux sédimentaires, une couche supérieure brunâtre (0-20 cm) reposant sur une couche inférieure jaunâtre (20-50 cm), indiquant une relative homogénéité des dépôts.

Figure.7. Croquis de la coupe, carré B1

Réalisation : Mbaihondoum Pierrot, N'Djaména, 2024.

Dans le carré B1, l'excavation réalisée par décapages successifs de 10 cm a permis de suivre avec précision la distribution verticale des vestiges. Les niveaux superficiels (0-20 cm) ont livré un mobilier céramique relativement limité. À partir de 20 cm de profondeur, la densité du matériel augmente avec l'apparition simultanée d'éclats lithiques et de fragments de poterie. Le niveau 30-40 cm est dominé par la céramique, tandis que la couche 40-50 cm concentre la plus forte quantité d'artefacts, incluant éclats, nucléus, choppers et éléments céramiques, ce qui suggère une occupation plus intense dans les horizons inférieurs.

Figure.8. Croquis de la coupe, carrés B2.

Réalisation : Mbaihondoum Pierrot, N'Djaména, 2024.

Dans le carré B2 (Figure n°8), la séquence stratigraphique se révèle nettement moins fournie que celle observée dans B1. Les horizons superficiels (0-30 cm) sont presque stériles et n'ont livré aucun élément notable. Les premières traces matérielles apparaissent entre 20 et 30 cm avec quelques tessons dispersés, puis au niveau 30-40 cm avec trois fragments supplémentaires. La couche 40-50 cm regroupe l'essentiel de l'assemblage, soit 23 pièces, dont un fragment de bola et plusieurs éléments de poterie (cols, bases, bords et panses). L'ensemble du sédiment, gris cendré et fin, a été tamisé systématiquement, tandis que les objets recueillis ont été conditionnés, numérotés et étiquetés afin d'en garantir la traçabilité scientifique.

IV. Discussions.

L'analyse des vestiges issus du site de Geubey met en évidence une occupation plurielle caractérisée par l'association de matériel lithique, céramique et métallurgique, révélant le rôle du Mayo-Kebbi comme zone d'interaction technique et culturelle entre les marges sahéliennes et l'Afrique centrale. Les cupules observées au sommet de la grotte s'inscrivent dans une tradition d'aménagements rupestres largement documentée dans plusieurs régions du Sahara et de l'Afrique centrale. Déjà, L. Graziosi (1965, p. 87) soulignait que « les cupules gravées sur affleurements

rocheux s'inscrivent dans des pratiques à la fois symboliques et techniques », tandis que P. Lavachery (2001, p. 142) considérait que « ces aménagements rupestres traduisent des comportements rituels intégrés aux espaces d'habitat ». Des recherches plus récentes confirment que ce type de structures peut également être associé à des activités domestiques ou à des pratiques communautaires ancrées dans les paysages habités (Lenssen-Erz & Tegtmeyer, 2017 ; Smith, 2021). Ces parallèles suggèrent que le site de Geubey pourrait s'inscrire dans un horizon culturel régional partagé, caractérisé par l'articulation entre pratiques symboliques et organisation de l'espace occupé.

La place importante du mobilier céramique, combinée à la présence d'outils de mouture tels que meules et molettes, renvoie à des activités domestiques régulières impliquant la transformation des ressources végétales et la gestion des denrées alimentaires. Comme l'indique S. MacEachern (1993, p. 215), « la fréquence des meules dormantes dans les habitats néolithiques indique une intensification des pratiques de broyage domestique ». De son côté, T. Tillet (1978, p. 109) rappelle que « la céramique régionale constitue un marqueur essentiel des traditions techniques locales ». Toutefois, les observations réalisées à Geubey révèlent une relative homogénéité morphologique et stylistique qui contraste avec certaines régions voisines où « la variabilité des motifs traduit des identités culturelles fortement affirmées » (David & Sterner, 1996, p. 198). Cette configuration pourrait traduire l'existence de traditions techniques partagées à l'échelle régionale, phénomène également observé dans plusieurs zones d'Afrique centrale où les productions céramiques témoignent à la fois de continuités culturelles et d'adaptations locales (Lane, 2019 ; MacEachern, 2018).

La découverte de scories de fer confirme par ailleurs la présence d'activités métallurgiques anciennes intégrées à des dynamiques techniques et économiques plus larges. Selon A. F. C. Holl (2000, p. 58), « les centres de production métallurgique sahéliens participaient à des réseaux d'échanges régionaux structurés », tandis que D. Grébénart (1994, p. 91) souligne que « la métallurgie du fer s'inscrit dans des traditions techniques profondément enracinées dans les sociétés africaines ». Des études plus récentes montrent également que les ateliers métallurgiques protohistoriques étaient fréquemment associés à des espaces d'habitat ou à des sites multifonctionnels combinant production et

activités domestiques (Chirikure, 2020 ; Killick, 2015). Dans cette perspective, l'articulation entre données archéologiques et traditions orales évoquant l'utilisation défensive de la grotte renforce l'intérêt patrimonial et historique du site. Geubey apparaît ainsi comme un espace où se croisent mémoire collective et traces matérielles, offrant un témoignage précieux sur les dynamiques d'occupation humaine dans le sud-ouest tchadien et, plus largement, dans les systèmes culturels de l'Afrique centrale préhistorique et protohistorique.

V. Conclusion.

L'étude du site de Geubey apporte une contribution importante à la connaissance archéologique du sud-ouest tchadien, en particulier dans une région du Mayo-Kebbi longtemps restée en marge des grandes synthèses sur la préhistoire et la protohistoire du Tchad. Les prospections, les enquêtes orales et les investigations stratigraphiques menées dans la grotte ont permis de mettre au jour un ensemble cohérent de vestiges composé d'industries lithiques, d'un abondant mobilier céramique et d'indices d'activités métallurgiques. L'analyse de la stratigraphie et de la répartition du matériel archéologique révèle une organisation fonctionnelle de l'espace occupé, où se combinent différentes pratiques techniques et domestiques. La présence de meules, de molettes, de fragments céramiques variés et de cupules aménagées sur l'affleurement rocheux témoigne d'un environnement d'activités diversifiées, probablement liées à la transformation des ressources, à la préparation alimentaire et à d'autres pratiques communautaires. L'ensemble de ces données suggère une occupation répétée ou durable du site et confirme le rôle du Mayo-Kebbi comme espace de contact et d'échanges culturels entre les régions sahéliennes du bassin tchadien et les zones d'Afrique centrale.

Ces premiers résultats ouvrent toutefois de nouvelles perspectives de recherche qui demeurent essentielles pour affiner l'interprétation du site. La question de la chronologie absolue reste notamment à préciser par des datations radiométriques susceptibles de situer plus précisément les phases d'occupation identifiées. De même, des comparaisons plus systématiques avec d'autres contextes archéologiques du Tchad et des régions voisines permettront de mieux comprendre les affiliations culturelles du matériel découvert et les dynamiques de circulation des savoir-faire

techniques. Des investigations complémentaires, incluant des fouilles stratigraphiques plus extensives et des analyses archéométriques, seront également nécessaires pour préciser la fonction des structures observées et approfondir l'étude des assemblages lithiques, céramiques et métallurgiques. Dans cette perspective, le site de Geubey apparaît comme un jalon scientifique majeur pour la reconstitution de l'histoire ancienne du Mayo-Kebbi et, plus largement, pour l'analyse des dynamiques d'occupation humaine dans les zones de transition entre le bassin tchadien et l'Afrique centrale.

VI. Sources et références bibliographiques

Les sources écrites

ANDREFSKY William, 2017. *Lithics: Macroscopic Approaches to Analysis*, 3e éd., Cambridge University Press, Cambridge.

AUBERT Maxime, 2018. *Rock Art and Archaeology in Africa*, Routledge, London.

CHIRIKURE Shadreck, 2019. *Metals in Past Societies: A Global Perspective on Indigenous African Metallurgy*, Springer, New York.

CHIRIKURE Shadreck, 2020. *Metals in Society: Indigenous African Metallurgy in Global Perspective*, Springer, Cham.

CONYERS Lawrence B., 2018. *Ground-Penetrating Radar for Archaeology*, 3e éd., Rowman & Littlefield, Lanham.

DAVID Nicholas et STERNER Judy, 1996. « Constructing a Historical Ethnoarchaeology of Pottery Production », *African Archaeology Review*, vol. 13, n°3, pp. 203-221.

GARCEA Elena A. A., 2020. *The Prehistory of the Sahara*, Cambridge University Press, Cambridge.

GRÉBÉNART Danilo, 1994. *Les premières métallurgies du fer en Afrique occidentale*, CNRS Éditions, Paris.

GRAZIOSI Paolo, 1965. *L'arte rupestre de l'Africa*, Sansoni, Florence.

HOLL Augustin F. C., 2000. *The Land of Houlouf: Genesis of a Chadic Polity, 1900 BC–AD 1800*, University of Michigan Press, Ann Arbor.

INIZAN Marie-Louise et al., 1999. *Technology and Terminology of Knapped Stone*, CREP, Nanterre.

KILLICK David, 2015. *The Oxford Handbook of African Archaeology*, Oxford University Press, Oxford.

- KRÖPELIN Stefan**, 2008. *Climate Change and Human Occupation in the Sahara*, Heinrich-Barth Institut, Cologne.
- LANE Paul J.**, 2019. *The Archaeology of Eastern Africa: Deep Time to the Present*, Oxford University Press, Oxford.
- LANE Paul J.**, 2022. *African Archaeology in Global Perspective*, Oxford University Press, Oxford.
- LAVACHERY Philippe**, 2001. *L'art rupestre de l'Afrique centrale*, Musée royal de l'Afrique centrale, Bruxelles.
- LEBEUF Jean-Paul**, 1969. *Archéologie tchadienne*, CNRS, Paris.
- LEMONNIER Pierre**, 1992. *Elements for an Anthropology of Technology*, University of Michigan Museum of Anthropology, Ann Arbor.
- LENSEN-ERZ Tilman et TEGTMEIER Uwe**, 2017. *The Archaeology of Rock Art in Africa*, Heinrich-Barth-Institut, Köln.
- MACEACHERN Scott**, 1993. « Food Production and Processing in the Chad Basin », *African Archaeological Review*, pp. 205-218.
- MACEACHERN Scott**, 2018. *Searching for Boko Haram: A History of Violence in Central Africa*, Oxford University Press, Oxford.
- RENFREW Colin et BAHN Paul**, 2016. *Archaeology: Theories, Methods and Practice*, 7e éd., Thames & Hudson, London.
- RICE Prudence M.**, 2015. *Pottery Analysis: A Sourcebook*, 2e éd., University of Chicago Press, Chicago.
- SMITH Benjamin W.**, 2021. *Rock Art Research in Africa*, Wits University Press, Johannesburg.
- STAHL Ann Brower**, 2013. *African Archaeology: A Critical Introduction*, Blackwell, Oxford.
- TILLET Thierry**, 1978. *Recherches archéologiques dans le bassin du Logone et du Mayo-Kebbi*, ORSTOM, Paris.
- VANSINA Jan**, 1961. *De la tradition orale : essai de méthode historique*, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren.

Les sources orales

- ARMI Jonas**, 16 juin 2024. Enseignant-chercheur, enquête orale réalisée à Pala, province du Mayo-Kebbi Ouest.
- BAAI-N'DAKNDAY H.**, 14 juin 2024. Écologiste, enquête orale réalisée à Pala, province du Mayo-Kebbi Ouest.
- BAIDIOSOU D.**, 15 juin 2024. Chef de terre et cultivateur, enquête orale réalisée à Mombaroua, province du Mayo-Kebbi Ouest.

BANGLANGOU M., 16 juin 2024. Enseignant-Professeur certifié des Lycées, enquête orale réalisée à Mombaroua, province du Mayo-Kebbi Ouest.

NDOUBO Yves, 15 juin 2024. Enseignant-Professeur certifié des Lycées, enquête orale réalisée à Pala, province du Mayo-Kebbi Ouest.

Islam, christiannisme et autorités administratives dans la ville de Mbalmayo –Cameroun

Nicolas Thierry ONOMO MBASSI

University of Yaoundé I

Department of History

697 63 45 78

thierryonomo@yahoo.com

Résumé

Dans leurs aventures outre-mer, en Afrique du Nord et en Afrique noire, l'administration allemande, puis française, trouva au Cameroun un paramètre dans lequel il fallait collaborer avec l'islam. Religion, importée en Afrique dès les premières années de l'expansion musulmane (VII^e-IX^e siècle) par les conquêtes almoravides d'Afrique du Nord et de l'ouest, traversa le Sahara à travers des pistes caravanières sous l'action des missionnaires musulmans des marabouts, et des marchands arabes. Cet islam arriva au Cameroun vers le XI^e siècle dans l'empire du Kanem-Bornou, plus tard vers le XIX^e siècle le djihad D'Ousmane dan Fodio accéléra l'expansion musulmane au Cameroun. La colonisation européenne, se heurta à la communauté musulmane rigide à l'adoption d'une culture extérieure. C'est dans ce sillage que l'islam dans la ville de Mbalmayo, va avoir des relations très étroites avec les administrations coloniales, allemandes et françaises. Avec avènement de l'indépendance, l'islam dans la ville de Mbalmayo a contribué à son évolution avec le dynamisme de ses fidèles la construction des lieux de culte et le maintien d'un dialogue permanent avec les autres administrations locales et religieuses.

Mots clés: *djiad, musulman, adminitacion , Mbalmayo*

Abstract

In their adventures overseas, in North Africa and in black Africa, the German administration, then French, found in Cameroon a parameter in which it was necessary to collaborate with the islam. Religion imported in Africa since the first years of the Moslem expansion (VII^e-IX^e century) by the conquests almoravides of North Africa and the west, crossed the Sahara through tracks caravanières under the action of the Moslem missionaries of the marabouts, and of the Arabian merchants. This islam arrived in Cameroon toward the XI^e century in empire of the Kanem-Bornou, later toward the XIX^e century the djihad Of Ousmane Fodio dan accelerated the Moslem expansion in Cameroon. The European colonization, came at the rigid Moslem community to the adoption of an outside culture. It is in this wake that the islam in the city of Mbalmayo, go have very narrow relations with the colonial, German and French

administrations. With advent of the independence, the islam in the city of Mbalmayo contributed to its evolution with the dynamism of his/her/its supporters the construction of the cult places and the maintenance of a permanent dialogue with the other local and religious administrations.

Key words: *djjad, Moslem, adminitation, Mbalmayo.*

Introduction

Les relations entre l'islam et les différentes administrations s'étant succédé au Cameroun furent à géométrie variable. Analysées par de nombreux auteurs, elles sont diversement interprétées. Sous le protectorat allemand, les liens entre les deux entités furent à demi-teinte, allant de la protection allemande à la défense des intérêts commerciaux parfois divergents (Emboussi, 1994 :53). En effet, les Allemands respectaient et admiraient les musulmans, s'appuyant sur les lamibés pour administrer le Nord-Cameroun. Sous l'occupation française, ces liens furent mitigés. Si certains à l'instar de Souley Mane affirme que l'administration coloniale française n'a pas encouragé l'islam, (soulemane, 2005 :68) d'autres comme Marcel Cardaire présente cette administration comme la seule à avoir manifesté une générosité sans égale à l'endroit de la religion musulmane, permettant du même coup son épanouissement. Cependant, l'approche synthétique du professeur Daniel Abwa, présente l'impérialisme occidental comme un complice et un frein à l'expansion de l'islam semble plus objective (Abwa, 1997 :40). Dans le cadre de Mbalmayo, les croyants musulmans eurent surtout à faire face aux Français avec lesquels les rapports furent positifs. Cet article pose en filigrane le rôle que chaque partie a joué dans la cohabitation pacifique entre communautés musulmanes et chrétiennes dans la ville de Mbalmayo ceci sous le regard de l'administration publique. Dès lors la question que nous sommes en droit de nous poser est celle de savoir comment les musulmans se sont installés dans la ville de Mbalmayo et quel furent les mobiles de cette installation ? Quel rapport ces derniers ont avec les autorités administratives et les populations autochtones ? Il convient de dire notre travail nécessite une double approche méthodologique à savoir l'approche analytique et chronologique ce qui nous a contraint à utiliser deux types de sources pour mettre au point cet article à savoir les sources orales et écrites.

L'islam et la préfectorale : des rapports placés sous le sceau de la laïcité

Les rapports qui existent entre l'islam et l'administration préfectorale sont anciens. Ils remontent à la période "coloniale", avec des administrateurs-maires européens qui officiaient comme chefs de subdivision. Cette administration a mis en place un système de paix qui a permis aux Haoussa de s'installer dans les différentes localités de la subdivision.

1.1 L'installation des musulmans dans la ville de Mbalmayo

Le plan de lotissement de la ville de Mbalmayo, a permis aux musulmans de s'installer les sites de *Nkonglo-Si*, (New-Town) comme "le village étranger haoussa".⁸ Cette dénomination est la preuve de la prise en compte de l'identité ethnique des premiers musulmans qui jetèrent l'encre dans la localité. La sollicitude de cette administration occidentale ne s'arrêta pas à ce niveau. Pour mieux encadrer les populations de cet espace résidentiel, elle nomma à partir de 1933 un chef haoussa, chargé de diriger la communauté musulmane et de remplir toutes les autres fonctions dévolues au chef de communauté. Le dernier acte de cette époque est la décision numéro 74 du chef de la subdivision de Mbalmayo en la personne d'Henri Chaussivert, élevant le nommé Baba Soulé au poste de chef du quartier Haoussa.⁹ Après l'indépendance, l'administration camerounaise continua dans la même lancée. Elle reconnut à la communauté musulmane une chefferie de 3^e degré qui correspond au quartier Haoussa et continua à officialiser la désignation des responsables (en chef) de cet espace communautaire.¹⁰ La préfectorale, conformément à ses prérogatives assure à la *Umma* le libre exercice de son culte dans le cadre prévu par la loi fondamentale portant sur le régime des associations. L'établissement d'une nouvelle mosquée comme son changement de dénomination, l'implantation ou l'officialisation d'une association islamique, l'aval pour l'organisation des activités publiques sont autant d'occasions durant lesquelles la communauté musulmane sollicite les services préfectoraux. Durant les grandes

⁸ L'appartenance ethnique à cette époque était désignée sous le vocable de race. Aussi parlait-on de race bènè et de race haoussa.

⁹ Annexe n° 1 (page 129), décision de nomination de Baba Soulé.

¹⁰ Annexe n° 1 (page 130), décision de nomination de Zakari Soulé.

fêtes de la foi islamique, les mosquées centrales adressent des invitations aux autorités administratives. En participant à ces célébrations, les administrateurs civils prennent généralement le soin de se vêtir en gandourah, comme pour signifier leur solidarité aux musulmans. Ce mimétisme vestimentaire, affiché par les hauts fonctionnaires et certains membres de l'intelligentsia camerounaise est relativement ancien et remonte à la gestion politique du pays par le Président Ahmadou Ahidjo (Motaze Akam, 1986 :12). En retour, lors de certaines manifestations dont l'administration veut rehausser l'éclat, la communauté musulmane est invitée afin de se mélanger aux autres et donner une large portée à la cérémonie. Les responsables religieux et politiques musulmans assistent généralement installés aux premières loges, aux cérémonies commémorant les fêtes officielles nationales. Pendant ce temps, d'autres mahométans prennent activement part dans les compartiments du défilé : social, économique, politique, etc. À la demande de l'administration, certaines mosquées organisent souvent des séances de prières en faveur de la paix au Cameroun.¹¹ Les rapports qui existent entre l'administration municipale et la communauté musulmane sont anciens, variés et quelquefois conflictuels. D'une manière générale, les deux parties affirment que les liens qui les unissent sont bons. Leurs manifestations sont positives et nombreuses. Le quartier Haoussa, qui est l'un des espaces résidentiels les plus anciens de la ville est dénommé comme tel dans le plan d'urbanisation de la mairie.¹² Bien que ne bénéficiant aucunement d'un titre foncier à cause de son acquisition lointaine non réglementée, les différents lots, les servitudes, les voies d'eau ainsi que celles de courant électrique et d'évacuation des ordures sont tracées.¹³

1.2 La construction des lieux de cultes

La construction des lieux de culte par les responsables musulmans a permis au préalable d'obtention des permis de bâtir délivrés par les services communaux. L'abattoir municipal se trouve être entre les mains des soudanais, leaders de l'élevage bovin et ovin ainsi que de l'activité de boucherie. La communauté musulmane sollicite également de la municipalité la célébration des

¹¹ Salihou Babalé, 46 ans, imam 1^{er} adjoint à la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 27 août 2009.

¹² Mbarga Alega Célestin, 52 ans, 2^e adjoint au maire, Centre Administratif, 25 août 2009.

¹³ Ibidem.

unions matrimoniales et l'établissement des actes d'état civil (acte de mariage, de naissance, de décès). Le cimetière municipal sert de cadre d'accueil pour le dernier repos des croyants décédés. Les musulmans, œuvrant très largement dans l'informel s'acquittent des différentes taxes, impôts et patentes liés à leurs activités lucratives. Sur invitation des ministres du culte de l'islam, les responsables municipaux prennent généralement part aux cérémonies religieuses et festives commémorant les événements importants de la foi islamique. A l'occasion de ces manifestations de grandes envergures qui se tiennent souvent au stade municipal, les organisateurs musulmans louent des chaises et tentes auprès de la mairie.¹⁴ Les agents communaux sont quelquefois sollicités pour assurer la sécurité lorsque les meneurs mahométans estiment qu'il pourrait y avoir désordre ou débordement. Lors des campagnes d'hygiène et salubrité, les équipes de la mairie sensibilisent les chefs (parmi lesquels le chef haoussa) qui à leur tour répercutent l'information aux populations qui résident dans leur ressort de commandement pour le nettoyage des alentours des maisons, la création des rigoles pour évacuer les eaux usées, la sécurisation du bétail, etc.¹⁵ Certains musulmans siègent à l'hôtel de ville de Mbalmayo comme conseillers municipaux. C'est le cas d'Harouna Mamoudou, vétérinaire de formation qui est un membre actif dans le cadre des réflexions portant sur les projets d'élevage.¹⁶ Toutefois, les rapports entre les deux entités ne sont pas toujours roses. En effet, il subsiste des points de discorde. La plus importante porte sur le non contrôle du bétail qui débouche sur un problème d'hygiène. Les éleveurs soudanais n'arrivent pas toujours à sécuriser leur bétail ovin. Ce dernier, en situation de divagation crée des dommages sur la voie publique par le fait qu'ils défèquent partout sur son passage. Cette situation est aggravée par la position du quartier Haoussa qui se trouve à l'entrée de la ville. Face à ce désagrément, les agents du service d'hygiène et salubrité, conformément aux dispositions légales sur les animaux en divagation ont pris l'habitude d'arrêter les bêtes. Ce cas de figure a été mieux résumé par Souley Aladji qui déclare : « *Nous avons souvent des problèmes d'hygiène avec la mairie qui arrête souvent les moutons en divagation. Ceux-ci sont rendus à leurs*

¹⁴ Mbarga Alega Célestin, 52 ans, 2^e adjoint au maire, Centre Administratif, 25 août 2009.

¹⁵ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

¹⁶ Mbarga Alega Célestin, 52 ans, 2^e adjoint au maire, Centre Administratif, 25 août 2009.

propriétaires moyennant l'acquittement d'une somme d'argent de 2000 F CFA. Si le paiement n'est pas effectué au bout de deux jours, les moutons sont donnés aux prisonniers ». ¹⁷ Les mesures communales ont pour but d'inciter les éleveurs à mieux prendre soin de leurs biens. Quoique sévères, quelques soudanais musulmans les interprètent avec modération et philosophie. Ces qualités sont à nouveau décelables dans les propos de Souley Aladji quand il rapporte : « *Ça se présente mal quand les moutons marchent en désordre. Le Président de la République même passe sur cette route et ce n'est pas bon d'assister à pareil spectacle. Pour sanctionner les gens, il faut toucher leurs poches* ». ¹⁸ Cependant, tous les éleveurs n'accueillent pas les mesures disciplinaires municipales avec la même lucidité. Pour éviter de heurter certaines sensibilités, des campagnes de sensibilisations sont menées de manière permanente. La seconde pomme de discorde entre la municipalité et la communauté musulmane réside dans l'entretien de l'unique abattoir de Mbalmayo. ¹⁹ Les bouchers musulmans qui gèrent cette structure estiment qu'elle est vétuste et sollicitent la construction d'un autre, plus moderne. La commune de son côté recommande aux soudanais de mieux gérer le sang des animaux égorgés qui s'écoule de l'abattoir mais également, de l'aménager avant d'exiger un nouveau. ²⁰ De nombreuses doléances sont également adressées à la municipalité par l'Umma. La plus importante porte sur la création d'un cimetière musulman. Cette requête, malgré son ancienneté tarde à trouver une solution définitive. Les responsables musulmans sont contraints de se contenter de vagues promesses. ²¹ Le mauvais état des routes et servitudes qui desservent le quartier Haoussa constitue la seconde revendication majeure des mahométans à l'endroit de la municipalité. ²²

II. L'islam et les autorités catholiques

Les relations entre islam et christianisme se font à travers le dialogue. Qui est une communication réciproque qui vise un but commun. C'est une attitude de respect et d'amitié ; c'est aussi

¹⁷ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

¹⁸ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

¹⁹ Cet abattoir est situé à Nkong-Si, à proximité de la rivière qui traverse ce quartier.

²⁰ Salihou Babalé, 46 ans, imam 1^{er} adjoint à la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 27 août 2009.

²¹ Souley Aladji, 61 ans, Imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

²² Mbarga Alega Célestin, 52 ans, 2^e adjoint au maire, Centre Administratif, 25 août 2009.

l'ensemble des rapports interreligieux, positifs et constructifs avec des personnes et des communautés de diverses croyances, afin d'apprendre à se connaître et à s'enrichir les uns les autres.²³ Dans le cadre spécifique de ce travail, il s'agit d'un dialogue de témoignage, d'émulation et de convergence entre la chrétienté et l'islam.

II.1 Les facteurs ayant œuvré à ce dialogue

Le rapprochement entre les deux obédiences religieuses sœurs a été favorisé par plusieurs facteurs parmi lesquels : les textes coraniques, les publications des organes officiels chrétiens et le dynamisme des leaders religieux. Côté musulman, l'origine du dialogue avec les chrétiens est ancienne et se situe dans le Coran. Les chrétiens sont reconnus comme les *Gens du Livre* (Al-Kitab) et le prophète Muhammad les considérait comme les amis les plus proches des musulmans. Comme preuve de cette estime, le prophète assista à de nombreuses fêtes chrétiennes et entretint de bons rapports avec eux à Médine.²⁴ Ainsi, le Coran encourage les musulmans à vivre en relations amicales avec "les gens du livre" et même, à épouser leurs femmes. Il enseigne à cet effet : « *La nourriture de ceux auxquels le Livre a été donné nous est permise et la vôtre leur est permise. L'union avec les femmes croyantes et de bonnes conditions et avec les femmes faisant parties du peuple auquel le Livre a été donné avant vous, vous est permise* ». ²⁵ Par ces propos, on constate que le Coran admet et déclare véridique ce qui était avant lui. Les rapports entre l'Église Catholique Romaine et l'islam ont été conflictuels dans le plus clair du temps (moyen-âge, temps modernes). Ils ont connu un tournant décisif depuis le concile Vatican II (1962-1965), avec la publication du document *Nostra Aetate* qui est une déclaration sur les relations de l'église avec les autres religions. Cette assemblée jeta les bases d'une plus large compréhension et acceptation de l'islam par les chrétiens catholiques. L'une des déclarations finales de ce concile est ainsi formulée :

...Quant aux musulmans, l'Église les tient en estime. Ils adorent un seul Dieu, vivant et éternel, miséricordieux et tout

²³Anonyme, "Dialogue et Annonce", document du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, ED l'Épiphanie, 20 octobre 1981, p.4.

²⁴ À l'époque même du prophète, les chrétiens étaient nombreux dans la péninsule arabique, notamment sous la forme des communautés nestorienne (il s'agit des tenants de la doctrine de Nestorius, patriarche de Constantinople qui fait une distinction entre la nature humaine et divine du Christ).

²⁵ Coran, sourate 5 verset 5.

puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a fait entendre sa parole aux hommes. Ils s'efforcent de se soumettre d'un cœur sincère à ses lois impénétrables, tout comme l'a fait Abraham. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus pour Dieu, ils le révèrent comme prophète. Ils honorent aussi la Vierge Marie, sa mère, et ils l'invoquent parfois avec dévotion. De plus, ils attendent le jour du Jugement, où Dieu donnera à chaque homme son dû après l'avoir ressuscité. Ils prisent donc la vie morale et rendent un culte à Dieu, en particulier par la prière, par l'aumône et par le jeûne. (Robinson, 1981 :20)

À l'analyse de cette déclaration, on constate que les deux fois ont de nombreux traits de similitudes. Religions révélées avec le judaïsme, elles possèdent de nombreux points communs fondés sur le partage des mêmes valeurs : refus de la violence et de l'injustice, la conviction que la vie ne s'arrête pas à l'horizon terrestre. L'islam n'est donc pas une nouvelle et étrange révélation. Le rapprochement entre musulmans et catholiques est devenu depuis le concile Vatican II une option claire, officiellement prônée par l'Église Catholique Romaine. Du côté protestant, des structures comme la FEMEC²⁶ (aujourd'hui CEPCA)²⁷ œuvrent également en faveur d'un rapprochement interreligieux. On peut de ce fait évoquer le "Forum des Religions", organisé en 1990 qui regroupait les protestants, les catholiques et les musulmans. (Nkoumou Melingui,2005 :116)

II.2 Les manifestations du dialogue islamo-chrétien

Elles furent précédées par le dialogue œcuménique qui est celui existant entre les confessions chrétiennes (catholique, protestante, orthodoxe, etc). Celui-ci, perceptible dès la décennie 1980 se manifestait par des cultes communs et des mariages interconfessionnels. Bien qu'il soit difficile de dater la genèse du dialogue islamo-chrétien dans la localité de Mbalmayo, on note qu'il est ancien et plonge ses lointaines racines aux premiers moments de la cohabitation des deux communautés. Il débuta de manière informelle. Habitant les mêmes zones résidentielles, musulmans et chrétiens développèrent des relations de bon voisinage ; ils se

²⁶ Fédération des Églises et Missions Évangéliques du Cameroun.

²⁷ Confédération des Églises Protestantes du Cameroun.

portaient assistance, secours, entraide.²⁸ Un palier important de cette confiance partagée fut franchi, lorsque les fidèles des deux obédiences commencèrent à s'inviter mutuellement lors des grandes fêtes religieuses de leurs confessions. Par la suite, ce dialogue informel se manifesta par la scolarisation des soudanais dans les structures éducatives chrétiennes. Dès les années 1970 et ce d'une manière unilatérale, les jeunes musulmans en nombre considérable se mirent à fréquenter les établissements scolaires confessionnels, leader de l'enseignement privé dans la localité.²⁹ Par la suite, les dirigeants religieux furent permanemment invités lors des célébrations des fêtes nationales par l'administration locale. Assis côte à côte, prêtres, pasteurs et imams commencèrent à échanger les civilités.³⁰ Pour déboucher sur le dialogue formel, la solution vint des laïcs. En effet, à partir de 1996, certains responsables d'établissements scolaires ont pris l'habitude en début d'année d'organiser des célébrations interreligieuses auxquelles prenaient part les principales confessions présentes dans la ville. A la faveur de ces cérémonies, les pasteurs, prêtres et imams célébraient communément des cultes au cours desquels ils priaient pour le déroulement d'une bonne année scolaire.³¹ Au-delà de l'institution éducative, l'administration locale organise également des cultes similaires lors des fêtes de fin d'année. À l'occasion de ces dernières manifestations, les responsables religieux chrétiens et musulmans prient pour la paix au Cameroun.³² Les manifestations officielles du dialogue islamo-chrétien ont été savamment résumées par Souley Aladji qui déclarait : « *Les célébrations interreligieuses sont souvent faites à l'occasion des fêtes de fin d'année. De plus, en début d'année, les lycées et collèges invitent les responsables religieux pour les prières* ». ³³ L'analyse de ces propos, permet de relever le caractère restreint des manifestations formelles du dialogue islamo-chrétien. Dans le cadre de Mbalmayo, ce dialogue n'est pas systématique. On n'observe aucune rencontre sur les questions théologiques et les manifestations formelles ne sont pas nombreuses. Toutes les célébrations culturelles réunissant des pasteurs, des prêtres et

²⁸ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

²⁹ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

³⁰ Mvogo Wenceslas, 83 ans, prêtre à la retraite (archiviste à l'évêché), Mbockoulu, 27 août 2009.

³¹ Salihou Babalé, 46 ans, imam 1^{er} adjoint à la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 27 août 2009.

³² Yampen Ousmanou, 50 ans environ, administrateur civil (Sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo), Centre Administratif, 03 octobre 2009.

³³ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

imams constituent des initiatives prises par des laïcs. Les dirigeants religieux évitent de prendre certains engagements de peur de se compromettre, de renier trop de choses. Ce faible dynamisme des différents ministres du culte n'a pas permis le dépassement du cadre étroit des quelques rencontres qui se sont tenues dans la ville.

III- le militantisme, ruptures, les difficultés et l'ouverture vers le dialogue

Au-delà des aspects évoqués portant sur les facteurs d'implantation, les données démographiques et le dogme, de l'islam à Mbalmayo présente plusieurs autres visages. Ceux-ci sont liés à son engagement social, aux changements suscités par cette religion depuis son implantation dans la localité et aux nombreuses difficultés auxquelles font face les musulmans dans leur vie de tous les jours.

III.1 Les marques d'un militantisme social

À l'instar des autres communautés religieuses, les musulmans prennent activement part aux problèmes d'hygiène, de santé publique et d'assistance aux personnes en difficulté. Comme partout ailleurs, sur l'initiative des services de la subdivision et par la suite de la municipalité, des mots d'ordres portant sur l'hygiène et la salubrité sont régulièrement émis dans la ville. Dans ce cadre, les agents municipaux, œuvrant dans ces secteurs d'activités sillonnent le périmètre urbain. Sur leur passage, ils recommandent aux habitants de défricher, de désherber et d'assécher les marres d'eau dans lesquelles peuvent se développer les moustiques, vecteurs du paludisme. Depuis leur implantation dans la localité, les musulmans ont régulièrement participé aux campagnes de propreté en observant et en respectant les prescriptions qui leurs sont faites.³⁴D'une manière spécifique, il est également recommandé aux éleveurs mahométans de mieux encadrer leurs troupeaux de bœufs et de moutons afin d'éviter le phénomène désagréable des bêtes en divagation qui salissent la ville.³⁵La prison centrale de Mbalmayo abrite en son sein de nombreux détenus musulmans, condamnés pour des peines

³⁴ Mbarga Alega Célestin, 52 ans, 2^e adjoint au maire, Centre administratif, 25 août 2009.

³⁵ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

d'emprisonnement plus ou moins longues. Pour une diffusion totale de la volonté de Dieu dans toutes les couches de la société, quelques responsables musulmans, emboitant le pas à leurs confrères chrétiens, ont pris l'habitude dès 1990 de se rendre dans l'enceinte du pénitencier afin de donner à nouveau espoir aux âmes égarées. Interrogé sur les sermons qu'il réalise durant ses passages à la prison, l'imam Adamou Ibrahim rapporte :

Dans la prison, nous appelons les détenus à prendre leur peine comme une école, qu'ils comprennent que Dieu a voulu les éprouver, les purifier des fautes qu'ils ont commises et surtout, qu'ils prennent la décision de changer à la sortie (pour les malfaiteurs). Pour ceux qui y sont par accident, on leur fait comprendre que Dieu a voulu les épargner d'une peine plus grande.³⁶

Ce message enclin de stoïcisme et d'essentialisme demande aux incarcérés d'accepter avec philosophie ce qui leur arrive mais surtout, de tirer des leçons positives de cette situation. Pour cheikh Sahid Bachir Njoya, les prédications à la prison portent davantage sur la diffusion des conseils moraux : l'honnêteté, la droiture morale, le respect des règles et des lois bref, il est demandé aux croyants de marcher sur la voie tracée par l'islam.³⁷ Pour apporter sa contribution dans la lutte contre la pandémie du siècle qu'est le SIDA, la communauté musulmane de Mbalmayo a mis sur pied de nombreuses stratégies. Au niveau du quartier Haoussa à New-Town, le comité de lutte contre le SIDA siégeant sur ce site signale son action par la présence d'une grande plaque d'information arborant le nom de cette association.³⁸ L'action bamoum à travers la Mosquée du Centre est beaucoup plus visible et mieux organisée. En effet, dès 1992 ; l'imam cheikh Sahid Bachir Njoya, en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique³⁹ et l'ASSOVIC a mis sur pied un comité de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose. Cette association comprend deux branches, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. La section masculine est composée de l'imam principal, ses adjoints, les prédicateurs et des enseignants islamiques. Cette branche organise des campagnes qui

³⁶ Adamou Ibrahim, 50 ans, imam principal de la Mosquée Omar Ben Khattab, New-Town, 21 août 2009.

³⁷ Sahid Bachir Njoya, 38 ans, imam principal de la Mosquée du Centre, Nkong-Si, 03 septembre 2009.

³⁸ Harouna Mamoudou, 37 ans, vétérinaire (imam 1^{er} adjoint à la Mosquée Ben Khattab), New-Town, 21 août 2009.

³⁹ Annexe n°5, accord de collaboration entre le Ministère de la Santé Publique et l'ASSOVIC.

dénoncent les attitudes immorales comme la fornication, l'adultère et l'homosexualité. Les conseils portent sur la prévention et la sensibilisation volontaire. Si le vagabondage sexuel est condamné, il est recommandé aux croyants d'adopter des comportements comme la fidélité, l'abstinence et les unions légales.⁴⁰ La section féminine, dirigée par M^{me} Saïd (née Rye Awawou)⁴¹ comprend en plus d'elle deux femmes bamoum, deux haoussas et deux peuls. Cette coloration ethnique a pour but de faire en sorte que chaque adhérente puisse diffuser les messages des campagnes dans son patois au sein de son groupe naturel.⁴²

III.2 Les ruptures suscitées par l'islam

Le concept de rupture fait référence à un processus socioculturel qui marque l'intrusion d'apports nouveaux dans le passé classique. L'islam à Mbalmayo n'a pas connu la même incidence comme dans les localités du Nord-Cameroun où il fut le premier à s'installer. Il ne modifia pas l'organisation sociopolitique, le régime alimentaire ou le mode vestimentaire. Cependant, il suscita des mutations appréciables dans l'univers traditionnel des Bënë. Les soudanais musulmans constituent le groupe exogène le plus ancien à s'être fixé en pays bënë Sud. (Abéga, 199 :45) En s'établissant dans cette localité, ils ont introduit une coloration nouvelle dans la composition ethnique de la population de cette partie du pays, jusque-là constituée exclusivement des membres d'un même groupe. L'arrivée des soudanais sur le site de *Vimli* qui devint par la suite Mbalmayo, marque la fin d'une existence monolithique beti et le début de l'établissement des peuplades dites étrangères. Cette situation marque la naissance d'une société hétéroclite, cosmopolite et métissée sur le plan de sa composition humaine. Aux différents *Mvog* (lignage ou descendants de) que connaissait le pays bënë, vinrent s'ajouter les Haoussa, Peuls et Bamoum, principaux diffuseurs de l'islam dans le Sud-Cameroun. En plus de vivre côte à côte, les membres des différentes communautés renforcèrent leurs liens par le biais des unions matrimoniales. En s'implantant en pays beti, les Haoussa et Peuls vont y introduire de nombreux aspects de leur civilisation. Pour

⁴⁰ Sahid Bachir Njoya, 38 ans, imam principal de la Mosquée du Centre, Nkong-Si, le 03 septembre 2009.

⁴¹ Mme Saïd née Rye Awawou, 32 ans, ménagère, Nkong-Si centre commercial, 03 septembre 2009.

⁴² Sahid Bachir Njoya, 38 ans, imam principal de la Mosquée du Centre, Nkong-Si, le 03 septembre 2009.

Anaclé Zambo Ndi⁴³ et Albert Beloui,⁴⁴ les soudanais ont permis aux bènè de consommer la bouillie de maïs, la viande de bœuf et de mouton, aliments qui avant leur avènement étaient inexistant dans la localité. Dans le même registre, les pahouins découvrent le poisson fumé, les beignets ainsi que le couscous de manioc sous forme de farine.⁴⁵ On note aussi l'avènement d'un mode de cuisson particulier à savoir la grillade qui permet d'obtenir les *soyas* et les brochettes. Sur le plan vestimentaire, les Beti des deux sexes, sans forcément être musulman s'habillent en gandourah, boubou et *samara*.

L'arrivée des soudanais musulmans à Mbalmayo marque l'implantation de la religion musulmane dans cette localité. L'univers religieux et culturel beti s'enrichissent ainsi d'une nouvelle croyance (l'islam), qui cohabite avec les civilisations chrétiennes et traditionnelles dans un rapport harmonieux de reconnaissance mutuelle, de dialogue et de paix. Sur le plan géographique, des mosquées émergent çà et là (souvent au voisinage des églises) et apportent une empreinte particulière dans le champ visuel. L'espace sonore, est régulièrement marqué par l'appel des muezzins à la prière dont l'écho retentit sur une distance considérable grâce aux haut-parleurs. Les Beti ne vont pas seulement accepter la présence de l'islam sur leur terre. Quelques-uns vont y adhérer. Ces derniers vont ainsi transporter les coutumes islamiques au sein de leurs familles. Dès lors, on voit coexister à l'intérieur d'un même cadre familial plusieurs religions. Pour une frange considérable de notables beti, les soudanais musulmans ont surtout diffusé la pratique du commerce. C'est dans cette perspective que Lucas Tissié affirme : « *La seule chose qu'ils (Haoussa) nous ont apporté avec les Bamiléké est le commerce parce qu'avant, les Beti consommaient seulement. Même les femmes ne vendaient rien. C'est quand les hommes y sont entrés que les femmes ont suivi* ».⁴⁶ Ce point de vue est corroboré par Martin Ndoubena qui, dans la même lancée déclare : « *Au départ, les Beti n'aimaient pas trop le commerce. Nous nous moquions des Haoussa et des Bamiléké qui pratiquaient cette activité* ».⁴⁷ Au-delà

⁴³ Zambo Ndi Anaclé, 65 ans, chef de 3^e degré de Ngallan (comptable retraité), Ngallan, 29 août 2009.

⁴⁴ Beloui Albert, 65 ans, chef de 3^e degré du quartier Mécanicien, New-Town, 25 août 2009.

⁴⁵ Le seul couscous connu jusque-là était celui en boule de manioc.

⁴⁶ Tissié Lucas, 85 ans, notable à la chefferie de 3^e degré d'Oyack II (agriculteur), Oyack, 28 août 2009.

⁴⁷ Ndoubena Martin, 62 ans, chef de 3^e degré de Nkong-Si dépôt de bois (agent de l'Etat aux finances retraité), Nkong-Si dépôt de bois, 28 août 2009.

de ces déclarations, il est important de lever toute équivoque sur l'antériorité de la pratique commerciale par les Beti. En effet, longtemps avant l'arrivée des soudanais, les pahouins pratiquaient bel et bien le commerce (Laburthe-Tolra, 1981 :24). Dès lors, on peut convenir avec ces informateurs sur le fait que les soudanais musulmans, associés aux populations dites Bamiléké ont surtout vulgarisé la pratique du commerce. Au contact de ces deux peuples, les Beti constatent qu'ils peuvent tout vendre. À l'apport de ces communautés étrangères, vint s'ajouter la conjoncture économique qui œuvre pour une plus large diffusion de la pratique commerciale.

III.3 Les difficultés inhérentes à la communauté musulmane

L'Umma de Mbalmayo, dans son existence quotidienne fait face à de nombreux problèmes. Si certains sont communs aux musulmans sur l'ensemble du triangle national, d'autres par contre sont spécifiques à la localité. Parmi les nombreux obstacles que doit surmonter cette communauté religieuse, se trouve en bonne place les dissensions doctrinales et politiques, la vacuité démographique et les problèmes infrastructurels. Les désaccords idéologiques qui opposent les tidjanites aux sunnites ont eu pour conséquence la partition des musulmans entre les différentes mosquées idéologiques. Il en est de même des querelles de leadership entre individus qui, pour avoir évolué à l'ombre de leurs parents imams, ont estimé (une fois ces tuteurs décédés) que cette charge devait leur revenir de droit. Déçu dans leurs attentes, ils marquèrent vertement leurs protestations. Ils fondèrent leurs propres mosquées, emportant leurs amis partisans dans leur scission. Le dernier cas de figure portant sur le statut des ministres du culte est assez préoccupant. L'aspiration à la fonction d'imam peut être considérée comme un facteur aggravant des clivages séparatistes au sein de la communauté musulmane. En l'absence d'une structure de formation des imams, d'un diplôme d'imam ou d'une carte d'imam, le flou continu à planer sur cette charge. Bien que l'accès à cette fonction ait été clairement défini par le Coran, sur le plan du droit positif l'unanimité n'est pas de mise. La jurisprudence islamique, qui précise les critères donnant accès au statut d'imam est souvent diversement interprétée. À Mbalmayo, on voit apparaître la notion d'hérédité dans cette charge. En effet, *Aladji*

Hassan Gambo⁴⁸ et *Aladji* Baltazan, fils d'anciens ministres du culte islamique ont estimé après la disparition de leurs mentors que cette fonction devait leur revenir de droit. La politique menée par le chef haoussa les ayant écartés, ils s'autoproclamèrent imams et firent scission en créant leurs mosquées.

La difficulté à laquelle fait face la *Umma* dans son ensemble porte sur la faible capacité d'accueil des différentes mosquées durant les grandes célébrations de la foi musulmane. En effet, dans leur réalisation, les concepteurs de ces structures religieuses n'ont guère tenu compte de la probabilité d'une augmentation rapide du nombre de croyants qui ne cesse de croître au fil des ans. La conséquence immédiate à ce niveau réside dans le fait que durant certaines cérémonies comme la grande prière de la *Juma* (vendredi), les mosquées s'avèrent étroites pour contenir tous les fidèles.⁴⁹ Ces derniers sont contraints de s'agglutiner tout autour de l'édifice pour pouvoir assister au rituel. Pour résorber ce malaise pendant la fête du Ramadan et celle du Sacrifice, les imams ont opté pour des espaces ouverts (en plein air). Les mosquées exigent donc d'être réaménagées. La seconde difficulté infrastructurelle à laquelle fait face l'*Umma* porte sur la création d'un cimetière propre aux musulmans. Le croyant qui décède doit rapidement être inhumé, au mieux, dans la trentaine de minutes qui précède sa disparition.⁵⁰ Or, il se trouve que le cimetière municipal, situé à Mbockoulou est d'ores et déjà plein. Les dépouilles sont dès lors superposées les unes sur les autres. Après avoir vainement sollicité l'intervention des autorités préfectorales et municipales dans l'optique de la résolution de cette difficulté, les musulmans décidèrent en 1996 de passer à l'action. C'est ainsi qu'une quête élargie à toutes les mosquées situées au quartier haoussa fut initiée.⁵¹ Au terme de cette collecte, les organisateurs récoltaient la somme d'un million de francs CFA. Grâce à celle-ci, une parcelle de plus d'un hectare fut acquise au quartier Ngock. Informé sur l'usage réel de ce site, les natifs du quartier s'opposèrent à cette initiative. C'est alors que les musulmans se déportèrent à Nkol-Nguet, hameau situé peu avant le carrefour Sangmélina. Dans cette autre localité, ils purent acquérir un lopin de terre aux

⁴⁸ Hassan Gambo, 50 ans, grand imam (guérisseur-naturopathe), New-Town, 03 septembre 2009.

⁴⁹ Toutes les mosquées centrales de Mbalmayo font face à cette difficulté. Il faut cependant préciser que les mosquées "mineures" parce que n'abritant pas les grandes prières de foi islamique échappent à ce cas de figure.

⁵⁰ Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

⁵¹ Salihou Babalé, 46 ans, imam 1^{er} adjoint à la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 27 août 2009.

dimensions similaires que le précédent. Ces efforts furent vains à nouveau car, le chef de Nkol-Nguet s'opposa à la création d'un cimetière dans son village.⁵² Toutes ces désillusions ont ramené les mahométans auprès des autorités administratives. Ces dernières continuent d'étudier cette doléance et à faire attendre l'Umma dont l'impatience et la déception sont perceptibles à travers les différents propos émis sur le sujet.

Conclusion

Installée en Afrique du Nord dès le VII^e siècle, la religion propagée par Muhammad gagne les pourtours du lac-Tchad entre l'IX^e et le XI^e siècle. En provenance du Kanem-Bornou, elle commence à pénétrer ce qui deviendra plus tard le Cameroun par sa partie septentrionale (Maquet, 1971 :167). Cette première vague d'islamisation fut relayée au XVIII^e siècle par celle d'Ousman Dan Fodio dont le lieutenant Adama, se fit le porte étendard du djihad jusqu'au niveau de l'Adamawa. À partir du XX^e siècle, l'islam commence à s'étendre dans la partie méridionale du Cameroun. Ce mouvement fut rendu possible grâce à des facteurs différents d'une localité à l'autre. C'est ce particularisme qui nous a conduits à analyser la religion musulmane chez les Bënë d'une part et les administrations coloniales et religieuses de la ville de Mbalmayo d'autre part. À Mbalmayo, les musulmans en provenance de du Nord Cameroun s'y installèrent pour faire le commerce, l'agriculture l'élevage, l'artisanat afin de gagner leur vie paisiblement. De cette sédentarisation, ces derniers construisirent les mosquées pour faire leur prière et mirent sur pied une administration traditionnelle basée sur la chefferie, ceci au sein de leur quartier appelé quartier haussa. Une fois bien installés dans la ville de Mbalmayo, les musulmans tissèrent des liens d'amitié avec les populations locales ainsi que les autorités administratives et catholiques dans le cadre d'une intégration pacifique entre différentes communautés vivant dans la ville de Mbalmayo.

Bibliographie

Motaze Akam, 1986. "Islam et pouvoir politique au Cameroun", ISH, Yaoundé

⁵² Souley Aladji, 61 ans, imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo, New-Town, 25 août 2009.

S. Emboussi, 1994. "L'implantation et l'évolution de l'islam à Yaoundé (1889-1993) : le cas du quartier Briqueterie".

D. Abwa, 1997. "Impérialisme européen et expansion de l'islam au Cameroun", in *La culture arabo islamique en Afrique au Sud du Sahara : cas de l'Afrique de l'Ouest*, Zaghouan, publication de la FTRSI.

Souley Mane, 2006. "Islam et société dans la région du Mbam (Centre-Cameroun) : XIX^e-XX^e siècle", Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire, UYI

F. Robinson, 1981. *Atlas de l'islam depuis 1500*, Nathan, Paris

C.G. Nkoumou Melingui, 2005. "Christianisme et islam au Cameroun, du dialogue informel au dialogue formel", Mémoire de Maîtrise en Histoire, UYI

H.T. Abéga, 1999. "Processus d'urbanisation et cohabitation intercommunautaire à Mbalmayo (1930 - 1992) : étude historique", Mémoire de DIPES II en Histoire, ENS, UYI

Laburthe-Tolra, 1981. *Les seigneurs de la forêt*, paris, karthala

N°	Noms de l'informateur	Age	Profession(s)	Date de l'entretien	Lieu de l'entretien
1	Abah Essogo pierre	65	Chauffeur	25/08/2009	Ngallan
2	Abah Ondoa Marie Victorine	62	Ménagère	25/08/2009	Ngallan
3	Adamou Ibrahim	50	-Imam principal de la Mosquée Omar Ben Khattab -Couturier	21/08/2009	New-Town
4	Ahanda Benoît	75	-Chef de 3 ^e degré du quartier Nkong-Si -Infirmier retraité	28/08/2009	Nkong-Si
5	Aladji Ali	80	-Commerçant-boucher	16/10/2009	New-Town
6	Amougou Bilounga	56	Chef de 3 ^e degré du quartier Nseng-Nlong I	06/04/2010	Nseng-Nlong I
7	Assogo Essimbi Ben Yaya	44	Agriculteur	27/08/2009	Ngock
8	Atangana Ibrahim	24	Cultivateur	27/08/2009	New-Town

9	Awa Bako	31	Secrétaire informatique	09/06/2010	New-Town
10	Balla Mallam	98	Commerçant	21/08/2009	New-Town
11	Beloui Albert	65	Chef de 3 ^e degré du quartier Mécanicien	25/08/2009	New-Town
12	Biwolé Bertin	48	Vicaire à la paroisse Notre-Dame du Rosaire	21/08/2009	New-Town
13	Bouba Ahmadou	65	Chef bloc II (Mfou)	28/08/2009	Mfou
14	Danzoumi Ballararé	80	Commerçant	20/08/2009	New-Town
15	Enatou	27	Etudiante en Science Economiques	17/08/2000	New-Town
16	Engoudou ismaïla	50	Naturopathe	27/08/2009	Ngock
17	Harouna Mamoudou	37	-Imam 2 ^e adjoint à la Mosquée Omar Ben Khattab -Conseiller municipal -Chef d'agence Navette	21/08/2009	New-Town
18	Hassan Gambo	50	-Imam principal de la Mosquée Gambo -Naturopathe	03/09/2009	New-Town
19	Ibrahim Njinjiemoun Gbêtkom	61	-Chef du regroupement bamoum de Mbalmayo -Inspecteur des impôts à la retraite	26/08/2009	Nkong-Si
20	Imran Ondo	29	Etudiant en Psychologie	28/08/2009	New-Town
21	Mamadou Bassiro	31	Gérant d'un secrétariat informatique	21/08/2009	New-Town
22	Manga Amougou Lazare	69	-chef de 3 ^e degré de Nkong-Si dépôt de bois -Agent de l'Etat à la retraite	28/08/2009	Nkong-Si dépôt de bois
23	Mbarga Alega célestin	52	2 ^e adjoint au maire de la commune rurale de Mbalmayo	22/08/2009	Centre Administratif
24	Mbia Abessolo Luc-Thierry	43	Révérénd pasteur de la paroisse EPC de New-Town	26/08/2000	New-Town
25	Mefire Ali Sine	47	Imam principal de la Centrale N° 2 (Mosquée Bamoum)	14/01/2010	Briqueterie
26	Meka Jean Daniel	46	-Chef du bloc Sakafon	28/08/2009	New-Town

			-Enseignant		
27	Mfouapon Alassan	43	- Imam principal de la Mosquée de Nkong-Si Rail -Naturopathe	03/09/2009	Nkong-Si
28	M^{me} Ousman (née Rabin Mohaman)	32	Institutrice (directrice de l'école franco-arabe de Mbalmayo)	09/02/2010	Ngoek
29	Mme Sahid (née Rye Awawou)	34	Ménagère	25/08/2009	Nkong-Si
30	Mohamadou Ben Tchango	37	Agent –commercial	20/08/2009	New-Town
31	Mvié Moussa Mohamed	33	Menuisier	27/08/2009	New-Town
32	Mvogo Wenceslas	83	-Prêtre à la retraite -Archiviste à l'évêché	27/08/2009	Mbockoulou
33	Ndoubena Martin	62	-Chef de 3 ^e degré du quartier Nkong-Si dépôt de bois -Comptable à la retraite	28/08/2009	Nkong-Si
34	Ngapna Mouhamed Awal	39	Imam principal de la Mosquée de Mfou	25/08/2009	Mfou
35	Ngoa Mbida Aboubakar Sidiki	31	Etudiant en Droit	20/06/2009	Soa
36	Mouhamadou Nissire Sarr	50	Enseignant (Chargé de Cours à l'Université de Yaoundé I, Département d'Histoire)	07/01/2010	Ngoa-Ekellé
37	Njiassé Njoya Aboubakar	63	Enseignant (Chargé de Cours à l'Université de Yaoundé I, Département d'Histoire)	22/07/2009	Biyem-Assi
38	Saadatou	32	Etudiante en Sciences économiques	14/08/2009	New-Town
39	Sahid Bachir Njoya	38	-Imam principal de la Mosquée du Centre -Président National de l'ASIMOUC -Président Départemental de l'ASSOVIC	03/09/2009	Nkong-Si centre commercial

40	Saïdou Jaoro	40	-Chef de la communauté haoussa de Mfou -Commerçant-boucher	07/09/2009	Etoudi
41	Salahou Amadou	42	-Imam 3 ^e adjoint à la mosquée Omar Ben Khattab -Transporteur	20/08/2009	New-Town
42	Salihou Babalé	46	Imam 1 ^{er} adjoint à la Grande Mosquée de Mbalmayo	27/08/2009	New-Town
43	Salihou Ousmanou	46	-Secrétaire Général de l'association BAKANDAMYA -Commerçant	10/02/2010	New-Town
44	Sani Hassan	85	Commerçant	03/09/2009	New-Town
45	Souley Aladji	61	Imam principal de la Grande Mosquée de Mbalmayo	25/08/2009	New-Town
46	Souley Mane	38	Enseignant (Chargé de Cours assistant à l'ENS)	14/01/2010	Essos (mosquée)
47	Tissié Lucas	85	Notable à la chefferie de 3 ^e degré d'Oyack II	28/08/2009	Oyack II
48	Yampen Ousmanou	50	Sous-préfet de l'arrondissement de Mbalmayo	09/02/2010	Centre Administratif

Le marketing des collectivités territoriales décentralisées ivoiriennes : De la construction d'une image des communes autour de la marque territoriale »

OKOU Dénis Roméo Bolou

Université de Bondoukou,

romys4013@yahoo.fr

Cote d'Ivoire

225 0777414713 / 0505253672

Résumé

Le marketing n'est plus un domaine utilisé seulement par les entreprises. Les territoires représentés notamment par des villes, des régions, les communes voire des États recourent de plus en plus à ces stratégies et moyens d'action. Un territoire en tant qu'un sujet particulier du marketing exige une approche particulière et cette nécessité a donné naissance au marketing territorial. L'évolution, ces dernières années, montre que les territoires ivoiriens recourent de plus en plus à la création de leur marque comme une démarche dont l'objectif est de promouvoir un territoire, d'améliorer son attractivité et son image et d'assurer ainsi sa notoriété. Même si la marque est parfois perçue simplement comme un logo, les projets existants prouvent qu'elle peut représenter une stratégie globale dont le champ est assez large. Les collectivités territoriales décentralisées ivoiriennes doivent lancer leurs marques comme stratégies de marketing visant notamment à améliorer leur attractivité et leur image.

Mots clés : Marketing territorial – Image – attractivité – Marque-identité.

Abstract

Marketing is no longer a field used only by businesses. Territories represented in particular by cities, regions, municipalities and even states are increasingly using these strategies and means of action. A territory as a particular subject of marketing requires a particular approach and this necessity gave rise to territorial marketing. Developments in recent years show that Ivorian territories are increasingly resorting to the creation of their brand as an approach whose objective is to promote a territory, improve its attractiveness and its image and thus ensure his notoriety. Even if the brand is sometimes perceived simply as a logo, existing projects prove that it can represent a global strategy whose scope is quite broad. Ivorian decentralized local authorities must launch their brands as marketing strategies aimed in particular at improving their attractiveness and their image.

Keywords: Territorial marketing – Image – attractiveness – Brand identity.

Introduction

L'émergence de nouvelles destinations touristiques et de nouvelles puissances économiques, la mondialisation, les mutations économiques, le développement du transport, et la décentralisation dans le cas ivoiriens_ autant de facteurs qui créent pour les territoires un environnement concurrentiel pour attirer les touristes, les investissements, les capitaux, les étudiants et les résidents.

Puisque le marketing territorial est un sujet très vaste, cette communication se focalisera sur deux axes : la commune ivoirienne en tant que territoire décentralisé concerné et la marque en tant qu'outil du marketing. La recherche sur l'ensemble des collectivités décentralisées ivoiriennes ne pourrait être que très superficiel. C'est pourquoi deux territoires seront étudiés plus particulièrement : la commune de Bassam et la commune de Bingerville. Quand on parle de marque, on pense souvent simplement à un logo, un nom ou un slogan. Cet article ne suivra pas cette simple perception. Au contraire, il va traiter la marque comme une stratégie dont le champ est beaucoup plus large. Nous avons placé la commune, d'un point de vue territorial, et la marque, d'un point de vue du marketing, au cœur de notre recherche. Cette liaison soulève beaucoup de questions nouvelles. « Est-ce que la marque, en tant qu'outil de marketing territorial, est susceptible d'aider à construire une image des collectivités décentralisées en Côte d'Ivoire ? ».

Pour y répondre, basons-nous sur les affirmations provisoires suivantes, résultants des explorations initiales. D'abord nous partons de l'hypothèse principale que la marque en tant qu'une stratégie est devenue un outil important du marketing territorial pour faire émerger l'identité et renforcer l'attractivité d'un territoire.

Ensuite la marque en tant qu'une stratégie est devenue un outil important du marketing territorial pour faire émerger l'identité et renforcer l'attractivité d'un territoire. Cette hypothèse se montre pertinente dans le contexte des projets marketing de grande ampleur qui ont été lancés dans les pays européens, y compris en Côte d'Ivoire.

Un diagnostic poussé de l'identité et de l'attractivité des collectivités décentralisées ivoiriennes est une condition essentielle à la création de la marque en tant qu'instrument pour la construction de l'image de la commune. Selon cette hypothèse la création d'une marque pour les collectivités décentralisées ne peut se passer d'un diagnostic poussé de l'identité et de l'attractivité de celle-ci. Puisque les communes résultent de la décentralisation, et que leur histoire comme territoires est relativement courte, la question de leur identité se montre très importante. (Noisette , 2010 : 26).

Afin que la marque, après sa création, permette la construction et la pérennisation de l'image d'une commune, elle doit devenir un vecteur de la communication de celle-ci. Cette hypothèse peut s'avérer délicate, car nous mettons ensemble deux domaines qui certes proches n'en restent pas moins distincts – le marketing et la communication. Néanmoins la construction de l'image de la région ne peut pas se passer de la communication.

La problématique de la construction d'une image pour une commune à travers une marque territoriale réside dans la nécessité de faire correspondre l'identité perçue (l'image) avec l'identité réelle (l'identité), tout en impliquant l'ensemble des acteurs locaux. Les enjeux incluent le développement de l'attractivité du territoire pour les citoyens, les touristes et les entreprises, la nécessité d'une communication cohérente et crédible, et le renforcement du sentiment d'appartenance des habitants.

L'objectif de cette communication est d'analyser l'impact de la marque dans la construction de l'image des collectivités territoriales décentralisées en côte d'ivoire plus précisément des communes ivoiriennes.

Cette communication est subdivisée en trois parties. Dans la première partie nous exposerons le cadre conceptuel autour du concept de marketing territoriale et de marque. Ensuite nous présenterons la méthode de la recherche qui s'inscrit dans une perspective compréhensive (Miles et Huberman, 1991, 156), et qui convoque un outillage méthodologique de type qualitatif. Et enfin la troisième partie de cette étude présente les résultats et ma discussion de l'étude.

1. Cadre théorique de l'étude

1.1. Approche conceptuelle

1.1.1. Marketing territorial et ses fonctions

Après avoir traité de la notion de « marketing » et celle de « territoire », nous pouvons enfin définir le marketing territorial et déterminer ses axes et ses fonctions.

Une définition simple que l'on peut proposer est que le marketing territorial est l'application du marketing, de ses stratégies et de ses moyens d'action à un territoire. Bien que cette définition de base ne soit pas incorrecte, elle n'est pas suffisante pour saisir les spécificités du marketing territorial. (Maynadier, 2010 : 44). Malgré l'expansion du champ d'application du marketing, on peut dire que ses stratégies et ses moyens d'action étaient et sont toujours employés en premier lieu par les entreprises ou par le secteur privé pour influencer le comportement des clients susceptibles d'acheter différents biens ou services. La question pertinente qui se pose par rapport à cette définition est de savoir si on peut utiliser les stratégies et moyens d'action « classiques » du marketing, c'est-à-dire ceux qui sont employés notamment par les entreprises, et les appliquer pour les territoires ? Si nous voulions utiliser les stratégies et les moyens d'action utilisés par les entreprises, nous nous heurterions à trois problèmes fondamentaux qui sont représentés par les spécificités du marketing territorial (Verpeaux, 2008 : 67) :

- La perception du territoire en tant que sujet du marketing,
 - La multiplicité des acteurs concernés et enfin
 - Le choix des stratégies et des moyens d'action pertinents.
- Nous allons traiter ces spécificités en détail dans le chapitre suivant, toutefois leur aperçu nous permettra de définir plus précisément le marketing territorial.

Le marketing des territoires consiste en un ensemble d'activités, de stratégies et de moyens d'action du marketing, qui sont adaptés aux spécificités et aux besoins d'un territoire et qui visent à construire l'image susceptible d'influencer la perception d'un territoire en son faveur par ses clients représentés notamment par ses résidents, touristes, étudiants et investisseurs.

1.1.2. La marque territoriale

La marque territoriale est une marque créée, et logiquement déposée, par une collectivité à des fins de marketing territorial. Le concept de marque territoriale ne correspond pas normalement à un simple nom de ville ou de région mais à une réelle logique de création de marque et de renforcement d'identité de la collectivité à promouvoir.

Ainsi, la marque territoriale peut reprendre le nom géographique d'une collectivité en l'enrichissant d'éléments visuels pour la transformer en marque logo ou même ajouter un élément textuel au nom de la localité ou de la collectivité pour la transformer en marque signature. "Chamonix-Mont-Blanc" est ainsi un exemple de marque territoriale. Au même titre qu'une marque classique, la marque territoriale peut éventuellement être accompagnée d'une signature. Une des difficultés relatives à la création d'une marque territoriale est la multiplicité des publics cibles visés dans la communication territoriale (entreprises, touristes, habitants, ...). Lorsque la marque territoriale est une destination, on parle également de marque de destination.

1.1.3. Image territoriale

L'image territoriale est l'ensemble des représentations mentales, perceptions et associations qu'un lieu (ville, région, pays) suscite chez ses différentes cibles, telles que les résidents, les visiteurs potentiels, les investisseurs ou les entreprises. C'est un concept clé du marketing territorial

1.1.3.1. Son importance dans la construction de l'identité territoriale

D'abord L'image territoriale se construit à partir de l'identité territoriale, c'est-à-dire les caractéristiques objectives du territoire (géographiques, économiques, patrimoniales, humaines). Ensuite Dans un contexte concurrentiel, une image forte et cohérente est un outil stratégique essentiel pour se différencier et renforcer l'attractivité du territoire. Enfin Une image positive peut influencer favorablement les décisions d'implantation d'entreprises, d'investissement, de tourisme ou de choix de résidence

1.1.3.2. Facteurs Influent

Plusieurs éléments contribuent à forger l'image d'un territoire :

- Caractéristiques physiques et environnementales :
Paysages, climat, accès à la nature
- Patrimoine culturel et historique : Monuments, événements, traditions.
- Économie et innovation : Dynamisme économique, pôles d'expertise.
- Qualité de vie et infrastructures : Logement, transports, services publics, éducation.
- Communication et médias : Les médias, comme les productions télévisées ou les campagnes de communication institutionnelle, jouent un rôle majeur dans la diffusion et la co-construction de cette image.
- Gouvernance et acteurs locaux : La mobilisation des acteurs publics et privés est cruciale pour assurer la cohérence du message

1.1.4. Distinction entre image et Marque territoriale

Bien que souvent liés, ces concepts diffèrent :

- L'image territoriale est la perception, souvent spontanée et parfois non contrôlée, qu'ont les gens d'un territoire.
- La marque territoriale (ou *branding* territorial) est une démarche proactive et stratégique visant à façonner, promouvoir et gérer cette image de manière délibérée pour atteindre des objectifs d'attractivité précis. Elle utilise des outils de communication pour véhiculer un message cohérent et crédible

1.1.5. De la notion de Commune

La plus petite subdivision administrative du territoire ivoirien, administrée par un maire, des adjoints et un conseil municipal.

La commune est la collectivité qui agit sur le plus petit territoire. Les communes connaissent une organisation administrative unique, quelle que soit leur taille. Depuis la loi municipale de 1955, elles sont gérées par le conseil municipal et par le maire. (Attahi, 1993 : 23).

En Côte d'Ivoire, la commune est une division administrative correspondant généralement à un territoire constitué de quartiers ou de villages. En Côte d'Ivoire, nous avons 201 communes. La commune en Côte d'Ivoire est dirigée par un Maire assisté d'un conseil municipal

Pour cette étude, nous avons retenu deux communes : la Commune de Grand Bassam et la commune de Bingerville en raison de leur poids dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Grand-Bassam est une ville historique, et fut la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900 durant la période coloniale.

Et La commune de Bingerville Bourgade de marché, elle devint capitale de la colonie française entre 1900 et 1934, avant de laisser la place à Abidjan.

1.2. Revue de la littérature

1.2.1. Stratégie et management de la marque territoriale

Pour Chamard, les initiatives de marques de ville font partie d'une stratégie de marketing territorial plus large, impliquant plusieurs étapes sans ordre strict. D'abord, un diagnostic concurrentiel est effectué. Une étude interne et externe est réalisée pour identifier les forces et les faiblesses d'un territoire, tant sur des aspects concrets que sur les perceptions. Ensuite, un projet de mémoire se dessine avec des choix sur la gouvernance, la participation des parties prenantes et les orientations stratégiques.

Pour gérer la marque-ville, il faut une structure de marque spécifique. Cela comprend l'organisation d'un portefeuille de marques et les relations entre elles. La marque territoriale se distingue par sa capacité à représenter divers produits, services et institutions. À différents niveaux, comme communal, cantonal ou régional, des marques uniques sont développées, qu'elles soient coordonnées ou non. Par exemple, Brisbane en Australie utilise le slogan « Brisbane, Australia's new world city ». Cette structure permet de rassembler des produits, services, communications et investissements sous une même marque-ville.

1.2.2. La marque comme moyen d'action du marketing territorial

Le domaine du marketing a du mal à s'intégrer dans la gestion publique, surtout pour l'image des marques des

collectivités, selon Chamard (2004). Le marketing paraissait inutile dans l'administration des villes, négligeant son rôle dans l'attraction des touristes et des investisseurs. Cependant, la concurrence mondiale entre municipalités pousse les décideurs à reconnaître l'importance du marketing territorial, qui est le développement d'une stratégie de marque pour positionner une ville avec des valeurs et atouts spécifiques. Le choix de cette marque est essentiel et sa perception externe influence fortement les réactions des consommateurs.

Kapferer souligne l'importance pour chaque lieu de créer une image de marque dynamique, bien que cela soit complexe. L'image peut être celle d'une ville (city branding) ou d'un pays (nation branding) et dépend de la perception extérieure. De nombreux chercheurs se sont intéressés à l'image des territoires, définissant diverses dimensions affectives, cognitives, évaluatives et comportementales. Ces dimensions influencent la façon dont un lieu est perçu. Par exemple, Chicago souffre de préjugés à cause de l'image incorrecte de sa criminalité.

Rose-Eliane N'Diaye examine Dakar, au Sénégal, et le World Trade Center, mettant en avant l'attrait économique et culturel des capitales africaines, avec de grandes opportunités commerciales. Elle affirme que les pays représentent des symboles émotionnels attirant des investisseurs.

1.2.3. Communication territoriale : variable importante du marketing territorial

À partir de sa dimension évolutive, la communication ne peut plus se réduire à un simple échange d'informations ; elle inclut l'impact d'autrui, embellissant l'image d'une organisation (qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'une zone géographique) et se concentrant particulièrement sur leurs marques en solidifiant les connexions entre l'expéditeur et le destinataire du message. Cela aide à établir la position d'un produit et d'une organisation par rapport à leur cible principale et à donner un sens à leur présence, en atteignant les objectifs qu'ils visent. En effet, la communication peut être décrite plus simplement comme un processus d'échange d'informations et de transmission de sens, utilisant diverses méthodes et outils qui facilitent la diffusion du message.

Ainsi, en répandant et en partageant des informations sur n'importe quel produit (qui peut comprendre une ville, un pays ou une région...), la communication offre de nombreux avantages et se présente comme une force qui met en avant le meilleur positionnement en présentant l'image optimale du produit, des services de la ville, ou des atouts de celle-ci... Cela permet d'influer sur la cible et de les inciter à acheter le produit au prix fixé. C'est pour cette raison que l'exemple d'une ville algérienne comme Tlemcen, qui attire de nombreux visiteurs, est pertinent. Ainsi, la mise en place d'une stratégie de communication aurait dû s'avérer plus bénéfique et efficace pour la valorisation de cette ville tant au niveau national qu'international.

La communication, à travers ses outils, vise ainsi à « rendre la décision visible et compréhensible, à illustrer son sens, ses aspirations et ses effets. Elle remplit donc des fonctions complémentaires : informer, promouvoir un territoire, mobiliser les acteurs, les décideurs et les citoyens, et dynamiser la démocratie locale ». Cela pourrait se réaliser au niveau interne en visant ses résidents, ainsi qu'au niveau externe en visant ceux qui pourraient être tentés de visiter, d'investir ou de s'installer dans la ville. Cette approche pourrait être soutenue par des outils de communication médiatique et non médiatique.

1.3. Cadre de référence théorique : La théorie de l'attractivité territoriale

Dans son analyse, HATEM mentionne cinq catégories d'approches pour comprendre l'attractivité. Ces approches incluent l'image du territoire, le processus de décision, ainsi que les angles « Macro », « Méso » et « Micro ». Les approches centrées sur l'image et le processus de décision se concentrent sur la gestion du territoire. La première utilise le marketing pour valoriser le territoire et attirer des activités spécifiques, tandis que la seconde examine les étapes choisies par un investisseur. L'approche « Macro » identifie les facteurs globaux d'attractivité pour les investissements internationaux, tandis que l'approche « Méso » se focalise sur les dynamiques locales pour attirer une activité donnée. Enfin, l'approche « Micro » détermine le meilleur emplacement pour un projet. Cette théorie est cruciale pour comprendre l'attractivité de

Grand-Bassam pour les investisseurs, en tenant compte aussi des dynamiques locales.

1.4. Présentation des collectivités territoriales décentralisées de l'étude : Commune de Grand Bassam et Bingerville

1.4.3.1. Présentation de la commune de Grand Bassam

Le département de Grand-Bassam couvre environ 1 390 km² et a une population d'environ 136 989 habitants, avec 51 % d'hommes et 49 % de femmes. Ses frontières sont au nord et à l'ouest avec le District d'Abidjan, au sud avec le golfe de Guinée, et à l'est avec le département d'Aboisso. Il est habité par des groupes tels que les Abouré, N'zima, Bétibé et Ehoutilé. Administrativement, Grand-Bassam a été désigné en tant que chef-lieu par un décret en 1997 et comprend trois sous-préfectures : Grand-Bassam, Bonoua, et Bongo. C'est une ville riche en histoire, ayant été la première capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. En 2012, elle a été inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle se situe au bord de l'océan Atlantique, à 43 km d'Abidjan, et a été érigée en commune en 1914. En 1965, elle est devenue une commune de plein exercice.

Le climat de la Côte d'Ivoire se compose de deux zones bioclimatiques. Le sud est très humide et a quatre saisons : la grande saison des pluies d'avril à la mi-juillet, la petite saison sèche de la mi-juillet à septembre, la petite saison des pluies de septembre à novembre, et la grande saison sèche de décembre à mars. Les températures varient de 21 à 35°.

La commune de Grand-Bassam a un grand potentiel économique, surtout dans le tourisme. Elle dispose d'une gamme hôtelière variée, allant des hôtels quatre étoiles à ceux adaptés aux budgets moyens. Trois types de tourisme y sont pratiqués : balnéaire grâce à sa belle côte, de congrès avec des séminaires fréquents, et culturel, avec des marchés d'art et plusieurs festivals culturels.

la pêche est une activité importante, avec des ressources maritimes et de la lagune. On y cultive diverses plantes comme l'hévéa, le palmier à huile, le cacao, et bien d'autres.

En matière d'éducation, Grand-Bassam a de nombreuses institutions, y compris des lycées et des écoles primaires, avec un taux de scolarisation estimé à 80 %.

La culture est riche, notamment avec l'Abissa, la grande fête des N'ZIMA, et le Musée national du costume. Religieusement, Grand-Bassam est multiculturelle, avec une communauté catholique, musulmane et protestante.

Figure 2 : Carte géographique du département de Grand Bassam

Source : institut national de la statistique en Côte d'Ivoire (RGPH 2014)

1.4.3.2. Présentation de la commune de Bingerville

Bingerville est une commune de la Côte d'Ivoire située au bord de la lagune Ebrié. Elle fait partie de l'agglomération d'Abidjan. Le maire de ladite commune est Issouf Doumbia, réélu le 2 septembre 2023 pour son deuxième mandat.

Bourgade de marché, elle devint capitale de la colonie française entre 1900 et 1934, avant de laisser la place à Abidjan. Elle doit son nom au gouverneur français Louis Gustave Binger.

On y trouve l'école des arts appliqués, souvent désignée sous le nom d'École de sculpture Combes, du nom du sculpteur français qui s'y était installé dans les années 1950. Le musée Combes abrite d'anciennes sculptures de grande taille. Bingerville abrite aussi un immense Jardin botanique. C'est dans cette ville que se situe le Centre des métiers de l'électricité qui est une école interafricaine.

Bingerville est l'un des deux principaux sites ouest-africains, avec Iwo Eleru dans le Sud du Nigeria, prouvant avec certitude une occupation par l'homme contemporain de l'Ogolien (il y a entre 25 000 et 13 000 ans). Administrativement, c'est une sous-préfecture incluse depuis 2001 dans le département d'Abidjan.

❑ Démographie

Évolution démographique de Bingerville				
1975	1988	2010	2014	2021
12 527	28 741	59 690	91 319	204 656

Source : Institut des statistiques 2021

❑ Infrastructures

En termes d'infrastructure, la commune de Bingerville abrite un campus de l'université de Cocody et l'école nationale supérieures agronomique, le Centre des métiers de l'électricité et l'ERA-SUD (École régionale d'agriculture Sud)

On y retrouve plusieurs lycées publics dont Lycée moderne et classique de garçons et Lycée moderne de jeunes filles Mamie Houphouët Fétai sans oublier l'École Militaire préparatoire Technique (EMPT) de Bingerville

❑ Santé

Bingerville accueille un lieu destiné à l'hébergement des lépreux nombreux en Côte d'Ivoire, le village Marchoux Un hôpital général est fondé au XX^e siècle.

Bingerville dispose d'une clinique privée appelée Hopital Mere Enfant, d'un hôpital général, d'un centre de santé infantile et d'un centre de santé urbain de Gbagba. La commune de Bingerville abrite aussi la Paroisse catholique Saint-Augustin ; l'église Harriste de Bingerville et Église méthodiste unie Bethesda de Bingerville.

2. Methodologie

2.2. La Population de recherche

D'après R. MUCCHIELLI, la population ciblée par une recherche représente un ensemble d'entités sur lesquelles une étude se concentre, partageant toutes une caractéristique en

commun. Il peut également s'agir d'un groupe homogène d'individus qui sont étudiés pour atteindre des objectifs spécifiques. Nous avons finalement consulté les organismes responsables de la promotion des destinations de Grand-Bassam et Bingerville afin d'évaluer les efforts déployés et de proposer des solutions pour améliorer la politique de promotion. L'enquête a été réalisée dans les communes de Grand Bassam et Bingerville sur une période de 45 jours, à l'aide d'un guide d'entretien distribué aux personnes ressources.

2.3. Techniques d'échantillonnage

Selon François Dépelteau, un échantillon est un petit groupe d'éléments d'une population, tandis que la technique d'échantillonnage inclut les méthodes utilisées par les chercheurs pour faire des conclusions sur la population. Nous avons utilisé des techniques de collecte de données pour analyser les motivations et le comportement des individus dans une situation donnée. L'analyse des données s'est faite par le biais de l'analyse de contenu sémantique et thématique.

Notre échantillon est donc composé comme suit

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon de l'étude

PERSONNES RESSOURCES	Nombres
Secrétaire général de la mairie	2
Responsables de service socioculturel des deux Mairie (mairie de Grand-Bassam et Bingerville)	4
Chargé de communication de la mairie	4
Responsable de la radio communale	4
Responsable du patrimoine	2
Adjoint au maire	2
Responsable de l'office du tourisme	2
Chefferies traditionnelles	2
Association de Culturelles	4
Total	26

Source : OKOU Denis Romeo Bolou , Février 2025.

Le nombre de personnes ressources représente une parité de part et d'autre des communes de Bingerville et de Grand Bassam

3. Présentation des résultats

3.1. L'impact de la marque dans la construction de l'image des collectivités territoriales en Côte d'Ivoire.

Cette partie concernant la présentation des résultats est subdivisée en deux parties : le Portrait identitaire des collectivités décentralisées en tant qu'une base pour la création de la marque et la marque comme résultat de notre analyse

3.1.1. Le portrait identitaire des collectivités décentralisées en tant que base de création de la marque

3.1.1.1. Cas de La Commune de Bassam

En ce qui concerne la ville d'Abidjan, des études montrent que ses principales forces incluent une identité forte qui attire les gens, une bonne accessibilité et une qualité d'offre dans divers domaines comme le tourisme, les télécommunications, l'agroalimentaire et l'éducation. La commune de Grand-Bassam est connue en Côte d'Ivoire et en Afrique, mais elle a une faible notoriété à l'international. L'image de Grand-Bassam est positive grâce à sa beauté naturelle et son patrimoine culturel, mais elle souffre d'une image négative dans le tourisme, car de nombreux touristes ne la connaissent pas bien.

La stratégie de marque de Grand-Bassam a pour but d'exploiter ses atouts et de corriger ses faiblesses. Elle vise à enrichir l'image de la commune, attirer de nouveaux touristes et investisseurs, et développer sa notoriété à l'international. Cette stratégie établit une marque partagée que les acteurs publics et privés peuvent utiliser pour promouvoir la ville.

Grand-Bassam possède une identité unique, perçue comme une terre nourricière et stimulante, ce qui peut donner à sa marque une forte personnalité. Cependant, l'accès reste un problème, car aucune compagnie aérienne ne dessert la commune. Les objectifs de la stratégie sont d'attirer des clients, améliorer la communication et créer des réseaux pour mieux promouvoir Grand-Bassam. Cela inclut également de fédérer les acteurs locaux pour construire une identité de marque cohérente.

3.1.1.2. Cas de La commune de Bingerville

Dans le cas de la commune de Bingerville, la recherche a mis en avant plusieurs atouts, notamment une identité riche et vivante qui reste méconnue malgré sa complexité. Sa position géographique au sud de la Côte d'Ivoire est également un avantage majeur. Les clients actuels sont très satisfaits et fidèles à Bingerville. Cependant, des faiblesses ont aussi été identifiées. Les projets régionaux manquent de visibilité et sont peu perçus par les acteurs locaux. Bingerville connaît une croissance économique et démographique par rapport à d'autres régions. Concernant l'image, la commune bénéficie d'un bon tourisme et d'une réputation de qualité, mais le savoir-faire alsacien n'est pas assez valorisé. Bien que son image touristique soit forte, elle est parfois vue comme trop traditionnelle. La stratégie de marque proposée se base sur des analyses et a trois objectifs principaux : exprimer une vision pour un meilleur modèle de vie, développer une image plus moderne et attirer de nouveaux clients. En créant un écosystème de communication, la marque doit améliorer la visibilité de Bingerville et donner un sens à la communication des acteurs impliqués.

3.1.2. La création de La marque résultat de la stratégie marketing des collectivités décentralisées Ivoiriennes

La stratégie de marque, qui s'articule autour de trois objectifs explicites, a une double fonction – exploiter les atouts et corriger les faiblesses. Elle aspire à :

- ❖ Enrichir l'image des collectivités ivoiriennes *en* la diversifiant c'est à dire faire connaître les différentes dimensions ainsi que les offres et domaines d'excellence qui ne sont pas encore perçues, en diffusant une image plus actuelle, plus jeune et plus joyeuse et en donnant une image de qualité et de réussite, d'excellence et d'ouverture.
- ❖ Attirer de nouveaux clients dans le tourisme notamment la clientèle qui ne connaît pas encore, dans l'attractivité économique, les investisseurs et les entrepreneurs et les étudiants de bon niveau et dans l'art, la culture, le sport et les grands évènements.
- ❖ Développer la notoriété des collectivités Ivoiriennes

3.2. Matérialisation de l'identité et des valeurs des collectivités décentralisées par la voie de la signalétique de marque

Il est possible de dire que la stratégie se traduit dans une grande mesure par eux parce que ce sont le logo et la signalétique qui :

- ❖ Assurent la visibilité de la marque en tant qu'une stratégie ;
- ❖ Servent comme un outil susceptible d'être utilisé par les collectivités décentralisées ivoiriennes, conformément aux règles requises, par les acteurs concernés, c'est à dire par les partenaires de la marque représentant différents domaines ;
- ❖ Reflètent l'identité de la région, symbolisent ses valeurs et donc aident à construire une image souhaitable ;
- ❖ Définissent le positionnement de la région et
- ❖ Pérennisent la stratégie de la marque.

3.3. La marque comme la porteuse des valeurs culturelles des collectivités décentralisées ivoiriennes

Le portrait identitaire des collectivités décentralisées est une base non seulement pour la création de la signalétique de la marque mais aussi pour la définition des valeurs régionales dont la marque est porteuse.

L'importance de la communication qui se réalise autour de la marque

Nous avons constaté que la marque en tant que stratégie globale de l'attractivité des collectivités décentralisées ivoiriennes aspire à répondre aux trois enjeux : améliorer l'image des collectivités décentralisées, conquérir ou attirer de nouvelles clientèles ce qui fait de la marque aussi dans une certaine mesure un outil du développement économique et enfin la communication.

4. Discussion des résultats

4.1. L'image des communes ivoiriennes : Grand-Bassam et Bingerville

À l'issue de l'enquête réalisée dans le cadre de cette recherche, nous avons constaté que les répondants éprouvaient des difficultés à lier l'image de Grand-Bassam et de Bingerville à des aspects identitaires. Cela soulève la question de la crise d'identité liée à cette destination. Actuellement, aucun élément ne semble pouvoir représenter ou évoquer instantanément Grand-

Bassam. Même des désignations telles que « la ville historique » et « patrimoine mondial de l'Unesco » commencent à apparaître comme des marques pour la ville, mais rien n'est intégré dans un projet concret.

En somme, la notoriété constitue aujourd'hui le principal objectif de toute communication menée par les autorités locales, tandis qu'améliorer l'attrait du territoire pour divers publics (habitants, entreprises, touristes, et investisseurs) représente un enjeu stratégique significatif. Ainsi, pour atteindre cet objectif crucial, une stratégie doit être développée, centrée sur l'élaboration d'une identité propre à la région. Les médias constituent de véritables leviers d'action dans les stratégies de marque de la ville, visant à modifier la perception du public envers les territoires.

4.2. Les Actifs qui peuvent promouvoir les objectifs de Grand-Bassam et Bingerville

Il ressort de nos recherches que Grand-Bassam dispose de richesses considérables et variées. Concernant le patrimoine immatériel, nous avons constaté que cette commune possède un grand nombre de danses traditionnelles, des royaumes, une chefferie traditionnelle ainsi que divers festivals. En ce qui concerne le patrimoine matériel, la ville possède plusieurs attractions touristiques telles que le centre de céramique, un village artisanal, un bâtiment ayant été construit dans les années 1920, le monument des dames glorieuses dédié à la marche des femmes du 24 décembre 1949, et la cour royale de Moossou, sans oublier ses magnifiques plages. Grand-Bassam a toutes les chances de se hisser parmi les villes compétitives grâce à son histoire, sa riche diversité culturelle et sa proximité avec le principal centre économique du pays. En ce qui concerne leur mise en valeur, l'ensemble des responsables s'accorde à dire que bien que ces atouts soient réellement précieux, ils souffrent d'un manque de préservation, d'une absence de politiques concrètes de suivi et de valorisation. Concernant les festivals organisés, seul l'Abissa bénéficie d'une reconnaissance publique, tandis que pour les autres, d'importants efforts de promotion restent à mener.

D'après l'auteur, le développement à travers la culture et le patrimoine est d'actualité, et son adoption favorise la création de

villes qui mettent l'accent sur l'attractivité résidentielle. Il souligne également que les événements culturels, en tant qu'outils de captation, peuvent redynamiser le tissu local, pour un territoire autonome et épanoui. Les résultats de notre enquête montrent que, concernant ces initiatives, la commune de Grand-Bassam n'a pas encore posé les fondations d'une politique de développement par le biais de grands événements susceptibles d'améliorer son image.

4.3. L'importance de la stratégie de marque territoriale pour promouvoir les communes ivoiriennes

À l'issue de l'enquête réalisée dans le cadre de cette recherche, il apparaît que les acteurs locaux des communes de Grand-Bassam et de Bingerville ne sont pas familiers au concept de branding territorial et regrettent son absence dans les pratiques communales. Chacun souligne son absence dans les stratégies de promotion et d'attractivité de la commune pour les raisons suivantes : un manque de connaissance et un apparent manque de volonté de la part des élus à instaurer des stratégies de marque pour la ville.

Tous les répondants s'accordent à dire que le branding territorial est un outil extrêmement utile pour renforcer l'attractivité d'un territoire. L'implémentation de la marque-ville pourrait attirer des visiteurs dans la ville et favoriser un développement basé sur les ressources locales. La démarche de marketing territorial a évolué vers une approche plus élaborée, reposant sur une vision à long terme pour le développement global du territoire, en apportant des améliorations grâce à des interactions avec les différentes parties concernées

Conclusion

Nous avons traité dans cet article de l'utilisation de la marque dans la communication de collectivités décentralisées en Côte d'Ivoire en nous basant sur deux communes à savoir la commune de Grand-Bassam et celle de Bingerville. Bien que la marque soit en son essence un outil de marketing, elle représente un « territoire commun » pour le marketing ainsi que pour la communication. En tant qu'une stratégie globale d'attractivité d'un territoire, la marque est dotée des signes qui matérialisent l'identité de la région

et qui visent à la démarquer d'autres et des valeurs à travers lesquelles la région aspire à construire une image souhaitable. Néanmoins c'est le rôle de la communication de valoriser la marque, de lui donner du sens et de créer un lien entre elle et ses groupes-cibles représentés notamment par les habitants, les touristes, les investisseurs et entrepreneurs ou les étudiants.

La marque est ainsi un outil indispensable pour formaliser l'image d'une commune, d'une région. La promotion de cette image est ensuite autant le fait de la collectivité décentralisée. Les marques que nous avons étudiées semblent avoir réussi leur lancement et le temps nous renseignera sur la pérennité de leurs bénéfices pour l'image de la région. Une analyse sera alors nécessaire pour évaluer l'impact de la marque par exemple sur l'installation des investisseurs ou la fréquentation touristique. C'est la prochaine étape dans la vie des marques étudiées.

La portée socio-utilitaire de cette étude des marques territoriales des collectivités locales réside dans leur capacité à renforcer l'attractivité, à fédérer les acteurs locaux, à soutenir l'économie locale et à améliorer la qualité de vie des citoyens en créant une identité forte, en stimulant le sentiment d'appartenance et en distinguant le territoire. Elles servent ainsi d'outil stratégique pour le développement économique, social et culturel.

D'abord en ce qui est de Renforcer l'attractivité et la compétitivité, la marque territoriale va permettre d'Attirer les publics clés. Les marques aident à attirer des visiteurs, des investisseurs, des entreprises et de nouveaux habitants en présentant une image attractive et cohérente du territoire. Elles permettent de distinguer le territoire des autres en mettant en avant son offre et ses spécificités uniques.

Ensuite de la marque territoriale va fédérer et renforcer l'identité locale, en s'appuyant sur des valeurs communes, la marque renforce le sentiment de fierté et d'appartenance chez les habitants. Elle sert de point de ralliement pour les acteurs locaux (citoyens, entreprises, associations) autour d'un projet commun, favorisant la cohérence des actions.

De plus Soutenir le développement économique et social. La marque met en valeur les produits, les services et les savoir-faire locaux, favorisant leur relocalisation et leur développement. Elle soutient une économie plus responsable et durable en valorisant

les initiatives locales. Pour les touristes, la marque peut être une garantie de qualité et une caution pour leur satisfaction.

Enfin d'Améliorer le cadre de vie. Elle participe à l'amélioration de l'image des services publics et des infrastructures, contribuant ainsi à rendre le territoire plus attractif pour ses résidents. En s'appuyant sur ses compétences en matière d'aménagement du territoire, les collectivités utilisent leur marque pour améliorer le cadre de vie des citoyens.

Bibliographie

- **AUDREY Lainé**, Le commerce électronique en Afrique, état de la question et quelques exemples au Sénégal et en Guinée, mémoire de DEA du CEAN décembre 1999 (Document produit en version numérique par. Disponible sur [http : www.africanti.org/resultats](http://www.africanti.org/resultats) (Consulté le 15/10/2025)
- **ANHOLT Simon**, 2009. Places : Identity, Image and Reputation, Palgrave Macmillan
- **Attractivité et nouveau marketing social**. Disponible sur : www.chaire-anmt.sciencespo-aix.fr/fr (Consulté le 25 septembre 2025)
- **CARROUE Laurent**, 2009. *La mondialisation. Genèse, acteurs et enjeux*, 2e édition, Paris, Édition Bréal,
- **FASSE Dennis, SCHAPIRO-NIEL Anne**, 2011. *Marketing et Communication : le mix gagnant*, Paris, Dunod
- **GAUCHET Marcel**, 1989. *La Révolution des droits de l'homme*, Gallimard, Paris
- **GEORGE Pierre, VERGER Fernand**, 2009. *Dictionnaire de la géographie*, Paris, Presses universitaires de France.
- **GOLLAIN Vincent**, 2010. *Guide du marketing territorial : réussir son marketing territorial en 10 étapes*, Paris, Territorial Editions, « Dossier d'experts »
- **LENDREVIE Jacques, LEVY Julien, LINDON Denis**, 2009. *Mercator : Théories et nouvelles pratiques du marketing*, Paris, Dunod, Eco.Gest.Maste, (9e édition).
- **MAYNADIER Boris** 2010. *Branding the City – une étude du marketing des villes*, Paris, Editions universitaires européennes,
- **MEYRONIN Benoît**, 2009. *Le marketing territorial*, Paris, Vuibert,

- **NOISETTE Patrice, VALLÉGURO Franck**, 2010. **Un monde de villes : Le marketing des territoires durables**, Aube, Editions de l'Aube,
- **PASQUIER Martial**, 2011. *Communication publique*, Bruxelles, De Boeck,
- **VERPEAUX Michel**, 2008. *Droit des collectivités territoriales*, Paris, Presses Universitaires de France,
- **GOLLAIN Vincent**, 2010. *Guide du marketing territorial : réussir son marketing territorial en 10 étapes*, Paris, Territorial Editions, « Dossier d'experts »
- **LENDREVIE Jacques, et al**, 2009 *Mercator : Théories et nouvelles pratiques du marketing*, Paris, Dunod, Eco.Gest.Maste, (9e édition).
- **MAYNADIER Boris**, 2010. *Branding the City – une étude du marketing des villes*, Paris, Editions universitaires européennes,
- **MEYRONIN (Benoît), Le marketing territorial**, Paris, Vuibert, 2009
- **ZENKER Sebastian et JACOBSEN Björn**, 2015. *Inter-Regional Place Branding*: Springer.

Religion et démocratie en Afrique : une philosophie politique de l'inclusion

Pr. ADANHOUNME Eustache Roger Koffi

Professeur Titulaire des Universités de CAMES

Enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi

HENNOU Sètonджи D. Maxime Lidwine

Doctorant en philosophie à l'Université d'Abomey-Calavi Bénin

Résumé

La religion en Afrique n'est pas un élément périphérique de la vie sociale ; elle constitue une réalité anthropologique structurante. Elle façonne les représentations du pouvoir, nourrit les solidarités communautaires et influence la perception du bien commun. Reconnaître cette réalité ne signifie pas sacraliser la politique ni confondre les ordres. Cela implique de comprendre que la démocratie africaine ne peut être pensée indépendamment de la dimension religieuse qui traverse la société. L'espace public africain est intrinsèquement pluriel et symboliquement dense. Ainsi, une philosophie politique de l'inclusion doit partir de cette donnée anthropologique : le religieux, loin d'être un obstacle nécessaire à la démocratie, en est une composante constitutive qu'il s'agit de réguler, de traduire et d'intégrer dans un cadre normatif garantissant liberté, égalité et justice. Une telle philosophie ne constitue pas seulement une adaptation régionale de la démocratie ; elle représente une contribution originale à la pensée politique mondiale. En faisant de l'inclusion le cœur du projet démocratique, l'Afrique offre peut-être l'une des voies les plus fécondes pour repenser la démocratie dans un monde marqué par la pluralité irréductible des identités et des convictions.

Mots clés : Démocratie, religion, Afrique, Tradition, modernité, inclusion politique

Abstract

Religion in Africa is not a peripheral element of social life; it constitutes a structuring anthropological reality. It shapes representations of power, fosters community solidarity, and influences the perception of the common good. Recognizing this reality does not mean sacralizing politics or conflating different social orders. It implies understanding that African democracy cannot be conceived independently of the religious dimension that permeates society. The African public sphere is intrinsically plural and symbolically rich. Thus, a political philosophy of inclusion must begin with this anthropological fact: religion, far from being a necessary obstacle to democracy, is a constitutive component that must be regulated, translated, and integrated into a normative framework guaranteeing freedom, equality, and justice. Such a philosophy is not merely a

regional adaptation of democracy; it represents an original contribution to global political thought. By making inclusion the heart of the democratic project, Africa perhaps offers one of the most fruitful paths for rethinking democracy in a world marked by the irreducible plurality of identities and beliefs.

Keywords: *Democracy, religion, Africa, tradition, modernity, political inclusion*

Introduction

La question des rapports entre religion et démocratie en Afrique s'inscrit au cœur des débats contemporains de philosophie politique. Elle surgit dans un contexte marqué à la fois par la consolidation fragile de régimes démocratiques, par la vitalité persistante des traditions religieuses et par l'intensification des circulations culturelles mondialisées. Trop souvent, cependant, cette question est abordée à partir d'un présupposé implicite : celui d'une tension structurelle entre religion et modernité démocratique. Héritée de certaines lectures de la sécularisation occidentale, cette hypothèse postule que la démocratie ne peut s'épanouir qu'à condition de reléguer le religieux dans la sphère privée. Or, une telle grille d'analyse ne rend pas adéquatement compte des réalités africaines. Dans de nombreux pays du continent, le religieux ne constitue pas un simple registre de croyances individuelles ; il est une dimension constitutive de l'imaginaire social, du rapport à l'autorité, de la structuration communautaire et de la compréhension du bien commun. Comme l'a souligné John Mbiti, « la religion est au cœur de la vie africaine » (1969) : elle informe les pratiques sociales, les normes morales et les représentations du pouvoir. Dès lors, toute réflexion philosophique sur la démocratie en Afrique doit intégrer cette donnée anthropologique fondamentale.

En outre, la démocratie elle-même ne saurait être réduite à une simple mécanique institutionnelle. Elle est, pour reprendre l'intuition de Jürgen Habermas, un ordre normatif fondé sur la participation discursive des citoyens à l'élaboration des règles communes. Elle suppose un espace public où peuvent s'exprimer des visions diverses du monde, pour autant qu'elles acceptent les exigences de la délibération rationnelle et du respect de l'égalité. La question n'est donc pas de savoir si la religion doit être présente dans l'espace public, mais selon quelles modalités elle peut y contribuer sans compromettre les principes démocratiques.

Dans le contexte africain, cette interrogation prend une densité particulière. Les transitions politiques des années 1990 ont souvent été accompagnées par une implication active des acteurs religieux : conférences nationales, médiations dans les conflits, mobilisations éthiques contre la corruption ou l'autoritarisme. Des figures telles que Desmond Tutu ont illustré la capacité du religieux à nourrir une culture de réconciliation et de justice. Mais, inversement, le religieux peut aussi être mobilisé à des fins identitaires ou partisans, alimentant divisions et exclusions. Comme l'observe Achille Mbembe, la scène politique africaine est traversée par des formes complexes d'articulation entre pouvoir, sacralité et légitimation symbolique. Il convient donc d'éviter deux écueils symétriques : celui d'un sécularisme rigide qui exclurait la religion du débat public au nom d'une neutralité abstraite, et celui d'un communautarisme religieux qui subordonnerait la norme politique à une autorité confessionnelle. Entre ces deux extrêmes, une voie philosophique demeure à explorer : celle d'une politique de l'inclusion. L'inclusion ne signifie pas la confusion des ordres, ni l'abolition de la distinction entre sphère religieuse et sphère politique. Elle renvoie à la reconnaissance de la pluralité des sources morales et à leur intégration dans un cadre constitutionnel garantissant la liberté et l'égalité de tous.

Dans cette perspective, la démocratie africaine peut être pensée non comme une transplantation institutionnelle, mais comme un processus d'appropriation normative. Elle implique une traduction réciproque entre héritages culturels, traditions religieuses et principes universalisables. Comme le suggère Charles Taylor, les sociétés modernes ne peuvent ignorer les « sources morales » qui alimentent la motivation civique ; elles doivent apprendre à les articuler dans un cadre pluraliste. L'Afrique, riche de traditions religieuses vivantes et de philosophies communautaires telles que l'Ubuntu, dispose de ressources propres pour élaborer une telle synthèse. Ainsi, l'enjeu philosophique de cette étude consiste à repenser le rapport entre religion et démocratie non sous le signe de l'opposition, mais sous celui de la dialectique. La religion peut être à la fois ressource éthique et facteur de fragmentation ; la démocratie peut être à la fois garante de liberté et productrice d'exclusion si elle se rigidifie dans un formalisme abstrait. Une philosophie politique de l'inclusion

cherche précisément à dépasser ces tensions en proposant un cadre normatif où la pluralité religieuse devient une composante active de la construction du bien commun.

L'hypothèse directrice de cet article est que la démocratie en Afrique ne pourra se consolider durablement qu'en intégrant, de manière critique et régulée, la dimension religieuse de l'existence sociale. Loin de constituer un obstacle intrinsèque, la religion peut contribuer à la formation d'une conscience civique, pour autant qu'elle accepte la médiation de la délibération publique et le principe de l'égalité juridique. Penser cette articulation constitue non seulement un impératif politique, mais un défi philosophique majeur : celui d'élaborer une théorie normative capable d'articuler pluralisme, reconnaissance et universalité dans les contextes africains contemporains.

1. La démocratie comme espace normatif d'inclusion

Penser la démocratie comme espace normatif d'inclusion suppose d'en dépasser la définition strictement procédurale pour en saisir la portée philosophique. Si les élections libres, la séparation des pouvoirs et l'État de droit constituent des éléments essentiels, ils ne suffisent pas à fonder la légitimité démocratique. La démocratie est d'abord une forme morale du politique, un régime qui reconnaît chaque citoyen comme sujet capable de participer à l'élaboration de la norme commune. Déjà, Alexis de Tocqueville affirmait que « les institutions démocratiques ne peuvent subsister qu'avec des mœurs démocratiques » (A. de Tocqueville, *De la démocratie en Amérique, 1835–1840, II, 4*). La démocratie ne se réduit donc pas à une mécanique institutionnelle ; elle repose sur une culture de l'égalité et de la participation. Cette intuition fonde l'idée que l'inclusion n'est pas un supplément, mais un principe constitutif du régime démocratique.

1.1. La démocratie comme délibération inclusive

La philosophie politique contemporaine a mis en lumière la dimension délibérative de la démocratie. Selon Jürgen Habermas, « seules peuvent prétendre à la validité les normes susceptibles de rencontrer l'assentiment de tous les intéressés dans un discours rationnel » (J. Habermas, *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, Paris, Gallimard, 1997, p. 138). La légitimité politique naît

ainsi de la participation inclusive des citoyens au processus de formation de la volonté collective.

Cette conception implique que la démocratie ne peut exclure a priori certaines formes d'argumentation, notamment religieuses. Habermas reconnaît d'ailleurs que les traditions religieuses peuvent constituer des « ressources sémantiques » pour la société post-séculière (J. Habermas, « Religion in the Public Sphere », *European Journal of Philosophy*, 2006, p. 10–11). L'inclusion religieuse devient possible à condition que les arguments soient traduisibles dans un langage accessible à tous. De manière convergente, John Rawls affirme que « le fait du pluralisme raisonnable est le résultat normal de l'exercice de la raison humaine dans un cadre d'institutions libres » (J. Rawls, *Political Liberalism*, New York, Columbia University Press, 1993, p. 36). La démocratie ne cherche pas l'uniformité doctrinale ; elle organise la coexistence de visions du monde différentes dans un cadre commun de justice. Dans le contexte africain, où la religion constitue une composante majeure de l'identité collective, cette perspective permet d'éviter une conception abstraite de la neutralité. L'exclusion du religieux de l'espace public ne serait pas une garantie de démocratie, mais une restriction de la participation effective.

1.2. L'inclusion comme reconnaissance éthique et politique

L'inclusion démocratique procède d'un principe éthique fondamental : la reconnaissance de la dignité égale des personnes. Paul Ricoeur définit l'éthique comme « la visée d'une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes » (P. Ricoeur, *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil, 1990, p. 202). La démocratie inclusive articule précisément ces trois dimensions : la quête du bien commun, la relation intersubjective et la médiation institutionnelle. La reconnaissance ne signifie pas simple tolérance ; elle implique la prise en compte active des identités constitutives des citoyens. Charles Taylor souligne que « la non-reconnaissance ou la reconnaissance déformée peut constituer une forme d'oppression » (C. Taylor, 1994, p. 25). L'exclusion symbolique d'une tradition religieuse peut ainsi fragiliser l'adhésion au projet démocratique.

Dans la pensée africaine, cette dimension relationnelle de la personne humaine est fortement exprimée par le concept d'Ubuntu. Desmond Tutu écrit : « A person is a person through

other persons » (D. Tutu, 1999, p. 31). L'inclusion démocratique apparaît alors comme la traduction politique d'une anthropologie relationnelle : la citoyenneté n'est pas isolée, mais interdépendante.

L'inclusion joue un rôle structurant dans la construction de la légitimité politique. Hannah Arendt rappelle que « les hommes, et non l'Homme, vivent sur la terre et habitent le monde » (H. Arendt, 1961, p. 41). La politique naît de la pluralité humaine ; toute tentative d'uniformisation compromet la vitalité démocratique. Dans les sociétés africaines contemporaines, la légitimité des institutions dépend largement de leur capacité à intégrer les ressources morales présentes dans la société. Kwasi Wiredu plaidait pour une « décolonisation conceptuelle » permettant d'adapter les catégories politiques modernes aux contextes africains (K. Wiredu, 1996, p. 136). L'inclusion religieuse participe de cette appropriation critique.

Loin d'être un facteur d'irrationalité, la religion peut contribuer à la formation d'une conscience civique. John Mbiti rappelait que « Africans are notoriously religious » (J. Mbiti, 1969, p. 1). Ignorer cette dimension reviendrait à priver la démocratie africaine de l'un de ses fondements sociaux les plus puissants. Concevoir la démocratie comme espace normatif d'inclusion signifie reconnaître que la légitimité politique repose sur la participation effective et la reconnaissance symbolique des citoyens. La démocratie n'exige pas l'effacement des convictions religieuses ; elle requiert leur intégration critique dans un cadre universalisable de justice et de liberté. L'inclusion apparaît ainsi comme le principe philosophique qui permet d'articuler pluralisme religieux et rationalité démocratique. Elle transforme la diversité en ressource normative et fait de la démocratie non un simple dispositif institutionnel, mais une communauté politique fondée sur la reconnaissance mutuelle et la co-construction du bien commun.

2. Religion et espace public africain : une réalité anthropologique

Si la démocratie peut être conçue comme un espace normatif d'inclusion, encore faut-il comprendre la nature des réalités sociales qu'elle prétend organiser. Dans le contexte africain, le

religieux ne constitue pas un simple système de croyances privées ; il représente une dimension structurante de l'anthropologie sociale, de l'imaginaire politique et des pratiques communautaires. Par conséquent, toute réflexion philosophique sur la démocratie en Afrique doit partir de ce fait anthropologique fondamental : la centralité du religieux dans l'espace public.

2.1. La centralité du religieux dans la configuration sociale africaine

La modernité occidentale a souvent été interprétée à travers le paradigme de la sécularisation, selon lequel le progrès scientifique et politique conduirait au recul du religieux dans la sphère publique. Or, cette hypothèse ne correspond pas à l'évolution de nombreuses sociétés africaines contemporaines. La religion y demeure une force sociale active, traversant les institutions, les solidarités communautaires et les dynamiques politiques. John Mbiti ouvre son ouvrage devenu classique par cette affirmation devenue emblématique : « Africans are notoriously religious » (J. Mbiti, 1969, p. 1). Cette formule ne renvoie pas à une simple intensité de pratique culturelle, mais à une vision du monde dans laquelle le religieux structure l'ensemble de l'existence. La distinction moderne entre sphère privée et sphère publique n'y possède pas la même rigidité conceptuelle.

De manière convergente, Placide Tempels affirmait déjà que la pensée africaine repose sur une ontologie relationnelle où la force vitale traverse l'ensemble du réel (P. Tempels, *La philosophie bantoue*, Paris, Présence Africaine, 1949, p. 58). Si l'analyse de Tempels a été critiquée pour son essentialisme, elle met néanmoins en lumière un point central : la religiosité africaine n'est pas marginale, elle est intégrative. Plus récemment, Jean-Marc Ela insistait sur la dimension sociale et politique du religieux en Afrique, soulignant que « la foi chrétienne en Afrique ne peut être séparée des conditions concrètes de l'existence historique des peuples » (J.-M. Ela, 1985, p. 45). Le religieux devient ainsi un espace de production de sens et parfois de contestation politique.

2.2. Religion et légitimation du pouvoir

Historiquement, dans de nombreuses sociétés africaines précoloniales, le pouvoir politique était inséparable d'une

dimension symbolique ou sacrée. Le chef ou le roi incarnait non seulement une autorité administrative, mais également une médiation cosmique entre la communauté et l'ordre invisible. Cette articulation entre sacralité et autorité n'a pas disparu avec la modernité ; elle s'est transformée. Achille Mbembe observe que dans plusieurs États africains postcoloniaux, « le pouvoir se donne à voir comme une théâtralisation du sacré » (A. Mbembe, 2000, p. 141). Le politique conserve souvent une dimension symbolique héritée des structures traditionnelles, ce qui explique la persistance d'un langage religieux dans la légitimation du pouvoir.

Toutefois, cette proximité entre religion et politique comporte une ambivalence. Elle peut favoriser la cohésion morale et la mobilisation civique, mais elle peut également conduire à des formes d'instrumentalisation confessionnelle. L'espace public africain est ainsi traversé par une tension permanente entre ressource éthique et risque d'appropriation identitaire. Loin d'être uniquement un facteur de légitimation du pouvoir, la religion a souvent joué un rôle critique face aux dérives autoritaires. L'histoire récente de l'Afrique en offre plusieurs illustrations. En Afrique du Sud, les Églises ont contribué à la résistance contre l'apartheid. Desmond Tutu affirmait que « without forgiveness there is no future » (D. Tutu, 1999, p. 272), inscrivant la réconciliation politique dans une vision théologique de la dignité humaine. Dans d'autres contextes africains, les institutions religieuses ont participé aux conférences nationales et aux processus de transition démocratique des années 1990. Elles ont servi de médiatrices dans les conflits civils et ont parfois constitué des espaces alternatifs de délibération lorsque les institutions étatiques perdaient leur crédibilité. Charles Taylor rappelle que les traditions religieuses demeurent des « sources morales » capables de nourrir l'engagement civique (C. Taylor, 1989, p. 4). En Afrique, ces sources jouent un rôle d'autant plus important que l'État postcolonial a parfois échoué à produire une cohésion symbolique durable.

L'espace public africain est aujourd'hui marqué par un pluralisme religieux dynamique : christianismes diversifiés, islam dans ses différentes écoles, religions traditionnelles et nouveaux mouvements charismatiques coexistent et interagissent. Ce pluralisme représente une richesse, mais également un défi pour

la démocratie. Kwame Anthony Appiah souligne que les identités contemporaines sont « complex, overlapping and multiple » (K. A. Appiah, 2005, p. 99). L'identité religieuse n'épuise pas l'identité citoyenne, mais elle en constitue souvent une composante majeure. La démocratie doit donc apprendre à gérer ces appartenances croisées sans les absolutiser.

Le danger réside dans la transformation du pluralisme en compétition identitaire exclusive. Lorsque la religion devient le vecteur d'une mobilisation politique exclusive, elle peut menacer l'égalité démocratique. Mais inversement, son exclusion brutale peut générer frustration et radicalisation.

3. Vers une philosophie politique africaine de l'inclusion

Après avoir établi que la démocratie constitue un espace normatif d'inclusion et que la religion représente une réalité anthropologique structurante de l'espace public africain, demeure une question décisive : comment élaborer une philosophie politique capable d'articuler ces deux dimensions sans tomber ni dans le mimétisme institutionnel ni dans le particularisme culturaliste ? L'enjeu philosophique consiste ici à penser une modernité politique africaine qui ne soit ni la reproduction d'un modèle occidental de sécularisation stricte, ni la sacralisation du politique, mais une synthèse critique fondée sur l'inclusion, la reconnaissance et l'universalité normative.

3.1. Dépasser l'opposition entre tradition et modernité politique

L'un des obstacles majeurs à la pensée politique africaine réside dans l'opposition artificielle entre tradition et modernité. Longtemps, les analyses coloniales puis postcoloniales ont présenté la démocratie comme une importation étrangère incompatible avec les structures culturelles africaines. Or, cette lecture repose sur une conception évolutionniste contestable. Kwasi Wiredu souligne que la tâche fondamentale de la philosophie africaine contemporaine consiste en une « décolonisation conceptuelle », c'est-à-dire une réappropriation critique des concepts politiques modernes à partir des ressources intellectuelles africaines (K. Wiredu, 1996, p. 136). Il ne s'agit pas de rejeter la démocratie, mais d'en repenser les

fondements dans des catégories culturellement intelligibles. De manière similaire, Paulin Hountondji critique l'idée d'une tradition africaine figée et affirme que la philosophie africaine doit être « une pratique critique universalisante » (P. Hountondji, 1976, p. 58). L'inclusion politique devient alors le lieu où s'articulent héritage culturel et rationalité critique. La démocratie africaine ne peut donc être pensée comme simple transplantation institutionnelle ; elle doit être comprise comme processus d'appropriation normative.

Une philosophie politique africaine de l'inclusion repose sur une intuition fondamentale : la société politique ne peut survivre sans médiation entre pluralité culturelle et universalité juridique. L'inclusion devient ici un principe de médiation entre différentes sources de normativité — religieuses, communautaires, rationnelles et constitutionnelles. Dans la pensée de Charles Taylor, les sociétés modernes doivent apprendre à intégrer les diverses « sources morales » qui motivent l'engagement citoyen (C. Taylor, 1989, p. 27). Une démocratie qui ignore ces sources risque de produire une citoyenneté abstraite, déconnectée de l'expérience vécue. Cette idée rejoint l'anthropologie politique africaine marquée par la relationalité. John Mbiti rappelait que l'identité africaine se comprend dans la formule : « I am because we are; and since we are, therefore I am » (J. Mbiti, 1969, p. 141). L'inclusion politique devient ainsi la traduction institutionnelle d'une anthropologie communautaire. Dans cette perspective, la philosophie politique africaine de l'inclusion ne cherche pas à effacer les appartenances religieuses ou culturelles, mais à les inscrire dans un cadre démocratique capable de garantir l'égalité des citoyens. Elle repose sur une logique de traduction réciproque : les traditions culturelles enrichissent la démocratie, tandis que la démocratie limite toute prétention hégémonique.

3.2. Inclusion démocratique et universalité critique

Une philosophie politique de l'inclusion ne peut cependant se contenter d'un pluralisme descriptif. Elle doit articuler pluralité sociale et exigence de justice. La démocratie ne vise pas seulement la coexistence pacifique ; elle poursuit la réalisation du bien commun. Amartya Sen rappelle que la démocratie doit être comprise comme « un gouvernement par la discussion » (Government by Discussion) (A. Sen, 2009, p. 324). Cette conception correspond particulièrement aux traditions africaines de

délibération communautaire — conseils d'anciens, palabres, médiations collectives — où la décision politique naît du dialogue plutôt que de la simple compétition majoritaire. De son côté, Léopold Sédar Senghor voyait dans la civilisation africaine une « civilisation du dialogue » fondée sur la complémentarité plutôt que sur l'exclusion (L. S. Senghor, 1964, p. 84). Sans idéaliser ces traditions, elles révèlent néanmoins une affinité entre certaines pratiques africaines et les théories contemporaines de la démocratie délibérative. Ainsi, la philosophie politique de l'inclusion cherche à conjuguer pluralisme religieux, participation citoyenne, justice sociale et orientation vers le bien commun.

L'une des questions les plus délicates demeure celle de l'universalité. Comment intégrer les spécificités africaines sans sombrer dans un relativisme culturel ? Comment maintenir les principes universels des droits humains tout en respectant les contextes locaux ? Martha Nussbaum soutient que l'universalité politique doit être comprise comme un horizon éthique ouvert plutôt que comme une uniformité culturelle imposée (M. Nussbaum, 2000, p. 6). Cette approche permet de penser une universalité dialogique compatible avec la diversité africaine. Achille Mbembe insiste également sur la nécessité d'une pensée politique africaine capable de participer à l'universel sans renoncer à ses propres expériences historiques. Selon lui, l'Afrique doit contribuer à « l'invention d'un monde commun » (A. Mbembe, 2010, p. 223). La philosophie politique africaine de l'inclusion apparaît alors comme une tentative de dépasser l'alternative entre imitation et repli identitaire. Elle affirme que l'universalité démocratique se construit précisément à travers la reconnaissance des pluralités historiques et culturelles.

Conclusion

La réflexion menée dans cet article avait pour ambition de dépasser l'alternative trop souvent posée entre une démocratie séculière supposée neutre et un religieux perçu comme intrinsèquement problématique pour la modernité politique. En examinant successivement la démocratie comme espace normatif d'inclusion, la centralité anthropologique du religieux dans l'espace public africain et la nécessité d'élaborer une philosophie politique africaine de l'inclusion, il apparaît que la question n'est pas celle de

l'exclusion ou de la domination, mais celle de la médiation normative.

La démocratie, dans son sens philosophique le plus exigeant, ne peut être réduite à une technique institutionnelle. Elle repose sur la reconnaissance de la pluralité humaine. Comme le rappelle Hannah Arendt, « les hommes, et non l'Homme, vivent sur la terre et habitent le monde » (H. Arendt, 1961, p. 41). Cette pluralité constitue la condition même du politique. L'exclusion systématique d'une dimension constitutive de l'expérience humaine — telle que la religion dans de nombreuses sociétés africaines — introduirait une contradiction interne dans le projet démocratique.

De ce point de vue, la démocratie apparaît comme un régime de reconnaissance. Paul Ricoeur parlait de « la visée d'une vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes » (P. Ricoeur, 1990, p. 202). L'inclusion politique n'est pas seulement une stratégie de pacification sociale ; elle constitue une exigence éthique découlant de la dignité égale des citoyens. Elle suppose que les différentes sources de sens — religieuses, culturelles, rationnelles — puissent entrer en dialogue dans un cadre institutionnel garantissant la liberté et l'égalité.

La philosophie politique africaine de l'inclusion proposée ici ne cherche donc ni à relativiser les principes universels des droits humains ni à absolutiser les particularismes culturels. Elle s'inscrit dans une dynamique de médiation. Kwasi Wiredu plaidait pour une « décolonisation conceptuelle » (1996, p. 136) permettant d'adapter les catégories politiques modernes aux contextes africains sans renoncer à leur portée universelle. Cette démarche ouvre la voie à une modernité politique plurielle, capable d'intégrer les ressources symboliques et morales locales dans un cadre démocratique universalisable.

En définitive, une philosophie politique de l'inclusion ne cherche pas à effacer les différences, mais à les rendre politiquement fécondes. Elle affirme que la démocratie ne se consolide pas par l'uniformité, mais par la capacité à transformer la pluralité en ressource délibérative. Elle repose sur trois convictions fondamentales : la reconnaissance de la pluralité religieuse et culturelle comme donnée constitutive du politique, la médiation critique de cette pluralité par des principes universels de justice et

de liberté et l'orientation de l'action politique vers le bien commun, compris comme projet partagé. Ainsi conçue, la démocratie africaine n'est ni une imitation ni une exception ; elle est une contribution à l'invention d'un monde commun. Elle montre que l'inclusion n'est pas une faiblesse institutionnelle, mais une exigence philosophique : celle d'un ordre politique où chaque citoyen peut participer, avec ses convictions propres, à la construction du destin collectif dans le respect de l'égalité et de la dignité de tous.

Références bibliographiques

ARENDT Hannah, 1961, *La condition de l'homme moderne*, Calmann-Lévy, Paris.

ELA Jean-Marc, 1985, *Ma foi d'Africain*, Karthala, Paris.

HABERMAS Jürgen, 1997, *Droit et démocratie. Entre faits et normes*, Gallimard, Paris

HOUNTONDJI Paulin, 1976, *Sur la "philosophie africaine"*, Maspero, Paris.

MBEMBE Achille, 2010, *Sortir de la grande nuit*, La Découverte, Paris.

....., 2000, *De la post-colonie*, Karthala, Paris.

MBITI John 1969, *African Religions and Philosophy*, London, Heinemann, 1969

RICOEUR Paul, 1990, *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris.

RAWLS John, 1993, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York

....., 1996, *Cultural Universals and Particulars*, Indiana University Press. Bloomington

SENGHOR Léopold Sédar, 1976, *Liberté I : Négritude et Humanisme*, Seuil, Paris; 1964

SEN Amartya, 2009, *The Idea of Justice*, Editions Allen Lane, London.

TAYLOR Charles, 1989, *Sources of the Self*, Harvard University Press, Cambridge

TUTU Desmond, 1999, *No Future Without Forgiveness*, Rider, London.

Marchandisation des aliments et résilience socioéconomique : accès et consommation à Daoukro (côte d'ivoire)

TAPSOBA Marie Claude

Titulaire d'un master en sociologie

Département de Sociologie

Université Félix Houphouët-Boigny

Mclaudetapsoba87@gmail.com

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

jacobagobe@yahoo.fr

<https://orcid.org/0009-0004-8636-9753>

Résumé :

Cette étude analyse les effets de la marchandisation des aliments sur la résilience socioéconomique des populations à Daoukro, en Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par la hausse des prix des denrées et la transformation des systèmes alimentaires locaux. Malgré l'importance de l'agriculture dans l'économie ivoirienne, de nombreux ménages rencontrent des difficultés croissantes d'accès régulier à une alimentation suffisante et diversifiée. Cette situation soulève la problématique de l'adaptation des populations face à la commercialisation accrue des produits alimentaires. L'objectif de la recherche est d'examiner comment la marchandisation influence les conditions d'accès aux aliments et les stratégies de consommation des ménages. La méthodologie repose sur une approche qualitative combinant des entretiens semi-directifs auprès des ménages, des commerçants et des acteurs locaux, ainsi que des observations de terrain dans les marchés. Les résultats montrent que la marchandisation renforce les inégalités d'accès à l'alimentation, obligeant les populations à développer diverses stratégies de résilience, telles que la réduction des quantités consommées, la substitution des aliments, le recours aux réseaux de solidarité et l'intensification d'activités génératrices de revenus. L'étude met ainsi en évidence les recompositions des pratiques alimentaires et des mécanismes d'adaptation des ménages face aux contraintes économiques.

Mots clés : *Marchandisation alimentaire, Résilience socioéconomique, Accès à l'alimentation, Pratiques de consommation*

Abstract:

This study analyses the effects of food commodification on the socio-economic resilience of populations in Daoukro, Côte d'Ivoire, in a context marked by rising food prices and the transformation of local food systems. Despite the importance of agriculture in the Ivorian economy, many households are finding it increasingly difficult to access sufficient and diverse food on a regular basis. This situation raises the issue of how populations are adapting to the increased commercialisation of food products. The aim of the research is to examine how commodification influences households' access to food and consumption strategies. The methodology is based on a qualitative approach combining semi-structured interviews with households, traders and local actors, as well as field observations in markets. The results show that commodification reinforces inequalities in access to food, forcing populations to develop various resilience strategies, such as reducing the quantities consumed, substituting foods, resorting to solidarity networks and intensifying income-generating activities. The study thus highlights the restructuring of food practices and household adaptation mechanisms in the face of economic constraints.

Keywords: *Food commodification, Socio-economic resilience, Access to food, Consumption practices*

Introduction

L'alimentation constitue un pilier central des sociétés humaines, fondement de la sécurité des ménages et, par ricochet, du développement social et économique des communautés (Pierre, 2001, p. 233-241). Cependant, dans le contexte contemporain, les conditions socioéconomiques des populations évoluent de manière instable, affectant négativement l'accès aux denrées alimentaires et fragilisant la sécurité des ménages. À l'échelle mondiale, les disparités socioéconomiques accentuent les difficultés d'accès à la nourriture pour certains segments de la population (Chival et al., 1995), situation aggravée par la flambée des prix des produits alimentaires de base observée ces dernières années (PAM, 2023). En Afrique de l'Ouest, et plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, ces augmentations se traduisent par une vulnérabilité accrue des ménages, perturbant leur pouvoir d'achat, leur état de santé et leur niveau de vie (Diakalia, 2015 ; Yabile, 2013). La hausse des prix du riz, du maïs, du blé ou de l'huile, couplée à la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires, expose les populations locales à des risques alimentaires et sociaux importants, allant de la malnutrition aux crises sociales (Diallo et al., 2009 ; Koné & Yao, 2007).

Dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, notamment à Daoukro, les ménages rencontrent encore des difficultés pour accéder aux produits alimentaires de base. Pourtant, l'État a mis en place différentes mesures pour améliorer la situation, comme le plafonnement des prix de certains produits alimentaires par le Décret n°2021-910, ainsi que des programmes de soutien à l'agriculture et à la production vivrière tels que le Programme national d'investissement agricole (PNIA 2) et le Programme d'appui à la sécurité alimentaire et à la production vivrière (PASVIVI). Malgré ces initiatives, les observations de terrain montrent que les prix des denrées, qu'elles soient importées ou produites localement, continuent d'augmenter dans les marchés.

Cette situation a des conséquences directes sur la vie quotidienne des populations. De nombreux ménages sont contraints de modifier leurs habitudes alimentaires : certains réduisent les quantités consommées, d'autres remplacent certains aliments par des produits moins coûteux ou dépendent davantage de l'entraide familiale et communautaire. Ainsi, l'accès à l'alimentation devient de plus en plus difficile pour les populations les plus modestes, ce qui fragilise leur équilibre économique et social.

Il apparaît alors un paradoxe important : alors que des politiques publiques existent pour améliorer l'accès à la nourriture et soutenir la production agricole, les populations continuent de faire face à des difficultés concrètes pour se nourrir. Autrement dit, malgré les efforts institutionnels, la hausse persistante des prix alimentaires crée de nouvelles formes de vulnérabilité et met en question l'efficacité réelle des mécanismes mis en place pour garantir la sécurité alimentaire. Dans ce contexte, la question centrale de cette recherche est la suivante : comment la marchandisation des aliments influence-t-elle les conditions d'accès à l'alimentation et les stratégies de résilience socioéconomique des ménages à Daoukro (Côte d'Ivoire). L'objectif de l'étude consiste à analyser les effets de la marchandisation des produits alimentaires sur les comportements alimentaires et les rapports sociaux des populations de Daoukro, afin de comprendre comment les compromis sociaux et économiques influencent la sécurité alimentaire locale.

Cette recherche présente une double pertinence, scientifique et sociale. Sur le plan scientifique, elle contribue à la sociologie

économique et à l'analyse des systèmes alimentaires en milieu urbain , en éclairant les interactions entre politiques publiques, marché et populations et en mettant en évidence les tensions sociales engendrées par la variation des prix alimentaires. Sur le plan social, elle fournit des éléments de réflexion pour améliorer les stratégies de régulation des marchés alimentaires et renforcer la résilience des ménages vulnérables face à l'instabilité des prix, tout en orientant la formulation de politiques publiques plus équitables et adaptées aux réalités locales.

1. Ancrage théorique et méthodologique

La marchandisation des produits alimentaires ne se réduit pas à une simple logique économique. Elle s'inscrit dans un ensemble de dynamiques à la fois sociales et économiques, où se croisent et parfois s'opposent les intérêts du marché, de l'État et des ménages. C'est dans cette perspective que s'inscrit la présente analyse, en mobilisant à la fois des apports classiques et des contributions plus récentes en sociologie économique.

En effet, les travaux de Granovetter (1985) rappellent que les activités économiques ne sont jamais totalement autonomes : elles sont profondément ancrées dans des relations sociales. Cette idée a été enrichie par des auteurs contemporains comme Beckert (2010), qui met l'accent sur le rôle des anticipations et des structures sociales dans la dynamique des marchés, ou encore Callon (2017), qui montre que les marchés sont aussi le produit de dispositifs concrets qui orientent les comportements des acteurs.

Par ailleurs, l'analyse s'appuie sur la théorie de la différenciation sociale développée par Bourdieu (1984). Celle-ci permet de comprendre que l'accès aux ressources, y compris alimentaires, dépend largement de la position sociale des individus, elle-même liée à la répartition inégale des différents types de capitaux. Cette lecture est aujourd'hui prolongée par des auteurs comme Piketty (2019), qui met en évidence l'accentuation des inégalités économiques, ou Sen (1999), qui insiste sur la capacité réelle des individus à accéder aux biens essentiels, au-delà de leur simple disponibilité.

Dans une optique plus empirique, la marchandisation de l'alimentation est appréhendée à travers plusieurs dimensions : l'évolution des prix des denrées, les mécanismes qui les

déterminent, mais aussi la place grandissante des logiques marchandes dans l'accès à la nourriture. Les analyses récentes des systèmes alimentaires, notamment celles du HLPE (2020), permettent de replacer ces transformations dans un cadre global, en lien avec les enjeux de sécurité alimentaire.

Face à ces contraintes, les ménages ne restent pas passifs. Ils développent diverses stratégies pour faire face : réduction des quantités consommées, substitution de certains produits, diversification des activités génératrices de revenus ou encore mobilisation des solidarités sociales. Ces mécanismes d'adaptation, déjà mis en évidence par Ellis (2000), sont approfondis par des travaux plus récents comme ceux de Béné et al. (2016), qui analysent la résilience des moyens d'existence dans des contextes de vulnérabilité.

Enfin, les inégalités d'accès à l'alimentation apparaissent comme un élément central de l'analyse. Elles ne tiennent pas uniquement aux revenus, mais aussi aux ressources sociales dont disposent les ménages. Les rapports récents de la FAO (2022) confirment d'ailleurs que l'insécurité alimentaire relève de facteurs multiples et structurels, dépassant la seule question de la disponibilité des aliments.

Au total, cette approche permet de considérer la marchandisation de l'alimentation non pas comme une simple augmentation des prix, mais comme un processus social plus large. Celui-ci transforme à la fois les pratiques alimentaires, les stratégies des ménages et, plus profondément, les rapports sociaux, notamment dans un contexte local comme celui de Daoukro.

La méthodologie adoptée a combiné des approches qualitatives et quantitatives afin de rendre compte de manière intégrée des dynamiques de marchandisation et des réponses des populations. La population de Baoulékro a été estimée à 10 114 habitants répartis en ménages, selon les données du RGPH 2021. Étant donné notre incapacité à enquêter l'intégralité de cette population, nous avons jugé pertinent d'interroger 10 % de celle-ci. En appliquant une règle de trois, la population à enquêter a été déterminée comme suit : X , la population mère, et X_n , la population à enquêter. Nous avons calculé $X_n = X / 100$, soit $10\ 114 / 100 = 101,14$ ménages. Pour des raisons pratiques et d'approfondissement qualitatif, nous avons arrondi à 20 ménages, ciblant ainsi un échantillon représentatif permettant de dégager

des tendances significatives sans compromettre la profondeur analytique.

Le choix du site d'étude, Baoulékro, s'est justifié par son rôle central dans le département de Daoukro, caractérisé par des flux de produits alimentaires diversifiés et une forte exposition aux variations de prix sur le marché local. La sélection des participants s'est faite selon des critères socioéconomiques précis : inclusion de ménages avec des niveaux de revenus variés, représentativité des différents types de production alimentaire (cultivateurs, commerçants et consommateurs), et présence de membres ayant une expérience directe des fluctuations des prix alimentaires. Les outils d'enquête ont combiné des questionnaires structurés pour recueillir des données quantitatives sur les habitudes de consommation, les prix perçus et les revenus, et des entretiens semi-directifs pour explorer qualitativement les stratégies de résilience, les perceptions sociales de la marchandisation et les dynamiques de négociation entre acteurs. La technique d'échantillonnage utilisée a été un échantillonnage raisonné, permettant de cibler les ménages et individus les plus pertinents pour répondre aux questions de recherche tout en garantissant la diversité socioéconomique nécessaire à l'analyse.

L'analyse des données s'est articulée selon une approche mixte : les données quantitatives ont été traitées à l'aide de statistiques descriptives permettant de mesurer les variations des prix, la fréquence des consommations et l'accès aux denrées, tandis que les données qualitatives ont été analysées par analyse thématique, identifiant les motifs récurrents dans les discours relatifs à la marchandisation, aux stratégies de résilience et aux rapports sociaux. Ce traitement intégré a permis de mettre en lumière les interactions complexes entre marché, politiques publiques et comportements individuels et collectifs, confirmant empiriquement la pertinence des cadres théoriques mobilisés.

Ainsi, cette étude a permis de documenter de manière rigoureuse la manière dont la marchandisation des produits alimentaires affecte la sécurité alimentaire, les habitudes de consommation et les relations sociales à Daoukro, tout en illustrant comment les ménages mobilisent des capitaux économiques et sociaux pour faire face aux contraintes structurelles. La combinaison des perspectives théoriques et de la méthodologie mixte a assuré une lecture fine des dynamiques locales, offrant des enseignements

utiles pour les politiques publiques, la régulation des marchés alimentaires et la réduction des inégalités d'accès à la nourriture.

2. Résultats

2.1. Profil socio-économique des ménages et dynamique des produits sur les marchés de Daoukro

L'analyse des vingt ménages enquêtés s'est appuyée sur plusieurs indicateurs : la taille du ménage, le type de logement, le niveau d'instruction, la situation matrimoniale et la situation professionnelle. Ces éléments permettent de mieux comprendre le profil socioéconomique des populations étudiées ainsi que leurs conditions d'accès aux produits alimentaires. Les données montrent notamment que la taille des ménages varie entre 1 et 15 personnes ou plus, comme l'illustre le tableau ci-après.

Tableau 1 : Répartition des ménages selon l'effectif

Groupes d'effectifs	Valeurs absolues	Valeurs relatives %
[0-1]	2	10
[1-5]	4	20
[5-10]	6	30
[10-15]	5	25
[15;+∞[3	15
Total	20	

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Les ménages enquêtés présentent des tailles variables, allant d'une à plus de quinze personnes. La catégorie la plus représentée est celle des ménages de 5 à 10 membres, soit 30 % de l'échantillon. La faible proportion de ménages d'une seule personne s'explique par la forte densité démographique du quartier, historiquement lié au premier village autochtone baoulé. Cette configuration reflète un modèle familial où la taille du ménage est associée à la mobilisation de la force de travail et des ressources nécessaires à la reproduction économique et sociale du foyer.

Tableau 2 : Répartition des ménages selon les habitats

Type d'habitat	Valeurs absolues	Valeurs relatives %
Entrée-couchée	2	10
Cour commune	8	40
Appartement	6	30
Villa clôturée	4	20
Total	20	100%

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

L'analyse du type de logement des ménages enquêtés révèle une diversité significative des configurations résidentielles : 10 % des ménages résident dans des entrées-couchées, 40 % occupent des maisons en cours communes, 30 % vivent dans des appartements, tandis que 20 % disposent de villas clôturées. La prédominance des ménages logeant dans des cours communes s'explique par des logiques à la fois structurelles et socio-économiques propres au milieu rural. D'une part, la plupart des constructions rurales sont conçues sans référence aux standards de commodité et de confort modernes, reflétant une architecture domestique pragmatique et fonctionnelle. D'autre part, cette configuration traduit une stratégie d'accès à un logement à coût modéré, permettant à la majorité des ménages, quel que soit leur capital économique, de bénéficier d'un espace habitable adéquat. Ainsi, le choix résidentiel est intimement lié aux contraintes économiques des ménages et à la rationalité pratique qui guide l'occupation de l'espace, illustrant comment les dynamiques sociales et économiques influencent la structuration de l'habitat au sein de cette localité.

Tableau 3 : Répartition de niveau d'instruction des chefs de ménages.

Niveau d'instruction	Valeurs absolues	Valeurs relatives%
Analphabètes	6	30
Primaires	7	35
Secondaires	4	20
Supérieures	3	15
Total	20	100%

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

L'analyse du niveau d'instruction des ménages enquêtés a révélé une prépondérance des personnes ayant fréquenté uniquement le primaire. Cette situation s'explique en partie par le rôle de Daoukro, et plus particulièrement de Baoulékro, en tant que centre régional d'accueil pour de nombreux migrants à faibles revenus. Ces populations, souvent issues de contextes affectés par des crises politiques ou économiques, ont rencontré des conditions de vie peu favorables à la scolarisation.

Par ailleurs, les 30 % d'analphabètes recensés correspondent aux chefs de ménages qui n'ont jamais eu l'opportunité de fréquenter l'école, pour des raisons multiples : pauvreté, travaux agricoles précoces, divorces, décès des parents, ainsi que contraintes liées aux coutumes et aux croyances locales. À titre illustratif, un enquêté, identifié sous les initiales KF, relate : « Mon père a divorcé de sitôt avec ma mère, qui n'avait pas les moyens de nous scolariser, donc nous avons été réduits aux travaux champêtres ». De son côté, YP explique : « Avant chez nous, les femmes ne vont pas à l'école, leur place est à la cuisine, selon notre coutume. L'école freinait nos croyances. Quant aux autres niveaux, secondaires et supérieurs, ils sont en dessous de la moyenne pour des raisons de manque de soutien parental et de moyens financiers ».

Ces témoignages mettent en lumière la manière dont les structures familiales, les contraintes économiques et les normes culturelles s'articulent pour produire des inégalités d'accès à l'éducation. Ils illustrent également l'impact durable de ces déterminants sur le capital humain des ménages et sur leurs stratégies de reproduction sociale, confirmant l'importance de considérer le contexte historique, économique et socioculturel dans l'analyse des niveaux d'instruction à Baoulékro.

Tableau 4 : Relatif à la situation matrimoniale des chefs de ménages

Chefs de Ménages	Situation matrimoniale	Valeurs absolues	Valeur totale	Valeur relatives %
Vivant en couple	Mariés	5	11	55
	Concubinages	6		
	Divorces	2		
Vivant seul	Célibataires	4	9	45
	Veufs (ves)	3		
Total			20	100%

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Ce tableau présent 55% des ménages ou les chefs vivent en couple ,45% des ménages pour des cas de divorces, de perte de conjoints ou de conjointes et même de cas d'incapacité de gérer une vie à deux vivent seul.

Propos de l'enquêté DB :

« j'ai choisi de vivre seule car je ne suis pas à mesure de gérer les caprices d'un homme, de toujours réfléchir à ce qu'il va manger, tenir la maison selon son gout. Je suis à l'aise seule ».

La population élevée des ménages vivant en couple traduit pour notre part, une population active, accueillante qui a le sens du partage. Vivre en couple offre plusieurs prérogatives pour organiser la vie en familiale, car la société est basée sur la famille et la famille est à son tour fondée sur l'union de deux individus de sexes différents.

Tableau 5: Relatif à la situation professionnelle

Situation Professionnelle	Valeurs absolues	Valeurs relatives
Secteur public	2	10
Secteur privés	3	15
Sans employ	5	25
Secteur informel	10	50
Total	20	100%

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Propos d'un enquêté NO :

« Ici Daoukro en général et en particulier à Baoulékro, nos enfants peinent à s'offrir un emploi, ils sont obligés de pratiquer l'orpaillage, aide maçon appelé communément (manawa) se promener sur le soleil et la pluie avec les habits des Ghanéens appelé friperie pour avoir de quoi survivre et aider leur famille »

Nous avons 50% des ménages dont les chefs travaillent dans le secteur informel. Ce résultat montre que dans ce quartier, le secteur informel constitue le champ principal d'activité des populations. Les 25% qui représentent le tiers de la population démontre à quel point la population de Baoulékro aspire, manifeste le désir ardent pour son insertion professionnelle.

En définitive, les résultats de ce chapitre révèlent que parmi les 20 ménages enquêtés dont les effectifs varient de 1 à 15 et plus sont majoritairement logés dans des cours communes 40%, avec un taux réduit d'analphabètes, s'adonnent aux activités du secteur informel. S'agissant des situations matrimoniales, on note un faible intérêt aux mariages civils cela montre qu'ils restent rattachés à leurs activités.

2.2. Disponibilité et consommation des produits alimentaires

Un produit alimentaire peut être compris comme toute substance destinée à être consommée par l'être humain dans le but d'assurer son alimentation, en lui apportant l'énergie et les nutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme, tels que les protéines, les glucides ou encore les vitamines. Ces produits relèvent de la catégorie des biens dits non durables, et s'inscrivent plus largement dans l'ensemble des biens et services qui structurent l'activité économique.

De manière générale, on distingue deux grandes catégories : les produits matériels et les produits non matériels. Les produits non matériels renvoient à des biens immatériels, qui ne peuvent être ni touchés ni stockés, comme c'est le cas d'un service numérique ou d'une formation en ligne. À contrario, les produits matériels se caractérisent par leur dimension tangible : ils peuvent être manipulés, transportés et consommés. Ces derniers se répartissent eux-mêmes en produits durables, semi-durables et non durables.

Les produits non durables, qui sont au cœur de cette étude, se distinguent par leur consommation rapide et leur renouvellement fréquent. Ils regroupent des biens de nature diverse que l'on peut classer en deux grandes catégories : les produits homogènes et les produits hétérogènes. Les produits hétérogènes présentent des caractéristiques spécifiques qu'il s'agisse de la qualité, de la marque ou encore de l'image associée qui limitent leur substituabilité. Autrement dit, même s'ils remplissent une fonction similaire, ils ne sont pas perçus comme équivalents par les consommateurs.

À l'inverse, les produits homogènes se caractérisent par leur standardisation et leur interchangeabilité. Ils peuvent être vendus selon des unités de mesure courantes comme le kilogramme ou le litre. Dans cette catégorie, on retrouve notamment des denrées

alimentaires de base telles que le riz, le maïs, le mil, la viande (bœuf, mouton), le poulet, les œufs, les arachides, l'huile de palme, ainsi que divers légumes et produits issus de l'agriculture locale. Dans le cadre de cette recherche, ces produits sont regroupés en deux grandes catégories analytiques les céréales et les viandes afin de mieux appréhender leur disponibilité, leurs modes de consommation et leurs circuits de commercialisation sur les marchés de Daoukro. Cette structuration permet ainsi de proposer une lecture plus systématique des dynamiques alimentaires observées sur le terrain.

Tableau 6, relatif aux prix moyens des céréales

Céréales au Kilogramme								
	Grand marché de Daoukro		Petit marché de Baoulékro Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro			
	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa	
Mais sec	500	1	500	1	500	1	500	
Mil	500	1	500	1	500	1	500	
Riz brisé	750	1	750	1	750	1	750	
Riz importé populaire	650	1	650	1	650	1	650	
Riz local	700	1	700	1	700	1	700	

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

En ce qui concerne les prix moyens des céréales, le mil se vend en moyenne à 500 FCFA, reflétant sa disponibilité quasi généralisée dans les différents quartiers. Le riz brisé et le riz importé s'échangent respectivement à 750 F et 650 F, tandis que le riz local atteint 700 F, en raison de sa rareté croissante. Les enquêtes ont montré que les céréales demeurent les produits alimentaires les plus consommés, le riz local étant de moins en moins accessible

malgré son prix élevé. Le riz brisé et le riz importé, notamment le « dénicachia » littéralement « riz favorable aux ménages surpeuplés » en langue malinké, constituent les variétés les plus prisées par les populations du quartier.

Au-delà des céréales, la viande fraîche, appartenant également aux produits N1, représente un autre ensemble alimentaire central qui mérite une attention spécifique dans l'analyse des habitudes de consommation.

Tableau 7 relatif aux prix moyens des viandes fraîches

Viande fraîche au Kilogramme							
	Grand marché de Daoukro		Petit marché de Baoulékro Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro		
	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa
Triple de bœuf	2200	1	2200	1	0	1	2200
Viande de bœuf avec os	2500	1	2500	1	0	1	2500
Viande de bœuf sans os	3000	1	3000	1	0	1	3000
Viande de mouton	4000	1	4000	1	0	1	4000

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Les prix moyens affichés dans ce tableau montrent une inconstance de la viande fraîche sur les marchés. Le grand marché de Daoukro est considéré comme le marché central de la ville où la viande est régulièrement vendue ; les autres marchés n'exposent que les jours de fête.

La majorité des ménages du quartier Baoulékro considère comme gaspillage le fait de déboursier 2500frs ou 3000frs pour un kilogramme de viande, ils préfèrent les côtelettes de porc fumés.

dépourvues de toute chair et exposés dans tous quartiers et marchés avec un prix très abordable ,accessible à tous ,le prix sont compris entre 500frs,1000frs Les produits de cette classe sont vendus les marchés en unités non standard mais identique par exemple la mesure de la farine, de mil, farine de maïs, de manioc le sel, l'arachide non décortiquées etc.

Tableau 8 relatif aux prix moyens des farines

Farine vendue en vrac							
	Grand marché de Daoukro		Petit marché de Baoulékro Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro		
	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa
Farine de maïs	500	1	400	1	500	1	500
Farine de manioc	500	1	500	1	500	1	500
Farine de mil	600	1	650	1	650	1	650
Farine de blé	700	1	750	1	750	1	750

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Les prix moyens affichés des farines part de 500frs à 750frs le kilogramme .Avec ces prix moyens au kilogramme abordables à toutes les couches sociales, les ménages s'adonnent à leur consommation. Selon nos enquêtes, les farines sont consommées presque au même degré que le riz populaire (dénicacha).

Tableau 9 relatif au prix moyens des poissons fumés

Poisson fumés								
	Grand marché de Daoukro		Petit marché de Baoulékro Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro			
	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa	
Poisson belle dame	4000	1	4500	1	4500	1	4500	
Poissons fumés magni	2000	1	2200	1	2200	1	2200	
Machoirons fumés	5000	1	5000	1	5000	1	5000	
Poissons fumés maquereau	2000	1	2200	1	2200	1	2200	
Poissons fumés saint pierre	5000	1	5000	1	5000	1	5000	
Poissons fumés apolo	2000	1	2200	1	2200	1	2200	
Carpe fumés	5000	1	5000	1	5000	1	5000	

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Ce tableau montre bien que les prix moyens sont bien différents les uns et des autres ; Les poissons fumés apolos et maquereau affichent des prix moyens au kilogramme de 2200frs que les poissons carpes fumés et machoirons fumés qui donnent presque le triple des prix moyens des précédents. Ce prix élevé de ces variétés de poissons n'est pas accessible à toutes les couches sociales par conséquent, poisson fumé apolo, maquereau et magni restent les poissons les plus consommés de tous les ménages ou du moins la majorité.

Tableau 10, relatif aux poissons frais

Poisson frais							
	Grand marché de Daoukro		Petit marché de Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro		
	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa
Poisson mimi lago	1000	1	1000	1	1000	1	1000
Apolo	2000	1	2200	1	2200	1	2200
Poisson qui me connaît	1500	1	1500	1	1500	1	1500
Poissons maquereau	2000	1	2200	1	2200	1	2200
Poissons belle dame	5000	1	5000	1	5000	1	5000
Poissons sosso	5000	1	5000	1	5000	1	5000
Poisson tilapia	5000	1	5000	1	5000	1	5000

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Les prix moyens de ces poissons sont compris entre 1000 et 1500 le kilogramme sur ces marchés. Il y a aussi des petits poissons de mauvaise qualité appelé mimi lago, qui me connaît. Les poissons tels que sossos, tilapias et demoiselles sont des poissons de luxe et réservés à une catégorie de personnes (Les fonctionnaires, les personnes ayant plus de revenus financiers.)

Tableau 11, relatif aux légumes en feuilles

Légumes en feuilles								
		Grand marché de Daoukro		Petit marché de Baoulékro Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro		
		Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa
Feuille de taro		500	1	500	1	500	1	500
Feuille de Manioc		300	1	300	1	300	1	300
Feuille de Chou		500	1	500	1	500	1	500
Feuille patate		300	1	300	1	300	1	300
Feuille épinard		300	1	300	1	300	1	300

Feuille de pécile	600	1	650	1	700	1	700
Feuille kloila	300	1	300	1	300	1	300

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Les feuilles de taro, manioc, chou, patate, affiche les prix moyen tels que : 500;300;500;500 et c'est à partir du grand marché de Daoukro que les autres sont ravitaillés. Au niveau des prix, nous observons une différence avec les feuilles de manioc, de kloila et d'épinard qui sont à moindre cout. Cette différence est dû au fait qu'on les retrouve un peu partout, ils poussent un peu partout également et ils proviennent beaucoup de toutes les zones de Daoukro

Tableau 12 : relatif aux couts des légumes en fruit et en racines

Les prix moyens en kilogramme des légumes en fruit et en racine sont compris entre 500frs

Légumes en fruit et en raciness								
		Grand marché de Daoukro		Petit marché de Baoulékro Daoukro		Petit marché de 120 logements Daoukro		
		Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix en franc CFA	Poids (kilo)	Prix moyen Fcfa
Gombo frais		500	1	500	1	500	1	500
Gombo sec		2000	1	2000	1	2000	1	2000
Tomate africaine (locale)		500	1	500	1	500	1	500
Oignon blanc		600	1	600	1	600	1	600
Haricot vert		650	1	700	1	700	1	700
Oignon violet		700	1	750	1	750	1	750
Piments bon importé		600	1	650	1	650	1	650
Piment local		500	1	500	1	500	1	500
Tomate importé		700	1	750	1	750	1	750
Ail		500	1	500	1	500	1	500
Piment sec		700	1	750	1	750	1	750

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

et 750frs .Les produits locaux tels que ;piment local, piment sec ,oignon blanc, tomate africain, gombos frais et secs sont accessibles que les autres produits qui sont pour la plus part importés tels que :haricot vert, oignon violet, tomate importée...leur prix est toujours plus élevé mais ,ils sont consommés par des couches sociales sélectives .on est donc tenté de dire que ses produits ne sont pas accessibles à tous les ménages du fait de leur prix élevé

2.3. La participation des ménages au développement

Le capital économique désigne l'ensemble des ressources financières, matérielles et productives que possèdent les individus, les familles et les communautés (revenus, terres, équipements, entreprises, épargne...). Le capital économique et social joue un rôle fondamental dans le développement d'une localité, surtout dans des contextes comme celui de Daoukro ou Baoulékro, où les ressources publiques sont parfois limitées. Ces ménages avec le peu de ressources financières arrivent à créer des activités économiques qui leur permettent d'investir dans des petites entreprises de commerces ,de l'agriculture et de l'artisanat; de stimuler les investissements communautaires :des projets collectifs,(forages, écoles ,centre de santé...) création des petites entreprises qui emploient des jeunes pour des ventes en détail de divers articles et renforcent l'autonomie financière car une localité économiquement active dépend moins de l'aide extérieure (ON,État) et peut autofinancer certains services sociaux.

Le capital social désigne l'ensemble des réseaux de relations, à la confiance mutuelle, aux solidarités familiales, communautaires, religieuses et professionnelles. Ces ménages forment un vrai réseau de plusieurs types (famille, famille élargie, groupe de tontines, ethniques, religieuses, leaders, communautaires...) pour initier et soutenir des projets communs qui leur permettent de se soutenir mutuellement et mieux s'organiser à l'effet de pouvoir supporter le coût de cette vie chère. Le développement local durable repose donc sur la combinaison des deux : Les ressources financières permettant d'agir et les relations sociales permettant de coordonner les actions et d'assurer leur pérennité. A Baoulékro, une coopérative agricole bien organisée (capital social) obtient un microcrédit pour acheter un moulin à manioc (capital économique). Ce moulin bénéficie à toute la communauté, réduit la pénibilité du travail des femmes et crée des revenus locaux.

2.4. L'effet de la vie chère sur les ménages de Baoulékro

La flambée des prix des denrées alimentaires, des produits de première nécessité et des services de bases affectent lourdement les ménages de Baoulékro, dont la majorité vit dans une situation de vulnérabilité économique. Nous observons la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Les revenus faibles souvent issus de petits commerces, du secteur informel ou de l'agriculture traditionnelle, ne suffisent plus à couvrir les dépenses quotidiennes. L'inflation a réduit considérablement leur capacité à satisfaire des besoins essentiels comme : l'alimentation quotidienne (prix de riz, de l'huile, des légumes, du poisson ...), les frais de transport pour se rendre au travail ou à l'école, les dépenses scolaires (fournitures, cotisations, uniformes) et surtout les soins de santé élémentaires. Cette vie sous contrainte entraîne une fatigue sociale, une perte d'estime de soi, un stress permanent parfois des tensions intrafamiliales ou communautaires. Les parents doivent faire des choix difficiles quel enfants envoyer à l'école ou à qui acheter des médicaments? Nous observons une focalisation uniquement sur leur survie quotidienne, les ménages de Baoulékro participent de moins en moins aux activités communautaires, aux projets de développement local ou aux instances de décisions (réunions, comités...) Cela creuse un écart croissant entre les populations pauvres et les dynamiques de développement économiques et sociale la localité.

Dans ce quartier, les ménages souffrent énormément des coupures d'eau et d'électricité, on observe une hiérarchisation des besoins, souvent dans cet ordre : L'alimentation est la priorité absolue, même si cela implique de réduire la quantité ou la qualité des repas de la majorité de ces ménages (ex : consommer du manioc ou du riz sans sauce riche). Le logement : Le loyer et l'abri sont souvent maintenus, mais les conditions de logement sont dégradées. Scolarisation partielle ou certains enfants sont retirés de l'école, sont laissés pour au compte, au niveau de la santé, les soins ne sont sollicités qu'en cas d'urgence, et les médicaments sont parfois remplacés par des remèdes traditionnels.

La scolarisation est un processus social et économique qui prépare les individus à intégrer le marché du travail, un mécanisme d'insertion sociale, de mobilité sociale. La scolarisation est surtout un processus structurant qui lie l'éducation au système

économique, à l'emploi et aux rapports sociaux. Elle peut être une voie d'émancipation, mais aussi un moyen de reproduction de l'inégalité selon les contextes sociaux, familiaux et économiques. La scolarisation peut être considérée comme un indicateur développement local. Dans certaines localités comme Baoulékro, nous observons comment la vie chère, le genre et la pauvreté constituent des facteurs limitant l'accès à l'école pour certains groupes sociaux.

Tableau 19, relatif à la scolarisation dans les ménages

Ménages	Accès à un(1) plat/jour	Accès à deux(2) plats /jour	Accès à trois(3) plats/jour	Valeurs absolues	Valeurs relatives%
Enfants					
Scolarisés	3	2	1	8	35
Déscolarisés	7	4	3	12	65
Total	10	6	4	20	100

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

Le tableau ci-dessous fait le point de la situation des enfants des ménages de Baoulékro en âge d'aller à l'école dont l'âge varie de 5 à 20 ans.

Selon les résultats, 65% des ménages vivent avec des enfants qui peuvent aller à l'école, mais qui, malheureusement reste oisifs et 35% des ménages qui font l'effort de prioriser l'éducation scolaire de leurs enfants. Ce pourcentage élevé des enfants déscolarisés de ces ménages, es lié en grande partie par le poids du cout de la vie chère qui pèse en général sur eux. Pour ces ménages, la priorité devient l'alimentation au détriment de l'éducation.

2.5. La qualité de vie et les soins de santé dans ces ménages

La qualité de la vie est un ensemble des conditions matérielles et immatérielles qui permettent à une personne ou à une communauté de vivre dignement, de manière équilibrée, satisfaite et socialement intégrée. La qualité de la vie ne se limite pas à la richesse ou à la consommation, mais prend en compte les inégalités sociales, les formes d'emploi, les conditions de travail et les accès aux services essentiels (éducation, santé, logement, transport...) ainsi que les relations sociales. La qualité de vie est donc un état de bien-être

social d'un individu ou d'une communauté.

Les conditions de vie matérielles font référence aux revenus, à la stabilité de l'emploi, de logement, l'accès à l'eau et l'électricité, à une alimentation suffisante.

L'accès des ménages de Baoulékro aux soins de santé est limité par plusieurs obstacles : l'absence d'un centre de santé publique, cout des soins élevés par rapport aux niveaux de vie de ces ménages (consultations, médicaments, examens) sont souvent inaccessible pour les familles à faibles revenus .Il faut noter aussi que l'éloignement de l'hôpital général de la ville, les inégalités locales, aux maladies environnementales et à la pression économiques sur les foyers malgré la couverture de la maladie universelle(CMU)qui devait améliorer la condition des soins de santé demeure une problématique car plusieurs ménages ne sont pas sensibilisés à l'adhésion et la prise en charge de ce projet Gouvernemental .Par contre, certains ménages peinent à s'inscrire et même à s'acquitter de leur cotisation mensuelle. Les familles pauvres recourent parfois à la médecine traditionnelle ou à l'automédication par faute de moyens financier.

Tableau 20, relatif à la situation d'assurance maladie

Ménages	Accès à un(1) plat/jour	Accès à deux(2) plats/jour	Accès à trois(3) plats/jour	Valeurs Absolues	Valeurs relatives %
Assurés	4	2	1	9	40
Non assurés	6	4	3	11	60
Total	10	6	4	20	100

Source : TAPSOBA, M. C. (2021).

On remarque ici que le pourcentage des ménages non assurés 60% est élevé que celui des ménages ayant une couverture d'assurance 40% Cette différence s'explique à plusieurs niveaux :

Nous avons pu noter le fait que la majorité des ménages de Baoulékro travaillent dans le secteur privé ou à leur propre compte dans des petites entreprises, et petits commerces qui ne leur

permet pas de se prendre en charge décemment et la conséquence de cette situation est que, la plupart de ces ménages font recours aux médicaments contre-façonnés pour leurs soins, la question de l'assurance ne fait partie de leur priorité.

2.6. Conflits sociaux et économiques liés à la hausse des prix alimentaires

Les ménages de Baoulékro font face à des tensions intergénérationnelles, économiques et culturelles. La vie chère et la hausse des prix des denrées créent des conflits au sein des familles et entre les acteurs du marché. Comme le souligne T.E :

« Si les prix des denrées alimentaires ne baissent pas, nous allons saccager tout au marché. Trop c'est trop ». MD, chef de famille, précise : *« Les gens augmentent les prix des marchandises sans tenir compte des populations, ce n'est pas bien ».*

Ces conflits révèlent les désaccords sur l'accès aux ressources et la répartition du pouvoir économique.

La précarité économique des ménages contribue à un taux élevé d'enfants déscolarisés. Les contraintes financières obligent les familles à prioriser certains enfants pour l'école, souvent ceux jugés les plus prometteurs, tandis que d'autres sont orientés vers le travail domestique ou agricole. La pauvreté et les grossesses précoces accentuent cette dynamique. Le manque d'encadrement et la méconnaissance de la valeur de l'éducation perpétuent un cycle de marginalisation. Ces facteurs combinés produisent des effets sur l'avenir économique et social des enfants.

2.7. Stratégies de résilience économiques et alimentaires

Pour faire face à la hausse des prix, les ménages développent des stratégies économiques : diversification des revenus via l'agriculture vivrière, le petit commerce et l'artisanat ; réduction du nombre de repas et recours à des produits moins chers ; entraide familiale et tontines. Comme le note A.A, vendeuse : *« Tout a augmenté sur le marché, on ne gagne plus de bénéfices donc on est obligé d'augmenter les produits pour nous en sortir ».* Ces pratiques permettent de préserver un minimum vital malgré la pression économique.

2.7.1. Adaptation sociale et maintien de la solidarité

La solidarité familiale et communautaire reste un pilier fondamental. Les ménages partagent la nourriture, organisent collectivement les travaux et soutiennent l'éducation à travers le tutorat familial ou l'aide de la diaspora. Ces systèmes renforcent la cohésion sociale malgré les tensions engendrées par la hausse des prix.

2.7.2. Adaptation scolaire et culturelle

Face aux contraintes, les familles pratiquent une scolarisation sélective et assurent un soutien scolaire informel. Sur le plan culturel, les ménages maintiennent les traditions et les rites essentiels, parfois sous forme simplifiée. L'usage des croyances religieuses et du recours aux anciens contribue à renforcer la résilience morale et la cohésion communautaire.

2.7.3. Réorganisation des rapports sociaux dans le système alimentaire

La hausse des prix des denrées déstructure les relations entre consommateurs et vendeurs, générant des alliances et des conflits selon les intérêts. G.B, consommateur, déclare : « *S'ils continuent comme ça avec les prix exorbitants, nous n'allons plus acheter leurs produits* ». Ces dynamiques reflètent la tension entre nécessité économique et solidarité sociale, et montrent comment les ménages et les acteurs du marché réorganisent leurs comportements face aux pressions économiques.

3. Discussion

Les résultats de l'étude sur les ménages de Baoulékro (Daoukro) montrent que ces derniers présentent des profils socio-économiques variés, avec des tailles de foyer allant de 1 à plus de 15 personnes, majoritairement logés dans des cours communes et à faible niveau d'instruction. La majorité des chefs de ménage travaillent dans le secteur informel, vivent en couple et priorisent la survie quotidienne face à la vie chère, au détriment de l'éducation et de l'accès aux soins de santé, 60 % n'étant pas assurés. La disponibilité et la consommation des produits alimentaires révèlent que les céréales, farines et certains poissons

fumés restent accessibles à la majorité, tandis que les produits importés ou de luxe sont réservés à des ménages plus aisés. La flambée des prix provoque des tensions sociales et économiques, des conflits intrafamiliaux et une déscolarisation partielle des enfants. Pour y faire face, les ménages développent des stratégies de résilience économiques et alimentaires, reposant sur la diversification des revenus, la réduction des repas, l'entraide familiale et communautaire, le maintien de la solidarité, la scolarisation sélective et la préservation des pratiques culturelles. Ces dynamiques traduisent une adaptation pragmatique face à la précarité tout en soulignant l'impact direct des contraintes économiques sur la qualité de vie, la participation communautaire et le développement local.

L'analyse des ménages de Baoulékro met en évidence des profils socio-économiques marqués par une grande diversité, reflétant des inégalités structurelles et historiques, un constat qui trouve un écho dans la perspective bourdieusienne sur le capital social et culturel. Selon Bourdieu (1984), les pratiques alimentaires et les stratégies de consommation sont profondément liées à la position sociale et aux ressources disponibles, ce qui explique que les ménages à faibles revenus privilégient les céréales locales et les produits abordables, tandis que les produits importés ou de luxe restent l'apanage des ménages plus aisés. Cette différenciation souligne comment les goûts et choix alimentaires sont des marqueurs sociaux, révélant la hiérarchisation des positions économiques et culturelles dans l'espace social.

La dépendance de la majorité des chefs de ménage au secteur informel et l'accès limité à l'éducation et aux soins illustrent la vulnérabilité des ménages face à la vie chère, un phénomène décrit par Diallo, Bricas et Tchamda (2009) dans l'analyse des marchés alimentaires ouest-africains. Les ménages doivent mobiliser des stratégies de survie quotidiennes, ce qui reflète la « logique de reproduction » des inégalités économiques et sociales, confirmée par Diakalia (2015) qui montre que la vulnérabilité alimentaire des ménages ivoiriens est directement corrélée à leur faible capital économique et social. L'adoption de pratiques de résilience, telles que la diversification des revenus et l'entraide familiale, s'inscrit dans ce cadre comme un mécanisme de mitigation des contraintes, en lien avec le concept de capital social décrit par Granovetter

(1985), qui souligne l'importance des réseaux sociaux pour faciliter l'action économique et la survie dans des contextes de précarité.

Par ailleurs, la dynamique des prix et la consommation des produits alimentaires mettent en évidence les tensions entre l'offre de marché et la capacité d'achat des ménages. Comme le soulignent Chival, Malassis et Padilla (1995) et Yabile (2013), la marchandisation des denrées et les fluctuations des marchés alimentaires en Côte d'Ivoire influencent directement l'accès aux produits de base et la sécurité alimentaire, exacerbant les conflits sociaux et économiques observés dans les ménages. La préférence pour des produits alimentaires peu coûteux ou standardisés reflète une adaptation rationnelle des ménages à leur environnement économique instable, corroborant les analyses de Pierre (2001) sur la consommation alimentaire comme pratique socialement encadrée et socialement différenciée.

Enfin, les stratégies de résilience alimentaire et sociale témoignent d'une capacité d'adaptation pragmatique qui permet de maintenir la cohésion familiale et communautaire, malgré les contraintes économiques. Koné et Yao (2007) soulignent que la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire dépend autant de la mobilisation des ressources économiques que des solidarités sociales et des initiatives locales. De même, le rapport du PAM (2023) rappelle que dans les contextes de crises alimentaires, l'organisation communautaire et les pratiques locales constituent des leviers essentiels pour réduire la vulnérabilité. Ainsi, les ménages de Baoulékro ne sont pas de simples victimes de la vie chère, mais des acteurs capables de réorganiser leurs pratiques alimentaires, leurs rapports sociaux et leur participation communautaire pour préserver un minimum vital et maintenir un développement local durable.

Conclusion

L'étude réalisée à Daoukro, en particulier dans le quartier de Baoulékro, met en évidence une grande diversité des situations socio-économiques des ménages. Ceux-ci se caractérisent par des tailles familiales variables, des conditions de logement souvent modestes, ainsi qu'un niveau d'instruction généralement limité au primaire, voire inférieur. À cela s'ajoute une forte présence du secteur informel comme principale source de revenus. Par ailleurs,

la situation matrimoniale et professionnelle des chefs de ménage montre qu'il s'agit, dans l'ensemble, d'une population active, mais confrontée à une précarité économique persistante.

Sur le plan alimentaire, les habitudes de consommation sont largement dominées par les produits de première nécessité, notamment les céréales, les farines, ainsi que les viandes ou poissons les plus accessibles. En revanche, les produits importés ou considérés comme plus coûteux restent hors de portée pour la majorité des ménages et ne concernent qu'une minorité. Dans ce contexte, la hausse continue des prix et le coût élevé de la vie réduisent considérablement le pouvoir d'achat. Cette situation a des répercussions directes sur plusieurs aspects de la vie quotidienne, notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé, tout en favorisant l'émergence de tensions sociales et familiales.

Face à ces difficultés, les ménages ne restent pas passifs. Ils mettent en place diverses stratégies pour s'adapter à leur environnement économique. Cela se traduit par la diversification des activités génératrices de revenus, la réduction du nombre de repas, le recours à la solidarité familiale ou communautaire, la participation à des tontines, ou encore le développement de formes informelles de soutien scolaire. Parallèlement, les pratiques culturelles et religieuses sont maintenues, jouant un rôle important dans la cohésion sociale. L'ensemble de ces mécanismes témoigne d'une capacité d'adaptation collective visant à préserver l'essentiel, à renforcer les liens sociaux et à maintenir une certaine implication dans la vie économique locale malgré les contraintes.

En définitive, cette étude montre que l'accès à l'alimentation, les conditions de vie et la participation au développement local sont le produit d'interactions complexes entre facteurs économiques, sociaux et culturels. Elle met surtout en évidence l'importance des solidarités et des réseaux sociaux, qui constituent des ressources essentielles pour faire face à la précarité et assurer, tant bien que mal, la continuité de la vie économique des ménages à Baoulékro.

Bibliographie

BÉNÉ Christophe, HEADY Derek, HADDAD Lawrence et al., 2016. *Is Resilience a Useful Concept in the Context of Food Security and Nutrition Programmes?*, Food Security Journal, Dordrecht.

BECKERT Jens, 2010. *How Do Fields Change? The Interrelations of Institutions, Networks, and Cognition in the Dynamics of Markets*, Organization Studies, Londres.

BOURDIEU Pierre, 1984. *La Distinction : critique sociale du jugement*, Les Éditions de Minuit, Paris.

CALLON Michel, 2017. *L'emprise des marchés : comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer*, La Découverte, Paris.

CHIVAL Jean-Claude, MALASSIS Louis, PADILLA Martine, 1995. *Économie mondiale de l'alimentation*, Éditions Economica, Paris.

DIAKALIA Koffi, 2015. *Sécurité alimentaire et vulnérabilité des ménages en Côte d'Ivoire*, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire (PUCI), Abidjan.

DIALLO Boubacar, BRICAS Nicolas, TCHAMDA Claude, 2009. *Les marchés alimentaires en Afrique de l'Ouest : dynamiques et enjeux*, Karthala, Paris.

ELLIS Frank, 2000. *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*, Oxford University Press, Oxford.

FAO, 2022. *The State of Food Security and Nutrition in the World*, FAO, Rome.

GRANOVETTER Mark, 1985. *Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness*, American Journal of Sociology, University of Chicago Press, Chicago.

HLPE, 2020. *Food Security and Nutrition: Building a Global Narrative Towards 2030*, FAO, Rome.

KONÉ Mamadou, YAO Kouassi, 2007. *Agriculture et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire*, Presses Universitaires de Côte d'Ivoire (PUCI), Abidjan.

PIERRE Jean-Pierre, 2001. *Sociologie de l'alimentation*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris.

PIKETTY Thomas, 2019. *Capital et idéologie*, Éditions du Seuil, Paris.

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM), 2023. *Rapport mondial sur les crises alimentaires*, Programme Alimentaire Mondial / Organisation des Nations Unies, Rome.

SEN Amartya, 1999. *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford.

YABILE Kouadio, 2013. *Dynamique des marchés alimentaires et sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire*, Éditions Universitaires de Côte d'Ivoire, Abidjan.

Impacts de la problématique du logement dans la ville de Daoukro (Centre-Est, Côte d'Ivoire)

Tchan André DOHO BI,
*Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire),
Laboratoire Ville Société Territoire (Labo VST) et
Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamique Spatiales
(LABORADDYS),
tchankonybi@yahoo.fr.*

Résumé

En Afrique, l'accès au logement constitue l'un des défis majeurs à relever. Dans de nombreux pays, cette problématique se caractérise par une production insuffisante de logements, ainsi qu'une augmentation des coûts liés à la location et à l'achat de biens immobiliers. Pour faire face à cette situation, des pays comme la Côte d'Ivoire mettent en œuvre diverses initiatives visant à améliorer l'accès à des logements décents. Le pays a ainsi réaffirmé son engagement en faveur de l'accès au logement et a ouvert son marché national aux promoteurs privés. Cependant, malgré ces efforts, certaines villes ivoiriennes, notamment Daoukro, continuent de rencontrer des difficultés significatives en matière de logement. La présente étude a pour objectif d'analyser les répercussions négatives de cette problématique dans la ville de Daoukro. Pour atteindre les objectifs fixés, cette recherche s'appuie sur une méthodologie combinant une recherche documentaire, des enquêtes de terrain et une analyse rigoureuse des données recueillies. Les résultats de cette étude mettent en lumière les coûts élevés de la location, la prévalence de l'habitat précaire dans le quartier de Sossorobougou, ainsi que le surpeuplement observé dans certains ménages.

Mots-clés : *Impacts, problématique, logement, ville, Daoukro*

Abstract

In Africa, access to housing is one of the major challenges facing the continent. In many countries, this issue is characterized by insufficient housing supply, as well as rising costs associated with renting and purchasing real estate. To address this situation, countries such as Côte d'Ivoire are implementing various initiatives aimed at improving access to decent housing. The country has thus reaffirmed its commitment to housing access and opened its national market to private developers. However, despite these efforts, certain Ivorian cities, notably Daoukro, continue to face significant housing challenges. The objective of this study is to analyze the negative repercussions of this issue in the city of Daoukro. To achieve the set objectives, this research employs a methodology combining literature review, field surveys, and rigorous analysis of the collected data. The results of this study highlight the high cost of rent, the prevalence of substandard

housing in the Sossorobougou neighborhood, and the overcrowding observed in certain households.

Keywords: *Impacts, issues, housing, city, Daoukro*

Introduction

Le droit à un logement décent est reconnu comme faisant partie du droit à un niveau de vie suffisant, codifié pour la première fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il est décrit en détail dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et précisé dans les observations générales sur le droit à un logement décent (ONU-HABITAT, 2024, p.1).

Le concept de logement décent ne se limite pas à l'abri physique. En effet, il inclut la sécurité des personnes et des ménages qui y habitent et leur accès sûr et stable à des possibilités d'obtenir des services, de trouver des emplois et de participer à la vie communautaire. Pourtant, le programme des Nations Unies pour les établissements humains (UN-Habitat) indique qu'entre 1,6 et 3 milliards de personnes ne disposent pas d'un logement décent. En 2022, plus de 1,12 milliard de personnes, soit 130 millions de plus qu'en 2015, vivaient dans des établissements informels et des taudis. La Banque mondiale estime qu'il pourrait être nécessaire de reconstruire environ 68 millions d'unités d'habitation dans 64 économies émergentes, ce qui représente approximativement 25 % du déficit global en matière de logement (ONU-HABITAT, 2024, p.1).

À l'échelle de la Côte d'Ivoire, cette crise du logement est caractérisée par une inadéquation entre la demande en logements et l'offre. Plus de 50 % des ménages urbains en Côte d'Ivoire sont locataires, et seuls 31,5 % sont propriétaires. Parallèlement, le pays fait face à un déficit structurel de plus de 500 000 logements, avec des besoins estimés à 50 000 logements nouveaux par an (S. Coulibaly, 2025, p.1077). Face à cette situation, la promotion de l'habitat décent et la mise en œuvre de programmes de logements sociaux ont été au cœur des priorités gouvernementales, avec des efforts notables quant à la production et à la viabilisation. Les efforts ont abouti à plusieurs résultats. Il s'agit de la mise en œuvre du Programme Présidentiel de construction de Logements Sociaux et Économiques (PPLSE) et de la viabilisation de plus de 2 000 ha

de terrain pour la construction de logements à Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, afin de faciliter l'accès des populations au logement, des dispositifs de financement innovants ont été mis en place. Ces dispositifs ont été accompagnés de mesures incitatives par le développement de lignes de crédit dédiées et mécanismes de financement simplifiés et la baisse significative du taux d'intérêt à l'habitat qui était de 11,3% en 2011 à moins de 6% en 2024 (Bilan gouvernement ivoirien, 2011-2025, p.109). Malgré ces actions, la ville de Daoukro fait face à une problématique liée au logement. Cette ville, depuis plusieurs décennies, est confrontée à des défis majeurs en matière de logement. Au regard de ces constats, cette étude vise à mettre en lumière l'ampleur de la problématique du logement à Daoukro, en identifiant les impacts négatifs tels que les coûts élevés de la location, l'émergence de l'habitat précaire et le surpeuplement au sein des ménages.

1. Méthodologie

1.1. Présentation du site de l'étude

Chef-lieu de la région de l'Iffou, la ville de Daoukro se situe au Centre-Est de la Côte d'Ivoire, précisément entre 7° 3' 28'' de latitude Nord et 3° 57' 58'' de longitude Ouest. Selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2021, sa population est estimée à 101 136 habitants (INS, 2021). Sur le plan géographique, elle est délimitée au Nord par la ville de Dabakala, au Sud par la ville de Bongouanou, à l'Ouest par la ville de Bocanda et à l'Est par les villes d'Agnibilékro et d'Abengourou. Depuis plusieurs années, ce pôle urbain traverse une crise du logement persistante. Les répercussions majeures de ce phénomène se manifestent principalement par une flambée des coûts des loyers et une prolifération inquiétante de l'habitat précaire. La carte 2 ci-

Carte 1 : Localisation de la ville de Daoukro

1.2. Méthode de collecte et de traitement des données

1.2.1. Méthode de collecte

La collecte de données est une étape cruciale dans la recherche scientifique. Elle fait appel à plusieurs méthodes de recherche scientifique et permet d'approfondir la compréhension

autour du thème abordé. Pour cette étude, plusieurs méthodes ont été mises en œuvre, notamment la recherche documentaire, l'observation directe, les entretiens et l'enquête par questionnaire. La recherche documentaire, effectuée dans les bibliothèques de l'Université Alassane Ouattara et de l'Université Félix Houphouët-Boigny, ainsi que sur Internet, a permis de rassembler des documents pertinents sur le sujet, incluant thèses, ouvrages collectifs et articles spécialisés. L'observation directe, réalisée sur le terrain, a été essentielle pour apprécier la réalité du problème étudié.

Quant aux entretiens, ils ont été menés avec des acteurs clés tels que le Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme (MCLU), les propriétaires terriens et les agences immobilières de la ville de Daoukro. Ces échanges ont révélé des informations cruciales, notamment sur les programmes immobiliers, les prix de vente des logements, ainsi que les modes de fixation des loyers. Au niveau de l'enquête par questionnaire auprès des ménages, elle a permis de mieux appréhender les difficultés d'accès aux logements décentes dans la ville de Daoukro. Cette enquête par questionnaire s'est faite en deux étapes. Dans un premier temps, des quartiers ont été sélectionnés grâce à une approche raisonnée, permettant d'identifier six quartiers selon des critères tels que la typologie du logement, le volume démographique et les caractéristiques socio-économiques. Dans un second temps, un échantillon représentatif des ménages à enquêter a été déterminé. Pour ce faire, nous avons utilisé les données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2021, fournies par l'Institut National de la Statistique (INS). La somme des ménages issus des six quartiers sélectionnés s'élève à 3 206, constituant ainsi la population mère. La formule ci-dessous a été appliquée pour calculer l'échantillon représentatif à enquêter.

$$n = \frac{Z^2 (PQ) N}{[e^2 (N-1) + Z^2 (PQ)]}$$

Source : H. Gumachian et al, 2000.

Application numérique
(3 206)

$(1,96)^2 (0,5 \times 0,5)$

----- n = -----

1) + $(1,96)^2 (0,5 \times 0,5)$

$[(0,05)^2 (3\ 206 -$

$n = 362$

Calculons le nombre de ménages à enquêter par quartier

✓ Quartier Résidentiel

On a 177 ménages ; $n = 362$; On a $N = 3\ 206$

On aura donc : $3\ 206 \rightarrow$

$\frac{3\ 206}{177}$

$\frac{362}{X}$

\times

362×177

Application Numérique : $X = \frac{362 \times 177}{3\ 206}$;

$X = 19$

3206

Ainsi, le nombre de ménages à enquêter dans le quartier Résidentiel est de 19. D'où pour le quartier Baoulékro 60 ; Dioulakro 83 ; Plateau 69 ; Gagou 79 et Sossorobougou 52.

1.2.2. Traitements des données

Plusieurs techniques fondent le traitement des données issues des enquêtes de terrain. Il s'agit du traitement cartographique, statistique et analytique. En effet, les données cartographiques collectées par des levées de points et auprès des structures, ont été traitées à l'aide du logiciel QGIS 2.16.3. Ce traitement a permis de générer la carte de localisation de la ville de Daoukro ainsi que celle de la répartition de l'habitat précaire. L'utilisation du logiciel EXCEL 2016 a facilité la conception des graphiques et tableaux de synthèse. Cet outil a permis de structurer les données relatives aux coûts de location des logements, au phénomène de surpeuplement ainsi qu'à la perception des chefs de ménages sur les tarifs pratiqués. Quant au logiciel Word, il a également servi à la saisie et à l'analyse qualitative des informations recueillies lors des entretiens et des enquêtes par questionnaire auprès des ménages.

2. Résultats

2.1. Coûts de la location des logements pas à la portée de toutes les couches sociales à Daoukro

La région de l'Iffou dispose de richesses économiques et humaines significatives. Sa population s'élève à 378 568 habitants, avec une répartition de 181 843 femmes et 196 717 hommes (INS, 2021). Son économie est dynamisée par une diversité d'activités, allant de l'agriculture (cultures vivrières et maraîchères) aux secteurs industriels et commerciaux.

Cependant, malgré ces potentialités, Daoukro, chef-lieu de la région, fait face à une problématique liée au logement. L'offre immobilière actuelle ne parvient pas à suivre la croissance démographique rapide de la ville. Ce déséquilibre entre l'offre et la demande entraîne une inflation galopante des loyers. Comme en témoigne le tableau 1, les coûts actuels de location constituent une barrière financière pour de nombreuses couches sociales, rendant l'accès à un logement décent de plus en plus difficile.

Tableau 1: Coûts actuels de la location des logements dans la ville de Daoukro

Typologie de l'habitat	Nombre de pièces du logement	Prix (FCFA)
Evolutif ou précaire	1 à 3 pièces	10 000 -35 000
Evolutif ou économique	2 à 3 pièces	40 000- 50 000
Economique ou Moyen standing	3 à 4 pièces	65 0000 – 80 000
Moyen standing	4 à 5 pièces	90 000 -150 000
Haut standing	5 pièces et plus	200 000- 250 000

Source : Enquêtes de terrain 2025 ; Agence immobilière KWAME SERVICE

Le tableau 1 ci-dessus met en lumière les coûts actuels de location des logements dans la ville de Daoukro. Pour les habitations de type précaire ou évolutif, avec une capacité de 1 à 3 pièces, les loyers varient entre 10 000 et 35 000 FCFA. Concernant les logements de 2 à 3 pièces, situés dans un habitat évolutif ou

économique, les tarifs se situent entre 40 000 et 50 000 FCFA. Pour les logements de 3 à 5 pièces, les prix fixés par les propriétaires oscillent entre 65 000 et 150 000 FCFA, correspondant généralement à des habitations de type économique ou de moyen standing. Enfin, pour les logements de 5 pièces ou plus, les loyers varient de 200 000 à 250 000 FCFA, correspondant à des types d'habitat de moyen ou haut standing.

Ces coûts de location sont déterminés par divers facteurs, notamment la situation géographique, les commodités disponibles et les dimensions des logements. La forte demande en matière de logement à Daoukro contribue également à cette inflation des loyers. Par ailleurs, la hausse des prix des matériaux de construction, souvent exacerbée par des difficultés logistiques, pousse les propriétaires à ajuster les loyers à la hausse. Cependant, ces tarifs ne sont pas acceptés par tous les habitants de Daoukro, comme l'illustre le graphique 1. Cette problématique des coûts de location impacte considérablement le quotidien des populations, en particulier celles disposant de revenus modestes.

Graphique 1 : Avis des chefs de ménage sur les coûts de location des logements

Source : Enquêtes de terrain, 2025

Ce graphique 1 illustre la perception des chefs de ménage concernant les coûts de location des logements à Daoukro. 53 %

d'entre eux considèrent que ces coûts sont élevés. En raison de leurs faibles revenus, 60 % éprouvent d'importantes difficultés à accéder à un logement décent.

En revanche, 38 % des chefs de ménage estiment que les coûts de location sont modérément élevés. Selon eux, ces tarifs sont abordables compte tenu de leur statut socioprofessionnel. De plus, ils comparent ces coûts de manière favorable à ceux d'autres villes comme Abidjan ou San-Pedro. Enfin, 9 % des chefs de ménage jugent ces coûts abordables. Cette dernière catégorie se divise en deux groupes : d'une part, ceux vivant dans des logements dont le loyer est fixé à 20 000 FCFA, souvent des cours communes ou des baraques, et d'autre part, ceux ayant une situation financière stable, qui se montrent parfois indifférents face aux prix imposés par les propriétaires.

Face à cette problématique d'accès au logement, les ménages à faibles revenus se tournent vers l'habitat précaire. Ce type d'habitat constitue une des conséquences majeures de la problématique du logement dans la ville de Daoukro.

2.2. Présence de l'habitat précaire face aux coûts élevés de la location des logements décents à Daoukro

L'un des impacts majeurs de l'accès difficile à un logement décent est l'émergence de l'habitat précaire dans le paysage urbain. Daoukro n'échappe pas à cette réalité. Les populations, confrontées aux coûts élevés de location ou de vente des logements, choisissent souvent l'habitat précaire comme solution immédiate à leurs besoins. La carte 2 met en évidence la localisation des quartiers où se concentre un grand nombre de logements précaires dans la ville de Daoukro.

Carte 2 : Localisation des quartiers à habitat précaire dans la ville de Daoukro

Cette carte 2 illustre l'un des impacts significatifs de la problématique du logement à Daoukro. Dans cette ville, et plus particulièrement dans le quartier de Sossorobougou, on observe une forte présence d'habitats précaires (planche 1). Ce quartier se distingue par la diversité des logements abordables, avec des loyers variant entre 10 000 et 20 000 FCFA, selon les commodités et la superficie. La proximité de Sossorobougou avec le centre

commercial constitue également un facteur clé de son attractivité. Pour les populations, notamment celles travaillant dans le secteur informel, cela permet de réduire les coûts de transport et de minimiser les distances de déplacement. Cependant, un des principaux moteurs de l'expansion de l'habitat précaire réside dans les lacunes des politiques de logement mises en œuvre à Daoukro. La plupart des programmes immobiliers lancés jusqu'à présent n'ont pas réussi à répondre efficacement aux besoins croissants en matière de logement.

Planche 1 : Habitats précaires dans la ville de Daoukro

Prise de vue : T. A. DOHO BI, 2025

La planche 1 atteste de la présence d'habitats précaires à l'échelle de la ville de Daoukro. Principalement concentrés dans le quartier Sossorobougou, ces logements se caractérisent par l'utilisation de matériaux tels que la terre battue, des tôles usées et des planches. Ce type de construction offre une sécurité très limitée. En effet, l'état des toitures les rend vulnérables aux vents violents et aux fortes pluies. De plus, en matière d'assainissement, les systèmes tels que les fosses septiques, les caniveaux ou les égouts sont rares, tant au niveau de ces logements qu'à l'échelle du quartier.

Ces insuffisances révèlent les conditions de vie précaires des populations confrontées à la problématique du logement.

Les impacts de cette problématique ne se limitent pas à la hausse des loyers et à la prolifération de l'habitat précaire. De plus en plus de ménages sont également confrontés au phénomène de surpeuplement.

2.3. Surpeuplement au sein des ménages: un phénomène de plus en plus récurrent à Daoukro

La crise d'accès au logement se manifeste sous diverses formes. L'une des plus frappantes est le nombre élevé de personnes par logement. Dans la ville de Daoukro, face aux difficultés d'accès aux logements adéquats, de nombreux ménages sont en situation de surpeuplement. Le tableau 2 illustre cette réalité préoccupante.

Tableau 2 : Surpeuplement dans les ménages de la ville de Daoukro

Nombre de pièce	Nombre de personnes dans le logement	Nombre de ménages dans cette situation
1 pièce	4	16
3 pièces	9	12
4 pièces	13	7
Total	-	35

Source : Enquêtes de terrain, 2025

Le tableau 2 illustre l'un des impacts négatifs majeurs de la problématique du logement à Daoukro. Les investigations dans cette ville indiquent que 35 logements sont concernés par le surpeuplement. Par exemple, certains logements d'une seule pièce accueillent jusqu'à 4 personnes, ce qui est particulièrement préoccupant. Les investigations montrent aussi que la majorité des occupants de ces logements sont des élèves. Après avoir obtenu le Certificat d'Études Primaires Élémentaires (CEPE) ou le Brevet d'Études du Premier Cycle (BEPC), ces jeunes, souvent issus de familles démunies, se regroupent pour louer des logements. Cette situation entraîne une cohabitation entre élèves de sexes différents, augmentant ainsi le risque de grossesses non désirées en milieu scolaire.

Au-delà des logements d'une pièce, il est également préoccupant de constater que certains logements de 3 pièces abritent jusqu'à 9

personnes. D'après les enquêtes, ces ménages comprennent des nouveaux agents de l'État en attente d'une meilleure offre locative, des familles avec plus de 10 enfants, ainsi que des commerçants originaires de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), notamment des Maliens et des Burkinabés.

De plus, certains logements de 4 pièces accueillent également plus de 10 occupants. Ces occupants sont pour la plupart issus de cours familiales où des membres choisissent de rester pour une durée indéterminée. Face aux coûts élevés de la location, de nombreux individus se voient contraints de demeurer temporairement dans leur cour familiale.

Ces analyses ci-dessus soulignent que le surpeuplement est une réalité préoccupante à Daoukro, nécessitant une attention urgente pour améliorer les conditions de vie des populations.

3. Discussion

3.1. Coûts élevés de la location des logements décents à Daoukro

L'accès à un logement décent est une difficulté pour plusieurs citoyens en Côte d'Ivoire. La cherté des coûts de location en constitue une forme difficilement vécue en milieu urbain. Cette affirmation est mieux cerner dans les travaux de N. Sangaré et B. E. Koffi (2022, p.179). En effet, ils montrent à travers des résultats que dans les villes de Bouaké et de Korhogo, les prix liés à la location de logements ont connu une hausse. Cette augmentation des coûts du loyer varie suivant la localisation du logement et les éléments endogènes au logement comme la surface ou le confort. À l'échelle de Bouaké, le prix du loyer a augmenté de presque 400% entre 2005 et 2020. Cette évolution n'épargne aucun quartier de ladite ville. Allant dans le même sens, G. J. J. Tokpa *et al* (2025, p.113) montrent que la flambée des coûts des matériaux de production de logement a d'énormes répercussions dans la ville de Bouaké. L'un des impacts auxquels font face les riverains est la spéculation sur le loyer. Bien qu'elle soit connue de tous, le niveau d'augmentation des loyers diffère en fonction du type de quartier. Entre 2019 et 2025, la spéculation sur le loyer diffère d'un quartier à un autre. Dans les quartiers à habitat de haut standing tel que Kennedy, le taux de spéculation s'élève à 82% contre 61% dans les quartiers économiques (Air France 1, Koko, Nimbo et N'guattakro) soit une baisse de 21%. Dans les quartiers à habitats

évolutifs, c'est 47% d'augmentation que les locataires subissent soit une réduction de 14% sur la spéculation connue des locataires des quartiers économiques. Quant aux habitants des quartiers précaires, ils relèvent que les bailleurs augmentent le loyer de 21%, soit une baisse de 26% sur l'augmentation perçue dans les quartiers évolutifs.

Au niveau de CARITAS (2024, p.6), il indique que les ménages ne sont pas tous égaux face à la hausse des coûts du logement. Proportionnellement à leurs moyens, les personnes aux revenus les plus faibles doivent consacrer une part de leur budget bien plus importante que les autres aux coûts de logement. En effet, les personnes du quintile des revenus les plus bas consacrent plus de 30 % de leur budget aux coûts de logement et d'énergie. En comparaison, les ménages à revenus moyens y consacrent un peu plus de 15 % de leurs revenus ; les ménages du quintile de revenus le plus élevé ne consacrent que 10 % de leur budget au logement. Cette inégalité est également manifeste en ce qui concerne les coûts de l'énergie. Les ménages à faibles revenus vivent plus souvent dans des logements moins bien isolés et plus gourmands en énergie. Ils doivent donc se procurer plus d'énergie pour pouvoir se chauffer. Les coûts de logement et d'énergie sont des dépenses fixes. Lorsqu'ils augmentent, les personnes au budget serré sont contraintes de restreindre leurs dépenses dans d'autres domaines, comme l'alimentation, la santé ou les loisirs.

3.2. Naissance de l'habitat précaire face aux coûts élevés des loyers dans la ville de Daoukro

Face à la hausse du coût de la location des logements, le recours à l'habitat précaire constitue l'une des stratégies adoptées par les populations. Allant dans le même sens, K. P. Tanoh (2017, p.101) cité par D. A. Konan (2024, p.226) indique que dans les quartiers précaires de la ville de San-Pedro, les coûts des logements varient en fonction des commodités du logement. Ainsi, il existe un grand nombre de ménages (59,66%) vivants dans les baraques contre 19,09% dans les logements économiques, 12,41% dans les cases et seulement 8,83% vivent dans des villas. Le taux élevé des ménages vivants dans les baraques s'explique par la présence de logements à moindre coût dans les quartiers précaires. Dans ces quartiers, le coût de la location des baraques se situe entre 3 000 et 6 000 FCFA. De ce qui précède, le recours aux barques est l'une des solutions des ménages face aux

problématiques liées à l'habitat. Pour le PND (2021-2025, p.179), le problème central au niveau du logement se caractérise par le difficile accès des populations démunies à un logement décent. Cette situation se manifeste par le fait que de nombreuses populations habitent encore dans des logements construits de façon artisanale. Ils sont parfois insalubres et manquent de systèmes d'adduction en eau potable et de réseau électrique. Les investigations de I. N. Mouchili et B. Mougoué (2022, p.65) rejoignent celles de l'auteur précédent. Pour ces auteurs, l'accès à un logement décent est de plus en plus l'aspiration de tout être humain. Cependant, il existe une inadéquation entre l'offre et la demande en logements. Partant de cette situation, les populations à faible revenu sont ainsi exclues du système réglementaire et se tournent vers le marché informel qui se caractérise par l'habitat précaire. En addition, K. T. P. Deki *et al* (2025, p.13), mettent en lumière les effets de la spéculation liée aux loyers. En effet, ce phénomène pousse les ménages modestes à se déplacer vers la périphérie urbaine, où les loyers et prix de l'immobilier sont plus abordables. Il augmente les distances domicile-travail et complique la gestion des transports urbains. Ces migrations internes modifient le paysage urbain en favorisant l'expansion informelle. Aussi, cette spéculation entraîne une ségrégation urbaine et à la fragmentation sociale, créant des poches de pauvreté et des enclaves résidentielles réservées aux classes aisées.

Quant à I. N. Mouchili et B. Mougoué (2022, p.65), ils mettent en relief les difficultés d'accès au foncier et le recours à l'habitat précaire. Plusieurs formes d'irrégularité au niveau du foncier sont observables dans les quartiers précaires au Cameroun. Les parcelles ne sont pas accessibles aux personnes défavorisées. L'offre de logement étant très limitée, l'on enregistre une flambée des prix sur le marché. Il devient alors difficile pour les petites bourses d'acquérir un terrain à bâtir. De ce fait, un bon nombre de personnes aux revenus moyen s'entassent dans les quartiers précaires où ils vivent dans des conditions médiocres. Quant aux auteurs Y. M. J. Ouanma et A. L. M. Eleazarus (2025, p.137), ils démontrent que dans la ville Daloa, plus le revenu du ménage n'est important, plus ce dernier n'a tendance à résider dans un logement décent. Dans le cas contraire, il est contraint de rester dans un logement de qualité précaire.

3.3. Surpeuplement au niveau des ménages dans la ville de Daoukro

La croissance démographique et les problèmes de logements entraînent de plus en plus une dégradation constante des conditions d'existence. De plus en plus, l'on assiste à un mécanisme inéluctable, caractérisé par une super-concentration humaine sur un espace réduit (T. Goze, 2023, p.14). Allant dans le même sens, DREES (2023, p.116) stipule que le surpeuplement est l'écart entre le nombre de pièces du logement et le nombre de pièces qu'il devrait y avoir selon une norme dépendant du nombre d'occupants et de leurs caractéristiques. Cette norme est calculée de la manière suivante : une pièce pour le ménage, une pièce par couple, une pièce par célibataire de 19 ans ou plus, une pièce pour deux enfants de moins de 19 ans s'ils sont de même sexe ou s'ils ont moins de 7 ans, sinon une pièce par enfant. On considère toutefois qu'il n'y a pas de surpeuplement lorsqu'une personne seule vit dans un logement d'une pièce dont la surface est au moins égale à 25 m². On considère en revanche qu'il y a surpeuplement quand un logement comporte autant ou plus de pièces que la norme mais offre moins de 18 m² par personne.

Quant aux auteurs N. Sangaré *et al*, (2021, p.191), ils mettent plutôt l'accent sur le surpeuplement et ses effets négatifs. En ce qui concerne le surpeuplement, ils montrent qu'il touche près de la moitié des ménages visités lors des investigations dans les quartiers de la ville de Bouaké (46%, soit 176 ménages). Aussi, cette situation touche de plus en plus les ménages des quartiers populaires et évolutifs que ceux des quartiers résidentiels. Au niveau des effets négatifs, les auteurs indiquent que le risque de contamination à la pandémie de Covid-19, est plus élevé dans les ménages surpeuplés face à la problématique du logement. Le nombre élevé de personnes dans un logement est en déphasage avec les mesures barrières (distanciation sociale) de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Conclusion

Depuis plusieurs décennies, la ville de Daoukro est en proie à une problématique structurelle du logement, exacerbée par l'obsolescence et les lacunes des politiques urbaines successives. L'incapacité des pouvoirs publics à ajuster l'offre immobilière à une demande croissante a engendré des dysfonctionnements majeurs,

dont les répercussions socio-spatiales sont aujourd'hui alarmantes. Au plan social, les ménages subissent une inflation locative disproportionnée par rapport à leurs revenus, entraînant une précarisation de l'accès à l'habitat. Cette tension se traduit spatialement par une dégradation du paysage urbain, marquée par la prolifération de constructions précaires et de fortune dans le quartier Sossorobougou, utilisant des matériaux de récupération tels que la terre battue, les planches et les tôles usées.

En outre, la pénurie de logements décents et abordables favorise l'émergence de stratégies de survie résidentielle, notamment le surpeuplement critique des cellules d'habitation et le recours systématique à la colocation de nécessité. Face à ces enjeux, la problématique du logement s'impose comme un défi impérieux pour les autorités municipales. Une synergie d'action entre les instances locales et les politiques nationales de l'habitat est désormais indispensable pour réguler le marché foncier, promouvoir des programmes immobiliers sociaux et, in fine, restaurer l'équilibre et l'esthétique du paysage urbain de Daoukro.

Références bibliographiques

Bilan gouvernement ivoirien (2011-2025). *Inclusion sociale* CARITAS, 2024. *La situation du marché du logement aggrave la pauvreté*

COULIBALY Salifou, 2025, «Croissance démographique et crise du logement dans la ville de Bingerville (Côte d'Ivoire) », In Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, N°19, Tome 2, pp 1076-1092

DEKI Kouakou Tehua Pierre, DANVIDE Benoît, ZINSOU-KLASSOU Kossiwa, 2025, «Effets de la spéculation immobilière sur la mobilité résidentielle dans le grand Abidjan en Côte d'Ivoire», In ANYASA, pp 1-14

DREES, 2023. *Les conditions de logement, Minima sociaux et prestations sociales*

GOZE Thomas, 2023, «Concentration humaine et déficit de logements : quelles conséquences sur la ville d'Abidjan ? », In Revue Internationale du Chercheur, Vol4, N°3, pp 1-18

INS, 2021. *Recensement général de la population et de l'habitat : Résultats globaux et définitifs*

KONAN Dominique Ahébé, 2024. *Dynamique urbaine et restructuration des quartiers précaires à San-Pedro*, Thèse unique de Doctorat, Université Alassane Ouattara de Bouaké

MOUCHLI Idrissa Nchouwat et MOUGOUÉ Benoit, 2022, «Causes de la prolifération des quartiers à habitat précaires à Yaoundé», In *Journal scientifique européen*, Vol 19, N°14, pp 55-75

ONU-HABITAT, 2024. *Bilan des mesures prises pour assurer progressivement l'accès de tous à un logement convenable : Rapport de la direction exécutive*

OUANMA Yves Monsé Junior et ELEAZARUS Atsé Laudose Miguel, 2025, «Logiques et implications socio-spatiales du mal-logement à Zoukougbeu (Centre-ouest, Côte d'Ivoire) », In *Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes*, N°19, Tome 1, pp 124-140

SANGARÉ Nuhoun, KOUADIO N'guessan Arsène, DIARRASSOUBA Bazoumana, 2021, « La crise de logement à Bouaké (Côte d'Ivoire) : entre promiscuité et risque de diffusion de la Covid-19», In *revue Espace Territoire Société et Santé*, Vol 4, N°7, pp.183-196

SANGARÉ Nuhoun et KOFFI Brou Émile, 2022, «Les contingences de l'accès aux logements locatifs décentes à Bouaké et à Korhogo dans un contexte post-crise», In *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, N°11, Vol 1, pp 167-188

TOKPA Gohi Jean Jaurès, YAPI Atsé Calvin, ZUO Estelle, BECHI Grah Félix, 2025, «Coût des matériaux de construction et production de logements dans la ville de Bouaké (Côte d'Ivoire)», In *DaloGéo, Revue scientifique spécialisée en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé*, N°012, pp 103-119

La multi-dimensualité du corps et les représentations des sexualités en Afrique

NGUEMA AKWE Olivier P.

*Professeur des universités, HDR en anthropologie sociale et culturelle
Université Omar Bongo Libreville Gabon
oliviernguema@yahoo.fr*

Résumé :

La réalité africaine et la conception globale de la notion du corps présentent un caractère holistique du paradigme conceptuel de la sexualité qui se révèle être la voie royale de la transmission culturelle, c'est-à-dire, ce par quoi transite la culture d'une génération à l'autre. Le sexe est l'un des vecteurs qui traduit l'état du corps en fonction des réalités sociologiques auxquelles il fait face. Ce corps, moteur de l'existence et révélateur des sexualités, est confronté à une problématique postmoderniste en Afrique, celle du corps-objet de tous les fantasmes. Cette image du corps pose un problème de reconnaissance lié aux différents usages qu'entretiennent les Gabonais sur le corps. La réalité du corps et ses conceptions gabonaises ouvrent la voie à une nouvelle ère des représentations des sexualités et de la pratique sexuelle moderne dans les couples gabonais, des pratiques symbolisant la transmutation sexuelle.

Mot clés : corps, sexe, culture, sexualité, Gabon

Abstract:

The African reality and the global conception of the concept of the body presents a holistic character of the conceptual paradigm of sexuality which proves to be the royal way of cultural transmission, that is to say, by what passes through the culture from one generation to another. Sex is one of the vectors that translates the state of the body according to the sociological realities it faces. This motor body of existence and revealing sexualities is confronted with a post-modernist problematic in Africa, that of the body-object of all fantasies. This image of the body poses a problem of recognition related to the different uses that the Gabonese maintain on the body. The reality of the body and its Gabonese conceptions open the way to a new era of representations of sexualities and modern sexual practice in Gabonese couples practices symbolizing sexual transmutation.

Keywords: body, sex, culture, sexuality, Gabon

Introduction

La question du corps et du sexe est redevenue un sujet dynamique dans les recherches d'anthropologie du corps en vue de mieux

connaître et comprendre les peuples étudiés et les interactions qu'il produit au quotidien. Cette question du corps-sexe entraîne une réflexion quasi totale sur le fondement de la conception sociale du corps humain en Afrique noire. Loin d'être une simple donnée naturelle, le corps est également le produit d'une conception sociale et la vitrine d'un peuple à un moment donné de son histoire. Au Gabon, l'on utilise le sexe pour représenter les dimensions cachées du corps et pour spécifier les catégorisations de ce dernier. Le sexe, cet outil de révélation des corps et des peuples qui l'utilisent, est un symbole dont use une société pour parler de ses fantasmes et de son vécu. Au Gabon, le corps est perçu comme un étrange symbole doté de multiples pouvoirs pour soit bénir ou maudire l'Être aimé, animer ou simplement reconstituer la cosmogonie sexuelle de la création des individus. Cette façon d'interpréter le corps fait place à des pratiques jugées obscènes par une certaine tranche de la population gabonaise qui trouve dans le sexe un élément essentiel de la domination de l'Homme. Pratiquer la sexualité au Gabon revient à s'exposer à des interdits traditionnels et générationnels. Avec la mondialisation des échanges et surtout avec l'arrivée des nouvelles techniques de communication, la pratique sexuelle et la vente du corps-sexe semblent connaître une croissance fulgurante auprès de la jeunesse qui ne doute pas un instant des retombées d'ordre traditionnel, c'est-à-dire mystique, spirituel et physique, mais aussi social de leur pratique jugée indigne de la culture gabonaise. En effet, les jeunes au Gabon s'adonnent à la sexualité très tôt et on dira sans trop y réfléchir comme si le corps devenait un outil d'apparat et le sexe un objet d'échange multiforme. Quand bien même ces derniers sont pour la plupart élevés et éduqués dans les standards de la tradition gabonaise et des symboliques culturelles du corps.

Cependant, à y regarder de près, ces jeunes vivent leurs sexualités comme si tout était dans le corps et que le sexe restait la clé pour obtenir les bienfaits de la société. On se pose donc la question de savoir quel est l'élément moteur qui façonne la vision quasi marchande du corps chez la jeunesse gabonaise ? Pourquoi cette jeunesse semble-t-elle avoir oublié l'éducation sexuelle traditionnelle ? Que se passe-t-il réellement dans leur conception du rapport sexuel ? C'est à toutes ces interrogations que nous allons focaliser notre étude pour tenter d'apporter quelques

éléments de réponse dans une analyse structurale du phénomène du corps-sexe et de la sexualité au Gabon, vu et pratiqué par les jeunes à l'ère du modernisme. C'est donc à une analyse approfondie de l'approche genre et de la sexualité ainsi que de son interprétation sociale qu'il est question dans ce travail.

1. Méthodologie

L'orientation théorique de ce travail porte d'une part sur l'anthropologie du corps et de la sexualité, d'autre part sur l'interactionnisme symbolique. L'orientation théorique de ce travail porte d'une part sur l'anthropologie du corps et du sport, et d'autre part sur l'interactionnisme symbolique. L'anthropologie du corps est l'une des branches les plus techniques de la discipline anthropologique. Elle se consacre à l'étude des significations du corps humain à travers les différentes souches culturelles. Elle étudie les représentations et les usages du corps vu comme une construction culturelle d'une société à une autre. Cette théorie analyse le corps comme façonné par le social, un lieu où s'exprime la culture de chaque individu. Nul ne l'affirme avec plus de force que David Lebreton (1990, p. 13) pour qui « le corps est mis en jeu à travers le social qui reflète la culture ». Olivier Nguema Akwe (2023, p. 25) surenchérit en affirmant « qu'au Gabon, l'on utilise plus l'image du corps pour se représenter culturellement. Le corps devient ainsi un miroir façonné par la culture et lisible par la société ». De même, la théorie de l'anthropologie de la sexualité qui étudie la sexualité non pas comme un fait de désir et de pulsion biologique isolé mais comme un fait de culture et un phénomène social total. Cette théorie indique que les comportements sexuels sont fortement codifiés et restent le résultat d'une culture. Aussi, aussi diversifiée qu'elle soit, la sexualité humaine est notamment caractérisée par sa généralisation et représente des particularités culturelles, familiales et ethniques, comme l'affirme George Balandier (1984, pp. 5-19) : « La sexualité humaine est un phénomène social total. Donnée de nature, la sexualité est socialisée : le partage sexuel des activités traverse tout le champ de la société, et de la culture ; la puissance et le pouvoir, les symboles et les représentations, les catégories et les valeurs se forment d'abord selon le référent sexuel ».

La méthode utilisée dans ce travail est l'observation directe qui, par excellence, est une méthode de recherche qualitative et une technique d'enquête qui consiste à étudier les comportements pratiques sociaux ou des phénomènes en temps réel sur le terrain, comme l'exige la discipline anthropologique, en vue de répondre scientifiquement aux interrogations posées plus haut. Les techniques utilisées sont des entretiens directifs et semi-directifs qui permettent un échange structuré et dynamique entre le chercheur et la population cible. Cette technique permet de recueillir des informations en temps réel. L'enquête de terrain a eu lieu à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, et à Libreville, capitale politique et provinciale dans la province de l'Estuaire. Le mois de mars 2024 a marqué le début de notre enquête auprès de vingt-six (26) jeunes tous gabonais et de différentes souches sociales et ethniques. La tranche d'âge varie entre 15 et 40 ans. Ses jeunes ont été interrogés sur toutes les facettes de la sexualité et de la vision du corps au Gabon. Lors de notre enquête, il s'est révélé que l'utilisation du corps et du sexe comme moyen de subsistance est liée aux mécanismes de transformations sociales et au manque de repères pour ces jeunes dans un monde qu'ils jugent rapide et impitoyable, contrairement à l'histoire des peuples et de leur vécu dans la société gabonaise des temps anciens.

2. Présentation des résultats de l'étude

2.1 Le corps et la transposition sexuelle

Parler de sexe sans inclure son rapport direct au corps où il se manifeste est sans doute un positionnement erroné de l'analyse psychologique qui en découle de l'effet moral que le sexe produit sur un individu pendant et surtout après le rapport sexuel. Au Gabon, la jeunesse s'illustre dans le vagabondage sexuel sans filtre. Le phénomène touche aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes. Pour les jeunes gabonais, le corps semble être un moyen de sortir de la précarité et de se faire un nom. Vendre son corps est plus facile que de travailler. À chaque coin de rue, les jeunes se font convoiter premièrement par la vue de leur corps. Car le corps parle ; le langage du corps est le plus captivant et le plus sincère que l'humain ne peut cacher. L'expression corporelle est le plus clair et véridique des langages. Lire et comprendre le

corps est le sommet de l'analyse pour comprendre la vérité sociale. Le corps est donc cet instrument qui, au premier regard, capte et laisse transparaître des messages clairs à son récepteur. Dans le cas présent, il s'agit des messages d'amour et de désir de l'autre ou le désir du corps de l'autre. Ce désir déclenche le processus du corps-sexe qui à son tour entraîne au rapport sexuel. Loin d'être une simple pratique ou un simple acte sans véritable fondement psychologique à la base, le rapport sexuel entre une femme et un homme est plus qu'un simple acte isolé sans psychologie, c'est une véritable prison des sensations, des émotions de la personne qui pose l'acte sexuel. Cette jouissance sexuelle emporte et façonne les partenaires sexuels pendant et après l'acte sexuel. C'est dire que le rapport sexuel finalement est d'abord et avant toute chose psychologique. La jouissance est donc un ensemble d'émotions psychiques et surtout de manifestations de tendresse et de savoir-faire compilées à des actes d'attouchements à un temps précis pour produire une douce prison. La prison émotionnelle sentimentale. Généralement, l'homme est souvent le premier prisonnier de cette douce prison.

Certaines jeunes filles gabonaises, conscientes de l'existence de cette prison émotionnelle produite par la jouissance chez l'homme, n'hésitent pas à se perfectionner dans la fabrication de cette prison. Ce perfectionnement est souvent lié à des pratiques ritualisées qui finissent par donner un ensemble de noms aux malheureuses prisonnières victimes de la douce prison. C'est ainsi qu'au Gabon nous avons des termes ou expressions tels que : « être dans la bouteille » ; se dit d'un homme fou amoureux d'une femme, *mvonmbulu* ou *ntobe ossi*, « tu es dans son *ndolo* », etc. Toute une structure symbolique est dégagée autour de ce que nous appelons la douce prison. Cette structure symbolique évoque le caractère de la dépendance absolue de l'homme prisonnier de la douce jouissance excessive caractérisée par le manque de discernement, la perte d'autorité, une exagération de largesse financière et de bien matériel. Ce qui se traduit par une confiance aveugle de l'homme envers son bourreau, la gardienne de la douce prison, procuratrice du bonheur absolu. Plusieurs jeunes filles gabonaises, pendant nos enquêtes, nous ont confié comment elles font pour se perfectionner. Nous y reviendrons plus tard. Ce qui est important ici, c'est de comprendre par quel mécanisme les jeunes filles

gabonaises arrivent-elles à transposer sexuellement la conscience réfléchie de leur partenaire homme en une conscience irréfléchie, et cela, même après l'acte sexuel. Ce que nous appelons la transposition sexuelle est le fait de la zombification sentimentale ou amoureuse que subit l'homme au travers d'un rapport sexuel entraînant une confiscation des sentiments qui réduit l'homme à un prisonnier d'amour en quête de liberté symbolisée par la jouissance à outrance. Il devient alors dépendant de ce plaisir unique que seule la jeune fille en question peut lui procurer. Ce qui est transposée ici n'est pas seulement le flux corporel des deux partenaires, mais plutôt l'émanation du pouvoir sexuel de la jeune fille. Un pouvoir reçu pour la plupart à travers l'initiation aux rites sexuels.

Comment se manifeste ce pouvoir de la transposition sexuelle ? Il est assez difficile de le décrire avec les mots, mais nous allons nous adonner à cet exercice combien difficile de percé le mystère qui entoure la transposition des éléments psychosomatique de l'acte sexuel. Il est clair que quand deux corps rentrent en contact et fusionnent, il se produit un échange de flux corporels et spirituels, mais aussi mystique. Le flux corporel est entièrement visible par les partenaires. Il peut être touché, observer et facilement nettoyable. Les flux spirituels et mystiques sont eux invisibles à l'œil nu, donc insaisissables C'est à ce niveau qu'intervient la transposition énergétique. C'est-à-dire que pendant le rapport sexuel, la jeune fille initiée à un rite sexuel va invoquer une entité. La présence de cette entité va décupler le plaisir de l'homme au moment de la jouissance. Comment se passe cette augmentation brusque, voire brutale, du plaisir chez l'homme ? Pour être précis, tous les hommes sont sujets à la transposition sexuelle. Nul n'est épargné s'il s'accouple avec une jeune femme initiée à un rite sexuel et que cette jeune femme veule bien enfermer son partenaire dans cette douce prison. Car, il faut noter que la transposition s'effectue si seulement si la jeune femme le désire. Si l'homme répond à ses critères qu'elle s'est donnée, elle peut alors enclencher le mécanisme de la transposition sexuelle.

Le processus de l'augmentation brusque et sauvage du plaisir chez l'homme est issu d'un mélange entre, d'un côté, l'entité mystique évoquée par la jeune fille, et, de l'autre côté, la réalisation ou la

pratique de certaines positions sexuelles que doit effectuer la jeune fille. Il s'agit d'une combinaison des sens et des puissances qui mêle à la fois plaisir et douleur de la part de la jeune fille et de son partenaire, seulement si les positions ne sont pas bien exécutées. Pour procurer le plaisir attendu, le rapport sexuel doit sortir du cadre purement physique et symbolique, voire innocent, ou doit quitter le cadre d'une pratique saine dont l'idée première est la recherche du plaisir et de vivre sainement le rapport sexuel pour dévoiler son amour à son partenaire. L'acte sexuel doit atteindre une autre phase. La phase de la duplication énergétique des partenaires. Cette duplication des plaisirs ou du plaisir n'est atteinte qu'une fois que la jeune fille arrive à transposer mystiquement son corps physique à l'entité présente. Cette transposition se fait soit par incubation, soit par strangulation.

Les deux modes de manipulation transpositionnelle obéissent à deux façons précises de procurer du plaisir. Chaque partenaire peut jouer un rôle d'une manière consciente ou inconsciente, notamment en ce qui concerne l'homme. L'incubation est souvent du ressort de la femme et la strangulation du ressort de l'homme.

Comment se passe l'incubation ? Comme on le disait plus haut, que pendant le rapport sexuel, la jeune femme va convoquer une entité qui lui aurait été attribué lors de son initiation au rite de la sexualité. Cette entité a pour rôle premier de procurer et de décupler le plaisir sexuel de la jeune femme et de son partenaire. Pendant le rapport sexuel, l'entité ou esprit comme l'appelle nos enquêtés, se tiens prêt à jouer son rôle à la demande de la jeune femme. Après certaines techniques spécifiques de respirations, la jeune femme se dépossède de son corps d'une manière volontaire au profit de cette entité qui alors fera l'amour pendant tout le temps du rapport sexuel. La femme étant possédée, ne va plus vivre le rapport sexuel et son corps sera manipulé par l'entité qui fera l'amour à l'homme en lieu et place de la jeune femme. Elle va donc réaliser les prouesses insoupçonnables comme nous le verrons au chapitre suivant. Cette entité pour également se logée simplement dans le sexe de la jeune femme pendant le rapport sexuel et l'homme pensant être dans sa compagne, il est plutôt dans l'entité qui va lui procurer un plaisir incontrôlé et inhabituel.

Chez l'homme, c'est exactement le même phénomène qui se produit. L'entité évoquée par la jeune femme peut prendre possession du corps de l'homme pendant le temps du rapport sexuel. Et l'entité peut également pousser ce dernier à réaliser ses actes incontrôlés à l'exemple de la strangulation. En effet, l'homme va se voir étrangler sa compagne au moment de la jouissance cela entraînant une forte voir très forte et violente jouissance, un plaisir qui se situe entre le risque de commettre un crime, à savoir la mise à mort de sa partenaire, et la joie ou le plaisir de jouir. Alors s'installe une sensation méconnue et incontrôlée. L'homme n'est plus maître de son corps. Il peut également arriver d'après nos enquêtés que l'homme perde conscience pendant quelques minutes ou se mette à pleurer quand le plaisir de la chair dépasse son entendement. Il arrive également qu'il tombe dans un état comateux Cette pratique de la transposition est, comme nous l'avons dit, associée à des positions sexuelles spécifiques telles que la position **H** et la pratique du soufflet en position **V**. Deux positions exécutées pendant le rapport sexuel. La position H est faite par la femme et la V exécutée par l'homme.

2.2 Le corps jouissif et la dimension spectrale: du H au soufflet

Le corps plaisir de tous les instants est à première vue le résultat escompté par les jeunes filles gabonaises à la recherche d'un « bon grand ». Dans cette recherche du matérialisme sexuel, les positions sexuelles jouent un rôle déterminant dans le but de provoquer l'orgasme masculin. C'est cet orgasme qui crée chez l'homme la douce prison que nous avons évoquée plus haut. Et pour ce faire, les jeunes filles gabonaises se servent non seulement de la transposition sexuelle, mais surtout des positions sexuelles qui font « tourné la tête » aux hommes. Nul ne parle mieux de l'efficacité des postures ou positions sexuelles que l'artiste gabonaise Nyna Karole dans l'une de ses chansons, à savoir la chanson intitulée : La Polygamie, dans laquelle l'artiste semble condamner la pratique de la polygamie au Gabon. Sous forme de conseils, elle invite les femmes à se détourner de cette pratique bien que le genre masculin devienne une denrée rare. Elle dit en suspens aux femmes que dans un ménage à trois, notamment la polygamie, une femme peut tout faire pour garder son homme, elle ne pourra finalement pas l'avoir pour elle toute seule, même si elle fait la position H

pendant le rapport sexuel. Ici l'artiste met en valeur le caractère spécial de la position H comme étant l'ultime position sexuelle pouvant permettre à un homme de se fidéliser à une et unique femme. Que renferme cette position ? Et comment s'exécute-t-elle ?

La position ou la botte H, comme on l'appelle au Gabon, est une technique assez spectaculaire pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la pratiquer et assez banale pour les personnes ayant l'habitude de se laisser emporter par cette douce violence posturale. Il s'agit de la position appelée en français 69 qui peut se pratiquer sur un lit ou debout, voire sur une chaise si l'homme est assez musclé pour supporter le poids de sa partenaire. Le sensationnel dans cette pratique est que les partenaires doivent mutuellement se donner plaisir au même moment. Ce plaisir simultané crée l'euphorie dans le rapport sexuel et très souvent les partenaires lâchent prise et perdent conscience ou viennent à délirer le temps du plaisir. En Afrique, d'une manière générale, de telles pratiques sexuelles sont interdites pour leurs valeurs symbolique et hygiénique. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au-delà du plaisir naturel que procure la position H, la jeune fille gabonaise y rajoute la transposition sexuelle. Imaginez le résultat. Au Gabon, le taux de divorce ayant augmenté serait lié à la pratique de cette position par certaines jeunes femmes appelées affectueusement *tchiza* sur leurs amants. Ces derniers contraignent de divorcer de leurs épouses pour vivre pleinement la douce prison sur l'effet de la H pratiqué par leur jeune compagne.

Quant à la pratique du soufflet, nous le rappelons, cette pratique est dorénavant proscrite en République gabonaise à cause du taux de mortalité des hommes qui ont succombé à cette pratique, et les pourcentages montrent que ce sont plus les hommes politiques et les très hauts cadres ainsi que les dignitaires de la République qui en sont les victimes. Ce qui se ressemblait à un coup d'Etat auprès du gouvernement Gabonais. Qui d'ailleurs a fini par attribuer cette pratique comme étant un instrument des opposants gabonais qui auraient engagé certaines belles jeunes filles pour éliminer les membres du gouvernement et par la suite renverser le président Il faut rappeler qu'il ne se passait pas un week-end sans que l'on ne retrouve un membre du gouvernement,

assimilé à un décédé, dans une chambre d'hôtel de Libreville ou de l'intérieur du pays. Il faut également noter que l'appétit sexuel des Gabonais dépasse l'entendement. Un pays où la fidélité au sein d'un couple est perçue comme un défaut ou une maladie. Les femmes sont toujours à la recherche d'un homme ayant assez d'argent pour s'occuper d'elles et de leur famille. Les hommes quant à eux, toujours à la recherche d'une énième maîtresse pour mesurer leur virilité et se sentir indispensables auprès des femmes. La jeunesse quant à elle s'expose à des actes sexuels multiformes où les jeunes filles mesurent leurs richesses matérielles au nombre de compagnons sexuels qu'elles enregistrent. Les jeunes hommes, eux, mesurent leur beauté au nombre de filles qu'ils réussissent à mettre dans leur lit. L'acte sexuel semble donc être au centre de l'activité sociale des Gabonais. On comprend mieux pourquoi certaines jeunes filles n'hésitent pas à se surpasser en multipliant des techniques sexuelles pour arriver à prendre le dessus sur les hommes. Comme nous le disions plus haut, que cette pratique du soufflet est interdite au Gabon. Rien qu'à parcourir le web pour se rendre compte des dégâts qu'elle aurait causés dans la société gabonaise où chaque acte social est infiniment lié à la sexualité. Nous avons l'impression que rien ne peut se faire au Gabon sans rapport sexuel.

Le rapport de corps à corps est tellement présent dans la mentalité gabonaise au point où une nuit sans sexe est considéré comme un échec dans un couple. Toutes les perversions semblent être autorisées au Gabon. Un pays où le sexe est ROI. La pratique du soufflet est donc une réponse de cette jeunesse qui considère que l'homme est et doit être l'unique voie pour acquérir les biens matériels. Pour ce faire, elles vont dans un premier temps mettre en confiance l'homme de leur choix, pour que ce dernier ne se doute de rien. Car la pratique du soufflet fait peur aux hommes gabonais et beaucoup de jeunes femmes font semblant de ne pas connaître son existence et encore moins sa pratique. Imaginez la pratique du soufflet accompagnée d'une transposition sexuelle sur un homme de plus de 45 ans et vous comprendrez pourquoi cette pratique est interdite au Gabon.

2.3 Le corps-sexe entre exaltation et façonnement des jeunes

Toute logique dans un procédé technique ou scientifique obéit à une réalité aussi évidente que celle du corps. L'anthropologie psychologique entraîne de ce fait un regard aussi bien technique que social. Le niveau technique correspond au fondement de la pratique de certaines habitudes transmissibles dans un cadre technique de la maturation de l'équilibre culturel d'un groupe d'humains à un moment donné de son existence. Le niveau social quant à lui obéit à la dure réalité du vivre-ensemble dans un espace coordonné par des logiques autres que celle que le corps naturel impose d'une manière implicite. Parler des logiques du corps revient à parler de la réalité du ressenti corporel. Une réalité animée et favorisée par l'équilibre aussi bien mental que physique de l'Être qui subit des sensations. Il faut dire que le corps n'est qu'un vecteur de transmission et de promotion sensoriel.

Aussi surréaliste que cela puisse paraître, tous les corps obéissent à une logique naturelle qui, elle, semble obéir à la structure non seulement morphologique, mais surtout culturelle. La logique naturelle du corps renvoie à sa capacité motrice. C'est-à-dire que naturellement, le corps humain est fait pour être en mouvement, il doit bouger et pas rester inerte. Sa vocation première est de rendre compte des aptitudes physiques, voire sportives, dont il est capable. Cette capacité première fait du corps un véritable instrument social qui mesure la densité phénoménologique sociétale. Le corps est l'instrument de socialisation de tous les instants. Il est le marqueur par excellence de la vie sociale. La logique culturelle du corps est celle qui fait du corps un atout sociologique. C'est-à-dire que le corps en lui-même est un fait social. Il remplit à lui seul toutes les caractéristiques de ce dernier et même au-delà. Il est ce par quoi la société s'identifie et se forme. Il est la représentation imagée d'une société. Le corps représente à lui seul toutes les facettes culturelles d'un peuple, car c'est lui qui subit les rites et rituels, il est lui-même objet de rite et de la ritualisation, il est le réceptacle de tous les fantasmes culturels.

La morphologie est sans doute le vecteur le plus indispensable, car elle interfère dans les relations humaines. Cet interactionnisme des corps est à l'origine du ressenti sensoriel. Les émotions, les

sentiments, les désirs, tous proviennent de l'interaction des corps. C'est le lieu où prend forme le sentiment de soi et des autres. Il est l'ultime obstacle de la traversée du monde des vivants à celui des morts. Le corps est, comme dit Épicure dans *Lettre à Ménécée*, le lieu où naissent les envies de ce monde car « tout bien et tout mal commence par la sensation », disait-il. Le corps est donc le pilote de l'existence humaine, car il est le vrai moteur de la vie sociale, sans lui point de sociabilité. L'envie d'aller vers l'autre, se sentir attiré, aimé, désiré ou détesté, voire haï, est le propre du corps auteur du ressenti humain. Ce que le corps ressent n'est que ce que l'on lui renvoie. Tout comme un logiciel informatique, le corps est le premier et naturel logiciel de traitement d'information sensoriel de l'homme. Il est l'ultime magasin par où transmutent les informations avant qu'elles soient analysées par le cerveau.

3. Discussion des résultats

Toutes les instances de la vie terrestre obéissent à la loi du corps. La mort aussi obéit à cette loi dans la mesure où elle intervient au moment où le corps cesse de se mouvoir. La mort est alors la seule instance de la vie terrestre qui échappe aux sensations. Que dire du sommeil ? La relation transversale entre la mort et le sommeil est comme celle qui relie le ciel et la terre. Une interconnexion des formes et de fonctions dont le corps seul peut explorer les profondeurs. De nos jours, faire du corps un sujet d'étude, notamment lié au sexe ou précisément à la jouissance, révèle être un épineux phénomène, car d'actualité. Loin des regards néophytes des premières heures anthropologiques, il est plus qu'évident que la jouissance reste un cas d'étude pour comprendre la sensation véritable qui se dégage dans un couple au moment des ébats sexuels. Le rapport sexuel jusqu'à la jouissance en passant par toutes les pratiques et jeux sexuels tels que pratiqués au Gabon par des jeunes filles initiées aux rites sexuels est de loin un apport considérable pour une anthropologie psychologique des sensations humaines. On peut se poser la question de savoir pour quel intérêt étudier les logiques du corps ? Sans vouloir faire la genèse du corps dans les sciences sociales, nous voulons simplement replacer dans le temps la valeur des études liées au corps pour comprendre l'intérêt qui est le nôtre de consacrer les études sur le ressenti émotionnel du couple dans un rapport sexuel. Ce ressenti

émotionnel peut être expliqué à travers une anthropologie des sensations. Le corps est par excellence l'objet d'étude des premières heures de l'anthropologie, voire de l'ethnologie, notamment américaine. Bien que certains auteurs définissent l'anthropologie comme étant l'étude des diversités culturelles, ce qui est vrai, il faut bien saisir le terme corps dans cette définition qui le masque à travers la notion de culture. La culture est présentée comme cet ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être liés à un groupe humain à un moment donné de son histoire. Dans ces savoirs, nous avons les savoirs matériels et immatériels, le folklore, les contes, les légendes, les coutumes, les rites, les danses, etc. Ce qui est important ici est de comprendre que c'est l'homme qui est au centre de tous ses savoirs. Étudier la culture, c'est étudier l'homme. Cet homme que l'on étudie n'est visible et étudiable et surtout perceptible ou percevable qu'à travers son corps qui fait de lui un homme, une personne, car sans corps point d'humanité. L'homme ou le sujet est d'abord et avant tout un corps. L'anthropologie est alors l'étude du corps de l'homme en mouvement dans un espace-temps donné. C'est à travers l'étude du corps de l'homme en mouvement que d'autres études sont possibles. Le culturalisme a donc le mérite d'avoir combiné simultanément les études sur les façons de faire, c'est-à-dire sur les agissements des hommes en société à travers leurs habitudes, mais surtout sur les études du corps vecteur des agissements temporels. Le culturalisme a mis en avant le pouvoir du corps dans les études de plusieurs pionniers tels que Ruth Benedict, Franz Boas, Margaret Mead. Plus tard avec Marcel Mauss, l'anthropologie du corps prend véritablement forme. De nos jours, des auteurs tels que David le Breton, Olivier Nguema Akwe font les beaux jours de l'anthropologie du corps à travers de nombreuses publications où l'un publie sur la vision européenne du corps, tandis que l'autre publie sur la conception africaine du corps. L'anthropologie du corps et de ses techniques reste le domaine par excellence des études anthropologiques comme mère de toutes les sciences humaines, car étant au fondement même de la connaissance de l'homme et de son milieu.

Le corps ainsi dénudé prend la place d'un instrument divin, un instrument opérationnel de la reconnaissance et de la responsabilité des peuples et des individus. Cette responsabilité semble ne plus être le facteur principal de la jeunesse gabonaise

qui se livre à la sex-vie, où seul le rapport sexuel rend libre, heureux et responsable. Plus tu as des rapports sexuels, notamment avec plusieurs partenaires différents, plus tu te sens roi ou reine selon les dires des jeunes, car tu as brisé un tabou qui renfermait la vérité derrière la multiplication des rapports sexuels. Reste donc à savoir si cette façon de vivre et de penser de la jeunesse gabonaise lui est unique, ou est-elle partagée par le reste de la jeunesse africaine ?

Conclusion

En définitive, le corps se résume à être l'instrument spectral de la représentation de l'homme. Quelle que soit la culture, le corps obéit à une logique universelle incarnée par l'apesanteur culturelle. Cette logique donne au corps le pouvoir de jouissance et de renaissance. Il est à la base de la fabrication de l'humain. Le corps à travers le sexe bénit ou détruit l'existence humaine. Bien qu'il soit étrange de concevoir que l'organe le plus important du corps humain, qui est le sexe, soit devenu l'organe le moins important dans la vie de la jeunesse gabonaise. « *C'est mon corps et je fais de mon sexe ce que je veux ; y a quoi* », ou encore, « *chacun fait ce qu'il veut de son sexe, chacun fait ce qu'il souhaite de ses fesses* » prouve que la culture de la sexualité gabonaise a perdu un pilier essentiel de sa subsistance, car sans véritable assise culturelle, le corps subit la sexualité. Au regard de ses quelques affirmations du langage populaire de la jeunesse gabonaise, on saisit la profonde destruction des principes traditionnels de la pratique sexuelle. Une pratique autrefois encadrée par des normes et principes de vie qui organisaient la vie communautaire. Le moment semble venu de faire un retour aux sources pour réorganiser le Gabon et l'Afrique pour un retour normalisé des relations hommes-femmes au Gabon et par là, réinventer la sexualité actuelle.

Bibliographie

- BALANDIER Georges**, 1955. *Sociologie actuelle de l'Afrique Noire*, PUF Paris
- LEBRETON David**, 1992. *Anthropologie du corps et modernité*, Paris

- LEBRETON David**, 1992. *La sociologie du corps*, Puf [Que sais-je ?]Paris
- LEBRETON David**, 1998. *Corps et sociétés. Essai de sociologie et d'anthropologie du corps*, Méridiens Klincksieck, Paris
- LOUNGOU Serge et YEBE NGUEMA Andy**, 2012. *Les femmes et le commerce du sexe au Gabon. Esquisse d'une géographie de la prostitution à Libreville* l'Harmattan, Paris
- MBAH Jean Ferdinand**, 2012. *Les rapports homme femmes : éléments d'une problématisation des rapports sociaux et des rapports sociaux de sexe*, l'Harmattan, Paris
- NGUEMA AKWE Olivier P.**, 2012. *Anthropologie de la socialisation : sorcellerie et personnalité de base en Afrique*, Editions Odette Maganga, Libreville
- NGUEMA AKWE Olivier P.**, 2017. *Technique du corps et représentation sociale du mesing*, l'Harmattan, Paris
- NGUEMA AKWE Olivier P.**, 2020. *Le Gabon et la vision temporelle du corps*, L'Harmattan, Paris
- ONDO Placide**, 2015. *Le féminin, le masculin et les rapports sociaux de sexe au Gabon*, l'Harmattan, Paris,
- RUBIO Vincent**, 2013. *Prostitution masculine sur internet. Le choix du client. Ethnologie française*, L'harmattan, Paris